

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Folgen erhöhter psychosozialer Risiken für Kinder alleinerziehender Mütter und für den heilpädagogischen Förderbedarf

Ein Beitrag zum Forschungsprojekt „ZEPPELIN 0-3“

eingereicht von:

Annette Bertram-Giezendanner, Alexandra Widmer

Begleitung: Andrea Lanfranchi

Datum der Abgabe: 22. Juni 2014

Abstract

Alleinerziehende Mütter und ihre Kinder sind häufig psychosozialen und ökonomischen Risiken ausgesetzt. Dies kann die Entwicklung der Kinder beeinträchtigen und ihre Bildungschancen verringern. Den verminderten Bildungschancen wird im Forschungsprojekt „ZEPPELIN 0-3“ der Hochschule für Heilpädagogik mit dem Frühförderprogramm „PAT – Mit Eltern Lernen“ entgegen gewirkt. Dieses Programm wird mit dem Interventionsprogramm „PALME“ verglichen, welches sich spezifisch auf alleinerziehende Mütter ausrichtet.

Die Frage, ob sich Wirkmechanismen des „PALME“-Programms bei „PAT – Mit Eltern Lernen“ ergänzend nutzen lassen für alleinerziehende Mütter, wird positiv beantwortet. Zudem werden in dieser Arbeit heilpädagogische Fördermassnahmen für Kinder alleinerziehender Mütter aufgezeigt. Die gewonnenen Erkenntnisse dürften einen Beitrag leisten, um die Bildungschancen von Kindern alleinerziehender Mütter frühzeitig zu erhöhen.

Inhalt

Abstract.....	2
1 Einleitung	6
2 Theoretischer Bezugsrahmen.....	9
2.1 Ausgangslage	9
2.2 Begriffsklärung.....	11
2.2.1 Definition „Alleinerziehend“	11
2.2.2 Alleinerziehende in Belastungssituationen.....	12
2.2.3 Alleinerziehende Mütter.....	12
2.3 Forschungsbefunde zu Trennungsfolgen	13
2.3.1 Kontroverse Positionen	13
2.3.2 Gesundheitliche Auswirkungen	14
2.3.3 Psychosoziale Auswirkungen	15
2.4 Ökologie der menschlichen Entwicklung	16
2.5 Bindungstheorie.....	18
2.5.1 Mütterliche Feinfühligkeit.....	19
2.5.2 Bindungsqualitäten.....	21
2.5.3 Effekte fehlender Feinfühligkeit	24
2.5.4 Rolle des Vaters	26
2.5.5 Effekte väterlicher Abwesenheit	28
2.5.6 Lehrer-Kind-Beziehung.....	29
2.6 Resilienzforschung.....	30
2.6.1 Resilienz – eine begriffliche Annäherung.....	30
2.6.2 Forschungsbefunde.....	32
2.6.2.1 „Kauai-Längsschnittstudie“	32
2.6.2.2 „Mannheimer Risikokinderstudie“	33
2.6.2.3 „Bielefelder Invulnerabilitätsstudie“	33
2.6.2.4 Studie zur Resilienz bei jungen Müttern	34
2.6.3 Personale und soziale Schutzfaktoren.....	34
2.6.4 Bedeutsame Schutzfaktoren nach einer Trennung	36
2.6.5 Bedeutung der Resilienzforschung für die pädagogische Praxis	38
2.6.5.1 Resilienzförderung auf individueller Ebene	38
2.6.5.2 Resilienzförderung auf der Beziehungsebene	39
2.7 Zusammenfassung der theoretischen Auseinandersetzung	40
3 Interventionsprogramme.....	42

3.1 Forschungsprojekt „ZEPPELIN 0-3“	42
3.1.1 Zielgruppe	42
3.1.2 Ziel	43
3.1.3 Förderprogramm „PAT – Mit Eltern Lernen“	43
3.1.4 Ziele	43
3.1.5 Aufbau.....	43
3.1.6 Inhalte	44
3.1.7 Lehrplan	44
3.1.8 Wirksamkeit.....	45
3.2 Interventionsprogramm „PALME“	46
3.2.1 Zielgruppe	47
3.2.2 Ziele	47
3.2.3 Inhalte	47
3.2.4 Organisation.....	48
3.2.5 Wirksamkeit.....	48
3.2.6 Beschreibung der Module.....	49
3.2.6.1 Modul 1 „Emotionale Selbstwahrnehmung“	49
3.2.6.2 Modul 2 „Einfühlen in das Erleben des Kindes“	49
3.2.6.3 Modul 3 „Wahrnehmen der Gesamtsituation in der Familie“	50
3.2.6.4 Modul 4 „Suchen und Finden von neuen Lösungen im Alltag“	50
3.3 Zusammenfassung der Interventionsprogramme	51
4 Herleitung der Fragestellungen	53
5 Forschungsmethoden.....	55
5.1 Literatuarbeit.....	55
5.2 Hermeneutik	56
6 Methodisches Vorgehen.....	58
6.1 Hermeneutisches Vorgehen.....	58
6.2 Tabellarischer Vergleich der Interventionsprogramme	61
6.3 Herausarbeitung zentraler Aussagen.....	66
6.3.1 Zielgruppe	66
6.3.2 Zeitpunkt der Intervention.....	66
6.3.3 Setting.....	66
6.3.4 Inhalte	67
6.3.5 Intensität.....	68
6.3.6 Erfassungsinstrumente.....	68
7 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	70

8 Beantwortung der Fragestellungen.....	73
8.1 Beantwortung der Fragestellung einsetzbarer Wirkmechanismen.....	73
8.2 Beantwortung der Fragestellung zur schulischen Relevanz	74
9 Transfer in die Praxis	77
9.1 Übungen und Informationsblätter	77
9.1.1 Emotionale Selbstwahrnehmung	77
9.1.1.1 Rollen und Rollenideale	77
9.1.1.2 Gefühle wahrnehmen, unterscheiden und aussprechen.....	78
9.1.1.3 Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen.....	80
9.1.1.4 Negative Selbstwahrnehmung, Selbstentwertung und Selbstschädigung .	81
9.1.2 Wahrnehmen der Gesamtsituation in der Familie	82
9.1.2.1 Die Bedeutung des Vaters	82
9.1.2.2 Trennung und die Zeit danach	83
9.1.2.3 Paarkonflikt und Elternverantwortung.....	85
9.1.3 Übungsbeispiel.....	88
9.2. Ableitung für die „PAT“-Elterntainerin.....	92
9.3 Ableitung für die Schule	94
9.3.1 Resilienzförderung auf individueller Ebene.....	95
9.3.2 Resilienzförderung auf der Beziehungsebene	96
10 Ausblick.....	98
11 Schlusswort.....	99
12 Tabellenverzeichnis.....	101
13 Abbildungsverzeichnis.....	101
14 Literaturverzeichnis	101

Abbildung 1:Titelbild

Alleinerziehende Mütter fühlen sich oft kraftlos.

(www.news.ch/Burnout+Muetter+staerker+gefaehrdet+als+Bankenchefs/517422/detail.htm)

1 Einleitung

In der Schweiz beeinflussen die Familienstrukturen nach wie vor die Teilnahme am Bildungsprozess. Je nach Familienform und -situation sind Kinder mit unterschiedlichen finanziellen, kulturellen und sozialen Ressourcen ausgestattet, welche für den Bildungserfolg entscheidend sein können. Soziale Herkunft und Bildungschancen sind auch heute noch eng miteinander verbunden.

Das ist für das Forschungsinteresse der vorliegenden Arbeit von Bedeutung, denn Alleinerziehende und ihre Kinder stellen eine Familienform dar, die häufig psychosozialen und ökonomischen Risiken ausgesetzt ist. Statistische Erhebungen und Forschungsstudien haben belegt, dass die Armutsgefährdung bei Alleinerziehenden in der Schweiz am höchsten ist. Im Jahr 2011 betrug sie 31 Prozent (vgl. Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung, 2014).

Die schwierige ökonomische Situation ist oft verbunden mit einem erniedrigten Sozialstatus und grösseren Gesundheitsrisiken. Den höchsten Anteil an Alleinerziehenden machen mit 85 Prozent Mütter aus (vgl. Bundesamt für Statistik Schweiz, 2012a).

Die Mehrfachbelastung alleinerziehender Mütter durch Berufstätigkeit, Erziehung und Haushalt kann zu psychischer und sozialer Überforderung sowie zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen, wenn nicht genügend Ressourcen und Unterstützungsangebote vorhanden sind (vgl. Franz, 2009). Dies hat auch oft Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung. Eine belastete alleinerziehende Mutter kann häufig nicht die nötige Bindungssicherheit bieten, welche für die gesunde Entwicklung eines Kindes bedeutsam ist. Mögliche negative Folgen, wie Verhaltensauffälligkeiten und Lernschwierigkeiten, zeigen sich im Kindergarten oder in der Schule.

Diese Ausgangslage ist heilpädagogisch relevant, da mit den oben genannten Risiken verminderte Bildungschancen für die Kinder einhergehen können. Der Fokus dieser Arbeit richtet sich deshalb auf alleinerziehende Mütter und deren Kinder in hohen Belastungssituationen. Um die Bildungschancen zu erhöhen, sollten Schulische Heilpädagogen und Lehrpersonen über die spezifische Situation alleinerziehender Mütter und deren Kinder sowie über potenzielle Risiken für die kindliche Entwicklung Kenntnisse haben, um sie bestmöglich unterstützen und fördern zu können. Auch für die Zusammenarbeit mit den Eltern ist dieses Wissen von Bedeutung.

Deshalb wird in der vorliegenden Arbeit der Frage nachgegangen, was Schulische Heilpädagogen und Lehrpersonen wissen sollten über bindungsrelevante Aspekte, Schutz- und Risikofaktoren für die Entwicklung von Kindern alleinerziehender Mütter.

Als Schulische Heilpädagoginnen fördern die Verfasserinnen häufig Kinder von alleinerziehenden Müttern, die unter schwierigen sozioökonomischen Bedingungen aufwachsen. Aus diesem Grund interessiert es sie, im Rahmen der Masterarbeit einen Beitrag am Forschungsprojekt „ZEPPELIN 0-3“ leisten zu können. In der „ZEPPELIN“-Studie werden frühe Interventionsmassnahmen untersucht, welche die Bildungschancen von Kindern aus Familien in psychosozialen Risikosituationen erhöhen können (vgl. Neuhauser & Lanfranchi, 2010).

In der vorliegenden Arbeit werden zwei Interventionsprogramme untersucht, bei denen alleinerziehende Mütter und deren Kinder unterstützt werden. Im Rahmen von „ZEPPELIN 0-3“ ist dies das Frühförderprogramm „**Parents as Teachers (PAT) – Mit Eltern Lernen**“, welches sich an Familien in Risikokonstellationen im Allgemeinen wendet (vgl. Arbeiterwohlfahrt Nürnberg, 2010). Dieses wird mit dem Interventionsprogramm „**PALME**“ (**P**rä-ventives Elternt**ri**aining für **a**lleinerziehende **M**ütter geleitet von **E**rzieherinnen und **E**rziehern) verglichen, welches spezifisch auf alleinerziehende Mütter ausgerichtet ist (vgl. Franz, 2009). Der Schwerpunkt dieser Masterarbeit liegt dabei auf einem systematischen Vergleich beider Programme.

In diesem Zusammenhang stellt sich für die Verfasserinnen das Forschungsinteresse, ob sich Wirkmechanismen aus dem „PALME“-Programm bei „PAT – Mit Eltern Lernen“ für alleinerziehende Mütter ergänzend nutzen lassen.

Die vorliegende Arbeit ist eine Literaturstudie. Für diese Forschungsmethode eignen sich hermeneutische Ansätze, welche zum vertieften Verständnis der herbeigezogenen Literatur beitragen können. Die Literatur wird im Sinne des hermeneutischen Zirkels analysiert. Die vorliegende Arbeit ist folgendermassen aufgebaut: Zunächst wird der theoretische Bezugsrahmen mit einer Beschreibung der Ausgangslage, der Begriffsklärung, einer Zusammenfassung von Forschungsbefunden sowie den wesentlichen Grundlagen des bioökologischen Modells nach Bronfenbrenner, der Bindungstheorie und der Resilienzforschung dargelegt.

Anschliessend werden die beiden Interventionsprogramme „PAT – Mit Eltern Lernen“ und „PALME“ beschrieben und miteinander verglichen. Es wird eine Tabelle entwickelt, welche als Grundlage für die Vergleichsanalyse dient. Daraus werden die Wirkmechanismen beider Programme herausgearbeitet, interpretiert und diskutiert. Die oben genannte Frage nach den einsetzbaren Wirkmechanismen kann aus der Diskussion der Ergebnisse beantwortet werden.

In einem weiteren Schritt werden ausgewählte Wirkmechanismen aus dem „PALME“-Programm beschrieben und deren Einsatzmöglichkeiten bei „PAT – Mit Eltern Lernen“

vorgeschlagen. Zudem werden ergänzende Informationen für die „PAT“-Elterntainerin zu alleinerziehenden Müttern und möglichen Risiken für die kindliche Entwicklung aufgeführt.

Aus der Auseinandersetzung mit dem theoretischen Bezugsrahmen kann die Beantwortung der oben genannten Frage zur schulischen Relevanz erfolgen. Dabei werden Informationen für Schulische Heilpädagogen und Lehrpersonen über bindungsrelevante Aspekte, Schutz- und Risikofaktoren für die Entwicklung von Kindern alleinerziehender Mütter gegeben. Zudem werden Umsetzungsmöglichkeiten für die Schulpraxis vorgestellt.

Den Abschluss der vorliegenden Masterarbeit bildet ein Ausblick auf mögliche weiterführende Forschungsaspekte sowie ein Schlusswort, welches eine Zusammenfassung und eine Reflexion der Forschungsarbeit und seiner Prozesse beinhaltet.

Anmerkung:

Aus Gründen der Leserfreundlichkeit wird „Parents as Teachers (PAT) – Mit Eltern Lernen“ in der vorliegenden Arbeit nur noch „PAT – Mit Eltern Lernen“ genannt. Zudem wird auf die erneute Quellenangabe von „PAT – Mit Eltern Lernen“ und „PALME“ im weiteren Text aus demselben Grund verzichtet.

Zur besseren Lesbarkeit wird nur die männliche Form bei Personenbezeichnungen verwendet, wenn Frauen und Männer gleichermaßen angesprochen sind.

Werden in der vorliegenden Arbeit Bemerkungen und Ansichten der Verfasserinnen genannt, sind damit die Gedanken der beiden Schreibenden gemeint.

Diese Masterarbeit enthält einen umfangreichen Anhang, in welchem die Vergleichstabelle sowie die Wirkmechanismen abgebildet sind. Um das Nachschlagen und Lesen zu erleichtern, wurde der Anhang separat gebunden.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

In diesem Kapitel werden die Theorien, auf denen die vorliegende Arbeit basiert, beschrieben. Zunächst wird die Ausgangslage zu Alleinerziehenden in der Schweiz dargestellt und eine Begriffsklärung vorgenommen. Anschliessend wird das bioökologische Modell der menschlichen Entwicklung nach Bronfenbrenner (1981) erklärt, mit welchem die familiären Beziehungsgefüge in ihren Wechselbeziehungen und im gesellschaftlichen Kontext betrachtet werden können.

Da die beiden Interventionsprogramme „PAT – Mit Eltern Lernen“ und „PALME“ auf bindungstheoretischen Grundlagen aufbauen, werden wesentliche Aspekte der Bindungstheorie genannt. Zudem werden zentrale Annahmen und Ergebnisse aus der Resilienzforschung beschrieben, da an den Interventionsprogrammen Eltern beziehungsweise Mütter aus Risikokonstellationen teilnehmen.

2.1 Ausgangslage

In diesem Kapitel werden die Entwicklung und die aktuelle Situation von Ein-Eltern-Familien in der Schweiz aufgezeigt. Als Ein-Eltern-Familie werden auch Alleinerziehende bezeichnet (vgl. Bräutigam, Enste & Evans, 2012, S. 2). Eine weitere Begriffsklärung wird im Kapitel 2.2 vorgenommen.

In der Schweiz wächst die Anzahl von Ein-Eltern-Familien, wie in den meisten westlichen Industrieländern, seit Jahrzehnten kontinuierlich. Von 1970 bis zum Jahr 2000 hat sich der Anteil von Alleinerziehenden mit Kindern unter 16 Jahren von 36'000 auf 90'000 Ein-Eltern-Haushalte fast verdreifacht. In allen Sprachgebieten sind Alleinerziehende in den städtischen Räumen, insbesondere in den Grossstädten, stärker verbreitet als in ländlichen Gegenden (vgl. Bundesamt für Statistik, 2005a).

Nach den neusten Erhebungen des Bundesamtes für Statistik waren im Jahr 2012 in der Schweiz von allen Einfamilienhaushalten 198'000 Ein-Eltern-Haushalte. Davon wurden 133'100 Haushalte von alleinerziehenden Müttern mit mindestens einem Kind unter 25 Jahren und 34'900 Haushalte von alleinerziehenden Müttern mit mindestens einem Kind älter als 25 Jahren geführt. Das bedeutet, dass rund 85 Prozent aller Ein-Eltern-Haushalte von alleinerziehenden Müttern geführt wurden (vgl. Bundesamt für Statistik Schweiz, 2012a).

Die Abbildung auf der folgenden Seite zeigt den Anteil der Ein-Eltern-Haushalte im Jahr 2012 in der Schweiz.

Abbildung 2: Statistik über Privathaushalte im Jahr 2012 (BFS 2012a)

Eine weitere Statistik aus dem Jahr 2012, welche die kantonale Verteilung der Ein-Eltern-Haushalte mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren untersucht hat, belegt die höchste Anzahl im Kanton Zürich. Von 104'345 Ein-Eltern-Haushalten mit mindestens einem minderjährigen Kind sind 17'971 im Kanton Zürich angesiedelt. Die zweithöchste Anzahl weisen die Kantone Bern und Waadt auf, mit rund 13'000 und rund 12'000 Ein-Eltern-Haushalten (vgl. Bundesamt für Statistik, 2012b).

Gemäss Bundesamt für Statistik gehören alleinerziehende Eltern zu den am stärksten durch Armut und andere soziale Benachteiligungen gefährdeten Bevölkerungsgruppen. Ein grosser Teil der Alleinerziehenden ist durch die Erwerbsarbeit und Betreuung der Kinder mehrfachbelastet (vgl. Bundesamt für Statistik, 2005b).

Aus einem Bericht geht hervor, dass im Jahr 2010 7,8 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze lebten. Den grössten Anteil machten mit 26 Prozent die Ein-Eltern-Familien aus (vgl. Bundesamt für Statistik, 2012c, S. 5). Im Jahr 2011 war der Anteil der armutsgefährdeten Ein-Eltern-Familien mit Kindern bereits auf 31 Prozent gestiegen (vgl. Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung, 2014, S. 29-30).

2.2 Begriffsklärung

2.2.1 Definition „Alleinerziehend“

Bei Familien Alleinerziehender handelt es sich um solche, in denen ein oder mehrere Kinder mit Mutter oder Vater zusammenleben. Neben Witwer- oder Witwenfamilien sowie Familien mit ledigem Elternteil, ist heute die Scheidungsfamilie die häufigste Familienform Alleinerziehender (vgl. Sander, 2011, S. 15). Alleinerziehende werden auch häufig als „Ein-Eltern-Familie“ bezeichnet. Ein alleinerziehender Elternteil trägt die tägliche Verantwortung für die Erziehung und Betreuung der Kinder, sowie für den Lebensunterhalt überwiegend alleine (vgl. Bräutigam, Enste & Evans, 2012, S. 2).

Der Status „Alleinerziehend“ an sich bedeutet noch keinen Risikofaktor. Untersuchungen zeigen, dass sowohl Erwachsene als auch Kinder in Zeiten von Trennung und Scheidung Krisen durchlaufen, aus denen sie – wenn entsprechende Ressourcen vorliegen und nicht zu viele Risikofaktoren zusammenkommen – nach einer Verarbeitungsphase gestärkt vorgehen (Hetherington „Virginia Longitudinal Study of Divorce and Remarriage“; zitiert nach Aichinger, 2011, S. 159). Für viele Alleinerziehende und ihre Kinder stellt dieser Lebensabschnitt zudem eine vorübergehende Phase dar (vgl. Winkelmann, 2011, S. 28).

2.2.2 Alleinerziehende in Belastungssituationen

Alleinerziehende verfügen jedoch häufig nicht über genügend Ressourcen und Unterstützungsangebote. Winkelmann fasst unter dem Begriff „Alleinerziehende mit besonderem Betreuungsbedarf“ die folgenden Zielgruppen: Minderjährige Alleinerziehende, Alleinerziehende ohne Ausbildung, psychisch kranke/behinderte Alleinerziehende, lern- oder geistig behinderte Alleinerziehende, körperlich kranke oder behinderte Alleinerziehende, Alleinerziehende mit drei oder mehr Kindern, Alleinerziehende mit kranken oder behinderten Kindern, Alleinerziehende mit Suchtproblemen, Alleinerziehende Migrantinnen mit ungenügenden Deutschkenntnissen (vgl. Winkelmann, 2011, S. 28).

Beratungs- und Unterstützungsangebote brauchen vor allem Alleinerziehende mit multiplen Risiken und wenig Ressourcen. Während Ressourcen zur Bewältigung eines einzelnen Lebensrisikos oft ausreichen, bewirkt die Häufung von Risiken in der Regel einen erhöhten Bedarf (vgl. ebd.).

2.2.3 Alleinerziehende Mütter

Aufgrund der Mehrfachbelastungen sind alleinerziehende Mütter in ihrer emotionalen Zuwendungsfähigkeit ihren Kindern gegenüber häufig beeinträchtigt und oft selber unterstützungsbedürftig. „Es ist seit langem bekannt, dass psychische und soziale Überforderung sowie gesundheitliche Beeinträchtigungen von Eltern Risikofaktoren für die Entwicklung ihrer Kinder darstellen“ (Franz, 2009, S. 8).

Zahlreiche Studien belegen bei alleinerziehenden Müttern ein stark erhöhtes Armutrisiko (vgl. Hetherington „Virginia Longitudinal Study of Divorce and Remarriage“; zitiert nach Aichinger, 2011; „Düsseldorfer Alleinerziehendenstudie“; zitiert nach Franz, 2009). Ein erniedrigter Sozialstatus ist wiederum mit grösseren Gesundheitsrisiken verbunden. So sind alleinerziehende Mütter häufiger von Armut, sozialer Randständigkeit und beeinträchtigten beruflichen Qualifikationsmöglichkeiten betroffen als verheiratete Mütter. In Studien zur gesundheitlichen Situation alleinerziehender Mütter wurde ein erhöhtes Risiko für körperliche und psychische Erkrankungen gefunden. In der Düsseldorfer Alleinerziehendenstudie konnte eine erhöhte Beeinträchtigung durch Depressivität festgestellt werden. Ebenfalls bestand eine höhere Wahrscheinlichkeit für Suchtverhalten, wie zum Beispiel Alkoholmissbrauch oder Nikotinabhängigkeit (vgl. Franz, 2005, S. 818-820).

Der Fokus in der vorliegenden Arbeit ist auf die Zielgruppe alleinerziehender Mütter in psychischen, sozialen oder ökonomischen Belastungssituationen gerichtet. In diesen Familien sind oft nicht genügend Ressourcen vorhanden.

2.3 Forschungsbefunde zu Trennungsfolgen

In diesem Kapitel werden mögliche Auswirkungen einer elterlichen Trennung für die kindliche Entwicklung auf den Erkenntnissen verschiedener Studien aufgezeigt. Zunächst wird die kontroverse Diskussion über mögliche Trennungsfolgen vorgestellt. Anschliessend werden gesundheitliche und psychosoziale Auswirkungen für die Kinder beschrieben.

2.3.1 Kontroverse Positionen

Eine Trennung ist für viele Eltern und deren Kinder ein krisenhaftes, einschneidendes Lebensereignis mit vielfältigen Belastungen. Es erfordert unter anderem eine Reorganisation und Umstrukturierung des Familienkonzepts (vgl. Aichinger, 2011, S. 159).

Eine Trennung kann zu Stresssituationen führen, die neue Bewältigungsstrategien und Ressourcen erfordern. Es stellt sich die Frage, welche Stressoren die Trennung im Einzelfall mit sich bringt und welche Ressourcen für deren Bewältigung zur Verfügung stehen. Somit können mögliche Folgen einer Trennung für Kinder sehr unterschiedlich sein und hängen oft von zahlreichen Einflüssen ab.

Die Forschung ist sich über die Schwere der Folgen einer Trennung beziehungsweise Scheidung nicht einig. Hetherington und Kelly vertreten die Meinung, dass Trennungsfolgen sich nach ca. zwei Jahren normalisieren (zitiert nach Aichinger, 2011, S. 159). Wallerstein et al., Amato und Marquard sprechen dagegen von längerfristigen Folgen (zitiert nach ebd.).

In der Längsschnittstudie „Virginia Longitudinal Study of Divorce and Remarriage“ betont Hetherington, dass trotz kurzfristiger negativer Folgen der Mehrzahl der Scheidungsfamilien die Anpassung an die neue Situation gut gelingt. Als wichtige Voraussetzungen sieht sie dafür einen verlässlichen und kompetenten Erziehungsstil und einen offenen Umgang mit der Lebenskrise (zitiert nach ebd., S. 160).

Hetherington verweist darauf, dass eine Trennung der Eltern durchaus positive Folgen für die Kinder haben kann. So kann eine Scheidung in manchen Fällen von Vorteil für die Kinder sein, wenn beispielsweise massive Konflikte oder Gewalt in der Familie vorkommen.

Die Untersuchungsergebnisse zeigten auch, dass ein Problemverhalten von Kindern nicht immer auf die Scheidung selbst zurückzuführen ist, sondern von verschiedenen anderen Faktoren beeinflusst wird, die einzeln zu berücksichtigen sind (zitiert nach ebd.).

Nach Walper und Langmeyer variieren die Folgen in Abhängigkeit vom Verlauf der elterlichen Trennung, dem Konfliktniveau der Eltern, von den Stressoren und Bewertungen innerhalb des Familiensystems und von den verfügbaren Ressourcen von Kindern und

Eltern. Personale und soziale Schutzfaktoren der Kinder moderieren die Konsequenzen für die weitere Entwicklung und können negative Effekte abfedern (vgl. Aichinger, 2011, S. 164). Auf die Schutzfaktoren wird in Kapitel 2.6.3 noch eingegangen.

Largo und Czernin sprechen von „glücklichen Scheidungskindern“. Für ein Kind muss eine Trennung keine unvermeidliche Katastrophe sein, sondern es wird im besten Fall in seinem Wohlbefinden nicht beeinträchtigt. Sie betonen aber, dass die Trennung für alle Beteiligten eine sehr schmerzhaft Erfahrung sein kann. Die Autoren heben hervor, dass ein Kind die Trennung dann als negativ erlebt, wenn es nicht ausreichend betreut wird, seine Grundbedürfnisse nicht mehr befriedigt werden wie bisher oder es unter negativen Gefühlen zwischen den Eltern leidet (2008, S. 8).

Verschiedene Studien und Meta-Analysen zu den kurz-, mittel- und längerfristigen Auswirkungen einer Trennung der Eltern belegen aber, dass Kinder aus Ein-Eltern-Familien im Vergleich zu Kindern aus sogenannten „intakten“ Familien vermehrt sowohl externalisierende Störungen, wie aggressives Verhalten, als auch internalisierende Verhaltensauffälligkeiten aufweisen. Dazu zählen Ängstlichkeit und depressive Symptome, Schul- und Leistungsprobleme, Belastungen der Sozialbeziehungen sowie Beeinträchtigungen im psychischen und physischen Wohlbefinden (Amato; Walper et.al.; zitiert nach Aichinger, 2011, S. 163).

Im anschliessenden Kapitel werden verschiedene Studien aufgeführt, welche die gesundheitlichen und psychosozialen Folgen des Aufwachsens in einer Ein-Eltern-Familie für die kindliche Entwicklung zeigen.

2.3.2 Gesundheitliche Auswirkungen

Im Rahmen einer deutschen Gesundheitsstudie zur Armutsgefährdung und der Assoziation von Armut mit einem schlechteren Gesundheitszustand bei Alleinerziehenden, wurden die körperliche und psychische Gesundheit, das Gesundheitsverhalten und die Wohn- und Umweltqualität der Kinder alleinerziehender Mütter im Vergleich zu Kindern aus Paarfamilien untersucht. Dabei wurden Eltern von insgesamt 18'327 Kindern im Alter von fünf bis sieben Jahren schriftlich befragt. Der Anteil alleinerziehender Mütter betrug 10 Prozent (vgl. Scharte & Bolte, 2012).

Die Ergebnisse zeigten, dass alleinerziehende Frauen den Gesundheitszustand ihres Kindes häufiger als mittelmäßig bis sehr schlecht einschätzten als Eltern aus Paarfamilien. Jungen und Mädchen von Alleinerziehenden betätigten sich seltener aktiv im Sportverein; die Jungen bewegten sich auch in der Freizeit weniger.

Auch die Asthmaprävalenz war signifikant höher. Die Kinder alleinerziehender Frauen waren zuhause häufiger Passivrauch ausgesetzt. Die Ein-Eltern-Familien lebten mehr an

Straßen mit hoher Verkehrsbelastung als Paarfamilien und äusserten deutlich öfter, durch Lärm und Luftverschmutzung beeinträchtigt zu sein (ebd.).

Thrane et al. (2005) erforschten an 5000 dänischen Kindern die Häufigkeit der Klinikaufenthalte während der ersten beiden Lebensjahre. Die höchste Hospitalisierungsrate aufgrund kindlicher Infektionskrankheiten konnte bei Kindern von alleinerziehenden Müttern mit niedriger Schulbildung festgestellt werden (zitiert nach Franz, 2010).

In einer schwedischen Untersuchung mit über einer Million Kindern und Jugendlichen wurde bei Kindern aus Ein-Eltern-Familien ein mehrfach erhöhtes Risiko für verschiedene Erkrankungen und Verhaltensauffälligkeiten festgestellt. Gemäss Ringback Weitoft et al. (2003) zeigten die Kinder alleinerziehender Mütter ein 2- bis 4-fach erhöhtes Risiko für psychische Erkrankungen, suizidales Verhalten, Unfälle und Suchterkrankungen (zitiert nach ebd.).

2.3.3 Psychosoziale Auswirkungen

Die oben genannte deutsche Gesundheitsstudie zur Armutsgefährdung offenbarte neben der gehäuften gesundheitlichen Beeinträchtigung bei Kindern von Alleinerziehenden auch stärker ausgeprägte Verhaltensauffälligkeiten. Die Jungen hatten vermehrt emotionale Probleme und zeigten häufiger hyperaktives Verhalten als jene aus Paarfamilien. Auch die Mädchen aus Ein-Eltern-Familien zeigten häufiger Verhaltensauffälligkeiten als jene aus Paarfamilien. Keine Unterschiede bestanden im prosozialen Verhalten (vgl. Scharte & Bolte, 2012).

Ähnliche Ergebnisse ergab die „KIGGS-Studie“ des Robert-Koch-Instituts in Deutschland, an der 17'641 Jungen und Mädchen im Alter von 0-17 Jahren und deren Eltern teilnahmen. Hier zeigte sich, dass die Kinder alleinerziehender Mütter durchwegs auffälliger Werte in psychosozialen Belastungsindikatoren aufwiesen, als diejenigen Kinder, die mit Vater und Mutter aufwuchsen. Auch Übergewicht und sportliche Inaktivität, insbesondere bei den Jungen, waren bei Kindern alleinerziehender Mütter häufiger (vgl. KIGGS-Studie von 2003-2006; zitiert nach Franz, 2010).

Der Zusammenhang zwischen dem Aufwachsen in Ein-Eltern-Familien und beeinträchtigter sozialer Entwicklung sowie Problemverhalten wurde in weiteren Studien verschiedener Länder belegt (Hetherington, Cox und Cox, 1977; Clarke-Stewart et al., 2000; McDougall et al., 2004; Zwaanswijk et al., 2005; Hesketh et al., 2006; Düsseldorfer Alleinerziehendenstudie; zitiert nach Franz, 2005).

Des Weiteren konnte eine Korrelation zwischen den genannten Faktoren und geringeren Schulleistungen, Lern- und Kommunikationsproblemen sowie Schulabbruch nachgewie-

sen werden (National Longitudinal Survey of Children and Youth, 1994-1995; Hetherington et al. 1985; McLanahan 1999; Amato 1999, Hogan et al. 1997; zitiert nach ebd.).

Zudem belegten verschiedene Untersuchungen die Langzeitwirkungen bei jungen Erwachsenen, die in Ein-Eltern-Familien aufgewachsen waren. Sie hatten im Mittel niedrige Bildungsabschlüsse und Einkommen, konflikthafte und instabile Partnerschaften und äuserten eine verringerte Lebenszufriedenheit (vgl. Amato/Keith; Amato; zitiert nach Franz, 2010).

Nachdem die Auswirkungen des Aufwachsens in Ein-Eltern-Familien für die kindliche Entwicklung unter verschiedenen Aspekten beleuchtet wurden, wird im folgenden Kapitel die Familienform „Alleinerziehende“ in den gesamtgesellschaftlichen Kontext gestellt.

2.4 Ökologie der menschlichen Entwicklung

Die Situation von Alleinerziehenden muss, wie auch die der anderen Familien, in ihrem kontextuellen Zusammenhang gesehen werden. Die Familie, als komplexes System mit ihren Beziehungsgeflechten, wird durch Kontextfaktoren beeinflusst und wirkt ihrerseits wiederum auf ihre Umgebung. Diese wechselseitige Einflussnahme kann mit dem bioökologischen Modell der menschlichen Entwicklung von Urie Bronfenbrenner (1981) erklärt werden.

Bronfenbrenner definiert Entwicklung als „...dauerhafte Veränderung der Art und Weise, wie die Person die Umwelt wahrnimmt und sich mit ihr auseinandersetzt“ (ebd., S. 19).

Mit dem Begriff „Ökologie der menschlichen Entwicklung“ bezeichnet Bronfenbrenner die gegenseitige „...Anpassung zwischen dem aktiven, sich entwickelnden Menschen und den wechselnden Eigenschaften seiner unmittelbaren Lebensbereiche“ (ebd., S. 37).

Dieser Prozess wird wiederum beeinflusst von den ihn umgebenden grösseren Kontexten. Die Interaktionen zwischen Person und Umwelt wirken reziprok, nehmen also wechselseitig Einfluss. Bronfenbrenner beschreibt die Kontexte als „ineinander verschachtelte und sich umschliessende Strukturen“ und definiert diese als „Mikro-, Meso-, Exo- und Makrosysteme“ (vgl. ebd., S. 38).

Das Mikrosystem umfasst die Aktivitäten, Rollen und zwischenmenschlichen Beziehungen in einem gegebenen Lebensbereich des sich entwickelnden Menschen (vgl. ebd.).

Nach Ansicht der Verfasserinnen können die Beziehung und die Interaktionen zwischen einer alleinerziehenden Mutter und ihrem Kind dem Mikrosystem zugeordnet werden, ebenso wie das jeweilige Rollenverständnis von Mutter und Vater. Da die kindliche Entwicklung unter anderem von den Interaktionen mit seinen Eltern abhängig ist, kommt dem Mikrosystem eine grosse Bedeutung zu.

Die Eltern-Kind-Interaktionen werden auch von den sie umgebenden gesellschaftlichen Kontexten beeinflusst. Nach Bronfenbrenner umfasst das Mesosystem die Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen Lebensbereichen (vgl. ebd. S. 41). Dies sind zum Beispiel diejenigen zwischen Familie und Kindergarten oder Schule. Da Unterstützungsangebote und das soziale Netzwerk zum Mesosystem zählen, ist nach Meinung der Verfasserinnen die Einbeziehung dieses Bereichs bei Alleinerziehenden wichtig.

Bedeutsam ist auch die Beziehungsqualität zwischen den geschiedenen Ehepartnern, da diese nach der Trennung zwei verschiedenen Lebensbereichen angehören.

Als Exosystem bezeichnet Bronfenbrenner einen oder mehrere Lebensbereiche, an denen die Person nicht selbst beteiligt ist, die aber dennoch Einfluss auf deren Entwicklung nehmen (vgl. ebd., S. 42). Bezogen auf ein Kind können dies beispielsweise der Arbeitsplatz oder der Bekanntenkreis der Eltern sein. Da die Arbeits- und Kinderbetreuungssituation bei alleinerziehenden Müttern oftmals erschwert ist, sollte gemäss Verfasserinnen auch das Exosystem für Unterstützungsmassnahmen mitberücksichtigt werden.

Das Makrosystem nimmt als übergeordnetes gesellschaftliches und kulturelles System mit seinen Ideologien und Werten Einfluss auf die untergeordneten Mikro-, Meso- und Exosysteme (vgl. ebd.). In Bezug auf alleinerziehende Mütter können hierunter beispielsweise das Rollenverständnis und die Erwartungen gefasst werden, welche Alleinerziehenden von Seiten der Gesellschaft entgegengebracht werden.

Die folgende Darstellung verdeutlicht die Beziehung der einzelnen Systeme zueinander.

Abbildung 3: Mikro-, Meso-, Exo- und Makrosysteme nach Bronfenbrenner (zitiert nach Strasser, 1995, S. 94)

Gemäss Bronfenbrenner (1981) finden in allen genannten Systemen ökologische Übergänge statt, immer dann, wenn eine Person ihren Lebensbereich, ihre Rolle oder beides verändert. Dies können beispielsweise die Geburt eines weiteren Kindes, Trennung oder Scheidung, der Übertritt in den Kindergarten, die Schule oder ein Arbeitsplatzwechsel sein.

Jeder ökologische Übergang ist Anstoss wie auch Folge von Entwicklungsprozessen und kennzeichnet die gegenseitige Anpassung zwischen der Person und ihrer Umwelt (S. 43). Nach Meinung der Verfasserinnen sollten daher die ökologischen Übergänge genauer betrachtet werden. Bei Alleinerziehenden insbesondere diejenigen, die mit Trennung, Scheidung, der damit verbundenen emotionalen Bewältigung und einem Rollenwechsel zusammen hängen.

Nachdem die Familie und ihre Beziehungsgefüge im Rahmen des ökosystemischen Kontextes beleuchtet wurden, werden diese im Folgenden aus bindungstheoretischer Sicht betrachtet.

2.5 Bindungstheorie

Die beiden Interventionsprogramme „PAT – Mit Eltern lernen“ und „PALME“ bauen auf bindungstheoretischen Grundlagen auf. Daher werden in diesem Kapitel die wesentlichen Aspekte der Bindungstheorie beschrieben.

John Bowlby entwickelte in den 1950er Jahren die Bindungstheorie, welche die besondere Beziehung von Kindern zu ihren Bindungspersonen kennzeichnet, insbesondere jene zu der Mutter als zentrale Bindungsperson (vgl. Grossmann, 2004, S. 28).

Zwischen Mutter und Kind entsteht ein „Band“, welches sich im Bindungsverhalten ausdrückt. Dieses umfasst eine „... Anzahl von Verhaltenssystemen, deren voraussehbares Ergebnis die Nähe zu der Mutter ist“ (Bowlby, 2006, S. 177). Bowlby nennt zwei spezifische Verhaltensweisen des Kindes, die Bindung ausmachen. Einerseits ist es das Signalverhalten, welches bewirkt, dass die Mutter zum Kind geht. Andererseits zeigt das Kind Annährungsverhalten, wodurch es zur Mutter gelangt (ebd., S. 237).

Die Entwicklung eines Bands zwischen Mutter und Kind ist der wichtigste psychologische Prozess nach der Geburt (vgl. Brockington; zitiert nach Reck, 2012, S. 304).

"Ausgehend von dem Wissen um die affektive Sensitivität in den ersten Lebensmonaten stellt sich die Frage, welche interaktionellen Angebote Säuglinge von ihrer sozialen Umgebung benötigen, um sich störungsfrei entwickeln zu können, bzw. unter welchen Bedingungen es zum Auftreten von langfristigen Entwicklungsdefiziten kommt" (ebd.).

In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass zum einen die ungestörte Entwicklung des

Mutter-Kind-Bandes von grosser Bedeutung ist, zum anderen sind die Interaktionen wesentlich, mit welchen die Mutter auf das Signalverhalten des Kindes und damit auf seine Bedürfnisse reagiert. Eine Mutter kann ihr Kind unterstützen, „... indem sie seine Bindungsbedürfnisse aufgrund ihrer empathischen Interpretation seines Ausdrucksverhaltens erkennt und angemessen und prompt darauf reagiert“ (Grossmann, 2004, S. 28).

Durch die angemessenen und prompten Interaktionen der Mutter, welche durch Worte oder Vokalmelodien begleitet werden, lernt das Kind, mit negativen Gefühlen wie Ärger, Hilflosigkeit, Trauer, Verlassenheit und so weiter umzugehen. Es beginnt, nach dem Anlass für diese Gefühle zu suchen, anstatt nur auf die Gefühle selbst zu reagieren. Es lernt so „... die Bedeutung seiner Gefühle in bestimmten Situationen kennen, und was man tun kann, um die Umstände zu verbessern“ (ebd., S. 30-31).

Neben der Feinfühligkeit ist die Sprache bedeutend für die Bindungsentwicklung in der frühen Mutter-Kind-Interaktion. Mütter, die bereits im ersten Lebensjahr die nonverbalen Signale und Affektzustände des Kindes stellvertretend für den Säugling in Worte fassten, hatten mit einem Jahr Kinder, die häufig sicher gebunden waren (vgl. Brisch, 2010, S. 354).

Papoušek hebt ebenfalls die Bedeutung der „intuitiven nichtsprachlichen und sprachlichen Kommunikation“ mit dem Säugling für dessen Entwicklung hervor. Diese frühen Kommunikationsprozesse nehmen einen entscheidenden Einfluss auf die Sprachentwicklung eines Kindes (Papoušek, 2012, S. 78).

Die angemessenen Reaktionen der Mutter auf die kindlichen Bedürfnisse können jedoch nur gelingen, wenn sie die nötige Feinfühligkeit gegenüber den kindlichen Signalen besitzt. Dies setzt voraus, dass die Mutter empathisch aus Sicht des Kindes handelt.

2.5.1 Mütterliche Feinfühligkeit

Ainsworth definiert vier Merkmale der mütterlichen Feinfühligkeit (zitiert nach Grossmann, 2004, S. 32):

- Niedrige Wahrnehmungsschwelle der Mutter, damit der Säugling erfährt, dass sie ihn bemerkt hat.
- Die richtige Interpretation der Äusserungen des Säuglings aus seiner Lage und nicht nach den mütterlichen Bedürfnissen. So erfährt das Kind, dass es soziale Wirkungen erzielen kann.
- Die prompte Reaktion, damit der Säugling eine Verbindung zwischen seinem Verhalten und dem mildernden Effekt durch das mütterliche Handeln verknüpfen kann. So erfährt das Kind ein Gefühl der eigenen Effektivität anstelle von Hilflosigkeit.

- Die Angemessenheit der Reaktion, damit das Kind lernt, die Qualität der Wirkung seiner Signale differenziert einzusetzen (in Einklang mit seinen Bedürfnissen und Entwicklungsprozessen).

Die Auswirkungen der mütterlichen Feinfühligkeit wurden von Ainsworth untersucht. Eine hohe Feinfühligkeit der Mutter stand in enger Beziehung zu positiven Verhaltensweisen der Säuglinge und zu ihrem Explorationsverhalten. Sie weinten seltener, zeigten weniger Ängstlichkeit und Aggressionen in Interaktionen mit ihrer Mutter, zeigten Freude am selbständigen Spiel und suchten die Nähe der Mutter bei Leid.

Die Feinfühligkeit hatte auch einen Einfluss auf die Kommunikation der Säuglinge. Kleinkinder feinfühligere Mütter äusserten mit 6 und 10 Monaten mehr und differenziertere Laute als jene weniger feinfühligere Mütter. Die Qualität der Feinfühligkeit war dabei wesentlich für die Bindungssicherheit des Kindes (vgl. Ainsworth; zitiert nach ebd., S. 33).

Ein bindungssicheres Kind ist sich der eigenen Gefühle und Motive sicher und besitzt breite Handlungsmöglichkeiten. Es hat Vertrauen in die Verfügbarkeit und Hilfsbereitschaft der Mutter und kann sie als Sicherheitsbasis nutzen, von der aus es zuversichtlich seine Umwelt explorieren kann (vgl. Grossmann, 2004, S. 33).

Die in der Mutter-Kind-Beziehung vorhandene Feinfühligkeit wird als „interaktive dyadische Regulation von Emotionen“ verstanden (Schore; Siegel; zitiert nach Ahnert, 2004, S. 66). In der Kommunikation von Mutter und Kind in einer sicheren Bindungsbeziehung werden die negativen Emotionen des Säuglings nicht nur artikuliert, sondern von der Mutter aufgefangen und reguliert, indem sie Kommunikationstechniken wie Blickkontakt, Gestik und stimmliche Melodik einsetzt.

Es wird angenommen, dass diese Interaktionsprozesse die spätere selbständige Emotionsregulation des Kindes vorbereiten. Die inneren Arbeitsmodelle [Repräsentationen, Anm. d. Verf.] der Mutter-Kind-Beziehung beeinflussen die Zugangsweise zur kindlichen Emotionsregulation aber weiterhin stark (vgl. ebd. S. 66-67).

In einer unsicheren Bindungsbeziehung geschieht die Emotionsregulation nicht und das Kind ist auf eigene Bewältigungsmechanismen angewiesen, was zu seiner Überforderung führen kann (vgl. Ahnert, 2004, S. 74).

Die Auswirkungen der mütterlichen Feinfühligkeit zeigen sich auch in der schulischen Laufbahn eines Kindes. Pianta, Stuhlman und Hamre verweisen auf zahlreiche Forschungsergebnisse, die belegen, dass eine sichere Mutter-Kind-Bindung während der frühen Kindheit einen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung der sozialen Kompetenzen im Umgang mit Gleichaltrigen hat, wenn die Kinder das Schulalter erreichen (2007, S. 193).

Weitere Studien haben zudem den Einfluss der Mutter-Kind-Beziehung auf die schulischen Leistungen des Kindes nachgewiesen. Ein feinfühliges und interessiertes Verhalten der Mutter unterstützte schulische Erfolgsergebnisse. Ein bedeutsamer Aspekt dieser Forschungsergebnisse ist auch, dass das mütterliche Einfühlungsvermögen potenzielle Risikofaktoren, wie geringes Einkommen oder ein niedriges Bildungsniveau der Eltern, moderieren konnte (vgl. National Institutes of Child and Human Development, 2002; 2005; zitiert nach ebd.).

Wie in diesem Kapitel beschrieben wurde, ist die mütterliche Feinfühligkeit wesentlich für die Bindungssicherheit des Kindes und damit auch für seine Entwicklung. Ein hohes Mass an Verfügbarkeit, die das kindliche Nähe suchen und Kontakterhalten garantiert, verhilft zu einer sicheren Bindung. Mangelnde oder unstete Verfügbarkeit kann zu Vermeidensstrategien oder Widerstand im Bindungsverhalten des Kindes führen (vgl. Ahnert, 2004, S. 72).

Auf die Merkmale der einzelnen Bindungsqualitäten und deren Einfluss auf die kindliche Entwicklung wird im folgenden Kapitel eingegangen.

2.5.2 Bindungsqualitäten

Die Entwicklung sicherer und unsicherer Bindungen wurde von Ainsworth und ihren Kollegen in den 1970er Jahren untersucht. Mit Beobachtungsverfahren in der „Fremden Situation“ erfassten sie die Bindungsqualität zwischen Mutter und Kind (vgl. Ainsworth et al.; zitiert nach Grossmann, 2007, S. 281). In der „Fremden Situation“ wurde das Verhalten des Kindes bei Trennung von der Mutter und bei deren Rückkehr beobachtet. Sie unterschieden die folgenden Bindungsverhalten eines Kindes (vgl. ebd., S. 282-283):

- Sichere Bindung
- Unsicher-vermeidende Bindung
- Unsicher-ambivalente Bindung
- Desorganisation/Desorientierung der Bindungsstrategien

Das Verhalten der Kinder in der „Fremden Situation“ in den einzelnen Bindungsqualitäten kann wie folgt zusammengefasst werden:

- **Sichere Bindung:** Die Kinder zeigen offen ihren Kummer über die Trennung von der Bindungsperson und lassen sich nach ihrer Rückkehr schnell von ihr beruhigen. Eine sichere Bindung kennzeichnet sich durch Flexibilität aus, die es dem Kind ermöglicht, unbelastet zu explorieren, sich aber an weitere vertraute Personen zu wenden, wenn die Belastung zu gross wird. „Kinder mit sicherer Bindung sind in der Lage, den gesamten Bereich zwischen liebevoller Nähe und konzen-

trierter spielerischer Exploration auszuschöpfen und später ihre Erinnerungen und Gedanken frei, spielerisch und ungezwungen zu nutzen“ (Grossmann & Grossmann, 2007, S. 282-283).

- **Unsicher-vermeidende Bindung:** Das Kind zeigt kaum Trennungsschmerz und meidet die Bindungsperson nach ihrer Rückkehr. Es versucht, die Bindungsgefühle und den Ausdruck von Bindungsbedürfnissen zu vermeiden, indem es sich von der Bindungsperson und den mit ihr verbundenen negativen Gefühlen abwendet. Darin zeigt sich die Erfahrung, die das Kind mit der Bindungsperson gemacht hat. Es wurde abgewiesen, ignoriert oder lächerlich gemacht, wenn es seine Hilfebedürfnisse ausdrückte, weshalb es lernte, seine Bindungsbedürfnisse nicht mehr zu zeigen. Die damit verbundene unangemessene Selbstgenügsamkeit bei emotionaler Belastung und die Vermeidung von offener Kommunikation stellen einen Mangel an flexiblem Umgang mit Belastungen dar (vgl. ebd., S. 283).
- **Unsicher-ambivalente Bindungen:** Die Kinder zeigen widersprüchliche und übertrieben wirkende Verhaltensweisen. Dieses Bindungsverhalten wird auch als „verstrickt“ bezeichnet. Bereits bei kleinen Verunsicherungen zeigen die Kinder früh eine erhöhte Angst, ihre Bindungsperson zu verlieren (vgl. ebd.).
- **Desorganisation/Desorientierung der Bindungsstrategie:** Desorganisation stellt kein viertes Bindungsmuster dar, sondern kann in allen drei oben genannten Bindungsstrategien vorkommen. Sie kann sich in Störungen äussern oder darin, dass keine konsequente Bindungsstrategie erkennbar ist. Bei der desorganisierten Bindungsstrategie handelt es sich „... vermutlich um einen Zusammenbruch von Aufmerksamkeits- und Verhaltensstrategien bei Belastung, in der die Orientierung von der Bindungsperson zeitweilig verloren geht“ (ebd., S. 284).

Main entwickelte das „Adult Attachment Interview (AAI)“, mit welchem die Bindungsmuster von Müttern erforscht werden (Main; zitiert nach Finger-Trescher & Sann, 2007, S. 210). Mit dem Interview können die Bindungserfahrungen der Mutter aus deren Kindheit erfasst werden. Im „AAI“ finden sich die folgenden vier Kategorien von Bindungsmustern (ebd.):

- Free/sicher, autonom
- Dismissing/abweisend
- Emmeshed/verstrickt
- Unresolved/unverarbeitetes Trauma

Eine Mutter mit einem sicheren Bindungsmuster nimmt an den Erfahrungen des Kindes teil, verstärkt positive Emotionen und reduziert unangenehme. Dies führt zu einer grundlegend positiven Ausrichtung seiner Identität. In einer unsicheren Mutter-Kind-Bindungsbeziehung dagegen, die durch mangelnde und nicht angemessene Reaktionsbereitschaft der Mutter auf die kindlichen Signale gekennzeichnet ist, und bei der die Emotionen weniger oder ungenügend reguliert werden, wird die Identitätsentwicklung des Kleinkindes gestört (vgl. Ahnert, 2004, S. 74).

Eine sichere Bindung gilt daher als Schutzfaktor für die kindliche Entwicklung. Studien zeigten, dass sicher gebundene Kinder widerstandsfähiger auf emotionale Belastungen reagieren (vgl. Werner 2001; Grossmann, 2003; zitiert nach Brisch, 2007, S. 140).

Die oben genannten „... Bindungsmuster von Müttern und anderen wesentlichen Bezugspersonen des Kindes finden Ausdruck in konkretem Verhalten, in Interaktions- und Kommunikationsweisen, die wiederum die sich entwickelnden Bindungsmuster des Kindes prägen“ (Finger-Trescher & Sann, 2007, S. 210). Sie bleiben in mentaler Form als Grundmuster über einen Lebenslauf erhalten und können Entwicklungsverläufe bis ins hohe Erwachsenenalter beeinflussen (vgl. Grossmann & Grossmann, 2007, S. 282).

Dies bedeutet, dass bereits im Kindesalter Bindungsmuster geprägt werden, die das Kind später im Umgang mit Schulkameraden, Peers, dem Partner und mit den eigenen Kindern möglicherweise anwenden wird. Daher können Bindungsmuster von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden.

Grossmann und Grossmann betonen jedoch, dass ein Kind zu verschiedenen Bindungspersonen unterschiedliche Bindungsqualitäten haben kann. In der Kleinkindzeit ist die Bindungsqualität noch kein persönliches Merkmal des Kindes, sondern sie ist spezifisch für die jeweilige Beziehung zu einer Bezugsperson (ebd., S. 284). Auf die Funktion sicherer Bindungen zu weiteren Bezugspersonen wird im Kapitel 2.5.6 eingegangen.

Der prägende Einfluss des mütterlichen Bindungsmusters auf das kindliche Bindungsverhalten ist für das Forschungsinteresse der vorliegenden Arbeit bedeutsam. Für die Verfasserinnen stellt sich die Frage, inwieweit eine überlastete und sozial, psychisch oder gesundheitlich beeinträchtigte alleinerziehende Mutter die für die sichere Bindung wesentliche Feinfühligkeit aufbringen kann. Ist es ihr möglich, die kindlichen Signale wahrzunehmen, richtig zu interpretieren und angemessen und prompt darauf zu reagieren?

Eine alleinerziehende Mutter zeigt aufgrund ihrer hohen Belastung möglicherweise ein abweisendes oder verstricktes Bindungsverhalten. Dieses kann Einfluss auf die Identität und das Selbstwertgefühl des Kindes nehmen und massive Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung bis in das Erwachsenenalter haben. Mögliche Folgen bei fehlender mütterlicher Feinfühligkeit werden im nächsten Kapitel beschrieben.

2.5.3 Effekte fehlender Feinfühligkeit

Ist die Mutter aufgrund einer hohen Belastungssituation mit fehlenden oder ungenügenden Schutzfaktoren nicht in der Lage, die mütterliche Feinfühligkeit aufzubringen, kann dies die Entwicklung des Kindes stark beeinträchtigen.

Durch nicht feinfühliges Bindungsverhalten der Mutter kann es zu unsicherem oder desorganisiertem Verhalten des Kindes kommen, welches Fehlanpassungen und spätere pathologische Störungen bedingen kann. Nach Grossmann kann dies auch auf später diagnostizierte Aufmerksamkeitsstörungen zutreffen (2004, S. 36-37).

Auch von Lüpke verweist auf mögliche Folgen einer fehlenden regulierenden Wechselseitigkeit zwischen Mutter und Kind. Wenn die Mutter nicht feinfühlig, prompt oder adäquat reagiert, kann es zu Verhaltensstörungen wie der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) kommen (2007, S. 120).

Brisch verweist auf Forschungsergebnisse, die einen Zusammenhang zwischen ungelösten Traumata der Eltern und desorganisierten Bindungsmustern der Kinder aufzeigen (Lyons-Ruth & Jacobvitz, 1999; Speltz et al., 1999; Green & Goldwyn, 2002; zitiert nach Brisch, 2007). Diese Bindungsmuster können zu externalisierenden Verhaltensstörungen, wie aggressivem Verhalten, sowie sprachlichen Defiziten führen. Insbesondere bei Jungen konnte eine Verbindung zwischen frühen Verhaltensproblemen und unsicher-desorganisierter Bindung festgestellt werden (vgl. Brisch, 2007, S. 143-144).

Ein solches unverarbeitetes mütterliches Trauma mit den genannten Folgen für die kindliche Entwicklung kann zum Beispiel aus einer schwierigen Scheidung resultieren.

Lyons-Ruth, Melnick und Bronfman verweisen in ihren Forschungen zu desorganisiertem Verhalten darauf, dass es wichtig ist, Eltern welche ein feindliches oder hilfloses Elternverhalten in Adaption an eine traumatische Vergangenheit entwickelt haben, dieses bewusst zu machen. Es ist bedeutsam, dass sie erkennen, wie sich diese Verhaltensweisen in ihrem jetzigen Elternverhalten widerspiegeln (2010, S. 273).

„Desorganisiertes Bindungsverhalten, das mit Stress- und Angstreaktionen im frühen Kindesalter verbunden ist, geht zu einem späteren Zeitpunkt zu kontrollierendem Verhalten gegenüber der Bindungsfigur, aggressivem Verhalten gegenüber Gleichaltrigen und/oder dissoziativen Symptomen im Jugendalter über“ (Zulauf-Logoz, 2004, S. 311).

Eine solche Entwicklung muss nach Meinung der Verfasserinnen nicht zwangsläufig sein, ein hohes Risiko zu späteren Verhaltensauffälligkeiten besteht aber. AD(H)S und andere Verhaltensstörungen werden meist im Kindergarten oder in der Schule sichtbar und nehmen dort Einfluss auf die Lern- und Sozialisationsprozesse. Dies wiederum kann Auswirkungen auf den schulischen und beruflichen Werdegang eines Kindes haben.

Die Meta-Analyse von van IJzendoorn und Mitarbeitern aus dem Jahr 1999 zeigte, dass desorganisiertes Bindungsverhalten von Kindern vermehrt in Familien mit Risikofaktoren auftrat: misshandelnde Eltern, Mütter mit Alkohol- oder Drogenproblemen, niedriges sozioökonomisches Niveau, jugendliche Mütter, depressive Eltern, neurologisch auffällige Kinder (vgl. IJzendoorn; zitiert nach Zulauf-Logoz, 2004, S. 302).

Nach Meinung der Verfasserinnen können sozial, psychisch oder gesundheitlich beeinträchtigte alleinerziehende Mütter zu der Risikogruppe gezählt werden, wenn nicht genügend Schutzfaktoren vorhanden sind.

Brisch weist darauf hin, dass gehäuft desorganisierte Bindungsmuster bei Kindern festgestellt wurden, „... deren Mütter sich in ihren Pflegeverhaltensweisen und in ihren Repräsentationen über ihre Beziehung zum Kind als hilflos, chaotisch und überfordert schilderten“ (2010, S. 354).

Eine Studie von Saile und Kühnemund (2001) hat den Zusammenhang zwischen Kompetenzüberzeugung und Selbstwertgefühl der Mutter und der Wirksamkeit ihres Erziehungsverhaltens untersucht. Dabei zeigte sich, dass Verhaltensauffälligkeiten des Kindes mit dem Ausmass der mütterlichen Kompetenzüberzeugung verbunden waren. Je überzeugter eine Mutter von der Wirksamkeit ihres erzieherischen Handelns war, desto geringer waren die Verhaltensprobleme des Kindes.

Ein hohes Selbstwertgefühl der Mutter ging mit einem strengeren Erziehungsverhalten und mit weniger Verhaltensauffälligkeiten des Kindes einher. Dies wird darauf zurückgeführt, dass eine Mutter mit hohem Selbstwertgefühl ihr Erziehungsverhalten am konkreten Kindverhalten orientiert. Bei einem geringen Selbstwertgefühl resultiert das Erziehungsverhalten mehr aus dem situationsabhängigen Erleben der Mutter. Saile und Kühnemund verweisen darauf, dass Mütter mit viel Stress das Verhalten des Kindes weniger differenziert wahrnehmen und sich mehr an einer überdauernden Einschätzung des Kindes orientieren (S. 103ff).

Dieses Studienergebnis ist nach Ansicht der Verfasserinnen bedeutsam im Hinblick auf das Bindungs- und Erziehungsverhalten einer belasteten alleinerziehenden Mutter. Wenn diese aufgrund sozialer, psychischer oder gesundheitlicher Risiken das Kindverhalten nicht feinfühlig und differenziert wahrnimmt, kann eine verzerrte Wahrnehmung zu einem wenig wirksamen Erziehungsverhalten führen. Daraus können ein geringes Selbstwertgefühl und eine geringe Kompetenzüberzeugung der alleinerziehenden Mutter resultieren, was wiederum mit stärkeren Verhaltensauffälligkeiten des Kindes verbunden sein kann. Saile und Kühnemund plädieren deshalb dafür, in Interventionen und Elterntrainings nicht nur die Erziehungs Kompetenzen der Eltern zu verbessern, sondern auch deren Überzeugung in die Wirksamkeit ihres Handelns zu erhöhen (ebd.).

Nachdem in diesem Kapitel die Effekte eines nicht feinfühligem und angemessenen Bindungsverhaltens für die kindliche Entwicklung aufgezeigt wurden, wird im Folgenden die Rolle des Vaters für die Entwicklung des Kindes beschrieben. Anschliessend werden mögliche Folgen bei einem abwesenden Vater aufgezeigt. Dies ist insofern relevant, als dass sich bei alleinerziehenden Müttern die Fragen stellen, ob der Kontakt zum Kindsvater vorhanden ist, wie dieser gestaltet ist und ob der Vater seiner Rolle in der Erziehung nachkommt.

2.5.4 Rolle des Vaters

Dem Vater kommt bei der emotionalen Entwicklung des Kindes aus entwicklungspsychologischer Sicht eine besondere Bedeutung bei, indem es mit seiner Hilfe die Beziehung zur Mutter regulieren kann (vgl. Eickhorst & Scholtes, 2012, S. 138).

Der Vater fügt der symbiotischen Mutter-Kind-Beziehung Erweiterndes hinzu, sprengt sie auf und kann damit die Affektdifferenzierung des Kindes moderierend beeinflussen (vgl. ebd., S. 143).

Franz nennt vier Entwicklungsschritte eines Kindes, bei denen ein fürsorglicher und empathischer Vater von grosser Bedeutung ist (2010, S. 7-8):

- Gleich nach der Geburt kann der Vater die Mutter entlasten und sie dadurch bei der Vermittlung von Urvertrauen und einer sicheren Bindung unterstützen.
- Väter realisieren einen anderen Interaktionsstil mit ihren Kindern wie Mütter. Die väterlichen Interaktionen zeichnen sich stärker durch „motorisch-spielerische und stimulatив-explorative Aspekte“ aus, während Mütter eher die körperliche Nähe und affektive Prozesse betonen (ebd., S. 7).
- Der im Alter von ein bis zwei Jahren stattfindende Loslösungsprozess des Kindes von seiner Mutter kann vom Vater aufgefangen werden, indem er sich dem Kind als tragfähige Beziehungsalternative vermittelt. Über diese Triangulierung unterstützt der Vater die sich entwickelnde Selbständigkeit des Kindes (vgl. Eickhorst & Scholtes im selben Kapitel).
- Bei der Entwicklung der Geschlechtsidentität des Kindes im Alter von drei bis sechs Jahren kommt dem Vater eine weitere wichtige Funktion zu. Als männliche Identifikationsfigur ist er insbesondere „... für die Entwicklung einer stabilen selbstbewussten sexuellen Identität des Jungen von prägender Bedeutung“ (Franz, 2010, S. 8). „Auch eine noch so einführende weibliche Bezugsperson oder alleinerziehende Mutter kann einem heranwachsenden Jungen bestenfalls nur partiell vermitteln, wie es sich eines Tages anfühlen könnte, ein auch sexuell selbstbewusster und beziehungsfähiger Mann zu sein“ (ebd.).

Franz betont, dass der Vater aber auch für die Entwicklung und Festigung der sexuellen Identität des Mädchens wichtig ist, indem er kindgerecht auf die Erprobung weiblicher Kompetenzen eingeht (2010, S. 8).

Nach Grossmann hat der Vater einen bedeutenden, lebenslangen Einfluss auf die Förderung der psychischen Sicherheit seines Kindes. Als weiteren wichtigen Einfluss nennt er die väterliche Spielfeinfühligkeit. Diese unterliegt den gleichen Kriterien wie die mütterliche Feinfühligkeit und ermöglicht den Kindern aus einer psychischen Sicherheit heraus das spielerische Erkunden (2007, S. 287-288).

Untersuchungen zum unterschiedlichen Interaktionsstil von Vätern und Müttern ergaben, dass Väter im Vergleich zu Müttern weit stärkere Neigungen zeigen, ihr Kind beim Spiel physisch anzuregen und seine Fähigkeiten wie auch sein Selbstvertrauen stark herauszufordern (vgl. Kindler & Grossmann, 2004, S. 247).

Die „Bielefelder Längsschnitt-Untersuchung“, welche väterliche Einflüsse bis ins junge Erwachsenenalter nachweist, zeigte, „...dass feinfühliges Unterstüztung kindlicher Exploration der Bereich ist, von dem aus sich väterliche Einflüsse auf zentrale Aspekte der sozial-emotionalen Bindungsentwicklung über Zeiträume bis zum 22. Lebensjahr entfalten“ (Grossmann et al.; Kindler; Lauerer; Grossmann/Grossmann; zitiert nach Kindler & Grossmann, 2004, S. 249).

Auf die Bedeutung der Exploration in der Vater-Kind-Beziehung hatte bereits Bowlby verwiesen (vgl. Kindler & Grossmann, 2004, S. 248).

Laucht (2003) unterscheidet zwischen direkten und indirekten väterlichen Einflüssen auf das Kind. Die Qualität einer Vater-Kind-Beziehung ist auch im Familienkontext zu sehen. Eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Vater und Kind korreliert meist mit einer positiven Partnerbeziehung und weiteren günstigen Merkmalen der Familie (S. 238).

Bereits Ende der 1970 Jahre belegten Untersuchungsergebnisse einer Langzeitstudie von Hetherington den Einfluss der Väter auf das mütterliche Verhalten auch nach einer Scheidung. Dieser äusserte sich in den Interaktionen der Mütter mit ihren Kindern.

Hetherington und ihre Mitarbeiter zeigten auf, dass es nicht allein die Abwesenheit des Vaters ist, die zu kindlichen Entwicklungsstörungen führen kann. Auch ein negatives Verhältnis zwischen den getrennten Eltern und fehlende Unterstützung können dazu beitragen (zitiert nach Bronfenbrenner, 1981, S. 91).

Franz verweist auf Studienergebnisse, die eine ungünstige Entwicklung von Trennungskindern mit einem geringen Alter beim Zeitpunkt der Trennung (jünger als fünf Jahre), einer schlechten Beziehung zum Vater, einem strafenden Erziehungsstil der Mutter und Sorgerechtskonflikten assoziieren (2005, S. 824).

Schwinn und Borchardt weisen ebenfalls auf den Einfluss der familiären Triade von Vater-Mutter-Kind auf die sozial-emotionale Entwicklung des Kindes hin. Ein dysfunktionales und konflikthafte Elternverhalten kann zu späteren internalisierenden und externalisierenden Problemen sowie zu Schulschwierigkeiten führen. Die genannten Probleme können auch beim Rückzug eines Elternteils aus der Triade entstehen (2012, S. 481).

Dies kann der Fall sein, wenn der abwesende Vater seine Erziehungsverantwortung nicht wahrnimmt. Im folgenden Kapitel werden mögliche Auswirkungen väterlicher Abwesenheit auf die kindliche Entwicklung zusammengefasst.

2.5.5 Effekte väterlicher Abwesenheit

Untersuchungsergebnisse von Hetherington zeigten, dass Kinder von alleinerziehenden Müttern mehr von Störungen der kognitiven, emotionalen und sozialen Entwicklung bedroht waren, als Kinder, die mit beiden Elternteilen lebten (Hetherington, Cox und Cox, 1977; zitiert nach Bronfenbrenner, 1981, S. 88).

Im sozial-emotionalen Bereich neigten die Kinder eher zu mangelnder Selbstbeherrschung, zu antisozialem Verhalten und zu Identifikationsschwierigkeiten mit ihren Geschlechterrollen. Insbesondere bei Jungen, die bei der Trennung von ihrem Vater jünger als fünf Jahre alt waren, zeigten sich Störungen in der Geschlechterrollen-Typisierung mit Auswirkungen bis zum jugendlichen und frühen Erwachsenenalter.

Bei Mädchen äusserten sich die Folgen vermehrt in der Adoleszenz. Frauen, die ohne Vater aufgewachsen waren, hatten oft Schwierigkeiten, zufriedenstellende Beziehungen zu Männern herzustellen. Insgesamt war die eheliche Labilität sowohl bei Männern wie Frauen, die in Scheidungsfamilien aufgewachsen waren, grösser, wie bei den Vergleichspersonen, die mit beiden Elternteilen aufgewachsen sind (vgl. ebd.).

Bronfenbrenner verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass es einen Unterschied für die Betroffenen machte, wenn die Trennung nicht durch Tod, sondern durch Scheidung verursacht wurde (vgl. ebd., S. 88-89). Dies kann auf das in den 1970er Jahren mit einer Scheidung verbundene soziale Stigma und die Rollenerwartung zurückgeführt werden (vgl. ebd., S. 94).

Zwar haben sich seither die Rollenerwartungen an eine alleinerziehende Mutter nach Ansicht der Verfasserinnen geändert, dennoch zeigen die Zahlen des Bundesamtes für Statistik die schwierige und belastende Situation, in der sich viele Alleinerziehende auch heute weiterhin befinden (vgl. Kapitel 2.1).

Jüngere Forschungen bestätigen die genannten Effekte für die Kinder bei einem Aufwachsen ohne Vater (vgl. Amato/Keith; Amato/Gilbreth; Quinlan et al.; zitiert nach Kindler & Grossmann, 2004, S. 243).

Zusammenfassend zeigen die oben genannten Studien negative Effekte auf die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen, welche ohne Vater aufwachsen. Diese sind aber nicht nur auf den fehlenden Vater zurückzuführen, sondern auch Faktoren wie Elternkonflikte, die psychische Verfassung der Mutter sowie der ökonomische Status nehmen darauf Einfluss. Die Abwesenheit des Vaters kann jedoch insbesondere bei einer überlasteten, sozial, psychisch und gesundheitlich beeinträchtigten, alleinerziehenden Mutter einen zusätzlichen Risikofaktor für das Kind darstellen (vgl. Franz, 2005, S. 821).

Wie in Kapitel 2.5.3 beschrieben, kann eine überlastete oder erkrankte Mutter nur schwer oder gar nicht ihrem Kind die Bindungssicherheit bieten, welches es für die Entwicklung seiner kognitiven, emotionalen und sozialen Kompetenzen benötigt. Im Gegensatz zu der Situation einer alleinerziehenden Mutter könnte dies in einer Zwei-Eltern-Familie von dem anwesenden Vater aufgefangen werden.

Daher sind weitere verlässliche Bezugspersonen, wie Verwandte, Lehrpersonen oder Erzieher, für die kindliche Entwicklung bedeutsam. Darauf wird im folgenden Kapitel eingegangen, insbesondere auf die Bedeutung der Lehrer-Kind-Beziehung.

2.5.6 Lehrer-Kind-Beziehung

Pianta, Stuhlman und Hamre heben die Bedeutung von Beziehungsqualitäten zu weiteren, nichtelterlichen Fürsorgepersonen hervor. Diese können kompensierend und schützend bei Risikofaktoren wirken (2007, S. 194).

Dies ist nach Meinung der Verfasserinnen von Relevanz. Ein negatives Bindungsmuster, welches von einer überlasteten, eventuell depressiven alleinerziehenden Mutter möglicherweise gezeigt wird, könnte kompensiert werden durch ein sicheres Bindungsmuster einer weiteren Bezugsperson.

Verschiedene Studien haben eine nichtelterliche sichere Beziehung als wesentlichen Schutzfaktor aufgezeigt bei Kindern, welche in Familien mit einer psychisch kranken Mutter oder in Heimen aufwachsen („Kauai“-Längsschnittstudie; „Bielefelder Invulnerabilitätsstudie“; Kapitel 2.6.2.1; 2.6.2.3). So war es für die Kinder wichtig, dass sie über sichere „Ersatz“-Beziehungen zu weiteren Bezugspersonen wie Grosseltern, ältere Geschwister oder Betreuungspersonen verfügten. Auch hatten jene Kinder eine Lehrperson, die sich für sie interessierte und zu der sie eine gute Beziehung hatten (vgl. Werner, 2007, S. 24-25).

Forschungsergebnisse zeigten die Bedeutung der Lehrer-Kind-Beziehung für die Entwicklung kognitiver, sozialer und emotionaler Kompetenzen des Kindes (vgl. Pianta, Stuhlman & Hamre, 2007, S. 201). Pianta et al. verweisen auf zahlreiche Studien, welche die Qualität der Lehrer-Kind-Beziehungen und der Lehrer-Kind-Interaktionen für die kindliche Ent-

wicklung untersucht haben. Dabei zeigte sich, dass diese einen erheblichen Einfluss auf den Schulerfolg und die schulische Laufbahn sowie auf das Sozialverhalten eines Kindes nahmen (2007, S. 196).

Positive Lehrer-Kind-Beziehungen und Interaktionen konnten den Einfluss von Risiken, wie zum Beispiel demografische Risikofaktoren oder problematische Verhaltensweisen eines Kindes, moderieren. Umgekehrt konnten negative Lehrer-Kind-Interaktionen zu Konflikten führen und die genannten Risiken verschärfen (vgl. ebd., S. 200).

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Qualität der Lehrer-Kind-Beziehung positive Entwicklungstendenzen wiederherstellen oder neu orientieren kann bei Kindern, deren positive schulische Entwicklung gefährdet ist (vgl. ebd., S. 195). Der Lehrer kann dabei eine kompensatorische Funktion als verlässliche und unterstützende Bezugsperson übernehmen (vgl. Opp, 2007, S. 233).

Diese Erkenntnisse sind für das Forschungsinteresse der vorliegenden Arbeit von grosser Bedeutung in Bezug auf die schulische Praxis. Darauf wird im Kapitel 9.3 „Ableitung für die Schule“ noch eingegangen.

2.6 Resilienzforschung

Nachdem im vorherigen Kapitel die Bedeutung der Bindung für die kindliche Entwicklung aufgezeigt wurde, werden im Folgenden zentrale Annahmen und Ergebnisse aus der Resilienzforschung beschrieben. Neben einer sicheren Bindung ist das Vorhandensein von weiteren Schutzfaktoren wesentlich für die Entwicklung eines Kindes.

Nach der Begriffsklärung werden Forschungsbefunde vorgestellt und wichtige Ergebnisse in Bezug auf das Forschungsinteresse der vorliegenden Arbeit genannt. Zum Schluss wird die Bedeutung der Resilienzförderung für die (heil-)pädagogische Praxis erläutert.

2.6.1 Resilienz – eine begriffliche Annäherung

Seit einigen Jahrzehnten wandelt sich die moderne Gesellschaft durch zahlreiche kontextuelle, strukturelle und familiären Veränderungen. Für Kinder und Jugendliche bedeutet dies, dass sie mit immer neuen Herausforderungen konfrontiert werden. Dazu gehört zum Beispiel mit Unsicherheiten, Belastungen und schwierigen Lebensbedingungen umzugehen. Das Aufwachsen in Familien in Belastungssituationen ist für Heranwachsende oft mit einer deutlichen Zunahme an stressbesetzten alltäglichen Anforderungen, Konflikten und Spannungen verbunden. Diese schlagen sich sowohl innerhalb der Familie als auch im sozialen Umfeld nieder (vgl. Wustmann, 2009, S. 14).

Bei einer Trennung erleiden Kinder den Verlust der sogenannten „intakten“ Familie, die für ihre Entwicklung fundamental ist, und leiden daran oft ein Leben lang. Ein Teil der Kinder

kann sich aber nichts desto trotz der Situation „anpassen“ und sich positiv entwickeln, während ein anderer Teil durch die belastete Situation beeinträchtigt erscheint. Das bedeutet, dass viele Kinder trotz dieser erhöhten Entwicklungsrisiken zu kompetenten, leistungsfähigen und stabilen Persönlichkeiten heranwachsen (vgl. ebd.).

Es muss also Faktoren geben, seien es Eigenschaften des Kindes oder Aspekte seines näheren oder weiteren sozialen Umfeldes, die einen Teil der Kinder dazu befähigt – trotz der widrigen Umstände und der in traditioneller Sichtweise damit verbundenen negativen Prognosen – relativ unbeschadet, wenn nicht sogar gestärkt daraus hervorgehen. (Zander, 2010, S. 11)

Diese Widerstandsfähigkeit wird in der Fachliteratur als Resilienz bezeichnet. Der Begriff „Resilienz“ stammt aus dem Englischen „resilience“ und bedeutet soviel wie Spannkraft, Elastizität, Strapazierfähigkeit. Nach Wustmann bezeichnet Resilienz die Fähigkeit, erfolgreich mit belastenden Lebensumständen (zum Beispiel Unglück, Armut, Trennung, Risikobedingungen) und negativen Folgen von Stress umzugehen (2005, S. 192).

Zander definiert Resilienz folgendermassen: „Resilienz bedeutet seelische ‚Widerstandsfähigkeit‘ – und Resilienzförderung zielt darauf ab, die ‚Widerstandsfähigkeit‘ von Kindern (und Erwachsenen) in belasteten und risikobehafteten Lebenssituationen durch schützende Faktoren zu entwickeln, zu ermutigen und zu stärken“ (2010, S. 9).

Der Begriff „schützend“ oder „protektiv“ beschreibt Faktoren oder Prozesse, die dem Kind helfen, sich trotz hohem Risiko normal zu entwickeln. Werner – eine der Pionierinnen der Resilienzforschung – bezeichnet Resilienz oder die Widerstandskraft als Produkt dieser schützenden Einflüsse (vgl. Werner, 2007, S. 20).

Nach Masten und Powell ist Resilienz nicht als individuelle Eigenschaft zu verstehen, sondern als eine Fähigkeit, die sich im Verhalten der Person und ihren Lebensmustern zeigt (zitiert nach Zander, 2010, S. 19). Resilienz kann somit als Ergebnis eines Prozesses bezeichnet werden, der sich in der Interaktion zwischen Individuum und seiner Umwelt vollzieht. „Es handelt sich dabei um einen Interaktionsprozess, an dem das Kind, sein näheres und sein weiteres soziales Umfeld beteiligt sind, wobei das Kind immer im Kontext seiner Entwicklungsbedingungen und Lebensverhältnisse zu sehen ist“ (ebd.).

Auf die Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Kontextbereichen und deren Übergänge wurde im bioökologischen Modell von Bronfenbrenner eingegangen (vgl. Kapitel 2.4).

Mit dem Phänomen der Resilienz beschäftigen sich zahlreiche Forscher aus verschiedenen Fachdisziplinen, wie zum Beispiel aus der Entwicklungspsychologie, der Heil- und Sonderpädagogik, Epidemiologie, Gesundheitspsychologie, Anthropologie oder Persön-

lichkeitspsychologie. Dabei stellt sich den Wissenschaftlern die Frage, was Kinder widerstandsfähig macht und über welche Potentiale und Reservekapazitäten sie verfügen, um Risikolagen und schwerwiegende Lebensbelastungen erfolgreich bewältigen zu können. Zudem ist auch die Frage nach möglichen schützenden Bedingungen in der Lebensumwelt der Kinder von Interesse (vgl. Wustmann, 2009, S. 14).

In der Fachliteratur lässt sich keine einheitliche Definition von Resilienz finden. Es werden teilweise unterschiedliche Standpunkte bezüglich der Definition von Schutzfaktoren sowie deren Wirksamkeit für die kindliche Entwicklung vertreten. Trotz der kontroversen Ansichten lässt sich jedoch feststellen, dass die Resilienzforschung eine neue Denkweise eröffnet. Denn sie legt das Augenmerk nicht auf Defizite, sondern auf den Aufbau und die Förderung von Bewältigungskapazitäten und deren Nutzung (vgl. Opp & Fingerle, 2007, S. 15).

Wustmann spricht in diesem Zusammenhang von einem Perspektivenwechsel; der Ansatz ist nicht mehr defizit- sondern kompetenz- beziehungsweise ressourcenorientiert (2005, S. 192). Der Fokus liegt nun mehr auf den Schutz- als auf den Risikofaktoren.

2.6.2 Forschungsbefunde

Mittlerweile gibt es viele Studien zur Resilienz. Dabei sind nicht nur in den Definitionen sondern auch in der methodischen Vorgehensweise grosse Unterschiede festzustellen. Dennoch kamen viele Untersuchungen zu übereinstimmenden Befunden hinsichtlich jener Faktoren, die Resilienz charakterisieren beziehungsweise an der Entstehung beteiligt sind (vgl. Wustmann, 2005, S. 195).

Im Folgenden werden einige der bedeutendsten Studien der Resilienzforschung genauer beschrieben und wichtige Ergebnisse im Rahmen des theoretischen Schwerpunktes der vorliegenden Arbeit genannt.

2.6.2.1 „Kauai-Längsschnittstudie“

Der Fokus dieser Studie lag auf dem Vergleich von „resilienten“ und „nichtresilienten“ Kindern der Hawaiianischen Insel Kauai. Das Ziel der Untersuchung war es, Langzeitfolgen prä- und perinataler Risikobedingungen sowie Auswirkungen ungünstiger Lebensumstände in der frühen Kindheit auf die physische, kognitive und psychische Entwicklung des Kindes festzuhalten (vgl. Werner & Smith; zitiert nach Werner, 2007).

Werner und Smith konnten während ihrer Studie „schützende Prozesse“, das heisst Verbindungen von risikomildernden Faktoren im Kind und seiner Umwelt feststellen. Die Unterstützung von Lehrern, Peers und Familienmitgliedern und eine hohe Intelligenz und Leistungsfähigkeit führten zum Beispiel zu einem hohen Selbstwertgefühl sowie zu Selbstwirksamkeitsüberzeugung im Erwachsenenalter. Es konnte nachgewiesen werden,

dass insbesondere Scheidungskinder von Verbindungen mit Freunden aus stabilen Familien sowie mit deren Eltern profitierten. Dieser Kontakt half ihnen, eine positive Lebensperspektive zu entwickeln.

Die Untersuchung belegte zudem, dass Eltern mit höherer Schulbildung mit ihren Kindern in den ersten beiden Lebensjahren positiver interagierten, was wiederum mit einer grösseren Autonomie und sozialen Reife der Kinder verbunden war. Des Weiteren erzogen Eltern mit einer höheren Schulbildung ihre Kinder mit besseren Kommunikations- und Problemlösungsfähigkeiten (vgl. Werner, 2007, S. 25-26).

2.6.2.2 „Mannheimer Risikokinderstudie“

Das Ziel dieser Längsschnittstudie war es, herauszufinden, welche Kinder besonders entwicklungsgefährdet oder welche vor Entwicklungsbeeinträchtigungen geschützt sind. Dabei wurde unter anderem auch die Auswirkung der Mutter-Kind-Interaktion untersucht. Es stellte sich heraus, dass das frühe mütterliche Interaktionsverhalten für die sozial-emotionale Entwicklung des Kindes von prognostischer Relevanz war (vgl. Laucht et al.; zitiert nach Wustmann, 2009, S. 89-91).

Wie bereits in den Kapiteln zur Bindungstheorie beschrieben, stellt ein positives Mutterverhalten in der frühen Interaktion mit dem Säugling einen wichtigen Schutzfaktor dar. Dieses können alleinerziehende Mütter aufgrund ihrer hohen Belastung aber oft nicht zeigen (vgl. Kapitel 2.5; 2.5.1).

2.6.2.3 „Bielefelder Invulnerabilitätsstudie“

Das Ziel dieser Studie war die seelische Widerstandskraft unter Bedingungen eines besonders hohen Entwicklungsrisikos zu untersuchen und das Phänomen der Resilienz auch ausserhalb der Familie zu erfassen. Dafür wurde eine Gruppe „resilienter“ Jugendlicher aus Institutionen der Heimbetreuung untersucht.

Es kristallisierten sich bei den personalen und sozialen Ressourcen folgende Schutzfaktoren heraus: Temperament, intellektuelle Fähigkeiten, Coping-Stil, selbstbezogene Kognitionen, soziale Beziehungen, soziale Unterstützung und Erziehungsklima (vgl. Lösel & Bendel; zitiert nach Wustmann, 2009, S. 92-94).

Zudem konnten folgende protektive Effekte festgestellt werden:

Die stabil resilienten Jugendlichen ... waren leistungsmotivierter und in der Schule besser als die Jugendlichen mit Verhaltensstörungen. Darüber hinaus besaßen sie häufiger eine feste Bezugsperson ausserhalb ihrer hochbelasteten Familien, ... hatten sie eine bessere Beziehung zur Schule und erlebten sie ein harmonischeres und zugleich normorientierteres Erziehungsklima in den Heimen. (Lösel & Bender; zitiert nach Wustmann, 2009, S. 93)

2.6.2.4 Studie zur Resilienz bei jungen Müttern

Eine weitere Studie von Ziegenhain, Derksen und Dreisörner (2004) hat bedeutsame Schutzfaktoren bei jungen, alleinerziehenden Müttern untersucht. Diese sind oft psychosozial erheblichen Belastungen ausgesetzt und haben wenig oder gar keine soziale Unterstützung. Deshalb gelten sie als Hochrisikogruppe. Die Studie zeigt auf, dass nicht das jugendliche Alter der Mutter an sich Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung hat, sondern die Kumulation von Risiken und deren Wechselwirkungen. Als wesentliche Schutzfaktoren hebt die Untersuchung die Schulbildung der Mutter, die soziale Unterstützung und eine sichere und stabile Bindung hervor.

Die genannten Untersuchungen haben Schutzfaktoren aufgezeigt, die förderlich für eine erfolgreiche Bewältigung von Lebensbelastungen sind und zur Entwicklung von Resilienz beitragen. Im nächsten Kapitel werden die personalen und sozialen Faktoren spezifiziert.

2.6.3 Personale und soziale Schutzfaktoren

Die Faktoren, welche an der Entstehung von Resilienz beteiligt sind und diese charakterisieren, werden in der Fachliteratur als protektive Faktoren oder Schutzfaktoren bezeichnet. Diese können in den Ebenen Kind, Familie und Lebensumwelt angesiedelt sein.

Schutzfaktoren haben grundsätzlich drei Funktionen: Sie können risikomildernd wirken, entwicklungsfördernd sein und ihr Fehlen kann generell als Risikofaktor gedeutet werden (vgl. Wustmann, 2005, S. 192-194).

Nach Jaede wirken Schutzfaktoren allgemein Notsituationen und Belastungen entgegen, puffern sie ab und tragen dazu bei, Risiken erträglicher zu machen. Die beste Aussicht, dass sich ein Kind positiv entwickelt, besteht darin, dass auf vielen Ebenen ausreichende Schutzfaktoren vorhanden sind (2007, S. 139).

Die Schutzfaktoren, welche in der Ebene Kind liegen, werden als personale Schutzfaktoren bezeichnet. Damit sind Ressourcen des Kindes gemeint. Dazu gehören kindbezogene Faktoren, wie zum Beispiel Temperamenteigenschaften sowie die eigentlichen Resilienz-faktoren, welche erworbene beziehungsweise erwerbbarer Eigenschaften darstellen.

Zu den sozialen Schutzfaktoren zählen jene Ressourcen, welche in der Familie liegen, in den Bildungsinstitutionen und im weiteren sozialen Umfeld (vgl. Wustmann; zitiert nach Zander, 2010, S. 39). Für das Forschungsinteresse der vorliegenden Arbeit sind vor allem jene Schutzfaktoren von Bedeutung, welche alleinerziehende Mütter und deren Kinder betreffen.

Trotz der unterschiedlichen Definitionen von Resilienz, ihrer Schutzfaktoren sowie deren Wirksamkeit, konnte Wustmann in den genannten Studien (vgl. Kapitel 2.6.2) schützende personale und soziale Faktoren identifizieren (vgl. 2005, S.195f). Diese werden in der

folgenden Tabelle aufgeführt. Auf bedeutsame Resilienzfaktoren nach einer Trennung wird im Kapitel 2.6.4 eingegangen.

Tabelle 1: Schützende Faktoren (Wustmann, 2005, S. 196)

Tab. 1: Personale und soziale Ressourcen	
Personale Ressourcen	<p><i>Kindbezogene Faktoren</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Positive Temperamentseigenschaften, die soziale Unterstützung und Aufmerksamkeit bei den Betreuungspersonen hervorrufen (flexibel, aktiv, offen) ● Erstgeborenes Kind ● Weibliches Geschlecht (in der Kindheit) <p><i>Resilienzfaktoren</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Problemlösefähigkeiten ● Selbstwirksamkeitsüberzeugungen ● Positives Selbstkonzept/Hohes Selbstwertgefühl ● Fähigkeit zur Selbstregulation ● Internale Kontrollüberzeugung/Realistischer Attribuierungsstil ● Hohe Sozialkompetenz: Empathie/Kooperations- und Kontaktfähigkeit/ Soziale Perspektivenübernahme/Verantwortungsübernahme ● Aktives und flexibles Bewältigungsverhalten (z.B. die Fähigkeit, soziale Unterstützung zu mobilisieren, Entspannungsfähigkeiten) ● Sicheres Bindungsverhalten (Explorationslust) ● Optimistische, zuversichtliche Lebenseinstellung (Kohärenzgefühl) ● Talente, Interessen und Hobbys
Soziale Ressourcen	<p><i>Innerhalb der Familie</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Mindestens eine stabile Bezugsperson, die Vertrauen und Autonomie fördert ● Emotional positives, unterstützendes und strukturierendes Erziehungsverhalten (autoritativer Erziehungsstil) ● Zusammenhalt (Kohäsion), Stabilität und konstruktive Kommunikation in der Familie ● Enge Geschwisterbindungen ● Unterstützendes familiäres Netzwerk (Verwandtschaft, Freunde, Nachbarn) ● Hoher sozioökonomischer Status <p><i>In den Bildungsinstitutionen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Klare, transparente, konsistente Regeln und Strukturen ● Wertschätzendes Klima (Wärme, Respekt und Akzeptanz gegenüber dem Kind) ● Hoher, aber angemessener Leistungsstandard ● Positive Verstärkung der Leistungen und Anstrengungsbereitschaft des Kindes ● Positive Peerkontakte/Positive Freundschaftsbeziehungen ● Förderung von Basiskompetenzen (Resilienzfaktoren) ● Zusammenarbeit mit dem Elternhaus und anderen sozialen Institutionen <p><i>Im weiteren sozialen Umfeld</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kompetente und fürsorgliche Erwachsene außerhalb der Familie, die Vertrauen und Zusammengehörigkeitssinn fördern und als positive Rollenmodelle dienen (z.B. Großeltern, Nachbarn, Freunde, Erzieherinnen, Lehrer) ● Ressourcen auf kommunaler Ebene (z.B. Angebote der Familienbildung, Gemeindearbeit) ● Vorhandensein prosozialer Rollenmodelle, Normen und Werte in der Gesellschaft (gesellschaftlicher Stellenwert von Kindern/Erziehung/Familie)

2.6.4 Bedeutsame Schutzfaktoren nach einer Trennung

Nach der Analyse der personalen und sozialen Schutzfaktoren stellt sich für die Verfasserinnen nun die Frage, welche dieser Faktoren explizit bei einer Trennung der Eltern von grosser Bedeutung sind.

In der vorhergehenden Tabelle wird ersichtlich, dass die personalen Ressourcen des Kindes in zwei Bereiche eingeteilt sind. Bei den kindbezogenen Faktoren sind feststehende Eigenschaften gemeint, wie charakterbezogene, genetische oder genealogische. Die Resilienzfaktoren dagegen umfassen erworbene beziehungsweise erwerbbarere Eigenschaften und Fähigkeiten. Welche Resilienzfaktoren also sollte ein Kind erwerben, damit es eine Trennung möglichst erfolgreich bewältigen kann?

Die Trennung der Eltern ist für ein Kind nicht nur eine Belastung sondern auch eine Herausforderung. Hier sind die Problemlösefähigkeiten und das Bewältigungsverhalten des Kindes gefordert und können nach Aichinger einen Schutzfaktor [Resilienzfaktor, Anm. d. Verf.] darstellen (2011, S. 170). Die resilienten Kinder aus der Kauai-Studie verhielten sich in Problemlösesituationen proaktiv und weniger reaktiv. „Sie übernahmen selbständig Verantwortung in der jeweiligen Situation und waren aktiv um eine Problemlösung bemüht: D. h. sie warteten nicht erst ab, bis ihnen jemand von aussen (ein Erwachsener) das Problem abnahm oder zu Hilfe kam“ (Wustmann, 2009, S. 100).

Kinder wählen nach einer Trennung der Eltern zunächst meist eine vermeidende Copingstrategie, welche die Belastung erfolgreich mildern kann. Aichinger betont aber, dass es längerfristig sinnvoller ist, eine aktive Strategie anzuwenden, denn durch eine aktive Auseinandersetzung können die emotionalen Belastungen verarbeitet werden (2011, S. 170). Damit eine Bewältigung erfolgreich und effektiv wird, ist es wichtig, verschiedene Strategien zu beherrschen. Wenn ein Kind viele Handlungsalternativen kennt, kann es die Strategien je nach Situation flexibel einsetzen (vgl. ebd.).

Wie die Auflistung der Resilienzfaktoren in Tabelle 1 zeigt, ist auch die Überzeugung des Kindes zur erfolgreichen Handlung und Selbstwirksamkeit wichtig. Denn eine Trennung der Eltern verletzt das Grundbedürfnis des Kindes nach Selbstwirksamkeit und Kontrolle. Deshalb scheint es wichtig, die internale Kontrollüberzeugung und das Selbstvertrauen des Kindes in seine eigenen Fähigkeiten und Einflussmöglichkeiten zu stärken. Resiliente Kinder in der Kauai-Studie entwickelten aufgrund ihrer Selbstwirksamkeitsüberzeugung Zuversicht und Vertrauen in sich selbst, was wiederum zu einer grösseren Selbstsicherheit, positiveren Selbsteinschätzung und mehr Eigenaktivität führte (vgl. Wustmann, 2009, S. 101).

Die Förderung eines positiven Selbstkonzepts ist zentral nach einer Trennung. Ein Kind kann zweifeln, ob es wertvoll und geschätzt genug ist, wenn ein Elternteil die Familie verlässt. Aichinger weist darauf hin, dass der Selbstwert eines Kindes auch durch sein Bemühen um den fehlenden Elternteil oder seine Erfahrungen mit eventueller Unzuverlässigkeit der elterlichen Absprachen gekränkt werden kann. „Auch die gegenseitigen Abwertungen der Eltern verunsichert es in seinem Selbstwert als Junge oder Mädchen“ (Aichinger, 2011, S. 175).

Ein realistischer Attributionsstil ist ebenfalls ein Resilienzfaktor. Nach einem negativen Ereignis, wie es die Scheidung sein kann, schreiben Kinder oft die Ursache sich beziehungsweise ihrer eigenen Unfähigkeit zu. Sie attribuieren sie internal, was zu Emotionen wie Resignation, Selbstzweifel, Traurigkeit, Erregung oder Hilflosigkeit führen kann. „Attribuiert ein Kind ein negatives Ereignis dagegen external, werden die negativen Effekte im Hinblick auf das Selbstwertgefühl weitaus geringer sein“ (Julius & Göetze; zitiert nach Wustmann, 2009, S. 102). Ein realistischer Attributionsstil kann die Entwicklung eines positiven Selbstkonzeptes unterstützen. Schuldgefühle und Gefühle der Wertlosigkeit können somit verringert oder sogar verhindert werden (vgl. ebd.).

Auch die Untersuchungsergebnisse von Wallerstein & Kelly (1980) und Hetherington et al. (1989) zeigten, dass sicher gebundenen Kinder in der Lage waren, sich vom Konflikt der Eltern zu distanzieren und sich nicht verantwortlich für die dysfunktionale Familiensituation zu fühlen. Sie sahen sich selber nicht als Ursache für den elterlichen Streit, das heisst sie attribuieren nicht internal sondern external (vgl. ebd., S. 100).

Die Resilienzforschung zeigt, dass auch die Förderung der Beziehungsfähigkeit eine zentrale Rolle spielt. „Die Trennung der Eltern verändert fundamental das Vertrauen in die Beständigkeit und Verlässlichkeit von Beziehungen“ (Aichinger, 2011, S. 177).

Dieser Aspekt ist vor allem auch in den Bildungsinstitutionen wie zum Beispiel in der Schule von Bedeutung. Lehrpersonen sollten daher bestrebt sein, zu Kindern von alleinerziehenden Müttern eine vertrauensvolle und sichere Beziehung aufzubauen. Eine sichere Bindung zu schulischen Bezugspersonen kann förderlich wirken und einen schützenden Faktor darstellen (vgl. Kapitel 2.5.6; 2.6.2.1; 2.6.2.3).

Aus den Forschungsergebnissen wird ersichtlich, dass die meisten resilienten Kinder ein sicheres Bindungsverhalten entwickelten. Trotz enormer Risikobelastungen, wie die Scheidung der Eltern, hatten die meisten widerstandsfähigen Kinder der Kauai-Studie eine enge, positiv-emotionale und stabile Beziehung zu mindestens einer Bezugsperson, die ihnen eine konstante und kompetente Betreuung sowie Anregungen bot (vgl. Werner, 2007, S. 23).

Gemäss Laucht et al. und Zimmermann et al. sind sichere Bindungen eine wesentliche Grundlage, auf der sich die kindliche Fähigkeit zur Bewältigung von Belastungen entwickelt (zitiert nach Wustmann, 2009, S. 108). Laut Zimmermann impliziert eine sichere Bindungsrepräsentation mehr aktive und weniger vermeidende Bewältigungsstrategien, weniger Hilflosigkeit und Ängstlichkeit und Rückzugsverhalten in schwierigen Situationen (zitiert nach ebd.). Auf die Merkmale der verschiedenen Bindungsqualitäten wurde in Kapitel 2.5.2 eingegangen.

2.6.5 Bedeutung der Resilienzforschung für die pädagogische Praxis

Das Hauptziel aller Präventions- und Interventionsmassnahmen in Bezug auf Resilienz ist die Verminderung von Risikoeinflüssen und die Erhöhung von Resilienz- beziehungsweise Schutzfaktoren. Laucht et al. betonen, dass die Beseitigung von Entwicklungsrisiken in der Frühphase der Kindheit im Vordergrund steht. Damit es gefährdeten Kindern gelingt, belastende Erfahrungen zu bewältigen, ist nach Ansicht der Autoren das Schaffen von Bedingungen und Fördern von Kompetenzen zentral (zitiert nach Wustmann, 2009, S. 122-123).

Die Ergebnisse der Resilienzforschung zeigen, dass es für Kinder aus belasteten Familien wichtig ist, ihnen frühzeitig, langandauernd und intensiv Fördermassnahmen anzubieten. Damit können sie die wichtigen Basiskompetenzen erwerben, die für die Bewältigung schwieriger Lebensumstände förderlich sind. Wustmann unterscheidet zwischen primärpräventiver, das heisst direkt beim Kind ansetzend und sekundärpräventiver, das heisst indirekter Massnahmen in Bildungskontexten (vgl. ebd., S. 124ff). Im Folgenden werden diese beiden Ansätze beschrieben.

2.6.5.1 Resilienzförderung auf individueller Ebene

Die Resilienzförderung auf der individuellen Ebene setzt direkt beim Kind an, indem Basiskompetenzen gestärkt werden. Dies betrifft die Förderung der folgenden Kompetenzen (vgl. ebd., S. 125):

- Problemlösefertigkeiten und Konfliktlösestrategien [zum Beispiel durch Rollenspiele; Klassenrat, Anm. d. Verf.]
- Eigenaktivität und persönliche Verantwortungsübernahme (Schaffen von Möglichkeiten der Partizipation und des kooperativen Lernens)
- Selbstwirksamkeit und realistische Kontrollüberzeugungen [zum Beispiel durch kooperative Lernformen; Förderung der exekutiven Funktionen, Anm. d. Verf.]
- Positive Selbsteinschätzung des Kindes (Stärkung des Selbstwertgefühls)
- Kindliche Selbstregulationsfähigkeiten

- Soziale Kompetenzen, insbesondere Empathie und soziale Perspektivenübernahme [zum Beispiel durch Achtsamkeitsübungen; Spiele; Rollenspiele, Anm. d. Verf.]
- Stressbewältigungskompetenzen (effektive Coping-Strategien)
- Körperliche Gesundheitsressourcen [zum Beispiel durch Pausenkiosk; Sport- und Gesundheitstage, Anm. d. Verf.]

Nach Jaede beinhaltet die Förderung der Resilienz auf individueller Ebene folgende Aspekte (2007, S. 61-154):

- Das kindliche „Ich“ stärken.
- Das Kind bei seinen Problemlösungen unterstützen.
- Soziale Fähigkeiten fördern.
- Akute Krisen und Stress bewältigen zu helfen.
- Schutzfaktoren entdecken lassen.
- Sinn und Optimismus vermitteln

Auf konkrete Beispiele zur Resilienzförderung auf individueller Ebene wird in Kapitel 9.3 „Ableitung für die Schule“ eingegangen.

2.6.5.2 Resilienzförderung auf der Beziehungsebene

Auf der Beziehungsebene steht die Förderung der Erziehungs- beziehungsweise Interaktionsqualität im Vordergrund. Die entscheidenden Kompetenzen beziehungsweise Resilienzfaktoren können in der unmittelbaren Interaktion mit dem Kind gestärkt werden. Dabei handelt es sich nicht um grundlegend neue Erziehungs- und Handlungsstrategien. Gemäss Wustmann kommen die meisten Handlungsstrategien bereits täglich in der pädagogischen Praxis zum Einsatz. Sie hebt hervor, dass es bedeutsam ist, den Erziehern „bewusst“ zu machen, dass resilientes Verhalten in der täglichen Interaktion mit dem Kind gefördert werden kann (2009, S. 133).

Diverse Studien zeigen einen deutlichen Zusammenhang zwischen den alltäglichen Lehrer-Kind-Interaktionen im Klassenzimmer und der positiven Entwicklung der Kinder. Die Interaktionen hatten einen grossen Einfluss auf den Schulerfolg (vgl. Pianta, Stuhlmann & Hamre, 2007; Opp, 2007; Kapitel 2.5.6.).

Auch die Kauai-Studie bestätigte diese Effekte. Alle widerstandsfähigen Jungen und Mädchen konnten auf mindestens einen Lehrer in der Grundschule, höheren Schule oder Universität verweisen, der sich für sie interessierte und sie herausforderte. Für diese Kinder stellte ein Lieblingslehrer häufig ein positives Rollenmodell dar (vgl. Werner, 2007, S. 25).

Die Ergebnisse zeigten zudem, dass positive Erfahrungen in der Schule einen weiteren protektiven Effekt darstellten. Die resilienten Kinder gingen gerne zur Schule und konnten die Angebote der Schule für sich positiv nutzen (vgl. Göppel, 2007, S. 258). „In vielen Fällen machen diese Kinder die Schule zu einer zweiten Heimat, einem Zufluchtsort vor einem chaotischen Elternhaus“ (Werner, zitiert nach Opp, 2007, S. 240).

Die Schule stellt gemäss Göppel jedoch nicht in jedem Fall einen Schutzfaktor dar. Er beschreibt die Schule auch als eine Institution, welche mit Angst und Scham, Misserfolg und Demütigung verbunden ist und deshalb für benachteiligte Kinder zu einem Risikofaktor werden kann (2007, S. 257-258). Auch Opp spricht davon, dass Schulen Orte der Langeweile, der sozialen Ausgrenzung und der Angst sein können (vgl. 2007, S. 240).

Konkrete Anregungen und Hinweise, wie resiliente Verhaltensweisen in der Interaktion mit dem Kind gefördert und gestärkt werden können, werden in Kapitel 9.3 „Ableitung für die Schule“ beschrieben.

2.7 Zusammenfassung der theoretischen Auseinandersetzung

Die Auseinandersetzung mit der Bindungstheorie hat gezeigt, wie bedeutsam die elterliche Feinfühligkeit für die frühe Entwicklung eines sicheren Bindungsverhaltens eines Kindes ist. Bindungssicherheit wiederum ist die Voraussetzung für die ungestörte kognitive, emotionale und soziale Entwicklung eines Kindes, welche seinen Lebensweg bis in das hohe Erwachsenenalter beeinflussen kann (vgl. Bowlby, 2006; Ainsworth; zitiert nach Grossmann, 2004; Kindler & Grossmann, 2004; Grossmann & Grossmann, 2007; Aichinger, 2011).

In diesem Zusammenhang ist bei einer alleinerziehenden Mutter von Bedeutung, inwieweit sie aufgrund ihrer wirtschaftlichen, gesundheitlichen und psychosozialen Belastungssituation in der Lage ist, die nötige Feinfühligkeit aufzubringen. Wesentlich dafür ist unter anderem das Vorhandensein ausreichender Schutzfaktoren. Ebenfalls wichtig ist, ob der Kontakt zum Kindsvater besteht, wie die Beziehung zwischen den getrennten Elternteilen ist und ob der Vater seiner Rolle in der Erziehung nachkommt. Der Vater hat für die ungestörte Entwicklung eines Kindes bedeutsame Funktionen (vgl. Kindler & Grossmann, 2004; Grossmann & Grossmann, 2007; Franz, 2010).

Ein nicht feinfühliges oder konflikthafte Elternverhalten kann die Entwicklung des Kindes stark beeinträchtigen und zu unsicherem oder desorganisiertem kindlichen Bindungsverhalten führen. Daraus können internalisierende und externalisierende Probleme resultieren sowie spätere Schulschwierigkeiten (vgl. Grossmann 2004; Zulauf-Logoz, 2004; Brisch, 2010; Grossmann & Grossmann, 2010; Schwinn & Borchardt, 2012).

Die Familie und ihre Beziehungsgefüge funktionieren nicht losgelöst von ihrer Umgebung, sondern werden durch Kontextfaktoren beeinflusst und wirken wiederum ihrerseits auf diese ein (vgl. Bronfenbrenner, 1981). In dieser systemischen Wechselbeziehung sind die Interaktionen zwischen Mutter und Kind wie auch diejenigen zwischen den getrennten Eltern zu betrachten. Die Unterstützungsangebote für Familien wie auch für alleinerziehende Mütter sind ebenfalls in diesem Zusammenhang zu sehen.

Die Auseinandersetzung mit der Resilienzforschung hat gezeigt, wie wichtig die frühzeitige Förderung der Basiskompetenzen ist, damit sich ein Kind gesund und positiv entwickeln kann. Die Kenntnisse über personale und soziale Schutzfaktoren geben zudem Aufschluss, wie die Kinder in der täglichen Erziehungs- und Bildungspraxis noch mehr gestärkt werden können. Die Resilienzförderung zielt darauf ab, jene Ressourcen zu schaffen, zu festigen und zu optimieren, die es Kindern ermöglichen, die eigenen Selbsthilfekräfte zu aktivieren. Das Kind soll sich aktiv an der Bewältigung und Mitgestaltung seines Lebens beteiligen können (vgl. Opp & Fingerle, 2007; Wustmann, 2009; Zander, 2010; Aichinger, 2011). Bei Kindern von alleinerziehenden Müttern ist die Förderung von Schutzfaktoren aufgrund der grossen familiären Belastungssituation bedeutsam.

Die oben genannten Erkenntnisse der Bindungstheorie und der Resilienzforschung verdeutlichen die Wichtigkeit von frühkindlichen Förderprogrammen für alleinerziehende Mütter und deren Kinder. Zwei Interventionsprogramme werden im folgenden Kapitel beschrieben.

3 Interventionsprogramme

Im vorherigen Kapitel wurde die Bedeutung von Frühförderprogrammen aufgezeigt. Deshalb werden in diesem Kapitel zwei Interventionsprogramme vorgestellt, bei denen alleinerziehende Mütter und ihre Kinder Unterstützung erhalten. Bei der Studie „ZEPPELIN 0-3“ wird mit dem Familienförderprogramm „PAT – Mit Eltern Lernen“ gearbeitet. Die Gruppe der alleinerziehenden Mütter macht dabei einen Anteil von rund 12,3 Prozent aus. „PALME“ hingegen ist ein Elterstraining, welches speziell für alleinerziehende Mütter entwickelt wurde.

3.1 Forschungsprojekt „ZEPPELIN 0-3“

Das Förderprogramm „PAT – Mit Eltern lernen“ wurde im Rahmen des Forschungsprojekts „ZEPPELIN 0-3“ (Zürcher Equity Präventionsprojekt Elternbeteiligung und Integration) implementiert. „ZEPPELIN 0-3“ ist eine interdisziplinäre Interventionsstudie, welche als Machbarkeitsstudie in Dietikon erfolgreich erprobt wurde und seit Herbst 2011 als Hauptstudie durchgeführt wird. Es nehmen 252 Familien aus vierzehn Gemeinden des Kantons Zürich daran teil, davon 132 in der Interventionsgruppe und 120 Familien in der Kontrollgruppe (Lanfranchi, Neuhauser, Caflisch, Kubli, & Steinegger, 2011, S. 5). Unter den teilnehmenden Familien sind 31 alleinerziehende Mütter, davon 14 in der Interventionsgruppe (IG) und 17 Mütter in der Kontrollgruppe (KG).

Geplant ist, die Studie longitudinal weiter zu führen, mit einem ersten Follow-up beim Übergang in die erste Primarschulklasse („ZEPPELIN 6-7“) und einem zweiten Follow-up beim Übergang in die Sekundarstufe I („ZEPPELIN 12-13“) (vgl. ZEPPELIN, 2014, S.1). Die Effekte und Wirkmechanismen des Förderprogramms werden zu vier Messzeitpunkten (3., 12., 24. und 36. Lebensmonat) sowie bei den beiden Follow-up-Messungen (6.-7. und 12.-13. Lebensjahr) überprüft durch den Vergleich zwischen Interventions- und Kontrollgruppe (vgl. Lanfranchi & Neuhauser, 2013, S. 5).

3.1.1 Zielgruppe

„ZEPPELIN 0-3“ richtet sich an Familien in psychosozialen Risikokonstellationen, das heisst an Eltern und deren Kinder, die in benachteiligten Verhältnissen leben. Kinder, die in ihrer Entwicklung aufgrund psychischer, sozialer oder ökonomischer Umweltbedingungen gefährdet sind, sollen durch die Massnahmen frühzeitig erkannt und gefördert werden, um mögliche Entwicklungsverzögerungen, Lernbehinderungen oder Verhaltensstörungen zu verhindern und ihre Bildungschancen so langfristig zu erhöhen. Damit dies gelingen kann, werden die Eltern in ihren Erziehungs- und Beziehungskompetenzen durch das Förderprogramm „PAT – Mit Eltern Lernen“ gestärkt (vgl. Lanfranchi & Neuhauser, 2013, S. 3-5).

3.1.2 Ziel

Ziel der Studie ist es, die Wirksamkeit der Frühförderung durch das Programm „PAT – Mit Eltern Lernen“ bei Familien in psychosozialen Risikokonstellationen zu untersuchen und zu evaluieren.

3.1.3 Förderprogramm „PAT – Mit Eltern Lernen“

Das Konzept „Parents as teachers“ (PAT) wurde in den 1980er Jahren in den USA entwickelt mit dem Ziel, die Schulfähigkeit von Kindern aus sozial benachteiligten Familien zu verbessern. 2004 wurde PAT von der Arbeiterwohlfahrt Nürnberg übersetzt und an deutsche Verhältnisse adaptiert. „PAT – Mit Eltern Lernen“ ist ein Familienförderprogramm, welches bereits in der Schwangerschaft ansetzen kann und bis zum dritten Lebensjahr eines Kindes zugeschnitten ist (vgl. Lanfranchi & Sindbert, 2013, S. 107).

„PAT – Mit Eltern Lernen“ wird seit 2005 in Nürnberg erfolgreich umgesetzt, seit 2011 mit einem revidierten Curriculum. Dieses wurde an besonders belastete Familien angepasst (vgl. Lanfranchi & Neuhauser, 2013, S. 7).

3.1.4 Ziele

Das Förderprogramm „PAT – Mit Eltern Lernen“ verfolgt vier Ziele (vgl. ebd.):

- Die Eltern steigern ihr Wissen über die frühkindliche Entwicklung und verbessern ihre Erziehungspraktiken.
- Das Kind wird in seiner motorischen, kognitiven, sprachlichen und sozio-emotionalen Entwicklung gefördert, wodurch sich seine Bildungschancen erhöhen.
- Mögliche Entwicklungsverzögerungen werden frühzeitig erkannt.
- Kindesmisshandlung und Vernachlässigung werden so weit wie möglich verhindert.

3.1.5 Aufbau

„PAT – Mit Eltern Lernen“ setzt sich aus den vier Elementen Hausbesuche, Gruppenangebote, Aufbau von sozialen Netzen sowie Screenings zusammen.

Die Hausbesuche finden entsprechend des fallspezifischen Bedarfs ein- bis viermal monatlich statt und dauern rund 1 Stunde. Eine zertifizierte „PAT“-Elterntainerin besucht die Familien, beobachtet die Eltern-Kind-Interaktionen und gibt positive Rückmeldungen sowie Anregungen mit entwicklungsfördernden Übungen und Spielen (vgl. Lanfranchi & Sindbert, 2013, S. 107).

Die Gruppenangebote finden einmal monatlich im Familienzentrum statt und bieten den Eltern Gelegenheit zu einem Erfahrungsaustausch und zu gegenseitiger Unterstützung.

Dabei werden die sozialen Kontakte und die Vernetzung zwischen den Eltern gefördert (vgl. Lanfranchi & Neuhauser, 2011, S. 439). Zudem können die Eltern bei den Gruppentreffen ihre Kinder im Spiel mit den Anderen beobachten.

Aufgrund der Vernetzung mit weiteren Einrichtungen innerhalb einer Stadt oder Gemeinde hilft „PAT – Mit Eltern Lernen“ den Familien bei Zugängen zu für sie bedeutsamen Dienstleistungen.

Mit Screenings zu den Entwicklungsbereichen Gesundheit, Kognition, Motorik, Sehen und Hören können allfällige Probleme des Kindes früh identifiziert und gegebenenfalls weitere Abklärungen und Massnahmen eingeleitet werden (vgl. Lanfranchi & Sindbert, 2013, S. 108).

3.1.6 Inhalte

Das Förderprogramm wird von „PAT“-Elterntainerinnen umgesetzt, welche als Fachkräfte aus den Bereichen Pädagogik, Sozialpädagogik oder aus dem Gesundheitswesen (wie Krankenschwestern, Hebammen, Mütterberaterinnen) nach einer „PAT“-Schulung zertifiziert wurden.

Das Programm der Hausbesuche wird auf die individuellen Bedürfnisse der Familie zugeschnitten. Die Entwicklung des Kindes, die Interaktionen zwischen Eltern und Kind sowie das Wohlergehen der gesamten Familie sind dabei zentral. Die Elterntainerin beobachtet die Interaktionen hinsichtlich ihrer Feinfühligkeit auf die kindlichen Bedürfnisse und gibt den Eltern dazu Rückmeldungen. Mit Eltern-Kind-Aktivitäten, welche dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes entsprechen, leitet sie die Eltern bei der Förderung ihres Kindes weiter an (vgl. ebd., S. 107).

Die Elterntainerin vermittelt den Eltern zudem Wissen über die Entwicklung ihres Kindes und gibt Ratschläge für den Aufbau einer starken Eltern-Kind-Beziehung (vgl. Lanfranchi & Neuhauser, 2011, S. 439). Aktuelle Fragen, die das Wohl der Familie betreffen, werden besprochen.

Bei fremdsprachigen Eltern wird die „PAT“-Elterntainerin bei Bedarf von einer interkulturellen Übersetzerin begleitet. Da die Sprachförderung ein wichtiges Ziel ist, werden den Eltern Übungen und Spiele für die Sprachentwicklung und zum Erlernen der deutschen Sprache gegeben. Zudem werden die Eltern darin bestärkt, neben der Zweitsprache Deutsch auch ihre Herkunftssprache beim Kind aufzubauen (vgl. ebd.).

3.1.7 Lehrplan

Die Elterntainerinnen richten ihre Hausbesuche nach den Inhalten des Online-Lehrplans von „PAT – Mit Eltern Lernen“, welcher alle für die praktische Arbeit benötigten Unterlagen und Formulare enthält. Dies sind die Pläne für die Hausbesuche, Unterlagen zu den

Eltern-Kind-Interaktionen (Aktivitätenseiten) und zu den einzelnen Themenbereichen sowie Anregungen und Informationsmaterial für die Eltern. Die Pläne für die Hausbesuche umfassen die folgenden Themenbereiche (vgl. Online-Lehrplan, 2013):

- Plan Hausbesuch 1: Erster Besuch
- Plan Hausbesuch 2: Kindliche Entwicklung
- Plan Hausbesuch 3: Elterliches Erziehungsverhalten
- Plan Hausbesuch 4: Entwicklungsthemen
- Plan Hausbesuch 5: Gehirnentwicklung
- Plan Hausbesuch 6: Kultur und Sichtweise der Familie
- Plan Hausbesuch 7: Unterstützung der Familie
- Plan Hausbesuch 8: Als Partner planen

Die Entwicklungsthemen umfassen die Bereiche Bindung, Disziplin, Gesundheit, Ernährung, Sicherheit, Schlaf, Übergänge und Routinen.

Des Weiteren beinhaltet der Lehrplan Informationen zu den einzelnen kindlichen Entwicklungsphasen bis zum dritten Lebensjahr sowie Informationen zu Verzögerungen und Problemen in der Entwicklung, zu Zweisprachigkeit und zu Sexualität bei Kleinkindern. Zudem werden die folgenden Themen behandelt: Wohl der Familie; Diversität von Familien (Väter, Pflegeeltern, Großeltern, Geschwister) sowie körperliche und psychische Gesundheit (Stress, Kindesmissbrauch, Misshandlung und Vernachlässigung, häusliche Gewalt) (vgl. ebd.).

3.1.8 Wirksamkeit

Die Früherfassung und Familienrekrutierung wurden erfolgreich abgeschlossen. Derzeit liegen die Resultate der Hauptstudie nach der ersten vollständigen Messung im 12. Lebensmonat vor (die 2. Messung im 24. Lebensmonat wird zurzeit durchgeführt, die 3. Messung im 36. Lebensmonat ist in Vorbereitung). Die Messergebnisse zeigen, dass „PAT – Mit Eltern Lernen“ „... bereits nach durchschnittlich 13 Hausbesuchen positive Effekte auf die Entwicklung der Kinder sowie auf den häuslichen Anregungsgehalt hat“ (Lanfranchi, Neuhauser, Schaub, Templer, Burkhardt, & Ramseier, 2014, S. 4).

Auch nach den vorläufigen Ergebnissen des zweiten Messpunktes kann angenommen werden, dass die Intervention die Entwicklung der Kinder längerfristig positiv beeinflusst (vgl. ebd.).

Über Effekte bei den Kindern der alleinerziehenden Mütter kann zum jetzigen Messzeitpunkt noch keine abschliessende Aussage gemacht werden. Die Analyse der erfassten Elternvariablen (dazu zählen unter anderem Erziehungseinstellung, Versorgungskompe-

tenzen und Selbstwirksamkeitserwartung) ergaben aber, dass Mütter, die in einer Partnerschaft leben, eine höhere Selbstwirksamkeit aufweisen, als jene ohne Partner. Mütter in einer Partnerschaft fühlten sich wirksamer in den drei für die kindliche Entwicklung wichtigen Bereichen Sicherheit, Entwicklung und Gesundheit (vgl. ebd.). Dies wird in der folgenden Grafik verdeutlicht.

Abbildung 4: Partnerschaft und Selbstwirksamkeit (Lanfranchi, Neuhauser, Schaub, Templer, Burkhardt & Ramseier, 2014).

Aus diesen Ergebnissen kann nach Meinung der Verfasserinnen abgeleitet werden, dass alleinerziehende Mütter häufig eine geringere Selbstwirksamkeitserwartung aufweisen, als Mütter mit einem Partner. Daraus lässt sich weiter folgern, dass diesbezüglich für die Gruppe der alleinerziehenden Mütter ein Unterstützungsbedarf vorhanden ist.

3.2 Interventionsprogramm „PALME“

Das „PALME“-Programm ist ein präventives Elterntraining für alleinerziehende Mütter mit Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren, geleitet von Erzieherinnen und Erziehern. Dieses bindungsorientierte und emotionszentrierte Unterstützungsprogramm wurde aufgrund der Datengrundlage der „Düsseldorfer Alleinerziehendenstudie“ in jahrelanger interdisziplinärer Zusammenarbeit entwickelt, erfolgreich erprobt und nach wissenschaftlicher Evaluation in zahlreichen Kindergärten und Kindertagesstätten in Deutschland eingeführt (vgl. Franz, 2009).

Das Programm wird unter dem Namen „wir2-Bindungstraining für Alleinerziehende“ nun weiter geführt. Dazu gehören eine neue Webpräsenz sowie ein neues Manual, welches im Juni 2014 erscheint. Nach den Erkenntnissen der Verfasserinnen handelt es sich beim Manual um eine Neuauflage des bisherigen mit mehr Leserfreundlichkeit. Der modulare Aufbau des „PALME“-Manuals scheint bestehen zu bleiben. Weitere Informationen sind unter www.wir2-bindungstraining.de ersichtlich.

3.2.1 Zielgruppe

Das niederschwellige Elternttraining wendet sich vor allem an alleinerziehende Mütter mit sozialen und gesundheitlichen Risiken. Die Risiken dieser Zielgruppe bestehen in einem geringen Einkommen und einem mittelmässigen psychosozialen Belastungsgrad (zum Beispiel depressive Verstimmung und subjektive Überforderungsgefühle).

3.2.2 Ziele

Das „PALME“-Programm hat die folgenden Ziele (vgl. Franz, 2009, S. 10):

- Stabilisierung der Mutter-Kind-Beziehung
- Stärkung der intuitiven Elternfunktion und des elterlichen Kompetenzerlebens
- Verbesserung der elterlichen Einfühlung in das Erleben des Kindes
- Verbesserte mütterliche Wahrnehmung der kindlichen Bedürftigkeitssignale und Affekte
- Trennung des Partnerkonfliktes von der gemeinsamen Elternverantwortung
- Einübung sozialer und elterlicher Kompetenzen im Umgang mit Konflikten
- Bearbeitung eventuell bestehender Selbstwertprobleme und Schuldgefühle
- Bearbeitung unbewusster Delegationen (zum Beispiel Parentifizierung des Kindes, Loyalitätskonflikt besonders der Jungen)

3.2.3 Inhalte

„PALME“ deckt ein breites Themenspektrum ab, es ziehen sich aber zwei Aspekte wie ein roter Faden durch das ganze Programm: eine Zentrierung auf die feinfühlig Wahrnehmung der mütterlichen wie kindlichen Affekte und eine ausgeprägte Bindungsorientierung (vgl. ebd. S. 14).

Das Programm ist strukturiert und in vier inhaltlich aufeinander aufbauenden Modulen gegliedert. Im ersten Modul steht die emotionale Selbstwahrnehmung der Mutter im Mittelpunkt. Darin enthalten ist zum Beispiel die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Rollenanforderungen, mit eigenen Stärken und Schwächen und der eigenen Biografie. Erst wenn diese Grundlage gelegt ist, steht im zweiten Modul die feinfühlig Wahrnehmung der unterschiedlichen Bedürfnisse des Kindes im Vordergrund.

Im dritten Modul wird der Blick auf die Situation der Gesamtfamilie gelenkt. Dabei spielt die Auseinandersetzung mit den Themen Partnerkonflikt und Elternverantwortung sowie die Bedeutung des Vaters eine Rolle.

Im vierten Modul geht es um das Suchen und Finden von neuen Lösungen im Alltag, das heisst um den übenden Umgang mit konkreten Schwierigkeiten auf Verhaltensebene im Erziehungsalltag (vgl. Franz, 2009, S. 14). Im Kapitel 3.2.6 werden die Inhalte und der Aufbau der Module genauer beschrieben.

3.2.4 Organisation

Im „PALME“-Programm finden 20 wöchentliche Gruppensitzungen (à 90 Minuten) mit zehn bis zwölf Müttern statt. Die Sitzungen werden von ausgebildeten Erzieherinnen und Erziehern geleitet. Dabei ist immer ein Leitungspaar, das heisst eine Frau und ein Mann, für die Gruppe verantwortlich. Dieses Paar dient einerseits als Modell einer „funktionierenden“ Mann-Frau-Beziehung und vermittelt andererseits der Gruppe unbewusst, wie ein „gutes Elternpaar“ harmonisieren könnte (vgl. ebd., S. 13).

Die Gruppensitzungen bestehen aus Informationseinheiten, praktischen Gruppenübungen, wie zum Beispiel Rollenspiele, Körperübungen, Einzelreflexionen und Kleingruppenarbeiten. Zudem werden auch kindgerechte Mutter-Kind-Übungen (körperzentrierte Übungen, gemeinsame Aktivitäten) vorgestellt, welche die Mütter zu Hause umsetzen können. Diese Übungen dienen dazu, die mütterliche Einfühlung und die Beziehungsaufnahme zum Kind zu vertiefen (vgl. ebd., S. 14).

3.2.5 Wirksamkeit

Mütter, die am Programm teilgenommen haben, zeigten sich insgesamt weniger depressiv, weniger psychisch/psychosomatisch belastet und berichteten über eine verbesserte psychische Gesundheit. Die Mütter äusserten zudem eine vermehrte Akzeptanz eigener Emotionen und fühlten sich weniger von ihnen unkontrollierbar überflutet. Sie konnten durch das Programm zu einem kompetenteren Umgang mit den eigenen Emotionen gelangen (vgl. ebd., S. 21).

Gemäss Franz entfaltet sich die Wirksamkeit des „PALME“-Trainings vor allem über einen verbesserten Zugang zur eigenen Emotionalität (vgl. ebd., S. 32). Die Studie gibt auch Hinweise auf ein reduziertes Problemverhalten der Kinder, das heisst die Kinder zeigten tendenziell weniger Verhaltensauffälligkeiten (vgl. ebd.).

3.2.6 Beschreibung der Module

3.2.6.1 Modul 1 „Emotionale Selbstwahrnehmung“

Das erste Modul besteht aus fünf Sitzungen. Nach einer Vorstellungsrunde wird mit dem Thema „Sinn und Gefahren von sozialen Rollen und Rollenidealen“ begonnen. Dabei geht es um das Erkennen und Benennen von Rollenzuschreibungen und Rollenerwartungen in den Bereichen Familie, Beruf und Freizeit. In einem weiteren Schritt wird das Thema „Umgang mit Gefühlen“ bearbeitet. Die Funktion, Entstehung und Auswirkung von den fünf Basisaffekten Angst, Wut, Ekel, Freude und Trauer werden thematisiert. Ziel ist es, dass die Mütter eigene Gefühle besser wahrnehmen, unterscheiden und aussprechen können. Die Mutter soll sich selbst näher kommen und sich besser spüren.

Anschliessend folgt das Thema „Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen“. Dabei geht es um die Stärkung des Selbstwertes und um die Wahrnehmung der eigenen Stärken.

Die Selbstwahrnehmung ist bei belasteten alleinerziehenden Müttern oft erschwert. Ursachen dafür können zum Beispiel negative Erfahrungen in der eigenen Kindheit, Überforderung durch zu hohe (Rollen-) Erwartungen oder eine länger andauernde Niedergeschlagenheit im Zusammenhang mit anhaltenden familiären Konflikten sein.

Das Thema „Negative Selbstwahrnehmung, Selbstentwertung und Selbstschädigung“ zielt darauf ab, dass die Mütter ihre eigenen Schwächen realistisch erkennen können. Zudem lernen sie, übertriebene negative Gefühle zu erkennen und benennen sowie einfühlsam zuzuhören und eigene und fremde negative Eigenschaften wahrzunehmen (vgl. ebd., S. 43-128).

3.2.6.2 Modul 2 „Einfühlen in das Erleben des Kindes“

Das zweite Modul umfasst vier Sitzungen und beinhaltet die Themen „Grundbedürfnisse des Kindes“, „Kinder und Gefühle“, „Einfühlsames Zuhören“ und „Einfühlsames Handeln“. Im ersten Teil lernen die Mütter die Bedürfnisse des Kindes nach Bindung und nach Erkundung der Umwelt wahrzunehmen, zu verstehen und diesen gerecht zu werden. Auch werden die unterschiedlichen Bedürfnisse von Jungen und Mädchen thematisiert. Die Teilnehmerinnen sollen die eigene Haltung dazu erkennen und lernen auf eventuelle Bedürfniskonflikte angemessen zu reagieren.

In einer weiteren Sitzung lernen die Teilnehmerinnen Gefühle des Kindes wahrzunehmen, zu verstehen und zu benennen. Merkmale eines einfühlsamen und eines uneinfühlsamen Umgangs mit kindlichen Gefühlen werden aufgezeigt sowie die unterschiedlichen Gefühle von Jungen und Mädchen.

In einer Sitzung schulen die Mütter ihre Fähigkeit zu kindgerechter Kommunikation und erlernen das einfühlsame Zuhören. Dabei sind unter anderem die vier Aspekte der Kom-

munikation von Schulz von Thun wichtig. Mit Kommunikations- und Rollenspielen wird die Fähigkeit zu kommunizieren geschult.

Ein anschliessendes Thema widmet sich dem Erlernen von einfühlsamem Handeln. In Rollenspielen wird den Teilnehmerinnen zuerst die Wirkung uneinfühlsamen Handelns gezeigt. Mit weiteren Übungseinheiten erfahren die Mütter die Wirkung einfühlsamen Handelns. Zudem wird ihnen die Bedeutsamkeit einer sicheren Bindung vermittelt (vgl. ebd., S. 131-230).

3.2.6.3 Modul 3 „Wahrnehmen der Gesamtsituation in der Familie“

Im dritten Modul werden folgende Inhalte thematisiert: „Bedeutung des Vaters“, „Trennung und die Zeit danach“, „Paarkonflikt und Elternverantwortung“, „Die Möglichkeit einer neuen Partnerschaft“ und „Sinn und Gestaltung von Ritualen im Familienalltag“.

In der ersten Sitzung wird auf die Bedeutung des Vaters für die kindliche Entwicklung eingegangen. Zudem wird auf die Akzeptanz der geschlechterspezifischen Bedürfnisse und Wünsche von Jungen und Mädchen im Hinblick auf den Vater aufmerksam gemacht. Auch die Bedeutung des eigenen Vaterbildes für das Männerbild wird den Frauen verdeutlicht.

In einem weiteren Schritt werden die Phasen von Trennungsprozessen und die damit zusammenhängenden Gefühle thematisiert. Es werden Bewältigungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Anschliessend werden die Themen „Trennung von Elternverantwortung“ und „Paarkonflikt“ bearbeitet. Den Teilnehmerinnen wird die Bedeutung der gemeinsamen Elternverantwortung für die kindliche Entwicklung aufgezeigt. Mit Rollenspielen und Übungen setzen sich die Mütter mit der eigenen Trennungssituation auseinander und erfahren, wie Paarkonflikte von der gemeinsamen Elternverantwortung getrennt werden können.

In einer nächsten Sitzung wird die Möglichkeit einer neuen Partnerschaft angesprochen. Dabei reflektieren die Teilnehmerinnen ihre Erwartungen und Wünsche in Bezug auf eine Partnerschaft.

Zum Abschluss des Moduls wird die Gestaltung von Ritualen im Alltag thematisiert. Die Mütter setzen sich mit ihren Alltagsritualen auseinander und erweitern ihr Repertoire (vgl. ebd., S. 233-334).

3.2.6.4 Modul 4 „Suchen und Finden von neuen Lösungen im Alltag“

Im letzten Modul stehen die folgenden Themen im Zentrum: „Umgang mit Regeln im familiären Alltag“, „Konflikte“, „Soziale Kompetenz und Konflikte“, „Umgang mit Stress und Stressabbau“, „Genuss und Wohlbefinden“ und „Rückblick und Abschied von PALME“.

Im ersten Modulteil stehen Erziehungsfragen und Alltagsprobleme im Mittelpunkt.

Es wird ein Bewusstsein geschaffen für Schwierigkeiten im Umgang mit Regeln und Lösungsmöglichkeiten dazu erarbeitet. Die eigene Haltung gegenüber Erziehungsregeln wird geklärt und mögliche Vor- und Nachteile von Regeln werden gesucht. Zudem lernen die Teilnehmerinnen, wie Regeln für Kinder nachvollziehbar formuliert werden können und die Wirksamkeit von Regeln im Erziehungsalltag gesteigert werden kann. Mit Rollenspielen wird auch die Konsequenz im Umgang mit Regeln eingeübt.

In einem weiteren Schritt erlernen und erweitern die Mütter Möglichkeiten der Konfliktlösung im Alltag und den Umgang mit starken Gefühlen wie Ärger oder Zorn. In den Sitzungen werden den Teilnehmerinnen Ideen zur Konfliktbewältigung und Lösungsansätze aufgezeigt. Sie werden in der Planung von konkreten Schritten bestärkt.

Im Anschluss lernen die Mütter selbstsicheres Verhalten von selbstunsicherem und aggressivem Verhalten zu unterscheiden. Sie erfahren wie sie sich sozial kompetent in Konfliktsituation verhalten können und erweitern ihr Verhaltensrepertoire und den Handlungsspielraum. Des Weiteren lernen die Teilnehmerinnen Stressauslöser frühzeitig zu erkennen und mit Entspannungsmethoden dagegen anzukämpfen.

Abschliessend werden die Genussfähigkeit und die Sinne geschult. Das Leiterpaar vermittelt eine Wissensbasis über genussvolles Erleben und sensibilisiert die Mütter für Genusserelebnisse im Alltag. Den Schluss bildet der Abschied von der Gruppe und die Reflexion über das „PALME“-Programm (vgl. ebd., S. 337-462).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das „PALME“-Programm mit den vier Modulen gut strukturiert erscheint. Mithilfe der vielen konkreten Übungseinheiten werden wichtige Kompetenzen alleinerziehender Mütter für die Mutter-Kind-Beziehung schrittweise trainiert. Von grosser Bedeutung scheint vor allem der Zugang der Mutter zu ihren eigenen Gefühlen zu sein, welcher unter anderem auch die Emotionen zur eigenen Trennung beinhaltet.

3.3 Zusammenfassung der Interventionsprogramme

Die beiden Programme zeigen einen unterschiedlichen Trainingsansatz und Aufbau. Während sich „PAT – Mit Eltern Lernen“ an Eltern mit Kindern bis zum dritten Lebensjahr richtet, setzt „PALME“ bei Müttern mit Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren an.

Zudem wirkt „PAT – Mit Eltern Lernen“ durch Hausbesuche und monatliche Gruppentreffen, „PALME“ dagegen über den modularen Aufbau der wöchentlichen Gruppensitzungen. Während bei „PAT – Mit Eltern Lernen“ die Eltern-Kind-Interaktion im Zentrum steht, ist das „PALME“-Training auf die Mutter ausgerichtet. Erst durch die verbesserte emotionale Selbstwahrnehmung kann die Mutter im „PALME“-Programm die Interaktion mit dem Kind

wirksam gestalten. Damit einhergehen kann nach Meinung der Verfasserinnen eine höhere Selbstwirksamkeitserwartung der alleinerziehenden Mutter (vgl. Kapitel 3.1.8).

Auch die vertiefte Auseinandersetzung mit der Vaterrolle und die Trennung von Paarkonflikt und gemeinsamer Elternverantwortung im „PALME“-Training scheinen einen positiven Einfluss auf die gesamte Familiensituation zu haben.

Von weiterem Forschungsinteresse sind deshalb vor allem die Module 1 und 3 bei „PALME“ in Bezug auf eine mögliche Verwendbarkeit im Interventionsprogramm „PAT – Mit Eltern Lernen“. Im folgenden Kapitel werden die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit hergeleitet.

4 Herleitung der Fragestellungen

Die theoretische Auseinandersetzung mit der Bindungstheorie und der Resilienzforschung hat gezeigt, welche psychosozialen Auswirkungen eine elterliche Trennung und das damit verbundene Aufwachsen in einer Ein-Eltern-Familie auf die kindliche Entwicklung haben können. Mögliche Folgen zeigen sich häufig im Kindergarten und in der Schule in Form von externalisierenden und internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten, Lernschwierigkeiten, beeinträchtigter sozialer und gesundheitlicher Entwicklung.

In diesem Zusammenhang werden die heilpädagogische Relevanz und der Förderbedarf von Kindern alleinerziehender Mütter, welche über nicht ausreichende Schutzfaktoren verfügen, deutlich.

Für Schulische Heilpädagogen und Lehrpersonen sind deshalb Kenntnisse über die spezifische Situation alleinerziehender Mütter und deren Kinder, über Bindungsverhalten und Interaktionen sowie über potenzielle Schutz- und Risikofaktoren wichtig. Mit diesem Wissen können sie entsprechend auf die Kinder eingehen, sie unterstützen und fördern. Auch für die Zusammenarbeit mit den Eltern ist dies bedeutsam.

Daraus lässt sich die folgende Fragestellung ableiten:

Was sollten Schulische Heilpädagogen und Lehrpersonen wissen über bindungsrelevante Aspekte, Schutz- und Risikofaktoren für die Entwicklung von Kindern alleinerziehender Mütter?

Der oben ausgewiesene heilpädagogische Förderbedarf von Kindern aus Risikokonstellationen und den damit einhergehenden verminderten Bildungschancen wird durch die beiden Interventionsprogramme „PAT – Mit Eltern Lernen“ und „PALME“ entgegengewirkt.

Die Vergleichsanalyse der beiden Interventionsprogramme hat folgende Unterschiede aufgezeigt:

Im „PALME“-Programm wird die emotionale Selbstwahrnehmung der Mutter im Modul 1 explizit thematisiert. Dies bezieht sich unter anderem auf die Aufarbeitung der eigenen Biographie, potenzieller Schuldgefühle, des negativen Selbstkonzepts sowie sozialer Rollen und Rollenerwartungen. So kann das Selbstwertgefühl der Mutter gestärkt werden und die Mutter-Kind-Interaktionen können besser gelingen (vgl. Kapitel 3.2.6.1).

Des Weiteren wird im Modul 3 das Wahrnehmen der Gesamtsituation der Familie beleuchtet. Dazu gehören unter anderem, die Bedeutung des Vaters für die kindliche Entwicklung, Trennungsphasen und die damit verbundenen Emotionen sowie die Trennung von Paarkonflikt und Elternverantwortung (vgl. Franz, 2009, S. 14).

Bei „PAT – Mit Eltern Lernen“ erfolgt die Intervention nicht modular, sondern wird in den Hausbesuchen individuell auf die Bedürfnisse der Familie ausgerichtet. Dies hat Vorzüge, richtet den Fokus aber nicht zwingend auf die Aufarbeitung emotionaler Belastungen der Mutter sowie möglicher Paarkonflikte.

Nach der Sichtung des Online-Lehrplans von „PAT – Mit Eltern Lernen“ geht hervor, dass die emotionale Selbstwahrnehmung der Mutter nicht explizit thematisiert wird, da der Fokus nicht auf die Mutter sondern auf die Eltern-Kind-Interaktion gerichtet ist. Daraus kann gefolgert werden, dass die oben genannte Aufarbeitung emotionaler Belastungen teilweise von der Sensibilität und den Ressourcen der „PAT“-Elterntainerinnen abhängt.

In diesem Zusammenhang stellt sich für die Verfasserinnen das Forschungsinteresse, ob sich Wirkmechanismen in Form von Informationstexten, Übungen (wie zum Beispiel Rollenspiele, Körperübungen, Einzelreflexionen oder Kleingruppenarbeiten) sowie Mutter-Kind-Interaktionen von „PALME“ ergänzend für „PAT – Mit Eltern Lernen“ nutzen lassen.

Daraus lässt sich die folgende Fragestellung entwickeln:

Welche Wirkmechanismen aus dem Interventionsprogramm „PALME“ können bei „PAT - Mit Eltern Lernen“ für alleinerziehende Mütter ergänzend genutzt werden?

Die beiden Fragestellungen werden im Kapitel 8 „Beantwortung der Fragestellung“ und im Kapitel 9 „Transfer in die Praxis“ beantwortet.

5 Forschungsmethoden

In diesem Kapitel werden die Forschungsmethoden der vorliegenden Arbeit erläutert. Es wird auf zentrale Aspekte einer Literaturlarbeit eingegangen. Zudem wird die Analysemethode beschrieben, welche auf hermeneutische Ansätze gestützt ist.

5.1 Literaturlarbeit

Die Literaturlarbeit ist eine Form der wissenschaftlichen Arbeit, welche grundsätzlich über einen Sachverhalt informiert. Sie verarbeitet wissenschaftliche Erkenntnisse anderer, indem sie diese wiedergibt, zueinander in Beziehung setzt, kommentiert und zur Grundlage eigener Erkenntnisse macht (vgl. Bunting, Bitterlich & Pospiech, 2002, S.13). In einer Literaturlarbeit werden eine oder mehrere Fragestellungen durch Analysen von Theorien und Forschungsberichten bearbeitet.

Am Anfang einer Literaturlarbeit steht ein Forschungsinteresse, ein Thema oder ein Problem. Durch das Suchen von Literatur wird das Thema eingegrenzt und eine Fragestellung formuliert. Nach dieser Orientierungsphase folgt das Recherchieren und Beschaffen von Literatur. Diese wird gelesen, zueinander in Beziehung gebracht, diskutiert und kommentiert. Abschliessend werden die Erkenntnisse aus der Auseinandersetzung mit dem Thema zusammengeführt. Mit dem erweiterten Wissen lässt sich dann die Fragestellung beantworten.

Es gibt verschiedene Typen von Literaturlarbeiten. In der vorliegenden Arbeit werden zwei Typen – „Review“ und „Themenverknüpfung“ – miteinander verbunden.

Im „Review“ wird der aktuellste Stand der wissenschaftlichen Forschung zu einer Fragestellung zusammengetragen und kritisch bewertet. Es wird untersucht, welche Themenbereiche erforscht sind, welche Theorien und Erklärungsansätze der Forschung zugrunde liegen sowie welche Übereinstimmungen und Widersprüche vorhanden sind. Zudem wird geprüft, welche Ableitungen für die aktuelle Praxis damit verbunden sind (vgl. Eckert, 2013, unveröffentlichtes Skript).

In der vorliegenden Arbeit werden ältere sowie neuere Forschungsergebnisse der Bindungstheorie und der Resilienzforschung zusammengetragen und unter dem Aspekt „Alleinerziehende Mütter“ diskutiert. Es werden verschiedene Erklärungsansätze untersucht und kontroverse Standpunkte beleuchtet. Dabei zeigen sich vor allem in der Resilienztheorie unterschiedliche Erklärungsansätze.

Bei der „Themenverknüpfung“ werden unterschiedliche Themenbereiche zusammengeführt und analysiert (vgl. ebd.). In dieser Arbeit werden die beiden Frühförderprogramme „PAT – Mit Eltern Lernen“ und „PALME“ beschrieben und mit Hilfe von Kategorien miteinander verglichen.

Aus der Vergleichsanalyse lassen sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen und Schlussfolgerungen für die Praxis ableiten.

5.2 Hermeneutik

Wie im Kapitel 5.1 beschrieben, ist die vorliegende Arbeit eine Literaturstudie. Eine Forschungsmethode der Geisteswissenschaften ist die Hermeneutik, welche der qualitativen Forschung zuzuordnen ist. Die Hermeneutik begreift sich als eine „verstehende Methode“ (vgl. Danner, 2006, S. 17). Für das vertiefte Verständnis der herangezogenen Literatur in dieser Arbeit eignen sich daher hermeneutische Ansätze. Das darauf gestützte Vorgehen wird im Kapitel 6.1 beschrieben. Im Folgenden wird eine Begriffsklärung vorgenommen.

Der Begriff „Hermeneutik“ stammt aus dem Griechischen und bedeutet „aussagen“, „auslegen“ und „übersetzen“ (vgl. Danner, 2006, S. 34). Darunter wird die „Kunst der Auslegung“ verstanden (vgl. ebd., S. 35). Ihr zentraler Begriff ist das „Verstehen“ (vgl. ebd., S. 37). Die Hermeneutik umfasst unterschiedliche philosophische Definitionen und Konzepte für den verstehenden Umgang mit Texten. Damit auseinandergesetzt haben sich unter anderem Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer und Habermas (vgl. Koller, 2006, S. 83).

Dilthey hat die Hermeneutik als wissenschaftliche Methode der Geisteswissenschaften erhoben. Er grenzte das „Verstehen“ eines Sachverhaltes oder Sinnes als eigenständige Methode im Gegensatz zum „Erklären“ der Naturwissenschaften ab (zitiert nach ebd.). Dabei geht es um die Auslegung beziehungsweise Interpretation eines Textes, wobei nach Dilthey das Verstehen unter Berücksichtigung seines Kontextes zu erfolgen hat. Dies soll einerseits aus dem Ganzen eines Werkes heraus und andererseits aus seinen einzelnen Bestandteilen in Form eines Zirkels geschehen (vgl. ebd., S. 84).

Auch Danner verweist auf die wechselseitige Einflussnahme im Verstehensprozess. „Höheres Verstehen verläuft nicht geradlinig von einer Erkenntnis zur nächsten fortschreitend, sondern kreisförmig, wobei das Eine das Andere und dieses das Eine erhellt“ (Danner, 2006, S. 67).

Die Zirkelstruktur der Textauslegung wird als Dialektik zwischen Vorverständnis und Sachverständnis begriffen (vgl. Coreth; zitiert nach Mayring, 2010, S. 30). Sie wird als „hermeneutischer Zirkel“ beziehungsweise als „hermeneutische Spirale“ bezeichnet (Heidegger; Gadamer; zitiert nach Mayring, 2002; 2010; Danner, 2006).

Der hermeneutische Zirkel geht vom Vorwissen einer Person aus, welches durch Informationen und Interpretationen ständig korrigiert wird. Ein weiterer Aspekt ist der „grundlegende Verstehenshintergrund“, welcher von der persönlichen und kulturellen Weltsicht einer Person abhängt (vgl. Danner, 2006, S. 62). Wesentlicher Gedanke des hermeneuti-

schen Zirkels ist, dass das eigene Vorverständnis die Interpretation und Deutung eines Textes beeinflusst.

Daher ist es eine Forderung der geisteswissenschaftlichen Hermeneutik, „...dieses Vorverständnis zu Beginn der Analyse offen zu legen, am Gegenstand weiterzuentwickeln und so den Einfluss des Vorverständnisses überprüfbar zu machen“ (Kleining; zitiert nach Mayring, 2002, S. 30). Danner verweist darauf, sich die Zirkelstruktur beim hermeneutischen Vorgehen vor Augen zu halten (2006, S. 67).

Das Darlegen des Vorverständnisses sowie das argumentative Begründen von Interpretationen stellen Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung dar. Ein weiteres Gütekriterium besteht in der Verfahrensdokumentation, welche den Forschungsprozess nachvollziehbar macht (vgl. Mayring, 2002, S. 144-145).

Die folgende Abbildung stellt den hermeneutischen Zirkel dar. Sie verdeutlicht die spiralförmige, wechselseitige Einflussnahme von Vorverständnis und Gegenstandsbeziehung sowie Textverständnis. Dies trägt zur Erweiterung und Vertiefung des Textverständnisses bei.

V1= erweitertes Vorverständnis; T1= erweitertes Textverständnis u.s.w.

Abbildung 5: Der hermeneutische Zirkel (vgl. Danner 2006)

Im folgenden Kapitel wird das methodische Vorgehen in der vorliegenden Arbeit beschrieben, welches auf hermeneutischen Ansätzen beruht.

6 Methodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird das Vorgehen der vorliegenden Masterarbeit dargestellt. Zunächst wird das hermeneutische Vorgehen bei der Literaturrecherche und -analyse aufgezeigt. Anschliessend wird die Vergleichsanalyse der beiden Interventionsprogramme beschrieben. Zum Schluss werden die zentralen Aussagen des Vergleichs genannt.

Durch das Beschreiben des Vorgehens werden auch die zuvor genannten Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung berücksichtigt, indem der Forschungsprozess nachvollziehbar dokumentiert wird. Zudem wird das Vorverständnis der Verfasserinnen offen gelegt.

Im Kapitel 7 (Interpretation und Diskussion der Ergebnisse) werden die Ergebnisse im Sinne der Gütekriterien interpretiert, diskutiert und argumentativ begründet. Da die vorliegende Forschungsarbeit von zwei Verfasserinnen durchgeführt wird, kann die kontinuierliche Diskussion des Forschungsprozesses und der Ergebnisse als hermeneutisches Vorgehen betrachtet werden. Die damit einhergehende kritische Reflexion soll zur Objektivität der Forschungsarbeit beitragen.

6.1 Hermeneutisches Vorgehen

In der vorliegenden Literaturstudie wurde im Sinne des hermeneutischen Zirkels vorgegangen sowohl bei der Recherche der Literatur wie auch bei deren Analyse. Im Folgenden wird das Vorverständnis dargelegt und die einzelnen Schritte des Vorgehens werden genauer beschrieben.

Das Vorverständnis der beiden Verfasserinnen, welches gemäss hermeneutischem Zirkel die Textinterpretation beeinflusst, bestand zu Beginn der Arbeit aus wenigen Kenntnissen der Studie „ZEPPELIN 0-3“ und des „PALME“-Programms sowie jenen des theoretischen Bezugsrahmens. Zudem gehört zum Vorverständnis der Verfasserinnen auch die schulische Förderung von Kindern, welche in ihrer Entwicklung einen besonderen Unterstützungsbedarf aufweisen. Darunter befinden sich auch Kinder von alleinerziehenden Müttern. Nach Dilthey hat das hermeneutische Verstehen eines Sachverhaltes unter Berücksichtigung seines Kontextes zu erfolgen, was in Bezug auf die Verfasserinnen die Schulpraxis und die dahinterstehende heilpädagogische Haltung darstellt. Auch Danner verweist auf den Kontext, indem er zum Vorverständnis den „grundlegenden Verstehenshintergrund“ zählt (vgl. Danner, 2006, S. 62; Kapitel 5.2).

Als Erstes wurde Literatur zu den folgenden Inhalten von den Verfasserinnen analysiert: Bioökologisches Modell der menschlichen Entwicklung, Bindungstheorie, Resilienzforschung, Studien über die Situation alleinerziehender Mütter und ihre Risiken für die kindliche Entwicklung. Gleichzeitig wurde das Textmaterial der „ZEPPELIN 0-3“ Studie

sowie der beiden Interventionsprogramme „PAT – Mit Eltern Lernen“ und „PALME“ untersucht.

Anschliessend wurden die beiden Förderprogramme kategoriengestützt miteinander in einer Tabelle verglichen (vgl. Vergleichstabelle im Anhang). Dieser Vergleich führte zu Erkenntnissen der Wirkmechanismen beider Interventionsprogramme und zu der Fragestellung, welche Programmelemente aus „PALME“ sich ergänzend nutzen lassen bei „PAT – Mit Eltern Lernen“.

Um die Frage beantworten zu können, wurde die Literaturrecherche erweitert und die Texte in Bezug auf Bindungsqualität und -verhalten, der Vaterrolle sowie ressourcenorientierter Schutzfaktoren vertieft. Des Weiteren wurden zusätzliche Studien über die Folgen unsicherer Bindungsmuster sowie zu personalen und sozialen Schutzfaktoren des Kindes herbeigezogen. Dabei erwies sich der Zugang zu Studien neueren Datums oftmals als schwierig.

Erneut wurden der Aufbau, die Inhalte beider Interventionsprogramme sowie die inzwischen von der „ZEPPELIN 0-3“ Studie vorliegenden ersten Messergebnisse unter den erweiterten Erkenntnissen betrachtet. Dies führte zu dem Entscheid, die Module 1 und 3 bei „PALME“ in Bezug auf eine mögliche Verwendbarkeit im Interventionsprogramm „PAT – Mit Eltern Lernen“ zu untersuchen.

Diese beiden Module befassen sich mit der emotionalen Selbstwahrnehmung der Mutter (Modul 1) sowie mit der Bedeutung des Vaters, Trennung, Paarkonflikt und Elternverantwortung (Modul 3). Dazu wurden Inhalte, Informationen und Übungen der beiden Module mit entsprechenden Inhalten, Informationen und Aktivitäten des Online-Lehrplans von „PAT – Mit Eltern Lernen“ verglichen und auf mögliche ergänzenden Verwendungsmöglichkeiten untersucht.

Einsetzbare Übungen und Informationsblätter wurden ausgewählt, beschrieben und mit den Erkenntnissen des theoretischen Bezugsrahmens begründet. Anschliessend konnten die Einsatzmöglichkeiten im „PAT“-Online-Lehrplan geprüft und vorgeschlagen werden.

Auf diese Weise kann die Fragestellung zu den verwendbaren Wirkmechanismen von „PALME“ überprüft und zum Schluss beantwortet werden. Aus der Auseinandersetzung mit der Theorie und aus der Vergleichsanalyse der Interventionsprogramme lassen sich zudem wichtige Informationen für die „PAT“-Elterntainerin zu alleinerziehenden Müttern und mögliche Risiken für die kindliche Entwicklung ableiten.

Aus den Erkenntnissen der Theorie kann auch der Transfer für die Schulpraxis erfolgen im Hinblick auf die Frage, was Schulische Heilpädagogen und Lehrpersonen über

bindungsrelevante Aspekte, Schutz- und Risikofaktoren für die Entwicklung von Kindern alleinerziehender Mütter wissen sollten.

Die folgende Grafik verdeutlicht das hermeneutische Vorgehen der vorliegenden Arbeit in Anlehnung an den „Hermeneutischen Zirkel“ von Danner (2006; vgl. Kapitel 5.2).

Abbildung 6: Hermeneutisches Vorgehen der Masterarbeit

Für ein besseres Verständnis wird in den folgenden zwei Kapiteln das Vorgehen beim Vergleich der beiden Frühförderprogramme beschrieben und zentrale Aspekte herausgearbeitet.

6.2 Tabellarischer Vergleich der Interventionsprogramme

In diesem Kapitel werden Auszüge aus der Tabelle abgebildet, in welcher die beiden Interventionsprogramme kategoriengestützt miteinander verglichen werden. Die gesamte Vergleichstabelle befindet sich im Anhang (Anhang 1).

Für den Vergleich wurde das unveröffentlichte Arbeitspapier (Neuhauser & Lanfranchi, 2009) zur Grundlage herbeigezogen. Dieses enthält eine Tabelle mit den drei Bereichen „Konzeption“, „Aus- und Weiterbildung“ und „Zugang zum Feld“, welche in einzelne Kategorien unterteilt sind. Mithilfe der Kategorien wurden verschiedene Interventionsprogramme miteinander verglichen.

Aus dem genannten Arbeitspapier wurden die beiden Bereiche „Konzeption“ und „Aus- und Weiterbildung“ mit den jeweiligen Kategorien und Inhalten zu „PAT – Mit Eltern Lernen“ übernommen, welche für das Forschungsinteresse der vorliegenden Arbeit von Bedeutung sind. Aus diesen wurde die Vergleichstabelle erstellt, welche um eine neue Kategorie (Erfassungsinstrumente) und eine neue Rubrik mit Fazit und Kommentaren der Verfasserinnen erweitert wurde. Zudem wurden die Kategorien in der Vergleichstabelle mit den aktuellen Angaben aus der Internetseite von „PAT – Mit Eltern Lernen“ überarbeitet.

Mithilfe des „PALME“-Manuals (Franz, 2009) wurde das „PALME“-Programm mit den Kategorien untersucht und in der Vergleichstabelle dem „PAT“-Programm gegenübergestellt. So konnten Aufbau und Inhalte der beiden Programme systematisch miteinander verglichen werden. Erkenntnisse aus der Literaturrecherche und den herbeigezogenen Studien flossen bei einzelnen Kategorien als Anmerkungen der Verfasserinnen ein und wurden sukzessiv im Verlauf des Erarbeitungsprozesses ergänzt.

Für das Forschungsinteresse dieser Arbeit war insbesondere der Bereich „Konzeption“ mit den Kategorien „Zielgruppe“, „Setting“, „Konzept“, „Inhalte“, „Erfassungsinstrumente“, „Zeitpunkt der Intervention“, „Intensität“ und „Wirksamkeit“ bedeutend. Aus diesem kategoriengestützten Vergleich konnten zentrale Aspekte und Wirkmechanismen der beiden Programme herausgearbeitet werden. Auf den folgenden vier Seiten werden Auszüge aus der Vergleichstabelle aufgeführt.

Tabelle 2: Auszüge aus der Vergleichstabelle

Kategorie	„PAT - Mit Eltern Lernen“	„PALME“	Kommentar/Fazit
Zielgruppe	Familien in psychosozialen Risikokonstellationen	Alleinerziehende Mütter mit mittelmässigem psychosozialen Belastungsgrad	PAT: breite Zielgruppe PALME: spezialisiert nur auf eine Zielgruppe
Zeitpunkt der Intervention	Von der Schwangerschaft/Geburt bis zum 3. Lebensjahr	Für Mütter mit Kindern zwischen 4 und 6 Jahren	Unterschiedlicher Zeitpunkt PAT: Vorteil für die sensible Phase der Mutter-Kind-Bindung durch frühere Intervention
Setting	home-based & teilweise center-based	center-based	Kombination des Settings bei PAT gut. Die Mütter bei PALME schätzen den Erfahrungsaustausch mit anderen Müttern (Vergleichbarkeit der Probleme und Bewältigungsstrategien können die Selbstwirksamkeitsüberzeugung steigern. Alleinerziehende haben keinen bestätigenden und bestärkenden Partner). Sollte bei PAT deshalb der Gruppenaustausch bei Alleinerziehenden auf mehr als 1mal monatlich erhöht werden? (vgl. Intensität)
Intensität	Mindestens 1 Hausbesuch im Monat, bei Bedarf sind bis zu 4 Hausbesuche im Monat möglich. Ein Besuch dauert ca. 60 min und findet in der Regel alle zwei Wochen statt. Mindestens 1 Gruppentreffen im Monat.	Wöchentliche Gruppensitzung (20 Sitzungen à 90 Minuten) geleitet von einem Erzieherpaar (Mann/Frau) mit 10-12 Müttern.	Bei PAT könnte neben dem allgemeinen monatlichen Gruppentreffen ein zusätzliches Treffen nur für die 14 alleinerziehenden Mütter in der Interventionsgruppe stattfinden. Gruppengrösse würde der Gruppengrösse bei PALME entsprechen (vgl. Setting).

Kategorie	„PAT - Mit Eltern Lernen“	„PALME“	Kommentar/Fazit
<p>Konzept</p>	<p>Bindungsorientiert und interaktionszentriert, Fokus auf Eltern-Kind.</p> <p>Kernidee: Die Eltern sind die ersten und einflussreichsten Lehrer ihrer Kinder. Sie erhalten durch PAT die nötigen Informationen und Anregungen, Ermutigung und Begleitung für die bestmögliche Förderung der Kinder.</p> <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solide Grundlage für einen erfolgreichen Schulbesuch vermitteln - Kompetenz der Eltern steigern und ihnen das Selbstvertrauen vermitteln, damit sie dem Kind den bestmöglichen Start ins Leben geben können - Den Eltern mehr Wissen über die Entwicklung ihres Kindes geben und ihnen angemessene Methoden vermitteln, wie sie den Lernprozess anregen können - Eltern-Kind-Beziehung fördern - Echte Partnerschaft zwischen Eltern und Schule entwickeln - Eine Möglichkeit zur Früherkennung möglicher Lernprobleme bieten - Kindesmisshandlung und Vernachlässigung verhindern und reduzieren. <p>1 PAT-Elterntrainerin</p>	<p>Bindungsorientiert und emotionszentriert, Fokus auf Mutter (dadurch indirekt aufs Kind).</p> <p>Kernidee: Das niederschwellige Training setzt beim Wohlbefinden und bei der Stabilität der Mutter an, damit sie feinfühlig und angemessen auf die Entwicklungsbedürfnisse des Kindes eingehen kann. Zentral sind die teilnehmende Spiegelung des Kindes und der empathische Perspektivenwechsel.</p> <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stabilisierung der Mutter-Kind Beziehung - Stärkung der intuitiven Elternfunktion und des elterlichen Kompetenzerlebens - Verbesserung der elterlichen Einfühlung in das Erleben des Kindes - Verbesserte Wahrnehmung der Mutter vor allem im Hinblick auf die Bedürfnissignale und Affekte des Kindes - Trennung des Partnerkonfliktes von der gemeinsamen Elternverantwortung - Einübung sozialer und elterlicher Kompetenzen im Umgang mit Konflikten - Bearbeitung eventuell bestehender Selbstwertprobleme und Schuldgefühle <p>1 Leitungspaar (männlich/weiblich)</p>	<p>Unterschiedlicher Ansatz und Fokus</p> <p>PALME: Fokus liegt auf der Mutter. Wirksamkeit des Programms über einen verbesserten Zugang zur eigenen Emotionalität. Dadurch werden feinfühligere Mutter-Kind-Interaktionen möglich.</p> <p>PAT: Fokus liegt auf Mutter-Kind-Interaktionen. Wirksamkeit entfaltet sich über die Begleitung und Anleitung der PAT-Trainerin. Verbesserung der mütterlichen Feinfühligkeit höher durch direktes Erleben im Hausbesuch? (Direkte Interventionsmöglichkeit, hängt aber von der Sensibilität der PAT-Trainerin ab)</p> <p>Bei beiden Programmen findet Austausch und Vernetzung in den Gruppentreffen statt.</p> <p>PALME mehr Training, PAT mehr Begleitung?</p> <p>PALME: Vorteile durch gemischtes Leitungspaar: positives Männerbild wird vermittelt, funktionierende Paar-Situationen (Familiensituation) werden vorgezeigt.</p>

Kategorie	„PAT - Mit Eltern Lernen“	„PALME“	Kommentar/Fazit
<p>Inhalte</p>	<p>Hausbesuche Zertifizierte Elterntrainerinnen vermitteln bei Hausbesuchen den Eltern ein Verständnis für die Entwicklungsstadien des Kindes. Sie zeigen den Eltern praktische, altersgemässe Übungen und Spiele (spezielle Eltern-Kind-Aktivitäten).</p> <p>Die PAT beobachtet die Interaktionen zwischen Eltern und Kind und gibt positive Rückmeldungen, wenn es den Eltern gelingt, die Bedürfnisse der Kinder zu erkennen und angemessen darauf einzugehen. Bei Bedarf geht eine interkulturelle Übersetzerin mit.</p> <p>PAT-Online Lehrplan: Hausbesuch 1: Erster Besuch Hausbesuch 2: Kindliche Entwicklung Hausbesuch 3: Elterliches Erziehungsverhalten Hausbesuch 4: Entwicklungsthemen (Bindung, Disziplin, Gesundheit, Ernährung, Sicherheit, Schlaf, Übergänge und Routinen) Hausbesuch 5: Gehirnentwicklung Hausbesuch 6: Kultur und Sichtweise der Familie Hausbesuch 7: Unterstützung der Familie Hausbesuch 8: Als Partner planen</p> <p>Inhaltliche Bereiche: Kognitive Entwicklung Motorische Entwicklung Sozial-emotionale Entwicklung Sprachentwicklung</p> <p>Gruppentreffen Eltern treffen sich, um neue Erkenntnisse zu gewinnen, Erfahrungen, Sorgen und Erfolgserlebnisse auszutauschen.</p>	<p>Gruppensitzungen Es finden 20 Gruppensitzungen à 90 Minuten statt. In diesen wöchentlichen Sitzungen wird ein breites Themenspektrum abgedeckt. Es ziehen sich zwei Aspekte wie ein roter Faden durch das gesamte Programm: Zentrierung auf die feinfühligere Wahrnehmung der (mütterlichen wie kindlichen) Affekte und eine ausgeprägte Bindungsorientierung, die eine Förderung der Mutter-Kind-Beziehung zum Ziel hat.</p> <p>Manual und Arbeitsmaterialien Das Programm ist strukturiert und in vier inhaltlich aufeinander aufbauende Module gegliedert. PALME liegt in didaktisch aufbereiteter, manualisierter Form vor (CD mit Arbeitsmaterialien).</p> <p>Inhaltliche Bereiche Das Programm ist in 4 Module aufgeteilt: 1. Emotionale Selbstwahrnehmung 2. Einfühlen in das Erleben des Kindes 3. Wahrnehmung der Gesamtsituation in der Familie 4. Suchen und Finden von neuen Lösungen im Alltag</p>	<p>PAT vielseitiger Austausch bei Hausbesuchen und Gruppentreffen</p> <p>Wirksamkeit des Trainings in den Gruppentreffen bei PALME durch Austausch mit Anderen (Förderung der Selbstwirksamkeitsüberzeugung der Mütter durch Austausch mit anderen Müttern) PALME fokussiert stärker auf die emotionale Konfliktsituation alleinerziehender Mütter.</p> <p>PALME: didaktisch aufbereitetes Manual vorhanden.</p> <p>PAT: Das Programm und die Intensität werden bei den Hausbesuchen jeweils auf die individuellen Bedürfnisse der Familie zugeschnitten. Dies hat Vorteile, ist aber auch abhängig, von der Sensibilität und den Ressourcen der PAT-Trainerin.</p> <p>PAT Hausbesuche: praktische Anregungen/Übungen Spiele, Lernanreize, Wissen vermitteln. Inhalte im Online-Lehrplan vorhanden.</p>

	<p>Screening In regelmäßigen Zeitabständen werden Screenings zur allgemeinen Entwicklung angeboten. Das Ziel ist, potentielle Probleme früh zu erkennen, um spätere Schwierigkeiten in der Schule zu verhindern.</p> <p>Aufbau sozialer Netzwerke PAT informiert Familien über Dienstleistungen und Angebote in ihrem Stadtteil (Kommune). Die soziale Isolation kann so durchbrochen werden.</p>		
<p>Erfassungsinstrumente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elterliche Selbstwirksamkeitsüberzeugungen: SICS • Einstellungen von Müttern zu Kindern im Kleinkindalter: EMKK • Kognition, Sprache und Motorik: BSID • Sprachbeurteilungs-Kurztest: SBE-2-KT und 3-KT • Intelligenztest: SON-R 2 1/2-7 • Halbstrukturiertes Beobachtungs- und Interviewverfahren: HOME • Interaktionsqualität: CARE-Index • Belastungs- und Schutzfaktoren: HBS 	<ul style="list-style-type: none"> • Strukturiertes Interview • Videogestützte Beobachtung einer Mutter-Kind-Interaktion • Depressivität: SCL-90-R, Skala Depressivität • Psychische Belastung: SCL-90-R, psych./psychosom. Belastung (GSI) • Somatisierung: SCL-90-R, Skala Somatisierung • Psychogene Beeinträchtigung: BSS • Gesundheitsbezogene Lebensqualität: SF-12 • Emotionale Kompetenz: SEE • Verhalten und Erleben des Kindes: SDQ • Qualität der Mutter-Kind-Beziehung: FbMKB • Kindliches Selbstbild: FKSI (Frankfurter Selbstkonzept Inventar) • Screening: HADS-D zur Selbstbeurteilung von Angst und Depression (vor T1) • Belastungsfragebogen (vor T1) 	<p>In beiden Programmen viele Erfassungsinstrumente, die Situation wird von verschiedenen Seiten beleuchtet.</p> <p>In beiden Programmen findet ein Screening zur Erfassung der Zielgruppe statt. PALME (vor T1): HADS-D zur Selbstbeurteilung von Angst und Depressivität. Belastungsfragebogen (vor T1): soziale Einschlusskriterien</p> <p>PAT: Kurzscreening: erfassen von Risikofaktoren und Schutzfaktoren, Erfassung soziodemographischer Daten</p> <p>Evtl. das Diagnoseinstrument SCL-90-R (zur Erfassung der Depressivität) von PALME für alleinerziehende Mütter übernehmen?</p> <p>Wäre AAI (Adult Attachment Interview) zur Erfassung der Bindungssicherheit eine Option?</p>

6.3 Herausarbeitung zentraler Aussagen

Aus dem kategoriengestützten Vergleich der beiden Interventionsprogramme lassen sich folgende zentrale Aussagen herausstellen, welche von den Verfasserinnen in Bezug zur Bindungs- und Resilienztheorie gesetzt werden.

6.3.1 Zielgruppe

Das Interventionsprogramm „PAT – Mit Eltern Lernen“ richtet sich an Familien in psychosozialen Risikokonstellationen. „PALME“ dagegen ist spezifisch auf alleinerziehende Mütter mit sozialen und gesundheitlichen Risiken ausgerichtet. „PAT – Mit Eltern Lernen“ spricht im Gegensatz zu „PALME“ eine breite Zielgruppe an. Dies bedeutet, dass eine „PAT“-Trainerin über Familien in den unterschiedlichsten Risikokonstellationen Kenntnisse haben sollte. Die Ausrichtung auf alleinerziehende Mütter bei „PALME“ hat den Vorteil, dass die Interventionsmassnahmen auf die Bedürfnisse der Mütter zugeschnitten werden können.

6.3.2 Zeitpunkt der Intervention

Die Intervention bei „PAT – Mit Eltern Lernen“ setzt bereits bei der Schwangerschaft oder ab Geburt an, „PALME“ dagegen bei Müttern von Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren. Nach Meinung der Verfasserinnen stellt der frühere Beginn der Intervention von „PAT – Mit Eltern Lernen“ einen Vorteil dar. Wie aus der Bindungstheorie ersichtlich wurde, ist die sensible Phase mit der Entwicklung des Mutter-Kind-Bandes gleich nach der Geburt zentral für die kindliche Bindungssicherheit (vgl. Bowlby, 2006; Brockington; zitiert nach Reck, 2012; Kapitel 2.5). Durch die frühe Unterstützung können feinfühligere Mutter-Kind-Interaktionen wirksamer gelingen.

6.3.3 Setting

Das Programm „PAT – Mit Eltern Lernen“ wirkt über die Hausbesuche einer „PAT“-Trainerin, welche die Familien begleitet und anleitet. Diese direkte Intervention im sozialen Umfeld der Familie bringt Vorteile, da die Elterntainerin die Mutter-Kind-Interaktionen beobachtet und Rückmeldungen dazu gibt. Dadurch kann die mütterliche Feinfühligkeit verbessert werden.

Die Elterntainerin richtet das Programm nach den individuellen Bedürfnissen von Eltern und Kind aus. Dies hängt aber von der Flexibilität, Sensibilität und von den Ressourcen der „PAT“-Trainerin ab. Da bei den Familien unterschiedliche Risikokonstellationen bestehen, ist das Wissen über die spezifischen Bedürfnisse einer alleinerziehenden Mutter und über potenziellen Risiken für die kindliche Entwicklung von grosser Bedeutung. Zusätzlich zu den Hausbesuchen findet einmal monatlich ein Gruppentreffen zum sozialen Austausch und zur Vernetzung statt.

Das „PALME“-Programm wirkt über wöchentliche Gruppensitzungen, die von einem geschulten Erzieherpaar geleitet werden. Das gemischte Leitungspaar hat den Vorteil, dass ein positives Männerbild vermittelt und eine funktionierende Paarsituation vorgezeigt wird. Wie aus der Bindungstheorie ersichtlich wurde, kann ein dysfunktionales und konflikthafes Elternverhalten zu internalisierenden und externalisierenden Problemen des Kindes führen (vgl. Schwinn & Borchardt, 2012, Kapitel 2.5.4).

In den Sitzungen findet neben den theoretischen Inhalten auch ein Erfahrungsaustausch mit anderen Müttern statt, bei welchem Probleme und Bewältigungsstrategien untereinander mitgeteilt werden können. Durch diesen Erfahrungsaustausch können sich die Teilnehmerinnen gegenseitig stützen und in Verbindung mit den Modul-Übungen ihre Selbstwirksamkeitsüberzeugung erhöhen. Dies spielt eine grosse Rolle, da alleinerziehende Mütter oft keinen bestätigenden und bestärkenden Partner haben. Wie die ersten Ergebnisse der „ZEPPELIN 0-3“-Studie zeigen, haben Mütter ohne Partner eine geringere Selbstwirksamkeitsüberzeugung als jene, die in einer Partnerschaft leben. Mütter mit Partner dagegen fühlten sich wirksamer in den drei für die kindliche Entwicklung wichtigen Bereichen Sicherheit, Entwicklung und Gesundheit (vgl. Kapitel 3.1.8). Auf die Bedeutung der mütterlichen Kompetenzüberzeugung für die Wirksamkeit ihres Erziehungsverhalten haben Saile und Kühnemund hingewiesen (2001; Kapitel 2.5.3).

6.3.4 Inhalte

Beide Programme bauen auf Grundlagen der Bindungstheorie auf, mit dem Ziel die Eltern-Kind-Bindung beziehungsweise Mutter-Kind-Bindung zu stärken.

Das Programm „PAT – Mit Eltern Lernen“ legt den Fokus auf die Feinfühligkeit der Eltern-Kind-Interaktionen. Die „PAT“-Trainerin informiert die Eltern über die Entwicklungsphasen des Kindes. Sie gibt ihnen Ratschläge, wie sie mit dem Verhalten des Kindes angemessen umgehen können und leitet sie zu Eltern-Kind-Aktivitäten an. Damit kann die Eltern-Kind-Beziehung gestärkt werden.

Bei „PALME“ steht die Mutter mit einem verbesserten Zugang zur eigenen Emotionalität im Zentrum. So können die mit einer Trennung zusammenhängenden Emotionen wahrgenommen und akzeptiert sowie mögliche Schuldgefühle, Trennungskonflikte und unverarbeitete Traumata teilweise aufgearbeitet werden. Das wiederum stärkt das Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl der Mutter. Nach dem „PALME“-Ansatz können erst dadurch feinfühligere Mutter-Kind-Interaktionen möglich und die Mutter-Kind-Bindung gestärkt werden.

Die Auseinandersetzung mit der Bindungstheorie und der Resilienzforschung hat gezeigt, wie wesentlich eine sichere Bindung für die kindliche Entwicklung ist. Seelische Belastungen, Überforderung und Hilflosigkeit der Mutter können einen negativen Einfluss auf die

Bindungsqualität und somit auf die Entwicklung des Kindes nehmen (vgl. Kapitel 2.5.2; 2.5.3; 2.6.4).

Bei beiden Interventionsprogrammen wird die Rolle des Vaters für die kindliche Entwicklung thematisiert. Bei „PAT – Mit Eltern Lernen“ wird das Thema im Online-Lehrplan in verschiedenen Kapiteln angesprochen. Bei „PALME“ wird es intensiv in Form eines ganzen Moduls bearbeitet. Aus der Bindungstheorie geht hervor, wie bedeutsam die Rolle des Vaters für die Entwicklung des Kindes ist (vgl. Kapitel 2.5.4; 2.5.5).

6.3.5 Intensität

Bei „PAT – Mit Eltern Lernen“ findet mindestens ein Hausbesuch im Monat statt, welcher im Durchschnitt 60 Minuten dauert. Bei hohem Unterstützungsbedarf werden diese wöchentlich durchgeführt. Dadurch kann die Kontinuität der Begleitung durch die „PAT“-Trainerin erhöht werden. Zum Interventionsangebot gehört zusätzlich ein monatliches Gruppentreffen.

Bei „PALME“ treffen sich die Mütter wöchentlich zu einer Gruppensitzung, welche 90 Minuten dauert. Das Programm umfasst 20 Sitzungen, welche von einem gemischten Leitungspaar geführt werden.

Die Stärke des „PAT“-Programms besteht darin, dass die Intensität der Begleitung flexibel und auf den Unterstützungsbedarf der Familie angepasst werden kann. Die Stärke des „PALME“-Programms ist die wöchentliche und damit kontinuierliche Begleitung, wodurch deren Intensität erhöht wird.

6.3.6 Erfassungsinstrumente

In beiden Programmen kommen verschiedene Erfassungsinstrumente zum Einsatz, mit welchen unter anderem die gesundheitlichen und psychosozialen Belastungen sowie soziodemografische Daten erfasst werden. Nach Ansicht der Verfasserinnen könnte es auch bedeutsam sein, die Bindungsvorerfahrung der Mutter mit dem Diagnoseinstrument „Adult Attachment Interview“ (AAI) ergänzend zu erfassen (vgl. Main, 2010).

Relevant ist das „Adult Attachment Interview“ vor allem dann, wenn die Mutter ein abweisendes oder verstricktes Bindungsmuster zeigt, da dies die nötige Feinfühligkeit für die kindlichen Bedürfnisse hemmen kann. Da sich die Vorerfahrungen im Erziehungsverhalten der Mutter widerspiegeln, ist es bedeutsam, ihr dies bewusst zu machen (vgl. Lyons-Ruth, Melnick & Bronfman, 2010; Kapitel 2.5.3). Die Bindungsvorerfahrungen könnten mit dem „AAI“ erfasst und der Mutter aufgezeigt werden und zusätzlich als Grundlage für die Intervention dienen.

Ein weiterer Aspekt ist, dass durch die Abwesenheit des Vaters kein zweites, eventuell sicheres Bindungsmuster vorhanden ist, welches kompensierend wirken kann.

Wie aus der Bindungs- und Resilienztheorie hervorgeht, stellt eine sichere Bindung einen Schutzfaktor für die kindliche Entwicklung dar (vgl. Werner 2001; Grossmann, 2003; zitiert nach Brisch, 2007).

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die beiden Interventionsprogramme auf unterschiedlichen Zielgruppen, Konzepten und Wirkmechanismen aufbauen. Da das „PALME“-Programm explizit auf alleinerziehende Mütter zugeschnitten ist, stellt sich im Rahmen des Forschungsinteresses die Frage, welche der Wirkmechanismen von „PALME“ bei „PAT – Mit Eltern Lernen“ ergänzend eingesetzt werden können. Um die Frage beantworten zu können, müssen diese interpretiert, diskutiert und auf ihre Verwendbarkeit geprüft werden. Diese Diskussion findet im anschliessenden Kapitel statt.

7 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

Auf Basis der oben genannten zentralen Aussagen beider Interventionsprogramme werden in diesem Kapitel die Wirkmechanismen aus dem „PALME“-Programm diskutiert. Dafür wurden zunächst die verschiedenen Inhalte wie Informationstexte, Spiele, Übungen und Aktivitäten des „PAT“-Online-Lehrplans (2013) und des „PALME“-Manuals (Franz, 2009) miteinander verglichen.

Aufgrund des Vergleichs kann festgestellt werden, dass das Thema „Alleinerziehende“ bei „PAT – Mit Eltern Lernen“ nur kurz angesprochen wird (vgl. Online-Lehrplan, Kapitel „Diversität von Familien“, S. 1150; 1153). Die Situation Alleinerziehender wird im Zusammenhang mit verschiedenen Familienkonstellationen betrachtet. Dabei wird auch auf die aufklärende und unterstützende Rolle der „PAT“-Trainerin aufmerksam gemacht. An dieser Stelle könnten detailliertere Informationen über Alleinerziehende der „PAT“-Trainerin helfen, besser auf die Bedürfnisse von alleinerziehenden Müttern und deren Kinder einzugehen (vgl. Kapitel 9.2).

Des Weiteren hat der Vergleich gezeigt, dass der mütterlichen Emotionalität bei „PALME“ in Form eines ganzen Moduls (Modul 1: Emotionale Selbstwahrnehmung, S. 43-128) ein höherer Stellenwert zukommt als bei „PAT – Mit Eltern Lernen“. Der Umgang mit Emotionen der Eltern wird nach Ansicht der Verfasserinnen im „PAT“-Online-Lehrplan nur kurz angesprochen im Kapitel „Körperliche und psychische Gesundheit“ („Mit Stress fertig werden“, S. 1220; „Entspannungsatmung und andere Methoden zum Stressabbau“, S. 1222).

Wie aus der Bindungstheorie ersichtlich wird, kann eine emotional stabile Mutter die für die kindliche Entwicklung wesentliche Feinfühligkeit und Bindungssicherheit besser aufbringen (vgl. Kapitel 2.5; 2.5.1). Dies ist einer der bedeutenden Wirkmechanismen des „PALME“-Programms, über welchen sich die positiven Effekte entfalten.

Wie bereits im vorhergehenden Kapitel erwähnt, wird die Rolle des Vaters im „PAT“-Online-Lehrplan in verschiedenen Kapiteln angesprochen (vgl. Kapitel „Diversität von Familien“, S. 1165-1173; Kapitel „Vorsorge in der Schwangerschaft“, S. 770; Kapitel „Eltern Kind Interaktion“, S. 88).

Bei „PALME“ wird die Rolle des Vaters unter verschiedenen Aspekten in einem ganzen Modul thematisiert (Modul 3: Wahrnehmen der Gesamtsituation in der Familie, S. 233-334). In diesem Modul werden neben der Bedeutung des Vaters für die kindliche Entwicklung auch die Themen Trennung, Paarkonflikt und Elternverantwortung intensiv bearbeitet.

Aufgrund der breiter gefassten Zielgruppe bei „PAT – Mit Eltern Lernen“ kann diesen Themen im Online-Lehrplan weniger Raum gegeben werden. Sie werden kurz angespro-

chen in den Kapiteln „Helfen Sie ihrem Kind, Stress zu bewältigen“ (S. 725-726), „Scheidung und Trennung in Familien mit kleinen Kindern“ (S. 1229-1231), „Scheidungen sind schwierig, auch für Babys“ (S. 1232-1233) und im Abschnitt „Zwei Elternteile, zwei Haushalte“ (S. 1172, im Kapitel „Was Mütter über Väter wissen sollten“, S. 1171-1172).

Aus den oben genannten Überlegungen könnten Wirkmechanismen aus „PALME“ bei „PAT – Mit Eltern Lernen“ für alleinerziehende Mütter ergänzend eingesetzt werden, welche sich mit der emotionalen Selbstwahrnehmung der Mutter sowie mit Trennung, Paar-konflikt und Elternverantwortung auseinandersetzen. Diese könnten in Form von Informationstexten, Übungen und Aktivitäten aus den Modulen 1 und 3 bestehen.

Aufgrund der unterschiedlichen Programm-Konzepte lassen sich jedoch nur gewisse Elemente wie zum Beispiel Informationstexte, Mutter-Kind-Aktivitäten sowie Mutter-Aktivitäten (als Einzelübungen) übernehmen. Die in den „PALME“-Sitzungen häufig eingesetzten Rollenspiele und Gruppenarbeiten sind nach Ansicht der Verfasserinnen eher ungeeignet für die Gruppentreffen bei „PAT – Mit Eltern Lernen“, weil diese durchmischt und nicht explizit auf alleinerziehende Mütter zugeschnitten sind.

Die oben genannten Aktivitäten könnten bei „PAT – Mit Eltern Lernen“ folgendermassen eingesetzt werden: Das „PALME“-Training beinhaltet eine wöchentliche Übung (Wochenübung), welche die Mutter in Form einer Hausaufgabe alleine oder mit dem Kind durchzuführen hat. Diese wird in der darauffolgenden Woche in der Gruppensitzung besprochen. Die sogenannten „Wochenübungen“ eignen sich nach Meinung der Verfasserinnen für eine Verwendung bei alleinerziehenden Müttern im Programm „PAT – Mit Eltern Lernen“, da diese in die Hausbesuche integriert werden können. Analog zu „PALME“ könnte die „PAT“-Trainerin eine Wochenübung als Hausaufgabe auftragen und diese beim nächsten Hausbesuch mit der Mutter besprechen. Die Wochenübungen lassen sich aufgrund der Flexibilität des Online-Lehrplans in verschiedenen Kapiteln integrieren und in den Hausbesuchen umsetzen.

Nach Ansicht der Verfasserinnen können insbesondere die interaktiven Wochenübungen dazu beitragen, die Mutter-Kind-Bindung und die Selbstwirksamkeitsüberzeugung der Mutter zu stärken.

Da die Hausbesuche in der Regel eine Stunde dauern, ist für die zusätzliche Wochenübung und deren Besprechung eventuell mehr Zeit einzuplanen. Daher sollten die Hausbesuche bei einer emotional belasteten, alleinerziehenden Mutter am besten wöchentlich, mindestens aber zweimal monatlich stattfinden. Die Effizienz der Wochenübungen benötigt eine Kontinuität, welche bei einem monatlichen Hausbesuch weniger gegeben ist.

Ebenfalls Zeit in Anspruch nimmt das Besprechen der Informationstexte aus den oben genannten Modulen.

Ein weiterer Aspekt für die Auswahl der Mutter-Kind-Aktivitäten ist die Berücksichtigung des Alters des Kindes. Da bei „PALME“ ältere Kinder angesprochen werden als bei „PAT – Mit Eltern Lernen“, können einige Übungen nicht oder nur modifiziert umgesetzt werden.

Ein weiterer bedeutender Wirkmechanismus des „PALME“-Programms ist der Erfahrungsaustausch der Mütter bei den Gruppensitzungen, durch welchen sie ihre Selbstwirksamkeitsüberzeugung stärken können. Auf einen Zusammenhang zwischen der mütterlichen Kompetenzüberzeugung bezüglich ihres Erziehungsverhaltens und geringeren Verhaltensproblemen des Kindes haben Saile und Kühnemund (2001) hingewiesen (vgl. Kapitel 2.5.3). Dieser Erfahrungsaustausch lässt sich jedoch aufgrund der gemischten Zusammensetzung bei den „PAT“-Gruppentreffen nur bedingt realisieren. Eine Möglichkeit wäre, ein Treffen nur für alleinerziehende Mütter zu organisieren, welches zusätzlich zum allgemeinen monatlichen Gruppentreffen stattfinden könnte. Da bei „ZEPPELIN 0-3“ 14 alleinerziehende Mütter in der Interventionsgruppe teilnehmen, entspräche die Gruppengröße jener des „PALME“-Programms.

Im Zusammenhang mit den Gruppensitzungen greift als weiterer Wirkmechanismus beim „PALME“-Programm die Vorbildfunktion des gemischten Leitungspaares (vgl. Kapitel 6.3.3).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass einige Wirkmechanismen des „PALME“-Programms bei „PAT – Mit Eltern Lernen“ genutzt werden können, während andere Elemente nicht oder nur modifiziert umsetzbar sind aufgrund der unterschiedlichen Konzepte.

Die einsetzbaren Wirkmechanismen in Form von Wochenübungen und Informationstexten werden im Kapitel 9 „Transfer in die Praxis“ vorgestellt. Vor dem Transfer in die Praxis erfolgt zunächst die Beantwortung der Fragestellungen.

8 Beantwortung der Fragestellungen

In diesem Kapitel werden die zwei Fragestellungen der vorliegenden Arbeit beantwortet (vgl. Kapitel 4). In Bezug auf den vorausgegangenen Vergleich der beiden Interventionsprogramme wird zunächst auf die Frage zu den übertragbaren Wirkmechanismen des „PALME“-Programms eingegangen.

8.1 Beantwortung der Fragestellung einsetzbarer Wirkmechanismen

In diesem Kapitel wird die folgende Frage beantwortet:

Welche Wirkmechanismen aus dem Interventionsprogramm „PALME“ können bei „PAT – Mit Eltern Lernen“ für alleinerziehende Mütter ergänzend genutzt werden?

Um eine Antwort auf die Frage geben zu können, werden nochmals zusammenfassend diejenigen Wirkmechanismen des „PALME“-Programms dargestellt, welche für das Forschungsinteresse zentral sind:

- Der Zugang zur mütterlichen Emotionalität steht im Fokus.
- Die emotionale Selbstwahrnehmung der Mutter sowie die Mutter-Kind-Bindung werden gestärkt durch Wochenübungen, Rollenspiele, Mutter-Kind-Aktivitäten, Informationsblätter, Einzelreflexionen sowie Gruppenübungen.
- Die Themen Vaterrolle, Trennung sowie Paarkonflikt und Elternverantwortung werden explizit bearbeitet.
- Der Erfahrungsaustausch bei den Gruppensitzungen stärkt die Selbstwirksamkeitsüberzeugung der Mütter.
- Das gemischte Leitungspaar führt eine funktionierende Paarsituation sowie ein positives Männerbild vor.

Basierend auf den Erkenntnissen aus der Diskussion (Kapitel 7) kann die oben genannte Fragestellung wie folgt beantwortet werden:

Aufgrund der unterschiedlichen Konzepte der beiden Interventionsprogramme lassen sich einige Wirkmechanismen bei „PAT – Mit Eltern Lernen“ ergänzend einsetzen. Dies sind Wochenübungen, Mutter-Kind-Aktivitäten, Einzelreflexionen (Mutter-Aktivitäten) sowie Informationsblätter. Insbesondere jene Übungen und Informationsblätter aus den Modulen 1 und 3, welche die emotionale Selbstwahrnehmung sowie Vaterrolle, Trennung, Paarkonflikt und Elternverantwortung thematisieren, eignen sich für den ergänzenden Einsatz bei „PAT – Mit Eltern Lernen“ für die Zielgruppe „Alleinerziehende Mütter“.

Wie bereits im Kapitel Bindungstheorie beschrieben, kann eine emotional gefestigte Mutter die nötige Feinfühligkeit aufbringen, welche für eine sichere Bindung und eine starke

Mutter-Kind-Beziehung wesentlich ist. Wie die Resilienzforschung zeigt, stellt eine sichere Bindung wiederum einen Schutzfaktor für die kindliche Entwicklung dar (Kapitel 2.5.2; 2.6.4).

Aus der Bindungstheorie heraus wird auch die Rolle des Vaters für die Entwicklung des Kindes deutlich. Zum einen sind dies spielerische und explorative Aspekte, welche die Vater-Kind-Interaktionen prägen. Zum anderen trägt der Vater zur Entfaltung der Geschlechtsidentität des Kindes bei. Auch kann er nach der Trennung die Mutter in der Erziehung unterstützen und eine wichtige Bezugsperson für das Kind bleiben. Wesentlich ist es, dass ein möglicher Paarkonflikt von der Elternverantwortung getrennt wird (vgl. Kapitel 2.5.4; 2.5.5).

Aufgrund der Flexibilität des „PAT“-Online-Lehrplans lassen sich die Wochenübungen und Informationsblätter in verschiedenen Kapiteln einordnen und bei Bedarf umsetzen.

Dies ist von Vorteil, da die „PAT“-Trainerin so aus der Fülle der vorgeschlagenen Übungen und Informationstexte diejenigen auswählen kann, welche der spezifischen Belastungssituation der alleinerziehenden Mutter entspricht. Die konkreten Übungen sowie Informationstexte und deren Einsatzmöglichkeiten bei „PAT – Mit Eltern Lernen“ werden im Kapitel 9.1 begründet und vorgestellt.

Im Kapitel 9.2 folgen die Informationen für die „PAT“-Trainerin, in welchen zusammenfassend die spezifische Belastungssituation alleinerziehender Mütter sowie psychosoziale Risiken für die kindliche Entwicklung beschrieben werden. Zudem werden bindungsrelevante Aspekte aufgeführt. Diese helfen der Elterntainerin, ein besseres Verständnis für die Situation alleinerziehender Mütter und deren Kinder zu entwickeln.

Nachdem die Fragestellung zu den Wirkmechanismen der Interventionsprogramme beantwortet wurde, wird im Folgenden auf die Frage zur schulischen Relevanz eingegangen.

8.2 Beantwortung der Fragestellung zur schulischen Relevanz

In diesem Kapitel wird die folgende Frage beantwortet:

Was sollten Schulische Heilpädagogen und Lehrpersonen wissen über bindungsrelevante Aspekte, Schutz- und Risikofaktoren für die Entwicklung von Kindern alleinerziehender Mütter?

Die Frage kann wie folgt beantwortet werden:

- Schulische Heilpädagogen (SHP) und Lehrpersonen (LP) sollten von der spezifischen Belastungssituation der alleinerziehenden Mutter und deren Kinder Kenntnis haben.

- SHP und LP sollten die möglichen Folgen der Belastungssituation für die Bindungsqualität kennen und deren Auswirkungen auf das Bindungsverhalten und die Interaktionen der Kinder.
- SHP und LP sollten wissen, dass sie als weitere Bezugsperson dem Kind eine verlässliche Bindung anbieten können.
- SHP und LP sollten wissen, wie bedeutsam die Rolle des Vaters sowie die gemeinsame Elternverantwortung aus bindungstheoretischer Sichtweise ist.
- SHP und LP sollten Kenntnisse über personale und soziale Risiko- und Schutzfaktoren sowie über deren Wechselwirkungen haben.
- SHP und LP sollten wissen, wie resiliente Verhaltensweisen in der Schulpraxis gefördert werden können.

Basierend auf den Erkenntnissen der Bindungs- und Resilienztheorie wird im Folgenden auf die oben genannten Aspekte genauer eingegangen.

Wichtig für Schulische Heilpädagogen und Lehrpersonen ist es, über die persönliche Belastungssituation der alleinerziehenden Mutter Kenntnisse zu haben. Dies umfasst die Fragen nach Unterstützungsmöglichkeiten und Netzwerk der Mutter sowie nach ihrer psychischen, gesundheitlichen und sozialen Belastung. Dazu zählt auch, ob ein Kontakt zum Kindsvater vorhanden ist und ob dieser seine Erziehungsverantwortung wahrnehmen kann.

Diese Informationen können über Standortgespräche und Elterngespräche eruiert werden. Dies verlangt viel Empathie seitens der Schulischen Heilpädagogen und Lehrpersonen. In den Gesprächen können der Mutter bei Bedarf Unterstützungsangebote wie zum Beispiel Schulsozialarbeit, Hausaufgabenbetreuung, Mittagstisch oder weitere schulische Beratungs- und Betreuungsangebote vermittelt werden. Zudem können Schulische Heilpädagogen und Lehrpersonen die Interaktionen und das Verhalten des Kindes besser einschätzen, da sie in den familiären Kontext eingeordnet werden können.

Wie die Bindungstheorie zeigt, hat der Vater für die Entwicklung des Kindes eine bedeutende Rolle. Daher sollten Schulische Heilpädagogen und Lehrpersonen darüber informiert sein, dass der Vater auch nach der Trennung eine wichtige Bezugsperson für das Kind darstellt. Er trägt unter anderem wesentlich zur Entfaltung der Geschlechtsidentität des Kindes bei (vgl. Kapitel 2.5.4; 2.5.5).

Daher sollte der Vater auch zu Standort- und Elterngesprächen sowie zu schulischen Aktivitäten eingeladen werden. Schulische Heilpädagogen und Lehrpersonen sollten auch wissen, dass eine konflikthafte Beziehung zwischen den Getrennten sich negativ auf die

kindliche Entwicklung auswirken kann. Dies kann sich in der Schule in Form von Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten zeigen.

Schulische Heilpädagogen und Lehrpersonen sollten auch über die Auswirkungen von sicherem und unsicherem Bindungsverhalten eines Kindes Kenntnisse haben. Dieses kann in der Schule Einfluss auf das Lernen wie auch auf die Interaktionen mit Lehrpersonen und Schulkameraden nehmen. Eine unsichere Bindung kann zu Entwicklungsverzögerung, Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten führen, was in den kognitiven Fähigkeiten wie auch in den emotional-sozialen Kompetenzen sichtbar werden kann (vgl. Kapitel 2.5.3). Aufgrund dieser Erkenntnisse können Schulische Heilpädagogen die Fördermassnahmen gezielter ausrichten.

In diesem Zusammenhang ist es für Schulische Heilpädagogen und Lehrpersonen bedeutsam zu wissen, dass sie die Funktion als weitere unterstützende Bezugspersonen für das Kind einnehmen können. Durch verlässliche Lehrer-Kind-Beziehungen und positive Interaktionen können mögliche Risikofaktoren gemindert oder kompensiert werden. Damit können Schulische Heilpädagogen und Lehrpersonen auf das Lernen sowie auf das Sozialverhalten eines Kindes Einfluss nehmen (vgl. Kapitel 2.5.6).

Schulische Heilpädagogen und Lehrpersonen sollten auch Kenntnisse über potenzielle Schutz- und Risikofaktoren haben, welche auf personaler und sozialer Ebene des Kindes angesiedelt sind. Die Schule kann einen Schutzfaktor darstellen. Hier können Basiskompetenzen gefördert werden, welche Kinder unter anderem dazu befähigen, besser mit emotionalen Belastungen und Problemen umzugehen. Dazu zählen unter anderem Problemlösestrategien oder ein realistischer Attributionsstil (vgl. Kapitel 2.6.4; 2.6.5).

In diesem Zusammenhang sollten Schulische Heilpädagogen und Lehrpersonen informiert sein, wie resiliente Verhaltensweisen in der Schulpraxis gefördert werden können. Auf die oben genannten Punkte wird im Kapitel 9.3 bei der Ableitung für die Schule näher eingegangen. Dort werden praktische Umsetzungsmöglichkeiten für Schulische Heilpädagogen und Lehrpersonen dargestellt.

Im folgenden Kapitel „Transfer in die Praxis“ werden zunächst diejenigen Wirkmechanismen aus dem „PALME“-Programm vorgestellt, welche sich bei „PAT – Mit Eltern Lernen“ ergänzend nutzen lassen. Des Weiteren werden ihre konkreten Einsatzmöglichkeiten im „PAT“-Online-Lehrplan vorgeschlagen.

9 Transfer in die Praxis

9.1 Übungen und Informationsblätter

In diesem Kapitel werden ausgewählte Wochenübungen und Informationsblätter aus dem „PALME“-Manual vorgestellt (Franz, 2009). Im Rahmen des Forschungsschwerpunktes betrifft dies Modul 1 „Emotionale Selbstwahrnehmung“ und Modul 3 „Wahrnehmen der Gesamtsituation in der Familie“ sowie zwei Wochenübungen aus Modul 2 „Einfühlen in das Erleben des Kindes“. Alle Module umfassen verschiedene Themenbereiche, welche ein Informationsblatt für das „PALME“-Leiterpaar als theoretische Einführung, ein theoriegestütztes Informationsblatt für Mütter, verschiedene Gruppenübungen sowie eine Wochenübung beinhalten. Die jeweiligen Inhalte aus den Informationsblättern und Wochenübungen werden im Folgenden von den Verfasserinnen zusammengefasst. Deren möglicher Einsatz bei „PAT – Mit Eltern Lernen“ wird mit dem theoretischen Bezugsrahmen begründet (vgl. Kapitel 2; 3). Alle vorgeschlagenen Übungen mit den dazugehörigen Arbeitsblättern und Erklärungen sowie die Informationsblätter werden im Anhang abgebildet.

Im Folgenden werden Wochenübungen als Mutter-Aktivitäten, Mutter-Kind-Aktivitäten sowie Informationsblätter für die Mütter und Informationsblätter für die „PAT“-Elterntainerin vorgestellt. Für eine bessere Übersicht sind die Wochenübungen und Informationsblätter eingerahmt und farbig hinterlegt (Infoblatt für die „PAT“-Trainerin = violett, Infoblatt für Mütter = gelb, Wochenübung = blau).

9.1.1 Emotionale Selbstwahrnehmung

Zunächst werden ausgewählte Übungen und Informationsblätter aus Modul 1 vorgestellt und theoretisch begründet.

9.1.1.1 Rollen und Rollenideale

Infoblatt für Mütter „Sinn und Gefahren von Rollen und Rollenidealen“

Die Mutter setzt sich mit ihrer Rolle als Mutter auseinander und macht sich ihre und die gesellschaftlichen Rollenerwartungen bewusst. Sie erfährt, dass es oft unausgesprochene Rollenvorstellungen gibt, die an der Entstehung von starken Schuldgefühlen mitverantwortlich sind. Dies ist beispielsweise die Vorstellung, dem Kind keine sogenannte „intakte“ Familie bieten zu können (vgl. Güttgemanns & Franz, 2009, S. 65-67).

Die in dem Zusammenhang entstehenden Schuldgefühle können die Feinfühligkeit der Mutter-Kind-Interaktion hemmen (vgl. Kapitel 2.5.1). Auch Bronfenbrenner weist auf seelische Belastungen und Rollenerwartungen hin, welche ein soziales Stigma für alleinerziehende Mütter darstellen können (vgl. Kapitel 2.5.5).

- Einsatz im Online-Lehrplan von „PAT – Mit Eltern Lernen“ (2013):
Das Infoblatt könnte im Kapitel „Diversität von Familien wertschätzen“ (S. 1148-1152) eingesetzt werden.

9.1.1.2 Gefühle wahrnehmen, unterscheiden und aussprechen

Infoblatt für Mütter „Wozu sind Gefühle da?“

Die Mutter erhält Informationen über die fünf Basisaffekte Angst, Wut, Ekel, Freude und Trauer. Sie erfährt, dass Gefühle über verschiedene Kanäle aktiviert werden können; über den Gesichtsausdruck, den Klang der Stimme, die Körperhaltung oder über Gesten. Sie lernt die eigenen Gefühle wahrnehmen, unterscheiden und aussprechen zu können. In diesem Zusammenhang wird die teilnehmende Spiegelung kindlicher Gefühle durch die Mutter erläutert (vgl. Güttgemanns & Franz, 2009, S. 82-85).

Wie im Kapitel Bindungstheorie hingewiesen wird, werden die Emotionen eines Säuglings durch die Mutter über Blickkontakt, Gestik, Worte und stimmliche Melodik gespiegelt, aufgefangen und reguliert. Geschieht die Emotionsregulation nicht, kann es zu einer Überforderung des Kindes kommen, da es auf eigene Bewältigungsstrategien angewiesen ist (vgl. Kapitel 2.5.1). Da alleinerziehende Mütter oft überlastet oder gestresst sind, besteht die Gefahr, dass sie ihre eigenen Gefühle nicht wahrnehmen und somit die Gefühle und Signale des Kindes nicht adäquat spiegeln können.

- Einsatz im Online-Lehrplan von „PAT – Mit Eltern Lernen“:
Das Infoblatt könnte im Kapitel „Stress bei Kindern verstehen“ (S. 721-724) oder „Stress und Resilienz“ (S. 1216-1219) eingesetzt werden.

Wochenübung W3 „Mein Gefühlsthermometer“: Mutter-Aktivität

Die Mutter beobachtet ihre Gefühle eine Woche lang und trägt sie in eine Tabelle ein. Sie bewertet die Stärke beziehungsweise Schwäche dieser Gefühle und notiert dazu, was vorgefallen ist. So lassen sich Zusammenhänge zwischen Gefühlen und möglichen Auslösesituationen herstellen. Mit der getrennten Erfassung der fünf Basisaffekte lassen sich Verläufe und Schwankungen des Befindens gut dokumentieren. Der Mutter soll bewusst werden, dass Gefühle oft mit der Art und Weise zu tun haben, wie sie mit bestimmten Situationen umgeht oder über sie nachdenkt (vgl. Güttgemanns & Franz, 2009, S. 92-95; 103-104).

Eine alleinerziehende Mutter hat vermutlich wenig Zeit, über ihre Gefühle nachzudenken. Die „PAT“-Trainerin kann mit dieser Wochenübung die Mutter anregen, ihre Gefühle bewusst wahrzunehmen und den Auslösesituationen zuzuordnen. So können Ressourcen und der Unterstützungsbedarf eruiert werden.

Wenn die Mutter ihre Gefühle einordnen und damit umgehen kann, gelingt ihr die Interaktion mit dem Kind vermutlich besser. Damit einhergehend kann sie ein sicheres Bindungsmuster entwickeln. Dies ist zentral für die Entwicklung des Kindes, denn wie die Forschungen von Ainsworth als auch die Mannheimer Risikokinderstudie zeigen, stellt ein positives Mutterverhalten (positiver Emotionsausdruck, Einfühlungsvermögen, Lächeln, Freude) einen Schutzfaktor dar (vgl. Kapitel 2.5; 2.6.2.2).

- Einsatz im Online-Lehrplan von „PAT – Mit Eltern Lernen“:
Die Wochenübung könnte im Kapitel „Mit Stress fertig werden“ (S. 1220-1221) eingesetzt werden.

Wochenübung W7 „Das Gefühlsspiel“: Mutter-Kind-Aktivität

Fünf Gefühlskarten zeigen die Gefühle in der Körpersprache und im Gesichtsausdruck. In einem Quiz erraten Mutter und Kind die pantomimisch ausgedrückten Gefühle. Mit dieser Übung wird die Wahrnehmung des Kindes für den Ausdruck und das Erkennen von unterschiedlichen Gefühlen geschult (vgl. Buddenberg & Franz, 2009, S. 179; 183-185; 197).

Wie bereits zuvor erwähnt, kann eine alleinerziehende Mutter aufgrund der Belastungssituation die kindlichen Gefühle oft nicht angemessen interpretieren. Mit diesem Spiel lernt die Mutter die Gefühle des Kindes zu erkennen. Indem sie seine Gefühle richtig interpretiert und angemessen darauf reagiert, baut sie die Feinfühligkeit auf, welche einen positiven Einfluss auf die Mutter-Kind-Interaktion hat (vgl. Kapitel 2.5.1).

Diese Wochenübung stammt aus dem Modul 2 „Einfühlen in das Erleben des Kindes“ (vgl. Buddenberg & Franz, 2009).

- Einsatz im Online-Lehrplan von „PAT – Mit Eltern Lernen“:
Die Wochenübung könnte für Mütter mit ca. 3-jährigen Kindern im Kapitel „Die sozial-emotionale Entwicklung ihres Kindes“ (S. 1031-1032; S. 1048-1049) sowie im Kapitel „Stress bei Kindern verstehen“ (S. 721-724) eingesetzt werden.

9.1.1.3 Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen

Infoblatt für „PAT“-Trainerin „Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen“

In diesem Infoblatt erfährt die „PAT“-Trainerin, dass die Wahrnehmung der eigenen Stärken bei einer belasteten alleinerziehenden Mutter häufig erschwert ist. Sie wird informiert, dass das Selbstwertgefühl von der Diskrepanz zwischen realem und idealem Selbstbild abhängt und wie ein positives oder negatives beziehungsweise stabiles oder labiles Selbstwertgefühl entstehen kann. Zudem erfährt sie, wie das Selbstwertgefühl bei alleinerziehenden Müttern verbessert werden kann (vgl. Gütgemanns & Franz, 2009, S. 97-99).

Wie die Studie von Saile und Kühnemund (2001) zur „Kompetenzüberzeugung und Selbstwertgefühl in der Rolle als Mutter“ zeigt, hängen Selbstwertgefühl und Kompetenzüberzeugung eng zusammen und gehen mit einem wirksameren und differenzierten Erziehungsverhalten einher. Dies wiederum hat Einfluss auf das positive Selbstkonzept des Kindes und führt zu einer Verringerung von Verhaltensauffälligkeiten (vgl. Kapitel 2.5.3).

- Einsatz im Online-Lehrplan von „PAT – Mit Eltern Lernen“:
Das Infoblatt könnte im Kapitel „Stress und Resilienz“ (S. 1216-1219) eingesetzt werden.

Wochenübung W4 „Meine Sonnenseite“: Mutter-Aktivität

Die Mutter notiert sich jeden Tag in einer Tabelle was ihr gut gelungen ist und welche Stärken ihr aufgefallen sind. Mit dieser Aktivität soll die Aufmerksamkeit der Mutter auf die Bereiche gelenkt werden, die ihr gelingen. Viele Menschen neigen dazu, nur die negativen Bereiche wahrzunehmen (vgl. Güttgemanns & Franz, 2009, S.108-111; 120).

Diese Übung ist ressourcenorientiert und kann helfen, das Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl der alleinerziehenden Mutter zu stärken. Die Übung steht im Zusammenhang mit dem oben genannten Infoblatt.

- Einsatz im Online-Lehrplan von „PAT – Mit Eltern Lernen“:
Die Wochenübung könnte im Kapitel „Mit Stress fertig werden“ (S. 1220-1221) eingesetzt werden.

9.1.1.4 Negative Selbstwahrnehmung, Selbstentwertung und Selbstschädigung**Infoblatt für „PAT“-Trainerin „Negative Selbstwahrnehmung, Selbstentwertung und Selbstschädigung“**

In diesem Infoblatt erfährt die „PAT“-Trainerin, wie eine negative Selbstwahrnehmung entstehen und erkannt werden kann. Es wird aufgezeigt, dass häufig alleinerziehende Mütter eine überzogen negative Selbstwahrnehmung haben, welche mit Selbstzweifeln und Selbstvorwürfen korreliert. Es wird beschrieben, wie die Mutter zu einer realistischeren Selbstwahrnehmung kommen kann (vgl. Güttgemanns & Franz, 2009, S. 113-116).

Dieser Informationstext befähigt die „PAT“-Trainerin mit der Mutter an einer realistischen Selbstwahrnehmung zu arbeiten, indem vorhandene Schwachpunkte erkannt und gegen ein überzogenes negatives Selbstbild abgrenzt werden. In diesem Zusammenhang kann auch die folgende Wochenübung W5 eingesetzt werden.

- Einsatz im Online-Lehrplan von „PAT – Mit Eltern Lernen“:
Das Infoblatt könnte im Kapitel „Stress und Resilienz“ (S. 1216-1219) eingesetzt werden.

Wochenübung W5 „Meine Schattenseite“: Mutter-Aktivität

Die Mutter notiert sich jeden Tag in einer Tabelle, was ihr nicht gelungen ist und welche Schwächen ihr aufgefallen sind. Demgegenüber stellt sie eine wohlwollende Bemerkung. Mit dieser Übung kann es der Mutter besser gelingen, sich ein vollständigeres und auch realistischeres Bild von sich selbst zu machen, da diese im Zusammenhang mit der ressourcenorientierten Wochenübung W4 „Meine Sonnenseite“ steht (vgl. Güttgemanns & Franz, 2009, S. 125; 127-128; 142).

Die realistischere Einschätzung ihrer Stärken und Schwächen helfen der Mutter, Lösungsstrategien bei Misserfolgen und Überlastung zu finden. Damit können ihr Selbstwertgefühl und ihre Selbstwirksamkeitsüberzeugung gestärkt werden. Dies setzt aber eine feinfühliges Begleitung durch die „PAT“-Trainerin voraus, da die differenzierte Gefühls-wahrnehmung der Mutter aufgrund ihrer Belastungssituation herausfordernd sein kann.

- Einsatz im Online-Lehrplan von „PAT – Mit Eltern Lernen“:
Die Wochenübung könnte im Kapitel „Mit Stress fertig werden“ (S. 1220-1221) eingesetzt werden.

9.1.2 Wahrnehmen der Gesamtsituation in der Familie

Nachdem im vorherigen Kapitel Übungen und Informationsblätter zur emotionalen Selbstwahrnehmung der Mutter vorgestellt wurden, folgen nun diejenigen zur Bedeutung des Vaters, zur Trennung sowie zu Paarkonflikt und Elternverantwortung. Auch hier wird deren mögliche Verwendbarkeit bei „PAT – Mit Eltern Lernen“ auf den theoretischen Bezugsrahmen abgestützt (vgl. Kapitel 2; 3). Diese Themen werden zwar im Online-Lehrplan in unterschiedlichen Kapiteln behandelt, teilweise jedoch nur kurz.

9.1.2.1 Die Bedeutung des Vaters**Infoblatt für Mütter „Die körperliche und seelische Entwicklung des Kindes“**

Dieses Infoblatt beschreibt die Entwicklung des Kindes in den verschiedenen Lebensphasen und welche Rolle der Vater dabei spielt. Die Mutter erkennt die Bedeutung des Vaters für die kindliche Entwicklung und sie kann die geschlechtsspezifischen Bedürfnisse und Wünsche von Jungen und Mädchen in Bezug auf den Vater wahrnehmen und besser akzeptieren (vgl. Franz & Güttgemanns, 2009, S. 242-249).

Das Wissen über die Bedeutung des Vaters für die kindliche Entwicklung in den einzelnen Lebensphasen ermöglicht der Mutter, den Kontakt zwischen Kind und Vater zuzulassen. Falls dies aufgrund von Trennungskonflikten nicht möglich ist, könnte eine andere männliche Bezugsperson die Rolle des Vaters teilweise übernehmen (vgl. Kapitel 2.5.4; 2.5.5).

- Einsatz im Online-Lehrplan von „PAT – Mit Eltern Lernen“:
Das Infoblatt könnte im Kapitel „Was Mütter über Väter wissen sollten“ (S. 1171-1172) eingesetzt werden. An dieser Stelle wird in der Eltern-Info im Online-Lehrplan unter der Rubrik „Zwei Elternteile, zwei Haushalte“ (S. 1172) die Thematik nur kurz angeschnitten.

Wochenübung W10 „Familienbilder“: Mutter-Kind-Aktivität

In dieser Wochenübung erstellen die Mutter und ihr Kind jeweils ein Bild ihrer Familie. Hierdurch erhält die Mutter einen Eindruck davon, wie die Familie aus Sicht ihres Kindes aussieht. Sie erkennt, mit wem zum Beispiel das Kind in engerer Beziehung steht und wem es bestimmte Eigenschaften zuschreibt. Die Bilder können miteinander verglichen und besprochen werden (vgl. Franz & Güttgemanns, 2009, S. 256; 258; 270).

Die Übung ermöglicht der Mutter über die An- oder Abwesenheit des Vaters auf den beiden Bildern sowie über weitere wichtige Bezugspersonen für das Kind nachzudenken. Einsetzbar wäre diese Übung für Mütter mit ca. dreijährigen Kindern, da gewisse zeichnerische und kommunikative Kompetenzen des Kindes vorhanden sein müssen.

- Einsatz im Online-Lehrplan von „PAT – Mit Eltern Lernen“:
Die Übung könnte im Kapitel „Väter“ (S. 1165-1187) eingesetzt werden.

9.1.2.2 Trennung und die Zeit danach

Infoblatt für Mütter „Trennungen und ihre Folgen“

Das Infoblatt beschreibt die verschiedenen Phasen im Trennungsprozess, die damit verbundenen Gefühle und körperlichen Symptome, die ein Mensch durchlaufen kann. Es werden Bewältigungsmöglichkeiten im Trennungsprozess aufgezeigt (vgl. Franz & Güttgemanns, 2009, S. 265-269).

Das Infoblatt ermöglicht der Mutter über ihre Trennungsgefühle und -symptome nachzudenken und diese aufzuarbeiten. Das wiederum könnte ihre Interaktion und Bindung mit dem Kind positiv beeinflussen. Brisch (2010) und Lyons-Ruth, Melnick und Bronfman (2010) weisen auf eine Verbindung zwischen ungelösten Traumata der Eltern, wie es zum Beispiel nach einer schwierigen Scheidung der Fall sein kann, und unsicheren und desorganisierten Bindungsmustern des Kindes hin (vgl. Kapitel 2.5.3).

- Einsatz im Online-Lehrplan von „PAT – Mit Eltern Lernen“:
Das Infoblatt könnte im Kapitel „Scheidung und Trennung in Familien mit kleinen Kindern“ (S. 1229-1231) oder im Kapitel „Mit Stress fertig werden“ (S. 1220-1221) eingesetzt werden.

Wochenübung W11 „Ein Symbol für meine Trennung“: Mutter-Aktivität

In dieser Übung findet die Mutter ein konkretes Symbol, welches ihre Gedanken, Gefühle und Erinnerungen an die Trennung widerspiegelt. Dabei kann das Symbol ein positives oder negatives Gefühl ausdrücken. Die Mutter setzt sich dadurch mit ihren Trennungsgefühlen nochmals auseinander. In einem weiteren Schritt kann sie sich von ihrem Symbol lösen und es fortgeben (z.B. in eine Schachtel legen, in den Fluss werfen...) (vgl. Franz & Gütgemanns, 2009, S. 276-277; 289).

Die Übung kann in Zusammenhang mit dem oben genannten Infoblatt „Trennung und ihre Folgen“ zur Gefühlswahrnehmung und -verarbeitung eingesetzt werden.

- Einsatz im Online-Lehrplan von „PAT – Mit Eltern Lernen“:
Die Übung könnte im Kapitel „Scheidung und Trennung in Familien mit kleinen Kindern“ (S. 1229-1231) oder im Kapitel „Mit Stress fertig werden“ (S. 1220-1221) eingesetzt werden.

Das Thema Trennung kann mit dem Kind in der folgenden Wochenübung W6 „Der kleine rosa Elefant“ behandelt werden. Diese Übung stammt aus Modul 2, in welchem das Einfühlen in das Erleben des Kindes im Zentrum steht. Die Wochenübung besteht aus zwei Teilen, wobei der zweite Teil „Woran merkst du, dass ich dich lieb habe?“ nur für Kinder ab fünf Jahren geeignet ist. Da das Programm bei „PAT – Mit Eltern Lernen“ auf Kinder bis zu drei Jahren zugeschnitten ist, wird nur der erste Übungsteil vorgestellt.

Wochenübung W6 „Der kleine rosa Elefant“: Mutter-Kind-Aktivität

Diese Geschichte setzt sich mit den Themen Trennung, Verlust und Trauerbewältigung auseinander. Die damit zusammenhängenden Gefühle und deren Bewältigung werden durch den Protagonisten „Der kleine rosa Elefant“ vorgelebt. Die Mutter liest die Geschichte dem Kind vor und spricht mit ihm darüber. Dabei kann auf ähnliche Gefühle des Kindes eingegangen werden (vgl. Buddenberg & Franz, 2009, S. 151-158; 172).

Über die Identifikation des Kindes mit dem Elefanten werden ihm resiliente Verhaltensweisen aufgezeigt. Wustmann (2009) weist auf die Funktion von Märchen und Geschichten hin, bei denen Eigenaktivität, Verantwortungsübernahme und der Glaube an die eigenen Fähigkeiten (Selbstwirksamkeitsüberzeugung) über die Protagonisten thematisiert werden. Dies ermöglicht dem Kind, eine optimistische Lebenseinstellung und ein positives Selbstbild zu entwickeln (vgl. Kapitel 9.3.1).

- Einsatz im Online-Lehrplan von „PAT – Mit Eltern Lernen“:
Die Übung könnte im Kapitel „Scheidungen sind schwierig, auch für Babys“ (S. 1232-1233) oder im Kapitel „Helfen Sie ihrem Kind, Stress zu bewältigen“ (S. 725-726) eingesetzt werden.

9.1.2.3 Paarkonflikt und Elternverantwortung**Infoblatt für Mütter „Trennung von Paarkonflikt und Elternverantwortung“**

Dieses Infoblatt beschreibt Reaktionen und Gefühle der Kinder bei einer Trennung und Gefahren, wenn das Kind in elterliche Konflikte einbezogen wird (Loyalitätskonflikt, das Kind wird hin und her gerissen). Bei alleinerziehenden Müttern kann es sein, dass ein Kind die Rolle des emotionalen Versorgers (Rollentausch) übernimmt. Es werden konkrete Hinweise gegeben, wie der Paarkonflikt von der Elternebene getrennt werden kann (vgl. Franz & Gütgemanns, 2009, S. 284-288).

Dieses Infoblatt verdeutlicht der Mutter, wie wichtig die Trennung von Paarkonflikt und Elternverantwortung für die Entwicklung des Kindes ist. Grossmann und Grossmann (2007) sowie Franz (2010) zeigen den bedeutenden, lebenslangen Einfluss des Vaters

auf die kindliche Entwicklung auf. Schwinn und Borchardt (2012) weisen auf den Einfluss von der gemeinsamen Elternverantwortung für die sozial-emotionale Entwicklung des Kindes hin. Dies ist bedeutsam, weil ein dysfunktionales und konflikthafte Elternverhalten zu späteren internalisierenden und externalisierenden Problemen des Kindes sowie zu Schulschwierigkeiten führen kann (vgl. Kapitel 2.5.3).

Auch die Untersuchungsergebnisse von Hetherington zeigten, dass das Erziehungsverhalten einer Mutter vom Verhalten des geschiedenen Vaters und der Beziehung zwischen den Geschiedenen wesentlich beeinflusst wurde (vgl. Kapitel 2.5.4).

- Einsatz im Online-Lehrplan von „PAT – Mit Eltern Lernen“:
Das Infoblatt könnte im Kapitel „Scheidungen sind schwierig, auch für Babys“ (S. 1232-1233) oder im Kapitel „Was Mütter über Väter wissen sollten“ (S. 1171-1172) im Abschnitt „Zwei Elternteile, zwei Haushalte“ (S. 1172) eingesetzt werden.

Wochenübung W12 „Mein ehemaliger Partner – der Vater meines Kindes. Einführung eines Talismans für mein Kind“: Mutter-Kind-Aktivität

Im ersten Teil dieser Übung fertigt die Mutter eine Pro- und Contra-Liste zum ehemaligen Partner an, um den Paarkonflikt von der Elternverantwortung zu trennen. Das Kind nennt ebenfalls, was es an seinem Vater gut findet und was nicht.

Im zweiten Teil sucht die Mutter mit dem Kind zusammen einen Talisman (einen Gegenstand, ein Stofftier oder ein Foto) aus, der das Kind immer zum anderen Elternteil begleitet. Damit kann die Kinderübergabe ritualisiert und für das Kind stressfreier gestaltet werden (vgl. Franz & Gütgemanns, 2009, S. 297-299; 309-310).

Die Wochenübung besteht aus zwei Aufgaben. Bei der ersten Aufgabe schreiben die Mutter und das Kind ihre Gedanken über positive und negative Eigenschaften des ehemaligen Partners beziehungsweise Vaters auf. Diese Aufgabe müsste für „PAT – Mit Eltern Lernen“ modifiziert werden, da 3-jährige Kinder noch nicht schreiben können. Das Kind könnte seine Gedanken und Gefühle äussern, welche von der Mutter notiert werden.

Der zweite Übungsteil „Einführung eines Talismans für mein Kind“ könnte, wie bei „PALME“ vorgeschlagen, übernommen werden. Der Talisman begleitet das Kind zu den verschiedenen Bezugspersonen und gibt ihm dadurch Sicherheit und mindert seine Ver-

lustängste. Die Bedeutung des Talismans wird mit dem Vater (oder einer anderen Bezugsperson) thematisiert.

Beide Übungsteile stehen im Zusammenhang mit den vorhergehenden Informationsblättern und Übungen zur Trennung von Paarkonflikt und Elternverantwortung und können in den gleichen theoretischen Bezugsrahmen eingeordnet werden. Zudem weist Bronfenbrenner auf die Bedeutung und Schwierigkeiten von ökologischen Übergängen wie Trennung oder Scheidung hin, welche Anstoss wie auch Folge von Entwicklungsprozessen darstellen (vgl. Kapitel 2.4).

- Einsatz im Online-Lehrplan von „PAT – Mit Eltern Lernen“:
Die Übung könnte im Kapitel „Helfen Sie ihrem Kind, Stress zu bewältigen“ (S. 725-726) sowie im Kapitel „Helfen Sie ihrem Kind bei Übergängen“ (S. 730-731) eingesetzt werden.
Eine zweite Einsatzmöglichkeit besteht beim Kapitel „Diversität von Familien“ bei „Vater“ oder „Grosseltern“ (S. 1153-1187).
Zudem könnte es auch im Kapitel „Scheidungen sind schwierig, auch für Babys“ (S. 1232-1233) zum Einsatz kommen.

Im Folgenden wird eine eingescannte Wochenübung exemplarisch aufgezeigt. Jede Wochenübung hat den gleichen Aufbau: Sie beinhaltet die Erläuterungen für das Leitungspaar, welche die Durchführung und die Nachbearbeitung der Übung betreffen sowie die Arbeitsblätter. Die weiteren in diesem Kapitel vorgeschlagenen Übungen und Informationsblätter befinden sich im Anhang.

9.1.3 Übungsbeispiel

In diesem Kapitel folgt als Beispiel die Wochenübung „Mein Gefühlsthermometer“ aus dem „PALME“-Manual (Franz, 2009, S. 92-95; 103-104).

Modul I Sitzung 3: Gruppenablauf

G3

Erläuterung der Wochenübung W3 „Mein Gefühlsthermometer“

Die Gruppenleitung verteilt die Arbeitsunterlagen für die Wochenübung an die TeilnehmerInnen. Die Wochenübung wird anschließend kurz vorbesprochen, wobei auch Gelegenheit zu Rückfragen bestehen sollte.

Am besten lesen Sie hierzu den TeilnehmerInnen zunächst die Instruktion vor. Betonen Sie besonders die Wichtigkeit der Rubrik „Was war da los? Was ging Ihnen durch den Kopf?“, denn auf diese Weise lassen sich Zusammenhänge zwischen Gefühlen und möglichen Auslösesituationen herstellen, was sehr aufschlussreich sein kann. Falls die Frage aufkommt, ob es auch möglich ist neben dem einen vorgesehenen „Zusatzgefühl“ (siehe Arbeitsblatt zur Wochenübung) noch weitere Gefühle aufzunehmen, sollten Sie diese Möglichkeit den TeilnehmerInnen grundsätzlich freistellen, aber eher empfehlen sich auf eine begrenzte Anzahl (d. h. die vorgesehenen fünf bis sechs Gefühle) zu konzentrieren, da die Übung sonst leicht sehr unübersichtlich werden kann.

Erklären Sie zum Sinn der Übung, dass es wichtig ist seinen Gefühlen genügend Beachtung zu schenken. Durch die getrennte Erfassung mehrerer Gefühle lassen sich zudem gut Verläufe und Schwankungen des Befindens abbilden. In der Rückschau erscheint es Menschen z. B. oft so, als sei die ganze letzte Woche durchgehend negativ verlaufen und etwa von Traurigkeit geprägt gewesen. Das kann zwar im Einzelfall zutreffen, oft trägt jedoch die Erinnerung und es gab durchaus auch ganz andere Phasen. Anhand der Erfassung der den Gefühlen zu Grunde liegenden Situation und der aufgetretenen Gedanken lässt sich schließlich gut erkennen, dass Gefühle nicht „einfach so“ über einen hereinstürzen, sondern dass sie meistens mit der Art und Weise zu tun haben, in der wir mit bestimmten Situationen umgehen bzw. über sie nachdenken.

Sinnvoll ist es übrigens, wenn Sie als Gruppenleitung diese Übung bis zur nächsten Woche ebenfalls durchführen, da dies den Gesprächseinstieg in der Nachbesprechung erleichtern kann. Vielleicht kündigen Sie sogar schon an, dass Sie selbst die Übung ebenfalls durchführen werden und schon gespannt darauf sind, welche Ergebnisse sich bei Ihnen zeigen werden.

92

Arbeitsblatt zur Wochenübung W3 „Mein Gefühlsthermometer“

Bestimmen Sie in der kommenden Woche bis zur nächsten Sitzung am Ende eines jeden Tages den Ausprägungsgrad Ihrer Gefühle **Angst, Wut, Ekel, Freude** und **Trauer**. Wenn es **ein weiteres wichtiges Gefühl** gab, das Sie an dem jeweiligen Tag beschäftigt hat, dann können Sie dieses in das freie Feld eintragen und ebenfalls seinen Ausprägungsgrad bestimmen. Kreuzen Sie dazu die Zahl an, die Ihrem Empfinden nach am besten passt. Die „1“ steht für eine sehr schwache Ausprägung dieses Gefühls, die „10“ für eine sehr starke Ausprägung. Wichtig ist zudem der Zusammenhang zwischen Ihren Gefühlen und den Situationen, in denen diese aufgetreten sind: Was war da los? Oder auch: Was ging Ihnen durch den Kopf (z. B. als Sie gerade so wütend auf jemanden waren oder als Sie sich so gefreut haben über den schönen Spaziergang mit Ihrem Kind)? Bestimmen Sie schließlich für jeden Tag Ihr **Hauptgefühl**: Das ist das Gefühl, das Sie an dem Tag am meisten und am stärksten verspürt haben. Dieses Gefühl kreisen Sie bitte ein.

Ihre Gefühle sind wichtig! Hier haben Sie die Gelegenheit Ihre Gefühle mit möglichen Ursachen einmal ganz genau unter die Lupe zu nehmen. **Viel Spaß!**

Wochentag	Gefühl	Sehr schwach										Sehr stark										Was war da los? Was ging Ihnen durch den Kopf?
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Angst	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wut	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ekel	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Freude	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Trauer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Modul I Sitzung 3: Wochenübung

W3

Wochentag	Gefühl	Sehr schwach					Sehr stark					Was war da los? Was ging Ihnen durch den Kopf?
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	Angst	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	Wut	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	Ekel	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	Freude	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	Trauer	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	Angst	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	Wut	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	Ekel	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	Freude	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	Trauer	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	Angst	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	Wut	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	Ekel	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	Freude	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
	Trauer	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	

Blitzlicht und Anwesenheitsbogen

Wie kommen Sie heute hier an? Wie geht es Ihnen?

Bearbeitung der Wochenübung W3 „Mein Gefühlsthermometer“

In der letzten Woche sollten Sie am Ende eines jeden Tages den Ausprägungsgrad verschiedener Gefühle bestimmen. Dazu sollten Sie die Zahl ankreuzen, die Ihrem Empfinden nach am besten zum Ausprägungsgrad des jeweiligen Gefühls passte, wobei die „1“ für eine sehr schwache und die „10“ für eine sehr starke Gefühlsintensität stand.

Zusätzlich sollten Sie das Hauptgefühl jeden Tages bestimmen und festhalten, in welchen Situationen die Gefühle aufgetreten sind bzw. was Ihnen jeweils durch den Kopf gegangen ist, als Sie ein bestimmtes Gefühl verspürt haben.

Wenn Sie Lust haben, können Sie als Gruppenleitung zunächst modellhaft Ihre eigenen Gefühlsthermometer vorstellen. Konzentrieren Sie sich dabei auf eher extreme, also besonders schwache und starke Ausprägungen, da diese Werte besonders aufschlussreich sein dürften. Wenn z. B. jemand die ganze Woche über kaum Wut verspürt, könnte dies ein Hinweis auf eine besonders harmonische Woche sein oder auch darauf, dass jemand allgemein eher selten wütend wird bzw. dieses Gefühl eher selten bewusst verspürt und zum Ausdruck bringt.

Beziehen Sie schließlich die Gruppe ein und fragen Sie, wer gerne sein Gefühlsthermometer vorstellen möchte. Ihre Aufgabe dabei ist es die Teilnehmerinnen miteinander ins Gespräch zu bringen und dieses Gespräch zu moderieren. Wahrscheinlich ergeben sich zudem bei jeder Teilnehmerin einige Anknüpfungspunkte aus der Vorstellung des Gefühlsthermometers, die Sie in wertschätzender Weise einbringen können:

- Insgesamt eher schwache Gefühlsintensitäten lassen sich etwa als Hinweis auf ein ausgeglichenes Temperament auffassen oder als Beleg für eine „ruhige Woche“.
- Sehr schwankende Intensitäten könnten Sie als Anzeichen für eine bewegte Woche oder eine stark schwankende Gemütsstimmung interpretieren.
- Das Vorhandensein vieler negativer Gefühle bei zugleich nur schwach ausgeprägter Freude kann man einfühlsam aufnehmen, indem man z. B. sagt „Ich sehe, dass Sie im Moment eine schwere Zeit haben und dass es Ihnen nicht gut geht. Ich finde es ganz toll, dass Sie das so gewissenhaft festgehalten haben und hier so offen darüber sprechen.“ Sie sollten in diesem Fall wie auch sonst nicht auf „positives Denken“ drängen, sondern wie in der letzten Sitzung bei der Übung

zum „Hauptgefühl“ vermitteln, dass es in Ordnung ist auch negative Gefühle zuzulassen. Die vorschnelle Empfehlung, das Leben doch positiv zu sehen, untergräbt Ihre Glaubwürdigkeit und Professionalität. Auf der Beziehungsebene wirkt diese „Billiglösung“ als Abwendung und Distanzierung, worunter viele alleinerziehende Mütter sowieso schon leiden.

Verlassen Sie sich bezüglich weiterer Anknüpfungspunkte auf Ihr eigenes Einfühlungsvermögen und Ihre persönliche Kreativität – denn dann werden die Teilnehmerinnen sich gut aufgehoben und wertgeschätzt fühlen!

Bieten Sie den Teilnehmerinnen nach Besprechung der Wochenübung zudem die Möglichkeit, noch offen gebliebenen Fragen zum Infoteil I3 zu klären.

9.2. Ableitung für die „PAT“-Elterntainerin

Aus der Auseinandersetzung mit der Theorie und aus der Vergleichsanalyse der beiden Interventionsprogramme lassen sich ergänzende Informationen für die „PAT“-Trainerin zu alleinerziehenden Müttern und mögliche Risiken für die kindliche Entwicklung ableiten.

Diese können ihr helfen, die vorgeschlagenen Übungen und Informationstexte bei ihren Hausbesuchen bei alleinerziehenden Müttern gezielt einzusetzen.

Alleinerziehende Mütter sind oft mehrfach belastet durch Berufstätigkeit, Erziehung und Haushalt und verfügen häufig nicht über genügend Ressourcen oder Unterstützungsangebote. Forschungen haben gezeigt, dass viele alleinerziehende Mütter ein stark erhöhtes Armutsrisiko haben, womit wiederum ein erniedrigter Sozialstatus, beeinträchtigte berufliche Qualifikationsmöglichkeiten und grössere Gesundheitsrisiken verbunden sind. Zudem weisen alleinerziehende Mütter häufig ein erhöhtes Risiko für körperliche und psychische Erkrankungen wie Depressivität auf sowie für Suchtverhalten, wie Alkoholmissbrauch oder Nikotinabhängigkeit (vgl. Franz 2005; Franz, 2009; Hetherington; zitiert nach Aichinger, 2011).

Aufgrund der Mehrfachbelastungen sind alleinerziehende Mütter in ihrer emotionalen Zuwendungsfähigkeit ihren Kindern gegenüber häufig beeinträchtigt (vgl. Franz, 2009). Die Bindungstheorie zeigt, dass eine überlastete Mutter die nötige Feinfühligkeit gegenüber den frühkindlichen Signalen und Bedürfnissen oft nicht aufbringen sowie nicht angemessen und prompt darauf reagieren kann. Das hat zur Folge, dass die kindlichen Affekte und Emotionen von ihr schlechter reguliert werden können, weshalb das Kind auf eigene Bewältigungsmechanismen angewiesen ist. Dies kann zu seiner Überforderung führen (vgl. Ainsworth, zitiert nach Grossmann, 2004; Ahnert, 2004).

Die oben genannten seelischen und gesundheitlichen Belastungen der Mutter sowie mangelnde Unterstützung können einen negativen Einfluss auf die Bindungsqualität und somit auf die Entwicklung des Kindes nehmen. Zahlreiche Forschungen haben gezeigt, dass ein nicht feinfühliges Bindungsmuster der Mutter zu unsicherem oder desorganisiertem Bindungsverhalten des Kindes führen kann. Daraus können Entwicklungsverzögerungen, Aufmerksamkeitsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten wie aggressives Verhalten sowie sprachliche Defizite resultieren. Dies hat auch Einfluss auf die schulische Laufbahn (vgl. Grossmann, 2004; von Lüpke, 2007; Brisch, 2007). Ein sicheres Bindungsmuster der Mutter dagegen führt zu einem sicheren Bindungsverhalten des Kindes. Dies kann sich unter anderem darin äussern, dass die Kinder ihre Umwelt zuversichtlicher und selbständiger explorieren sowie differenzierter kommunizieren (vgl. Ainsworth; zitiert nach Grossmann, 2004).

Ein Zusammenhang zwischen desorganisierten Bindungsmustern der Kinder und ungelösten Traumata der Eltern konnte durch Untersuchungen belegt werden. Die traumatischen Erfahrungen der Mutter hängen oftmals mit ihrer Kindheit zusammen, sie können aber auch aus einer schwierigen, konflikthafter Partnerschaft oder Trennung resultieren. Traumatische Erfahrungen beeinflussen die Wahrnehmung der mütterlichen Emotionen sowie die der Kinder (vgl. IJzendoorn; zitiert nach Zulauf-Logoz, 2004; Brisch, 2007; Lyons-Ruth, Melnick & Bronfman, 2010).

Aus den genannten Gründen ist es wesentlich, dass die Mutter einen verbesserten Zugang zur eigenen Emotionalität erhält. Damit können beispielsweise die mit einer Trennung zusammenhängenden Emotionen wahrgenommen sowie mögliche Schuldgefühle oder Trennungskonflikte teilweise aufgearbeitet werden. Alleinerziehende Mütter haben häufig eine überzogen negative Selbstwahrnehmung, welche mit Selbstzweifeln einhergeht (vgl. Güttgemanns & Franz, 2009). Daher ist es wichtig, mit einer verbesserten Selbstwahrnehmung das Selbstwertgefühl und die Selbstwirksamkeitsüberzeugung der Mutter zu fördern (vgl. Saile & Kühnemund, 2001). Dadurch können auch die Mutter-Kind-Interaktionen feinfühlicher und wirksamer gelingen und die Mutter-Kind-Bindung gestärkt werden.

In diesem Zusammenhang können die vorgeschlagenen Wochenübungen und Informationsblätter zur emotionalen Selbstwahrnehmung eingesetzt werden. Diese lassen sich flexibel im „PAT“-Online-Lehrplan in verschiedenen Kapiteln einordnen. Ausgewählte Wochenübungen und Informationsblätter sowie deren Einsatzmöglichkeiten werden im Kapitel 9.1.1 beschrieben. Je nach spezifischer Belastungssituation der alleinerziehenden Mutter können die entsprechenden Übungen und Informationstexte von der „PAT“-Trainerin ausgewählt werden.

Für die „PAT“-Trainerin ist es auch wichtig, über die Bedeutung des Vaters für die kindliche Entwicklung, mögliche Risiken bei einem abwesenden Vater sowie über die gemeinsame Elternverantwortung Kenntnisse zu haben.

Wie die Bindungstheorie zeigt, hat der Vater für die Entwicklung des Kindes eine bedeutende Rolle und stellt auch nach der Trennung eine wichtige Bezugsperson für das Kind dar. Zahlreiche Untersuchungen haben seinen Einfluss auf die psychische Sicherheit sowie auf die Entfaltung der Geschlechtsidentität eines Kindes belegt. Zudem zeigen Väter einen anderen Interaktionsstil als Mütter, welcher sich stärker durch spielerische und explorative Aspekte auszeichnet. Feinfühligere Vater-Kind-Interaktionen haben einen lebenslangen Einfluss auf die sozial-emotionale Bindungsentwicklung eines Kindes (vgl. Kindler & Grossmann, 2004; Grossmann, 2007; Franz, 2010).

Aus diesen Gründen sollte der Vater auch nach einer Trennung seine Rolle für die kindliche Entwicklung wahrnehmen können. Dabei ist es wichtig, dass die elterliche Erziehungsverantwortung von einem möglichen Paarkonflikt getrennt werden kann.

In diesem Zusammenhang stehen die vorgeschlagenen Wochenübungen und Informationsblätter zur Wahrnehmung der Gesamtsituation in der Familie. Mithilfe einiger der genannten Übungen kann die Mutter zudem die mit dem Trennungsprozess zusammenhängenden Emotionen reflektieren und teilweise aufarbeiten.

Wie bereits bei den Übungen zur emotionalen Selbstwahrnehmung erwähnt, sind auch jene zur Wahrnehmung der Gesamtsituation in der Familie flexibel im „PAT“-Online-Lehrplan in verschiedenen Kapiteln einsetzbar. Die ausgewählten Wochenübungen und Informationsblätter sowie deren Einsatzmöglichkeiten wurden im Kapitel 9.1.2 aufgeführt.

9.3 Ableitung für die Schule

Im Kapitel 8.2 wurden die wesentlichen Aspekte aus der Bindungstheorie und der Resilienzforschung beschrieben, über welche Schulische Heilpädagogen und Lehrpersonen in Bezug auf alleinerziehende Mütter Kenntnisse haben sollten. Aus Gründen der Wiederholung werden sie in diesem Kapitel nicht nochmals genannt. Bevor praktische Umsetzungsmöglichkeiten in der Schulpraxis vorgestellt werden, wird zunächst die Bedeutung der Lehrer-Kind-Beziehung und -Interaktion hervorgehoben.

Forschungsergebnisse zeigen, dass die Lehrer-Kind-Beziehung und -Interaktion einen grossen Einfluss auf die Entwicklung emotionaler und sozialer Kompetenzen sowie auf den Schulerfolg der Kinder haben. Dabei sind die beiden folgenden Dimensionen der Lehrer-Schüler-Interaktion zentral. Dies ist zum einen die unterrichtliche Unterstützung, welche sich auf die schulischen Leistungen auswirkt. Zum anderen ist die emotionale Unterstützung wesentlich, welche Einfluss auf soziale und aufgabenorientierte Kompetenzen hat (vgl. Pianta, Stuhlman & Hamre, 2007, S. 199).

In diesem Zusammenhang wird auf die kompensatorische Funktion des Lehrers als verlässliche und unterstützende Bezugsperson verwiesen. Positive und soziale Interaktionen mit Lehrern können problematische Verhaltensweisen oder demographische Risiken, wie beispielsweise Armutgefährdung, moderieren (vgl. Opp, 2007; S. 233; Pianta et al., 2007, S. 200). Daher ist es wichtig, dass Schulische Heilpädagogen und Lehrpersonen eine verlässliche Beziehung zum Schüler aufbauen.

Neben der Beziehungsarbeit ist auch die Förderung von Resilienz in der schulischen Praxis von Bedeutung. Sie zielt darauf ab, jene Ressourcen zu schaffen, zu festigen und zu optimieren, die es Kindern ermöglicht, die eigenen Selbsthilfekräfte zu aktivieren.

Dazu zählen Basiskompetenzen, welche Kinder unter anderem dazu befähigen, besser mit emotionalen Belastungen und Problemen umzugehen (vgl. Wustmann, 2009, S.151).

Im Folgenden werden praktische Umsetzungsmöglichkeiten zur Förderung von Resilienz auf individueller Ebene sowie auf der Beziehungsebene beschrieben.

9.3.1 Resilienzförderung auf individueller Ebene

Die Resilienzförderung auf individueller Ebene setzt direkt beim Kind an. In der pädagogischen Umsetzung kann mit Märchen und Geschichten gearbeitet werden. Gemäss Joseph können diese den Kindern resiliente Verhaltensweisen veranschaulichen. Zudem erfüllen sie eine inhaltliche, unterhaltsame sowie eine moralische Funktion. Nach Joseph sind Märchen oder Geschichten resilienzfördernd, wenn sie die folgenden Aspekte beinhalten (zitiert nach Wustmann, 2009, S. 129f):

- Die Bewältigung eines Problems beziehungsweise einer schwierigen Situation steht im Zentrum.
- Die Lösung des Problems geschieht durch den Protagonisten selbst, nicht durch äussere Umstände oder andere Personen (Eigenaktivität).
- Der Protagonist übernimmt Verantwortung (Verantwortungsübernahme).
- Der Protagonist glaubt, das Problem mit seinen eigenen Fähigkeiten bewältigen zu können (Selbstwirksamkeitsüberzeugung).
- Der Protagonist lässt sich nicht von Rückschlägen entmutigen und zeigt eine optimistische Lebenseinstellung.
- Der Protagonist verfügt über ein positives Selbstbild und ist sich seiner Stärken bewusst (Selbstwertgefühl).
- Der Protagonist fühlt sich für andere verantwortlich (Hilfsbereitschaft, Verantwortungsgefühl).

Im Gespräch mit dem Kind kann durch gezielte Fragen die Persönlichkeit des Protagonisten sowie dessen Art der Problemlösung analysiert werden. Durch die inhaltliche Auseinandersetzung wird das Kind in seinen eigenen Problembewältigungskompetenzen und seiner Kreativität im Hinblick auf alternative Lösungswege bestärkt (vgl. ebd., S. 131).

Eine weitere Möglichkeit ist es, eine Geschichte mit dem Kind gemeinsam zu erfinden, in welcher es um die Bewältigung eines Problems geht. Je mehr das Kind sich mit dem „Held“ identifizieren kann, desto besser gelingt ihm die Perspektivenübernahme (vgl. ebd.).

Auch Jaede (2007) weist auf die Bedeutsamkeit hin, das Kind in seinen Problemlösungskompetenzen zu unterstützen. Die Lehrperson kann dem Kind helfen, sich dem Problem zu stellen, es richtig einzuschätzen und sich erreichbare Ziele zu setzen. Anschliessend kann sie das Kind anleiten, nach einzelnen Lösungsschritten vorzugehen und sich bei Bedarf Hilfe zu holen (S. 72-98).

9.3.2 Resilienzförderung auf der Beziehungsebene

In diesem Kapitel wird auf die Förderung der Resilienz auf der Beziehungsebene eingegangen. Dazu werden in der folgenden Tabelle Anregungen und Hinweise genannt, wie resiliente Verhaltensweisen in der Interaktion mit dem Kind gestärkt werden können (vgl. Wustmann, 2009, S. 134-135).

Tabelle 3: Förderung von Resilienz in der Erzieher-Kind-Interaktion (Wustmann, 2009, S. 134f)

<i>Resiliente Verhaltensweisen können gefördert werden, indem man ...</i>	<i>Förderung von</i>
...das Kind ermutigt, seine Gefühle zu benennen und auszudrücken.	Gefühlsregulation Impulskontrolle
...dem Kind konstruktives Feedback gibt (das Kind konstruktiv lobt und kritisiert).	Positive Selbsteinschätzung Selbstwertgefühl
...dem Kind keine vorgefertigten Lösungen anbietet (vorschnelle Hilfeleistungen vermeidet).	Problemfähigkeit Verantwortungsübernahme Selbstwirksamkeitsüberzeugung
...das Kind bedingungslos wertschätzt und akzeptiert.	Selbstwertgefühl Geborgenheit
...dem Kind Aufmerksamkeit schenkt (aktives Interesse an den Aktivitäten des Kindes zeigt; sich für das Kind Zeit nimmt).	Selbstwertgefühl Selbstsicherheit
...dem Kind Verantwortung überträgt.	Selbstwirksamkeitsüberzeugung Selbstvertrauen Selbstmanagement
...das Kind ermutigt, positiv und konstruktiv zu denken.	Optimismus Zuversicht
...dem Kind zu Erfolgserlebnissen verhilft.	Selbstwirksamkeitsüberzeugung Selbstvertrauen Kontrollüberzeugung
...dem Kind dabei hilft, eigene Stärken und Schwächen zu erkennen.	Positive Selbsteinschätzung Selbstvertrauen
...dem Kind hilft, soziale Beziehungen aufzubauen.	Sozialer Perspektivenübernahme Kooperations- und Kontaktfähigkeit

...dem Kind hilft, sich erreichbare Ziele zu setzen.	Kontrollüberzeugung Zielorientierung Durchhaltevermögen
...realistische, altersangemessene Erwartungen an das Kind stellt.	Selbstwirksamkeitsüberzeugung Kontrollüberzeugung
...dem Kind Zukunftsglauben vermittelt.	Optimismus Zuversicht
...das Kind in Entscheidungsprozesse einbezieht.	Kontrollüberzeugung Selbstwirksamkeitsüberzeugung
...dem Kind eine anregungsreiche Umgebung anbietet und Situationen bereitstellt, in denen das Kind selbst aktiv werden kann.	Explorationsverhalten Selbstwirksamkeitsüberzeugung
...Routine in den Lebensalltag des Kindes bringt.	Selbstmanagement Selbstsicherheit
...das Kind nicht vor Anforderungssituationen bewahrt.	Problemlösefähigkeit Mobilisierung sozialer Unterstützung
...dem Kind hilft, Interessen und Hobbys zu entwickeln.	Selbstwertgefühl
...ein „resilientes“ Vorbild ist (dabei aber authentisch bleibt).	Effektiven Bewältigungsstrategien

Neben den oben genannten Massnahmen können resiliente Verhaltensweisen auch durch Übungen, Spiele und Werkstätten zur emotional-sozialen Kompetenz gefördert werden. Diese lassen sich auf der individuellen Ebene sowie auf der Beziehungsebene einsetzen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Schule für Kinder aus belasteten Familien einen bedeutsamen Schutzfaktor darstellen kann. Zum einen können verlässliche Lehrer-Schüler-Beziehungen sowie respektvolle, wertschätzende Interaktionen bei Kindern alleinerziehender Mütter unterstützend und kompensierend wirken. Zum anderen können im Unterricht Basiskompetenzen gestärkt werden, welche die Kinder befähigen, mit herausfordernden Situationen besser umzugehen. Wie in der vorliegenden Arbeit dargelegt wurde, kann die Schule damit positiven Einfluss auf die Entwicklung, die schulischen Leistungen und das Sozialverhalten des Kindes nehmen (vgl. 2.5.6; 2.6.5; 8.2).

Über einzelne Lehrer-Schüler-Beziehungen und unterrichtliche Interaktionen hinausgehend, kann die gesamte Schulhauskultur mit einem wertschätzenden, gewaltfreien Schulklima, Partizipations- und Kooperationsmöglichkeiten einen schützenden und entwicklungsfördernden Einfluss auf die Kinder und deren Familien ausüben (vgl. Opp & Wenzel; zitiert nach Opp, 2007, S. 231).

10 Ausblick

In diesem Kapitel werden weiterführende Forschungsaspekte aufgezeigt, die sich an die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit anschliessen und weiter entwickelt werden können.

Im Kapitel 9.3 wurden Ableitungen für die Förderung von Resilienz auf individueller Ebene und Beziehungsebene in der Schulpraxis vorgestellt. Diese Fördermassnahmen sind bedeutsam für die Entwicklung des Kindes und können im Unterricht gut umgesetzt werden. Eine verlässliche Lehrer-Schüler-Beziehung ist Grundlage für die pädagogische Praxis und kann eine kompensatorische Funktion für schulische und ausserschulische Risiken einnehmen. Dies sollte Schulischen Heilpädagogen und Lehrpersonen bewusst sein.

Die Sensibilisierung könnte nach Ansicht der Verfasserinnen über Informationsblätter erfolgen, welche konkrete Vorschläge für die Förderung resilienter Verhaltensweisen bei Kindern enthalten. Die Entwicklung der Informationsblätter in Form eines Leporellos oder Prospektes sowie einer Werkstatt mit verschiedenen Posten zur Resilienzförderung, könnte ein weiterführendes Forschungsinteresse darstellen.

Im Folgenden werden Entwicklungsmöglichkeiten der Forschungsergebnisse dieser Arbeit in Bezug auf das Interventionsprogramm „PAT – Mit Eltern Lernen“ aufgezeigt. Im Kapitel 9.1 wurden konkrete Übungen und Informationsblätter aus dem „PALME“-Programm für einen Einsatz im Online-Lehrplan vorgeschlagen. Für die Umsetzung bei den Hausbesuchen sollten nach Meinung der Verfasserinnen die vorgeschlagenen Übungen und Informationsblätter auf den Online-Lehrplan angepasst werden. Dem vorausgehend müssen die Urheberrechte des „PALME“-Programms geklärt werden.

Im Kapitel 9.2 wurden Informationen für die „PAT“-Elterntainerin über bindungsrelevante Aspekte bei alleinerziehenden Müttern und deren Kinder zusammengefasst. Diese könnten als Informationsblätter für die Weiterbildung der Elterntainerinnen angepasst und eingesetzt werden.

Im Kapitel 7 wurde in Zusammenhang mit der Wirksamkeit der Gruppentreffen die Bedeutung des Erfahrungsaustausches der Teilnehmerinnen hervorgehoben. Dieser findet bei „PAT – Mit Eltern Lernen“ in der gemischten Gruppe statt. Für alleinerziehende Mütter wäre ein zusätzliches Treffen untereinander zum Erfahrungsaustausch von Vorteil. Da bei „ZEPPELIN 0-3“ 14 alleinerziehende Mütter in der Interventionsgruppe teilnehmen, könnte für diese ein zusätzliches Gruppentreffen initiiert werden. Darin bestünde eine weitere Entwicklungsoption für „PAT – Mit Eltern Lernen“ für die Zielgruppe Alleinerziehende Mütter.

Die in diesem Kapitel angesprochenen Forschungsinteressen und Entwicklungsoptionen können dazu beitragen, alleinerziehende Mütter und deren Kinder zu unterstützen und mögliche Risiken zu moderieren.

11 Schlusswort

Zu Beginn der vorliegenden Arbeit stand die Motivation der Verfasserinnen, einen Beitrag zum Forschungsprojekt „ZEPPELIN 0-3“ für die Zielgruppe der alleinerziehenden Mütter leisten zu können. Daraus entwickelte sich das Forschungsinteresse, die beiden Interventionsprogramme „PAT – Mit Eltern Lernen“ und „PALME“ systematisch miteinander zu vergleichen. Es entstand eine Vergleichstabelle, die als Grundlage für die weitere Forschung diente.

Da das „PALME“-Programm sich spezifisch an alleinerziehende Mütter richtet, wurde in dieser Arbeit die Frage beantwortet, welche Wirkmechanismen von „PALME“ bei „PAT – Mit Eltern Lernen“ für alleinerziehende Mütter ergänzend genutzt werden können.

Aus der Vergleichsanalyse konnten einsetzbare Wirkmechanismen herausgestellt werden in Form von Wochenübungen (als Mutter-Aktivität und Mutter-Kind-Aktivität) und Informationsblättern für Mütter und „PAT“-Elterntainerinnen.

Diese Übungen und Informationen beinhalten die folgenden Themen: Emotionale Selbstwahrnehmung der Mutter, Bedeutung des Vaters für die kindliche Entwicklung, Trennungsphasen und die begleitenden Gefühle sowie gemeinsame Elternverantwortung in Abgrenzung zum Paarkonflikt.

Da der Zugang zur mütterlichen Emotionalität einen wesentlichen Wirkmechanismus des „PALME“-Programms darstellt, wurden insbesondere jene Übungen und Informationsblätter ausgewählt, mit welchen die Mutter ihre Gefühle wahrnehmen, zuordnen und verarbeiten kann. In diesem Zusammenhang wurde der Online-Lehrplan von „PAT – Mit Eltern Lernen“ untersucht und Einsatzmöglichkeiten für die Übungen und Informationsblätter vorgeschlagen.

Da die Familienform Alleinerziehende im Online-Lehrplan nur wenig Raum einnimmt, wurden von den Verfasserinnen ergänzende Informationen für die „PAT“-Elterntainerin zusammengefasst. Diese beinhalten die Beschreibung der spezifischen Belastungssituation alleinerziehender Mütter, der möglichen psychosozialen Risiken sowie deren Folgen für die kindliche Entwicklung unter bindungstheoretischen Aspekten. Diese Informationen können die Elterntainerin dazu befähigen, eine alleinerziehende Mutter und deren Kind(er) bei ihren Hausbesuchen besser zu unterstützen.

Ein weiteres Forschungsinteresse bestand darin, die Kenntnisse von Schulischen Heilpädagogen und Lehrpersonen über bindungsrelevante Aspekte, Schutz- und Risikofaktoren für die Entwicklung von Kindern alleinerziehender Mütter zu erweitern.

Wie in dieser Masterarbeit dargelegt wurde, kann die Schule einen Schutzfaktor darstellen, indem Resilienz im Schulalltag gefördert wird. Konkrete Fördermassnahmen wurden

in dieser Arbeit vorgestellt. Zudem kann eine verlässliche Lehrer-Schüler-Beziehung für das Kind einen weiteren Schutzfaktor bedeuten.

Das ist für die Schulpraxis der Verfasserinnen von Bedeutung, da sie als Schulische Heilpädagoginnen häufig Kinder fördern, die unter schwierigen sozioökonomischen Bedingungen aufwachsen. Dank des Forschungsprozesses haben sie einen vertieften Einblick in die Situation alleinerziehender Mütter und den potenziellen Folgen für die kindliche Entwicklung gewonnen. Die Folgen zeigen sich in der Schule häufig in Form von Verhaltensauffälligkeiten und Lernschwierigkeiten. Die gewonnenen Erkenntnisse helfen den Verfasserinnen, die Kinder in der Schule besser unterstützen und fördern zu können.

Zudem kann Verhaltensauffälligkeiten besser begegnet werden, da sie in den oben genannten Kontext eingeordnet werden können.

Rückblickend auf die Forschungsarbeit kann festgestellt werden, dass die kontinuierliche Diskussion des Forschungsprozesses und seiner Ergebnisse zu einer steten Reflexion der Arbeit geführt hat. So konnten die Verfasserinnen immer wieder neue Erkenntnisse gewinnen, welche in die Arbeit eingeflossen sind. Diese konstruktive Zusammenarbeit wurde von den Verfasserinnen als bereichernd empfunden. Sie hoffen, mit dieser Arbeit zu einem besseren Verständnis für die herausfordernde Situation alleinerziehender Mütter und deren Kinder beigetragen zu haben. Zudem wäre es wünschenswert, dass dieses Verständnis im Schulalltag in gezielten Fördermassnahmen Ausdruck findet.

Ebenso hoffen sie, dass ihre Arbeit im Rahmen des Forschungsprojektes „ZEPPELIN 0-3“ einen wirksamen Beitrag für alleinerziehende Mütter leisten kann.

Abschliessend bedanken sich die Verfasserinnen bei den Personen, welche die Arbeit Korrektur gelesen haben. Ihre kritischen Anmerkungen gaben Impulse und regten immer wieder zum Reflektieren an.

12 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Schützende Faktoren.....	35
Tabelle 2: Auszüge aus der Vergleichstabelle.....	62
Tabelle 3: Förderung von Resilienz in der Erzieher-Kind-Interaktion.....	96

13 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:Titelbild.....	5
Abbildung 2: Statistik über Privathaushalte im Jahr 2012.....	10
Abbildung 3: Mikro-, Meso-, Exo- und Makrosysteme nach Bronfenbrenner	17
Abbildung 4: Partnerschaft und Selbstwirksamkeit.....	46
Abbildung 5: Der hermeneutische Zirkel.....	57
Abbildung 6:Hermeneutisches Vorgehen der Masterarbeit.....	60

14 Literaturverzeichnis

Ahnert, L. (Hrsg.). (2004). *Frühe Bindung. Entstehung und Entwicklung*; mit 16 Tabellen. München, Basel: Reinhardt.

Ahnert, L. (2004). Bindung und Bonding: Konzepte früher Bindungsentwicklung. In L. Ahnert (Hrsg.). *Frühe Bindung. Entstehung und Entwicklung*; mit 16 Tabellen. (S. 63-81). München, Basel: Reinhardt.

Aichinger, A. (2011). *Resilienzförderung mit Kindern. Kinderpsychodrama Band 2*. Wiesbaden: VS Verlag.

Arbeiterwohlfahrt Nürnberg. (2010). *Parents as Teachers. Mit Eltern Lernen*. Internet: www.pat-mitelternlernen.org [12.04.2013].

Bohnsack, R., Marotzki, W.& Meuser, M. (Hrsg.). (2006). *Hauptbegriffe qualitativer Sozialforschung* (2. Aufl.). Opladen: Budrich.

Bowlby, J. (2006). *Bindung*. München: Reinhardt.

Bräutigam, C., Enste, P. & Evans, M. (2012). Welche Hilfen brauchen Alleinerziehende? Chancen kooperativer Dienstleistungen auf kommunaler Ebene. *Forschung Aktuell, Institut Arbeit und Technik*, (11), 2-21.

Brisch, K.H., Grossmann, K.E., Grossmann & Köhler, L. (2010). *Bindung und seelische Entwicklungswege* (3. Aufl.). Stuttgart: Klett.

Brisch, K.H. (2008). Diagnostik und Intervention bei frühen Bindungsstörungen. In G. Opp & M. Fingerle (Hrsg.), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (3. Aufl.). (S. 136-157). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Brisch, K.H. (2010). Bindungsstörungen. In K.H. Brisch, K.E. Grossmann, K. Grossmann & L. Köhler (Hrsg.). *Bindung und seelische Entwicklungswege* (3. Aufl.). (S. 353-373). Stuttgart: Klett.

Bronfenbrenner, U. (1981). *Die Ökologie der menschlichen Entwicklung*. Stuttgart: Klett.

Buddenberg, T. & Franz, M. (2009). Modul II: Einfühlen in das Erleben des Kindes. In M. Franz, *PALME Präventives Elterntaining für alleinerziehende Mütter geleitet von Erzieherinnen und Erzieher*. (S. 131-230). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Bundesamt für Statistik Schweiz (2005a). *Familien und Haushaltsformen. Einelternfamilien*. Internet:
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/regionen/thematische_karten/gleichstellungsatlas/familien_und_haushaltsformen/einelternfamilien.html [16.06.2013].

Bundesamt für Statistik Schweiz (2005b). *Familien und Haushaltsformen. Alleinerziehende Mütter*. Internet:
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/regionen/thematische_karten/gleichstellungsatlas/familien_und_haushaltsformen/allein_erziehende_muetter.html [20.06.2013].

Bundesamt für Statistik Schweiz (2012a). *Privathaushalte nach Haushaltstyp*. Internet:
<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/04/blank/key/haushaltstypen.html> [21.02.2014].

Bundesamt für Statistik Schweiz (2012b). *Einfamilienhaushalte mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren nach Kanton, Sprachgebiet und städtischen/ländlichen Gebieten*. Internet:
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/01/new/nip_detail.html?gnpID=2014-196. [20.04.2014].

Bundesamt für Statistik Schweiz. (2012c). *Armut in der Schweiz. Einkommensarmut der Schweizer Wohnbevölkerung von 2008 bis 2010*. BFS aktuell. Internet:
<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/22/publ.html?publicationID=4733> [16.03.2014].

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Köln. (2011). *FORUM Sexuaufklärung und Familienplanung*. Internet:

<http://www.bzga.de/infomaterialien/forumsexuaufklaerung/?idx=2005> [15.08.2013].

Bünting, K.-D., Bitterlich, A. & Pospiech, U. (2002). *Schreiben im Studium: mit Erfolg. Ein Leitfaden* (3. Aufl.). Berlin: Cornelsen Scriptor.

Cierpka, M. (Hrsg.). (2012). *Frühe Kindheit 0-3. Beratung und Psychotherapie für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern; mit 12 Tabellen* (1. Aufl.). Berlin: Springer.

Czernin, M. & Largo, R.H. (2008). *Glückliche Scheidungskinder. Trennungen und wie Kinder damit fertig werden* (5. Aufl.). München: Piper Verlag GmbH.

Danner, H. (2006). *Methoden geisteswissenschaftlicher Pädagogik* (5. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.

Eckert, A. (2013). *Workshop zur Masterarbeit. P13.53 Vorbereitung: Theorie- und Literararbeiten*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik, unveröff. Skript.

Eickhorst, A. & Scholtes, K. (2012). Väter in der Eltern-Säuglings/Kleinkind-Beratung. In M. Cierpka, (Hrsg.). *Frühe Kindheit 0 - 3. Beratung und Psychotherapie für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern; mit 12 Tabellen* (1. Aufl.). (S. 137-146). Berlin: Springer.

Eggert-Schmid Noerr, A., Finger-Trescher, U. & Pforr, U. (Hrsg.). (2007). *Frühe Beziehungserfahrungen. Die Bedeutung primärer Bezugspersonen für die kindliche Entwicklung*. Giessen: Psychosozial-Verlag.

Finger-Trescher, U. & Sann, B. (2007). Wenn die Nacht zum Tag wird. Unterstützung der frühen Eltern-Kleinkind-Beziehung im Rahmen der Säuglings- und Kleinkindberatung. In A. Eggert-Schmid Noerr, U. Finger-Trescher & U. Pforr (Hrsg.), *Frühe Beziehungserfahrungen. Die Bedeutung primärer Bezugspersonen für die kindliche Entwicklung* (S. 203-227). Giessen: Psychosozial-Verlag.

Franz, M. (2005). Wenn Mütter allein erziehen. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 54, 817-832.

Franz, M. (2009). *PALME. Präventives Elterntaining für alleinerziehende Mütter geleitet von Erzieherinnen und Erziehern*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Franz, M. (2010). *Wenn der Vater fehlt*. Internet: [http://www.vaeter-aktuell.papaserver.de/gesellschaft/vaterlos/Wenn der Vater fehlt 2010.pdf](http://www.vaeter-aktuell.papaserver.de/gesellschaft/vaterlos/Wenn_der_Vater_fehlt_2010.pdf) [15.06.2013].

Franz, M. & Güttgemanns, J. (2009). Modul III: Wahrnehmen der Gesamtsituation in der Familie. In M. Franz, *PALME. Präventives Elterntaining für alleinerziehende Mütter geleitet von Erzieherinnen und Erziehern*. (S. 233-334). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Franz, M., Weihrauch, L., Buddenberg, T., Güttgemanns, J., Haubold, S. et al. (2010). Effekte eines bindungstheoretisch fundierten Gruppenprogramms für alleinerziehende Mütter und ihre Kinder: *PALME. Kindheit und Entwicklung*, 19 (2).

Franz, M., Weihrauch, L. & Schäfer, R. (2010). PALME – ein Präventives Elterntaining für alleinerziehende Mütter geleitet von Erzieherinnen. *Public Health*, 18 (69).

Göppel, R. (2007). Bildung als Chance. In G. Opp & M. Fingerle (Hrsg.). *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (3. Aufl.). (S. 245-264). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Grossmann, K. E. (2004). Theoretische und historische Perspektiven der Bindungsforschung. In L. Ahnert (Hrsg.), *Frühe Bindung. Entstehung und Entwicklung* (S. 21-41). München, Basel: Reinhardt.

Grossmann, K. & Grossmann, K. (2007). Die Entwicklung von Bindungen: Psychische Sicherheit als Voraussetzung für psychologische Anpassungsfähigkeit. In G. Opp & M. Fingerle (Hrsg.), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (3. Aufl.). (S. 279-298). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Güttgemanns, J. & Franz, M. (2009). Modul I: Emotionale Selbstwahrnehmung. In M. Franz, *PALME. Präventives Elterntaining für alleinerziehende Mütter geleitet von Erzieherinnen und Erziehern*. (S. 43-128). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Holtmann, M. & Schmidt, M. H. (2004). Resilienz im Kindes- und Jugendalter. *Kindheit und Entwicklung* 13 (4), 195-200.

Jaede, W. (2007). *Kinder für die Krise stärken. Selbstvertrauen und Resilienz fördern*. Breisgau: Verlag Herder Freiburg.

Kindler, H. & Grossmann, K. (2004). Vater-Kind-Bindung und die Rollen von Vätern in den ersten Lebensjahren ihrer Kinder. In L. Ahnert, *Frühe Bindung. Entstehung und Entwicklung*; mit 16 Tabellen. (S. 240-255). München, Basel: Reinhardt.

Kissgen, R. (Hrsg.). (2011). *Familiäre Belastungen in früher Kindheit. Früherkennung, Verlauf, Begleitung, Intervention*. Stuttgart: Klett-Cotta.

Koller, H-C. (2006). Hermeneutik. In R. Bohnsack, W. Marotzki & M. Meuser, (Hrsg.). *Hauptbegriffe qualitativer Sozialforschung* (2. Aufl.). (S. 83-85). Opladen: Budrich.

Lanfranchi, A. (2014). *Interventionsstudie ZEPPELIN 0-3 mit dem Programm „PAT – Mit Eltern Lernen“*. Gastvortrag am Institut für Erziehungswissenschaft, 19. März 2014, Universität Zürich.

Lanfranchi, A. & Neuhauser, A. (2011). ZEPPELIN 0-3 – Förderung ab Geburt mit „PAT – Mit Eltern Lernen“. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 56 (4), 437-442.

Lanfranchi, A. & Neuhauser, A. (2013). ZEPPELIN 0-3: Theoretische Grundlagen, Konzept und Implementation des frühkindlichen Förderprogramms "PAT – Mit Eltern Lernen". *Frühe Bildung*, 2 (1), 3-11.

Lanfranchi, A., Neuhauser, A., Caflisch, J., Kubli, B. & Steinegger, B. (2011). *Förderung ab Geburt – Machbarkeitsstudie ZEPPELIN. Schlussbericht (2009-2011)*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik und Amt für Jugend und Berufsberatung, unveröff. Typoskript.

Lanfranchi, A. & Sindbert R. (2013). PAT – Mit Eltern Lernen. *Frühförderung interdisziplinär*, 32 (2), 107-111.

Lanfranchi, A., Neuhauser, A., Schaub, S., Templer, F., Burkhardt, A., & Ramseier, E. (2014). *ZEPPELIN - Zusammenfassung der Zwischenergebnisse (Stand 1.4.2014)*. Unpublished paper, Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH). Retrieved from <http://www.zeppelin-hfh.ch/publikationen/>.

Laucht, M. (2003). Die Rolle der Väter in der Entwicklungspsychopathologie. *Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie*, 32 (3), 235-242.

Lyons-Ruth, K., Melnick, S. & Bronfman, E. (2010). Desorganisierte Kinder und ihre Mütter. In K.H. Brisch, K.E. Grossmann, K. Grossmann & L. Köhler (Hrsg.). *Bindung und seelische Entwicklungswege* (3. Aufl.). (S. 249-276). Stuttgart: Klett.

Main, M. (2010). Organisierte Bindungskategorien von Säugling, Kind und Erwachsenen. In K.H. Brisch, K.E. Grossmann, K. Grossmann & L. Köhler (Hrsg.). *Bindung und seelische Entwicklungswege* (3. Aufl.). (S. 165-218). Stuttgart: Klett.

Mayring, P. (2002). *Qualitative Sozialforschung* (5. überarbeitete und neu ausgestattete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.

Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse* (11. aktualisierte und überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.

- Neuhauser, A. & Lanfranchi, A. (2009). *Kriterien wissenschaftlich begründeter Wirksamkeit von Programmen der frühen Förderung - mit Programm-Synopse und Begründung der Programmauswahl*. Unveröffentlichtes Arbeitspapier Nr. 5, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Neuhauser, A. & Lanfranchi, A. (2010). Frühe Förderung ab Geburt: ZEPPELIN. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 16 (4), 16-20.
- Noeker, M. & Petermann, F. (2008). Resilienz: Funktionale Adaptation an widrige Umgebungsbedingungen. *Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie*, 56 (4), 255-263.
- Opp, G. & Fingerle, M. (Hrsg.). (2007). *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (3. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Opp, G. (2007). Schule - Chance oder Risiko? In G. Opp & M. Fingerle (Hrsg.). *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (3. Aufl.). (S. 227-244). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- PALME. Präventives Elterntaining für alleinerziehende Mütter geleitet von Erzieherinnen und Erziehern*. Internet: <http://www.palme-elterntaining.de> [12.04.2013].
- Papoušek, M. (2012). Kommunikation und Sprachentwicklung im ersten Lebensjahr. In M. Cierpka. (Hrsg.). *Frühe Kindheit 0-3. Beratung und Psychotherapie für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern; mit 12 Tabellen* (1. Aufl.). (S. 69-80). Berlin: Springer.
- PAT – Mit Eltern lernen (2013). Online Lehrplan. Internet: <http://pat.butterflypdf2web.de/#1> [09.05.2014]
- Petermann, F. & Petermann, U. (2011). Prävention. *Kindheit und Entwicklung*, 20 (4), 197-200.
- Petermann, U., Petermann, F. & Franz, M. (2010). Erziehungskompetenz und Elterntaining. *Kindheit und Entwicklung*, 19 (2), 67-71
- Pianta, R. C., Stuhlman, M. W. & Hamre, B. K. (2007). Der Einfluss von Erwachsenen-Kind-Beziehungen auf Resilienzprozesse im Vorschulalter und in der Grundschule. In G. Opp & M. Fingerle (Hrsg.). *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (3. Aufl.). (S. 192-211). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Reck, C. (2012). Depression und Angststörung im Postpartalzeitraum: Prävalenz, Mutter-Kind-Beziehung und kindliche Entwicklung. In M. Cierpka (Hrsg.), *Frühe Kindheit 0 - 3. Beratung und Psychotherapie für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern ; mit 12 Tabellen* (1. Aufl.). (S. 301-310). Berlin: Springer.

Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium*. Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.

Saile, H. & Kühnemund, M. (2001). Kompetenzüberzeugung und Selbstwertgefühl in der Rolle als Mutter. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 33 (2), 103-111.

Sander, E. (2011). Kinder in Einelternfamilien. *FORUM Sexualaufklärung und Familienplanung*, (1), 15-19.

Scharte, M. & Bolte, G. (2012). Kinder alleinerziehender Frauen in Deutschland: Gesundheitsrisiken und Umweltbelastungen. *Das Gesundheitswesen*, 74 (3), 123-131.

Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung. (2014). *Bildungsbericht Schweiz 2014*. Zürich: GDZ.

Internet: <http://www.skbf-csre.ch/fileadmin/files/pdf/bildungsmonitoring/epaper-bildungsbericht2014de/index.html#/40> [23.05.2014]

Schwinn, L. & Borchardt, S. (2012). Interaktionelle Diagnostik der Triade. In M. Cierpka (Hrsg.), *Frühe Kindheit 0 - 3. Beratung und Psychotherapie für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern ; mit 12 Tabellen* (1. Aufl.). (S. 479-488). Berlin: Springer.

Strasser, U. (1995). Neuere Ansätze in den Sozialwissenschaften und ihre Bedeutung für die Heilpädagogik. In T. Hagmann (Hrsg.). *Heil- und Sonderpädagogik und ihre Nachbarwissenschaften. Aktuelle Ansätze in Forschung, Lehre und Praxis*. Luzern: Edition SZH.

Thurmair, M. & Naggl, M. (2003). *Praxis der Frühförderung* (2. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Von Lüpke, H. (2007). Vorformen einer ADHS-Problematik. In A. Eggert-Schmid Noerr, U., Finger-Trescher & U. Pforr (Hrsg.). *Frühe Beziehungserfahrungen. Die Bedeutung primärer Bezugspersonen für die kindliche Entwicklung* (S. 118-130). Giessen: Psychosozial-Verlag.

Werner, E. E. (2007). Entwicklung zwischen Risiko und Resilienz. In G. Opp & M. Fingerle (Hrsg.). *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (3. Aufl.). (S. 20-31). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Winkelmann, P. (2011). Alleinerziehende mit besonderem Unterstützungsbedarf. *FORUM Sexualaufklärung und Familienplanung*, (1), 28-35.

Wir2. Bindungstraining für Alleinerziehende. (2014).

Internet: <http://www.wir2-bindungstraining.de> [10.04.2014].

Wustmann, C. (2005). Die Blickrichtung der neueren Resilienzforschung. Wie Kinder Lebensbelastungen bewältigen. *Zeitschrift für Pädagogik* 51, 192 -206.

Wustmann, C. (2009). Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern. In W. E. Fthenakis (Hrsg.). *Beiträge zur Bildungsqualität* (2. Aufl.). Berlin, Düsseldorf: Cornelsen Verlag.

Zander, M. (2010). *Armes Kind – starkes Kind? Die Chance der Resilienz*. Wiesbaden: VS Verlag.

Ziegenhain, U., Derksen, B. & Dreisörner, R. (2004). Frühe Förderung von Resilienz bei jungen Müttern und ihren Säuglingen. *Kindheit und Entwicklung* 13 (4), 226-234.

Zulauf-Logoz, M. (2004). Die Desorganisation der frühen Bindung und ihre Konsequenzen. In L. Ahnert. *Frühe Bindung. Entstehung und Entwicklung* (S. 297-312). München, Basel: Reinhardt.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Anhang zur Masterarbeit

Folgen erhöhter psychosozialer Risiken für Kinder alleinerziehender Mütter und für den heilpädagogischen Förderbedarf

Ein Beitrag zum Forschungsprojekt „ZEPPELIN 0-3“

eingereicht von:

Annette Bertram-Giezendanner, Alexandra Widmer

Begleitung: Andrea Lanfranchi

Datum der Abgabe: 22. Juni 2014

Anhangverzeichnis

1 Vergleichstabelle der Interventionsprogramme „PAT – Mit Eltern Lernen“ und „PALME“	3
2 Infoblatt für Mütter: Sinn und Gefahren von Rollen und Rollenidealen	11
3 Infoblatt für Mütter: Wozu sind Gefühle da?	14
4 Wochenübung (Mutter-Kind-Aktivität): Das Gefühlsspiel	18
5 Infoblatt für „PAT“-Trainerin: Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen	22
6 Wochenübung (Mutter-Aktivität): Meine Sonnenseite	25
7 Infoblatt für „PAT“-Trainerin: Negative Selbstwahrnehmung, Selbstentwertung und Selbstschädigung	29
8 Wochenübung (Mutter-Aktivität): Meine Schattenseite	32
9 Infoblatt für Mütter: Die körperliche und seelische Entwicklung des Kindes	35
10 Wochenübung (Mutter-Kind-Aktivität): Familienbilder	43
11 Infoblatt für Mütter: Trennungen und ihre Folgen	45
12 Wochenübung (Mutter-Aktivität). Ein Symbol für meine Trennung	50
13 Wochenübung (Mutter-Kind-Aktivität): Der kleine rosa Elefant	52
14 Infoblatt für Mütter: Trennung von Paarkonflikt und Elternverantwortung	61
15 Wochenübung (Mutter-Kind-Aktivität): Mein ehemaliger Partner – der Vater meines Kindes. Einführen eines Talismans für mein Kind	66

Anmerkung:

Die Wochenübungen und Informationsblätter in diesem Anhang stammen alle aus dem „PALME“-Manual sowie von der dem Manual beigelegten CD.

Teilweise wurden die Übungen und Informationsblätter aus dem Buch eingescannt, teilweise konnten sie von der CD übernommen werden. Dies zeigt sich in dem unterschiedlichen Layout der einzelnen Übungen.

Franz, M. (2009). PALME. Präventives Elterntaining für alleinerziehende Mütter geleitet von Erzieherinnen und Erziehern. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht

Titelbild: Alleinerziehende Mütter fühlen sich oft kraftlos.

(www.news.ch/Burnout+Muetter+staerker+gefaehrdet+als+Bankenchefs/517422/detail.htm)

1 Vergleichstabelle der Interventionsprogramme „PAT – Mit Eltern Lernen“ und „PALME“

Konzeption

Kategorie	„PAT - Mit Eltern Lernen“	„PALME“	Kommentar/Fazit
Zielgruppe	Familien in psychosozialen Risikokonstellationen	Alleinerziehende Mütter mit mittelmässigem psychosozialen Belastungsgrad	PAT: breite Zielgruppe PALME: spezialisiert nur auf eine Zielgruppe
Setting	home-based & teilweise center-based	center-based	Kombination des Settings bei PAT gut. Die Mütter bei PALME schätzen den Erfahrungsaustausch mit anderen Müttern (Vergleichbarkeit der Probleme und Bewältigungsstrategien können die Selbstwirksamkeitsüberzeugung steigern. Alleinerziehende haben keinen bestätigenden und bestärkenden Partner). Sollte bei PAT deshalb der Gruppenaustausch bei Alleinerziehenden auf mehr als 1 mal monatlich erhöht werden? (vgl. Intensität)
Entstehungskontext	Wurde in den 80er Jahren in den USA entwickelt und dort landesweit erfolgreich umgesetzt.	Wurde vor 10 Jahren in Deutschland entwickelt, erprobt und wissenschaftlich evaluiert.	PAT international erprobt und evaluiert. Mehr Erfahrungswerte bei PAT. Mehr Zielgruppenorientierung bei PALME.
Konzept	Bindungsorientiert und interaktionszentriert, Fokus auf Eltern-Kind. Kernidee: Die Eltern sind die ersten und einflussreichsten Lehrer ihrer Kinder. Sie erhalten durch PAT die nötigen Informationen und Anregungen, Ermutigung und Begleitung für die bestmögliche Förderung der Kinder.	Bindungsorientiert und emotionszentriert, Fokus auf Mutter (dadurch indirekt aufs Kind). Kernidee: Das niederschwellige Training setzt beim Wohlbefinden und bei der Stabilität der Mutter an, damit sie feinfühlig und angemessen auf die Entwicklungsbedürfnisse des Kindes eingehen kann.	Unterschiedlicher Ansatz und Fokus PALME: Fokus liegt auf der Mutter. Wirksamkeit des Programms über einen verbesserten Zugang zur eigenen Emotionalität. Dadurch werden feinfühligere Mutter-Kind-Interaktionen möglich.

	<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solide Grundlage für einen erfolgreichen Schulbesuch vermitteln - Kompetenz der Eltern steigern und ihnen das Selbstvertrauen vermitteln, damit sie dem Kind den bestmöglichen Start ins Leben geben können - Den Eltern mehr Wissen über die Entwicklung ihres Kindes geben und ihnen angemessene Methoden vermitteln, wie sie den Lernprozess anregen können - Eltern-Kind-Beziehung fördern - Echte Partnerschaft zwischen Eltern und Schule entwickeln - Eine Möglichkeit zur Früherkennung möglicher Lernprobleme bieten - Kindesmisshandlung und Vernachlässigung verhindern und reduzieren. <p>1 PAT-Elterntainerin</p>	<p>Zentral sind die teilnehmende Spiegelung des Kindes und der empathische Perspektivenwechsel.</p> <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stabilisierung der Mutter-Kind Beziehung - Stärkung der intuitiven Elternfunktion und des elterlichen Kompetenzerlebens - Verbesserung der elterlichen Einfühlung in das Erleben des Kindes - Verbesserte Wahrnehmung der Mutter vor allem im Hinblick auf die Bedürfnissignale und Affekte des Kindes - Trennung des Partnerkonfliktes von der gemeinsamen Elternverantwortung - Einübung sozialer und elterlicher Kompetenzen im Umgang mit Konflikten - Bearbeitung eventuell bestehender Selbstwertprobleme und Schuldgefühle <p>1 Leitungspaar (männlich/weiblich)</p>	<p>PAT: Fokus liegt auf Mutter-Kind-Interaktionen Wirksamkeit entfaltet sich über die Begleitung und Anleitung der PAT-Trainerin.</p> <p>Verbesserung der mütterlichen Feinfühligkeit höher durch direktes Erleben im Hausbesuch? (Direkte Interventionsmöglichkeit, hängt aber von der Sensibilität der PAT-Trainerin ab)</p> <p>Bei beiden Programmen findet Austausch und Vernetzung in den Gruppentreffen statt.</p> <p>PALME mehr Training, PAT mehr Begleitung?</p> <p>PALME: Vorteile durch gemischtes Leitungspaar: positives Männerbild wird vermittelt, funktionierende Paar-Situationen (Familiensituation) werden vorgezeigt.</p>
<p>Inhalte</p>	<p>Hausbesuche</p> <p>Zertifizierte Elterntainerinnen vermitteln bei Hausbesuchen den Eltern ein Verständnis für die Entwicklungsstadien des Kindes. Sie zeigen den Eltern praktische, altersgemässe Übungen und Spiele (spezielle Eltern-Kind-Aktivitäten).</p> <p>Die PAT beobachtet die Interaktionen zwischen Eltern und Kind und gibt positive Rückmeldungen, wenn es den Eltern gelingt, die Bedürfnisse der Kinder zu erkennen und angemessen darauf einzugehen. Bei Bedarf geht eine interkulturelle Übersetzerin mit.</p>	<p>Gruppensitzungen</p> <p>Es finden 20 Gruppensitzungen à 90 Minuten statt. In diesen wöchentlichen Sitzungen wird ein breites Themenspektrum abgedeckt. Es ziehen sich zwei Aspekte wie ein roter Faden durch das gesamte Programm: Zentrierung auf die feinfühlig Wahrnehmung der (mütterlichen wie kindlichen) Affekte und eine ausgeprägte Bindungsorientierung, die eine Förderung der Mutter-Kind-Beziehung zum Ziel hat.</p>	<p>PAT vielseitiger Austausch bei Hausbesuchen und Gruppentreffen</p> <p>Wirksamkeit des Trainings in den Gruppentreffen bei PALME durch Austausch mit Anderen (Förderung der Selbstwirksamkeitsüberzeugung der Mütter durch Austausch mit anderen Müttern) PALME fokussiert stärker auf die emotionale Konfliktsituation alleinerziehender Mütter.</p>

	<p>PAT-Online Lehrplan: Hausbesuch 1: Erster Besuch Hausbesuch 2: Kindliche Entwicklung Hausbesuch 3: Elterliches Erziehungsverhalten Hausbesuch 4: Entwicklungsthemen (Bindung, Disziplin, Gesundheit, Ernährung, Sicherheit, Schlaf, Übergänge und Routinen) Hausbesuch 5: Gehirnentwicklung Hausbesuch 6: Kultur und Sichtweise der Familie Hausbesuch 7: Unterstützung der Familie Hausbesuch 8: Als Partner planen</p> <p>Inhaltliche Bereiche: Kognitive Entwicklung Motorische Entwicklung Sozial-emotionale Entwicklung Sprachentwicklung</p> <p>Gruppentreffen Eltern treffen sich, um neue Erkenntnisse zu gewinnen, Erfahrungen, Sorgen und Erfolgserlebnisse auszutauschen.</p> <p>Screening In regelmäßigen Zeitabständen werden Screenings zur allgemeinen Entwicklung angeboten. Das Ziel ist, potentielle Probleme früh zu erkennen, um spätere Schwierigkeiten in der Schule zu verhindern.</p> <p>Aufbau sozialer Netzwerke PAT informiert Familien über Dienstleistungen und Angebote in ihrem Stadtteil (Kommune). Die soziale Isolation kann so durchbrochen werden.</p>	<p>Manual und Arbeitsmaterialien Das Programm ist strukturiert und in vier inhaltlich aufeinander aufbauende Module gegliedert. PALME liegt in didaktisch aufbereiteter, manualisierter Form vor (CD mit Arbeitsmaterialien).</p> <p>Inhaltliche Bereiche Das Programm ist in 4 Module aufgeteilt: 1. Emotionale Selbstwahrnehmung 2. Einfühlen in das Erleben des Kindes 3. Wahrnehmung der Gesamtsituation in der Familie 4. Suchen und Finden von neuen Lösungen im Alltag</p>	<p>PALME: didaktisch aufbereitetes Manual vorhanden. PAT: Inhalte im Online-Lehrplan vorhanden.</p> <p>PAT: Das Programm und die Intensität werden bei den Hausbesuchen jeweils auf die individuellen Bedürfnisse der Familie zugeschnitten. Dies hat Vorteile, ist aber auch abhängig, von der Sensibilität und den Ressourcen der PAT-Trainerin.</p> <p>PAT-Hausbesuche: praktische Anregungen/Übungen Spiele, Lernanreize, Wissen vermitteln.</p>
<p>Erfassungsinstrumente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elterliche Selbstwirksamkeitsüberzeugungen: SICS • Einstellungen von Müttern zu Kindern im Kleinkindalter: EMKK 	<ul style="list-style-type: none"> • Strukturiertes Interview • Videogestützte Beobachtung einer Mutter-Kind-Interaktion • Depressivität: SCL-90-R, Skala 	<p>In beiden Programmen viele Erfassungsinstrumente, die Situation wird von verschiedenen Seiten beleuchtet.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Kognition, Sprache und Motorik: BSID • Sprachbeurteilungs-Kurztest: SBE-2-KT und 3-KT • Intelligenztest: SON-R 2 1/2-7 • Halbstrukturiertes Beobachtungs- und Interviewverfahren: HOME • Interaktionsqualität: CARE-Index • Belastungs- und Schutzfaktoren: HBS 	<p>Depressivität</p> <ul style="list-style-type: none"> • Psychische Belastung: SCL-90-R, psych./psychosom. Belastung (GSI) • Somatisierung: SCL-90-R, Skala Somatisierung • Psychogene Beeinträchtigung: BSS • Gesundheitsbezogene Lebensqualität: SF-12 • Emotionale Kompetenz: SEE • Verhalten und Erleben des Kindes: SDQ • Qualität der Mutter-Kind-Beziehung: FbMKB • Kindliches Selbstbild: FKSI (Frankfurter Selbstkonzept Inventar) • Screening: HADS-D zur Selbstbeurteilung von Angst und Depression (vor T1) • Belastungsfragebogen (vor T1) 	<p>In beiden Programmen findet ein Screening zur Erfassung der Zielgruppe statt.</p> <p>PALME (vor T1): HADS-D zur Selbstbeurteilung von Angst und Depressivität. Belastungsfragebogen (vor T1): soziale Einschlusskriterien.</p> <p>PAT: Kurzscreening: erfassen von Risikofaktoren und Schutzfaktoren, Erfassung soziodemographischer Daten.</p> <p>Evtl. das Diagnoseinstrument SCL-90-R (zur Erfassung der Depressivität) von PALME für alleinerziehende Mütter übernehmen?</p> <p>Wäre AAI (Adult Attachment Interview) zur Erfassung der Bindungssicherheit eine Option?</p>
Theoretische Grundlagen	Erkenntnisse aus der Forschung sollen die Grundlage für die Lehrpläne von Elternbildungsprogrammen und seiner Materialien sein.	Bindungstheoretische und psychodynamisch-interaktionelle Grundlagen.	
Zeitpunkt der Intervention	Von der Schwangerschaft bis zum 3. Lebensjahr	Für Mütter mit Kindern zwischen 4 und 6 Jahren	Unterschiedlicher Zeitpunkt PAT: Vorteil für die sensible Phase der Mutter-Kind-Bindung durch frühere Intervention
Intensität	Mindestens 1 Hausbesuch im Monat, bei Bedarf sind bis zu 4 Hausbesuche im Monat möglich. Ein Besuch dauert ca. 60 min und findet in der Regel alle zwei Wochen statt. Mindestens 1 Gruppentreffen im Monat.	Wöchentliche Gruppensitzung (20 Sitzungen à 90 Minuten) geleitet von einem Erzieherpaar (Mann/Frau) mit 10-12 Müttern.	Bei PAT könnte neben dem allgemeinen monatlichen Gruppentreffen ein zusätzliches Treffen nur für die 14 alleinerziehenden Mütter in der Interventionsgruppe stattfinden. Gruppengröße würde der Gruppengröße bei PALME entsprechen (vgl. Setting).
Verbreitung	International Wurde in den 80er Jahren in den USA entwickelt und dort landesweit erfolgreich umgesetzt. In den 90er Jahren haben andere Länder wie Neuseeland, England, Guatemala das	Deutschland Das bindungstheoretisch fundierte Konzept wurde in Zusammenarbeit mit Ärzten, Psychologen und Erzieherinnen in zehnjähriger Vorarbeit entwickelt, erprobt und evaluiert.	

	<p>Programm eingeführt und gute Erfolge erzielt.</p> <p>Deutschland Seit 2005 im Rahmen des Nürnberger Interventionsprogramms „Spielend lernen“ in Deutschland eingeführt.</p>		
<p>Wirksamkeit</p>	<p>USA Im Alter von 3 Jahren:</p> <p>Eltern: Wissen mehr über die Praktiken der Kindererziehung als Kontrollgruppe.</p> <p>Follow-up: Am Ende des 6. Schuljahres.</p> <p>Kinder: In Standardisierten Schulleistungstests besser als Kontrollgruppe im Lesen und Rechnen Besseres Verhalten, bewertet durch Lehrpersonen.</p> <p>Eltern: Übernehmen eine aktivere Rolle in der Schulbildung des Kindes, nehmen mehr Kontakt zu den Lehrpersonen auf.</p> <p>Kinder aus sehr armen Familien: Gleiche Ergebnisse wie Kinder aus nicht armen Familien, die keine Vorschuleinrichtung besuchten. Leistungen verbessern sich stark, wenn sie zusätzlich zu PAT eine Vorschuleinrichtung besucht haben.</p> <p>Deutschland Eltern sind sehr zufrieden mit dem Programm.</p>	<p>Deutschland Es zeigte sich, dass die teilnehmenden Mütter mit dem Programm sehr zufrieden waren. Sie gaben an, ihr Kind besser verstehen und sich auch besser in das emotionale Erleben ihres Kindes einfühlen zu können. Die Depressivität sank herab bis fast in einen Normalbereich. Verhaltensauffälligkeiten der Kinder nahmen ab.</p>	<p>In beiden Programmen zeigen sich positive Effekte. Wirksamkeit bei PALME durch den verbesserten Zugang zur eigenen Emotionalität. Bei PALME scheinen insbesondere ältere Mütter zu profitieren.</p> <p>PAT bei ZEPPELIN 0-3: positive Effekte auf die Entwicklung der Kinder sowie auf den häuslichen Anregungsgehalt. Mütter, die in einer Partnerschaft leben weisen eine höhere Selbstwirksamkeit auf, als jene ohne Partner. Mütter in einer Partnerschaft fühlten sich wirksamer in den drei für die kindliche Entwicklung wichtigen Bereichen Sicherheit, Entwicklung und Gesundheit (Ergebnisse Messpunkt 1, 12. Lebensmonat). Selbstwirksamkeitsüberzeugung bei alleinerziehenden Müttern erhöhen (vgl. Setting).</p>

Aus- und Weiterbildung

Kategorie	„PAT - Mit Eltern Lernen“	„PALME“	Kommentar/Fazit
Qualifikation des Personals	<p>Zertifizierte Elterntainerin PAT Ausbildung zur zertifizierten Elterntainerin am Familienzentrums der Arbeiterwohlfahrt Nürnberg (5 Tage, in der Regel während einer Woche).</p> <p>Voraussetzungen Elterntainerinnen sollten eine höhere Schulbildung und Berufsausbildung oder einen Hochschulabschluss im Bereich frühkindlicher Bildung und/oder Arbeit mit Familien oder einem vergleichbaren Feld haben. Z.B. Erzieherinnen, Sozialpädagogen, Kinderkrankenschwestern oder Familienhebammen.</p> <p>Bei einem niedrigeren Ausbildungsgrad muss eine mehrjährige Berufserfahrung in den genannten Bereichen mit fachlicher Anleitung vorhanden sein.</p> <p>Für die fortlaufende Professionalisierung der PAT-Trainerin hat diese an weiterführenden Fortbildungen teilzunehmen.</p>	<p>Zertifizierter Gruppenleiter Ausbildung an drei aufeinanderfolgenden Tagen unter der Leitung von Prof. Dr. Franz und einem interdisziplinären Dozenten-Team.</p> <p>Voraussetzungen Für alle, die in ihrem Arbeitsumfeld mit Alleinerziehenden und Kindern im Vorschulalter zu tun haben.</p> <p>Zielgruppe: - Erzieher, die in Kindertagesstätten oder Horteinrichtungen arbeiten - Sozialpädagogen, die in der Kinder- und Jugendhilfe arbeiten - Alle, die mit 3 – 7 jährigen Kindern aus Einelternfamilien arbeiten</p> <p>Interessenten sollten mindestens 30 Jahre alt sein und über praktische Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und ihren Eltern verfügen. Zudem sollten grundlegende entwicklungspsychologische Kenntnisse bereits vorliegen.</p>	
Dauer und Termine	<p>Termine Aktuellste Schulungen können im Internet nachgeschaut werden. Internet: www.pat-mitelternlernen.org</p>	<p>Termine Aktuellste Schulungen können im Internet nachgeschaut werden. www.palme-elterntraining.de oder www.wir2-bindungstraining.de</p>	
Inhalte	<p>Die Schulung besteht aus zwei Modulen. Modul 1: Basis-Schulung. Es werden Grundkenntnisse für Hausbesuche als methodischer Ansatz in der frühkindlichen Förderung und Elternbildung vermittelt.</p>	<p>PALME – Schulung 1. Grundlagenwissen über Zielsetzung des PALME-Programms: - Die Lebenssituation alleinerziehender Mütter - Bindungstheorie – Theorie und Praxis</p>	

	<p>Der theoretische Hintergrund von PAT – Mit Eltern Lernen wird vorgestellt.</p> <p>Modul 2: Implementierungs-Schulung. Hier wird verstärkt auf die qualitätsgesicherte Umsetzung eingegangen. Themen wie Gruppentreffen, Screening und Evaluation werden vertieft.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kindliche Emotionsentwicklung – Bedeutung der Affektspiegelung 2. Grundlagenwissen über Durchführung von Gruppen: <ul style="list-style-type: none"> - Grundlagen der Gesprächsführung - Gesprächstechniken - Gruppendynamische Prozesse 3. Das PALME-Manual – Theoretische und praktische Einführung: <ul style="list-style-type: none"> - Vermittlung der theoretischen Hintergrundinformationen - Praktische Umsetzung der einzelnen Übungen 4. Selbsterfahrung: <ul style="list-style-type: none"> - Abschliessende fokussierte Selbsterfahrung (Gruppenlehranalytiker) 	
Material	<p>Curriculum (2 Ordner) „PAT – Mit Eltern Lernen“ wurde ins Deutsche übersetzt und von der AWO Nürnberg an deutsche Verhältnisse angepasst. Arbeiterwohlfahrt Nürnberg. (2010). <i>Parents as Teachers. Mit Eltern Lernen.</i></p> <p>Alle Inhalte sind im Online-Lehrplan 2013 vorgegeben. Internet: www.pat-mitellernlernen.org</p>	<p>Manual mit Arbeitsmaterialien (mit CD) Das komplette Programm (20 Sitzungen à 90 Minuten) liegt in didaktischer aufbereiteter, manualisierter Form vor. Die vorgegebene Strukturierung der Gruppensitzungen gewährleistet einheitliche Qualitätsstandards.</p> <p>Manual: „PALME Präventives Elterntaining für alleinerziehende Mütter geleitet von Erzieherinnen und Erzieher“. M. Franz, 2009, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. Internet: http://www.palme-elterntraining.de oder wir2-Manual: „Bindungstraining für Alleinerziehende“. M. Franz, 1. Auflage 2014, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen, erscheint Juni 2014. Internet: www.wir2-bindungstraining.de</p>	<p>Inhalte und didaktische Aufbereitung bei PALME im Manual. Inhalte und didaktische Aufbereitung bei PAT im Online Lehrplan 2013.</p>

Literatur

In Anlehnung an: Neuhauser, A. & Lanfranchi, A. (2009). *Kriterien wissenschaftlich begründeter Wirksamkeit von Programmen der frühen Förderung - mit Programm-Synopse und Begründung der Programmauswahl*. Unpublished manuscript, Zürich, Hochschule für Heilpädagogik, Arbeitspapier Nr. 5.

Franz, M. (2009). *PALME Präventives Elterntaining für alleinerziehende Mütter geleitet von Erzieherinnen und Erzieher*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH.

Internet:

„PALME“: www.palme-elterntaining.de [05.07.2013]

„Wir2“. Bindungstraining für Alleinerziehende: www.wir2-bindungstraining.de [05.04.2014]

„PAT – Mit Eltern Lernen“: www.pat-mitelternlernen.org [02.10.2013]

2 Infoblatt für Mütter: Sinn und Gefahren von Rollen und Rollenidealen

Sinn und Gefahren von Rollen und Rollenidealen

Jeder Mensch hat im Alltag, im Beruf und in der Familie verschiedene Rollen inne. Damit ist gemeint, dass er bestimmte Aufgaben übernimmt oder Funktionen erfüllt, die von einer Gruppe oder der Gesellschaft über so genannte **Normen** festgelegt worden sind. Auch Mutterschaft ist insofern eine Rolle, da jede Gruppe und Gesellschaft über bestimmte Normen und Vorstellungen verfügt, wie sich eine Mutter „im Durchschnitt“, also den geltenden Normen entsprechend, zu verhalten hat.

Der Begriff Rolle ist durchaus in gewollter Weise dem Theater entlehnt. Auch in einem Theaterstück gibt es mehr oder weniger stark vorgegebene Rollen, die von Schauspielern übernommen und ausgestaltet werden. Dabei helfen den Schauspielern bestimmte Rollenvorgaben wie Regieanweisungen und festgelegte Texte. Ferner gibt es Requisiten, eine Bühne und das Publikum, das mit Beifall oder Buhrufen reagieren kann. Insofern sind Rollen etwas sehr Praktisches, denn nicht nur im Theater erleichtern sie den Umgang miteinander, geben Orientierung und weisen Menschen bestimmte Plätze innerhalb von Gruppen zu. In einem Kaufhaus voller Menschen ist es z. B. sinnvoll, dass es Menschen gibt, die dort die Rolle der „Verkäuferin“ bekleiden. Wir müssen dadurch nicht jedes Mal, wenn wir etwas einkaufen wollen, überlegen, wie wir das überhaupt anstellen und an wen wir uns wenden sollen oder wie die Verkäuferin reagieren wird, wenn wir sie fragen, ob es den Pullover noch in unserer Größe gibt. Ähnlich verhält es sich in vielen anderen Lebensbereichen – die Welt wird einfach ein ganzes Stück übersichtlicher und vorhersehbarer, wenn es von vielen Menschen geteilte Regeln dafür gibt, wie sich Menschen in bestimmten Rollen, Situationen und Lebenslagen zu verhalten haben.

Wie eingangs schon festgestellt, „spielen“ bzw. erfüllen Menschen im wirklichen Leben im Unterschied zum Theater meist **mehrere Rollen gleichzeitig**, haben etwa die Mutterrolle inne, sind aber gleichzeitig auch Tochter, vielleicht noch Schwester, Freundin, berufstätige Frau usw. Für all diese Rollen bestehen unterschiedliche gesellschaftliche Erwartungen und Normvorstellungen. Und wie im Theater können die Rolleninhaber, die ihre Rollen in besonders gelungener Weise ausfüllen, mit dem Wohlwollen des Publikums, mit Aufmerksamkeit und **Anerkennung** rechnen. Schauspieler und allgemein Rolleninhaber, die die an sie gestellten Erwartungen weniger gut erfüllen, erfahren hingegen Kritik und treffen eher auf **Ablehnung**.

Am Beispiel der Mutterrolle lässt sich dies noch einmal gut verdeutlichen: Mütter, die den entsprechenden gesellschaftlichen Normen entsprechen, erfahren in der Regel Anerkennung und Wertschätzung von ihrer Umwelt. Entsprechen sie hingegen nicht den geltenden Normen, sind sie Vorwürfen und Kritik in Form von feindseliger Behandlung durch andere Mütter, Nachbarschaftstratsch usw. ausgesetzt. Viele Menschen haben z. B. immer noch das Rollenverständnis, dass Mütter in einem ehelichen Verhältnis leben sollten. Mütter, die dieser Vorstellung nicht entsprechen, also alleinerziehende Mütter oder Mütter, die mit dem Vater ihres Kindes nicht verheiratet sind, haben bei diesen Menschen ein eher schlechtes Ansehen. Die für die Betroffenen oft sehr belastende Kritik durch andere Menschen übt einen starken Druck aus, so dass man versucht sich möglichst gemäß den Rollenanforderungen zu verhalten, um Kritik und Ablehnung zu entgehen.

An dieser Stelle kann man gut die Nachteile erkennen, die ebenfalls mit Rollen verbunden sein können. Rollen können nämlich auch einengend sein und fast zu einem Käfig werden, in den man sich eingesperrt fühlt. Das passiert vor allem, wenn man sehr viele Rollen gleichzeitig ausfüllen muss oder wenn die Erfordernisse, die sich aus den einzelnen Rollen ergeben, sehr unterschiedlich sind. Ist die Verkäuferin aus dem Kaufhaus beispielsweise „nebenbei“ auch noch alleinerziehende Mutter, dann sind Konflikte zwischen den beiden Rollen leicht vorstellbar. Die Rolle als Verkäuferin verlangt von ihr flexibel in den Arbeitszeiten und immer freundlich zu den Kunden zu sein. Lange Arbeitszeiten vertragen sich jedoch oft nicht gut mit den Bedürfnissen der Familie. Kommen noch eigene hohe Leistungsansprüche der Rolleninhaberin hinzu, erwartet sie also von sich sowohl im Beruf als auch im Haushalt und bei der Familie stets überdurchschnittliche Leistungen, dann besteht auf Dauer die Gefahr der Überforderung und Erschöpfung.

Rollen können zudem auch dann so etwas sein wie ein Käfig oder eine Hexenbotschaft, die man gar nicht bewusst bemerkt, wenn das, was andere von einem oder das, was man selbst von sich in der jeweiligen Rolle erwartet, nicht zum eigenen Leben passt oder es einfach zu schwierig zu erfüllen ist. Hier ist es gut über die Ansprüche, die andere an einen stellen oder die man selbst an sich stellt, einmal in Ruhe nachzudenken. Also etwa: **„Möchte ich mein Leben vor allem nach den Erwartungen anderer Menschen ausrichten? Oder möchte ich stärker selbst über mein Leben bestimmen? Fülle ich die Rolle nicht auch dann noch gut genug aus, wenn ich ‚nur‘ zum überwiegenden Teil und vielleicht nicht immer perfekt den Ansprüchen genüge? Oder muss ich das wirklich jederzeit schaffen? Weiß ich nicht selbst am besten, wie ich mich in meiner Rolle verhalten möchte?“** Dann erkennt man z. B., dass es für einen selbst sehr stimmig und sogar absolut notwendig sein kann sich von einem Partner zu trennen – auch wenn die Gesellschaft oder Teile der Gesellschaft noch immer der Ansicht sind, dass zur Rolle der Ehefrau vor allem gehört sich um Mann und Kinder zu kümmern und eigene Bedürfnisse eher zurückzustellen. Allerdings wird auch eine vollkommen gerechtfertigt erscheinende Trennung für die Betroffenen oft im Konflikt mit Ängsten vor negativer Bewertung oder mit **Schuldgefühlen** stehen, weil dem eigenen Kind dann keine „vollständige“ Familie mehr geboten wird oder sich die finanziellen Verhältnisse verschlechtern werden.

Die Grundlagen solcher Schuldgefühle können u. a. in eigenen Rollenerwartungen liegen, die immer auch beeinflusst sind von den Rollenerwartungen unserer Umwelt und unserer eigenen Eltern. Ein Beispiel hierfür wäre die Vorstellung, dass man nur dann eine gute Mutter ist, wenn man dafür sorgt, dass sein Kind mit Mutter und Vater gemeinsam aufwächst. Es ist wichtig sich solche Rollenvorstellungen bewusst zu machen, denn dies erlaubt einem eher zu erkennen, dass diese Vorstellungen zwar grundsätzlich oft zutreffen, aber für das eigene Leben eventuell nicht (mehr) passend sind.

Sich der vielen (oft unausgesprochenen) Rollenvorstellungen und ihrer Ursprünge bewusst zu werden, kann deshalb einen Beitrag dazu leisten mit eventuell vorhandenen Schuldgefühlen anders umzugehen bzw. der Entstehung von unangemessen starken Schuldgefühlen entgegenzuwirken. Obwohl soziale Rollenerwartungen unser Handeln im Alltag ganz maßgeblich beeinflussen, sind sie uns also häufig nicht be-

Modul I Sitzung 2: Infoblatt für Mütter**12**

wusst. Dies dürfte auch daran liegen, dass sie von sehr vielen Menschen geteilt und deshalb als gegeben hingenommen werden, so dass man erst mal auf die Idee kommen muss, dass die in unserer Gesellschaft bestehenden Rollenanforderungen und Rollenideale durchaus für jeden Einzelnen zu hinterfragen sind. Dass viele Menschen die von außen an sie herangetragenen Rollenanforderungen bzw. die zu einem früheren Zeitpunkt aufgebauten Rollenideale für sich nicht mehr hinterfragen (und dadurch zum Teil überfordert sind), macht die Rollenvorschriften für jeden Einzelnen nicht unbedingt „richtiger“ oder „besser“.

3 Infoblatt für Mütter: Wozu sind Gefühle da?

Wozu sind Gefühle da? – Die fünf Basisaffekte Angst, Wut, Ekel, Freude und Trauer

Unsere Gefühle sind im Laufe der menschlichen Entwicklungsgeschichte entstanden. Sie bestimmen unsere seelische Befindlichkeit, aber sie beeinflussen auch unser Verhalten, die Gestaltung unserer Beziehungen und unterschiedliche Körperfunktionen.

Man unterscheidet **Gefühle**, die wir **bewusst wahrnehmen** können von darunter liegenden **Affekten**, die unabhängig von unserem bewussten Willen **automatisch aktiviert werden**.

Wir verfügen von Geburt an über fünf unterschiedliche „**Basisaffekte**“: **Angst, Wut, Ekel, Freude und Trauer**. Diese Affektsysteme werden immer dann aktiv, wenn es darum geht, wichtige Situationen in unserer Umgebung möglichst schnell zu bewerten und zu bewältigen. Unsere **Basisaffekte** stellen uns deshalb so etwas wie eine automatische Lagebeurteilung zur Verfügung.

Die fünf Basisaffekte programmieren unsere Bereitschaft etwas zu tun und damit unser Verhalten. Hierzu einige Beispiele:

Um eine schnelle Reaktion zu ermöglichen, steuert und begünstigt der aktivierte Basisaffekt **Angst** unser **Fluchtverhalten** vor einer bedrohlichen Situation, z. B. vor einem gefährlichen Tier oder einem gefährlichen Gegner.

- Der Basisaffekt **Wut** organisiert die Bereitschaft zum **Angriff** oder zur **Zerstörung** eines bedrohlichen Objektes oder eines Gegners.
- Der Basisaffekt **Ekel** wird dann aktiv, wenn es darum geht, ein schlechtes Objekt, das schon in uns eingedrungen ist, möglichst schnell wieder **auszustossen**, z. B. eine verdorbene Speise.
- Der Basisaffekt **Freude** sorgt dafür, dass wir uns an gute Objekte oder Personen **annähern**, die wichtig für unser Überleben sind, z. B. indem wir sie begrüßen oder verabschieden durch Umarmung, Küssen oder Händeschütteln.
- Der Affekt **Trauer** programmiert uns und unser Verhalten in Richtung der **Wiedererlangung des Kontaktes** zu einem für uns wichtigen und ersehnten Objekt oder zu einem Menschen, von dem wir uns trennen mussten, etwa indem wir zum Friedhof ans Grab gehen oder beten.

Angst, Wut, Ekel, Freude und Trauer empfinden fast alle Menschen in Abhängigkeit von der jeweiligen Situation. Auch kleine Kinder bringen die Fähigkeit zum Ausdruck dieser Affekte mit auf die Welt. Bereits in den ersten Lebensmonaten ist der Säugling dazu in der Lage, diese Affekte mithilfe seiner Mimik auszudrücken. Die Nachahmung des Gesichtsausdrucks von Erwachsenen ist sogar Neugeborenen im Alter von wenigen Tagen möglich.

Die Basisaffekte erleichtern also das Überleben des Einzelnen wie auch der Gruppe und sie organisieren sehr früh **zwischenmenschliche Beziehungen** (z. B. zwischen Säugling und Mutter). Die Zuverlässigkeit und Genauigkeit, mit der die Affektsysteme funktionieren, kann allerdings durch eine Vielzahl seelischer Belastungen und Erkrankungen beeinträchtigt werden. Beispielsweise führt eine länger andauernde Niedergeschlagenheit dazu, dass diese Signalsysteme nicht mehr so gut funktionieren.

Heute wissen wir, dass die Affektsysteme, wenn sie im Gehirn aktiviert werden, zu verschiedenen Prozessen führen. Zum einen kommt es dazu, dass sich beispielsweise der **Kreislauf** beschleunigt oder die **Atmung** und die Verdauungstätigkeit beeinflusst werden. Zum anderen werden wichtige **Muskelgruppen** besonders angespannt, z. B. für die Flucht oder die Annäherung. Darüber hinaus kann es zu einer **besonderen Wahrnehmung innerhalb des eigenen Körpers** kommen, dazu gehört etwa das berühmte „mulmige Gefühl“ in der Magengrube, das jeder von uns kennt. Schließlich wird von den zuständigen Bereichen im Gehirn die **Situation**, die zur Aktivierung eines Affektsystems geführt hat, **analysiert und bewertet**, z. B. daraufhin, ob sie neu oder gefährlich ist. Dies alles geschieht weit bevor wir uns der Situation wirklich bewusst werden und läuft innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde ab.

Damit auch die anderen merken, wie uns gerade zumute ist, aktiviert unser Affektsystem zahlreiche Kanäle, auf denen wir den anderen mitteilen, wie es uns gerade geht: Dies erfolgt über unseren **Gesichtsausdruck**, über den **Klang unserer Stimme**, unsere **Körperhaltung** oder unsere **Gesten**. Erst wenn dies alles abgelaufen ist (wie gesagt, das alles passiert sehr schnell!), „fühlen“ wir, dass ein bestimmtes Affektsystem aktiv geworden ist und gelangen zu einer bewussten Wahrnehmung wie „Ich bin wütend“ oder „Ich freue mich“. Mit der Entstehung eines solchen „Gefühlsabdrucks“ in unserem Bewusstsein sind wir auch dazu in der Lage, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir mit unserem Gefühl möglichst geschickt und sinnvoll umgehen können.

Von großer Bedeutung und sehr hilfreich ist es, wenn wir imstande sind, unseren Mitmenschen diese Vorgänge auch mit unserer Sprache mitzuteilen. Dadurch können wir den anderen helfen, besser zu verstehen, was in uns vor sich geht und warum wir in einer bestimmten Situation so fühlen und uns so verhalten, wie wir es tun.

Wann lernen wir nun diese unterschiedlichen Schritte in einem sinnvollen Gesamttablauf zu durchlaufen? – Nach allem, was wir heute wissen, sieht es so aus, als ob sich unsere emotionalen Fähigkeiten in den ersten Lebensjahren herausbilden und zwar **in engem Austausch zwischen Mutter und Kind** bzw. zwischen einer anderen nahen Bezugsperson und Kind.

Aufgrund ihrer weitgehenden Hilflosigkeit sind Säuglinge und auch noch kleine Kinder überwiegend darauf angewiesen, dass ihre Umgebung – und besonders die Mutter – frühzeitig bemerkt, wenn sie sich unwohl fühlen. Da sich ein Säugling noch nicht selbst helfen kann und sich auch noch nicht sprachlich mitteilen kann, ist es von großer Bedeutung, dass Eltern anhand körpersprachlicher Zeichen des Kindes ein Verständnis dafür entwickeln, wie ihrem Kind zumute ist. Diese Fähigkeit wird auch **Einfühlung** genannt und ist von Natur aus bei den allermeisten Menschen vorhan-

den. Sie wird durch Aktivitäten des kleinen Kindes, z. B. beim Stillen, noch vertieft und gefördert.

Dieses Verstehen des inneren Erlebens ihres Kindes verdeutlichen die meisten Eltern dadurch, dass sie ihm durch ihren (oft auch etwas „übertrieben“ wirkenden, also überdeutlichen und damit besonders verständlichen) Gesichtsausdruck zurückspeiegeln: „Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich habe dich verstanden und werde dir helfen.“ Das ist der Grund dafür, warum kleine Kinder von Natur aus sehr aufmerksam das Gesicht ihrer Mutter beobachten.

Die „Übertreibung“ des kindlichen Gesichtsausdruckes im Gesicht der Mutter dient dazu dem Kind zu verdeutlichen, dass das, was es auf dem Gesicht der Mutter sieht, nicht deren eigenes Gefühl ausdrückt, sondern das bei ihm von der Mutter wahrgenommene Gefühl wiedergibt. Das ist vor allem wichtig bei den Gefühlen Angst, Wut und Trauer. Denn wenn z. B. die Mutter auf die Angst ihres Kindes mit echter eigener Angst und einem ebenso ängstlichen Gesichtsausdruck antwortet, verstärkt sie die Angst ihres Kindes eher noch. Beantwortet sie die Angst ihres Kindes in ihrem Gesicht hingegen so, dass sie diese einerseits teilnehmend spiegelt, sie andererseits aber auch tröstend abschwächt, vermittelt sie ihrem Kind: „Ich habe verstanden, wie es dir geht. Es ist zwar schlimm, aber ich bin bei dir und gleich ist es wieder gut.“ Das Kind lernt so, dass es z. B. Angst haben kann, dass diese aber auch wieder schwächer wird und verschwindet. Das **teilnehmend spiegelnde mütterliche Gesicht** unterscheidet sich also von einem wirklichen Spiegel, der „eins zu eins“ wiedergibt, was vor ihm liegt, denn es gibt die **Gefühle des Kindes in verarbeiteter, gewissermaßen „verdauter“ Form** wieder.

Kleine Kinder erfahren im Gesicht der Mutter aber nicht nur, dass die Mutter sie verstanden hat und sie unterstützt, sondern sie lernen über den Gesichtsausdruck der Mutter auch, wie sie sich gerade selbst fühlen. **Insofern ist das mütterliche Gesicht der Spiegel der Seele des Kindes** und die erste Möglichkeit für eine Selbsterfahrung des Kindes. Wenn die Eltern die Bedürfnisse des Kindes erkennen, kümmern sie sich durch angemessene Befriedigung dieser Bedürfnisse fürsorglich um ihr Kind, beispielsweise durch Beruhigung oder liebevolle Zuwendung. Wenn sie hingegen das Kind nicht beachten und ihm nicht spiegeln, dass sie sein inneres Erleben teilen können, wird sich dies auf Dauer negativ auf das Selbstwertgefühl und das Gefühlsleben des Kindes allgemein auswirken. Dabei ist es von Bedeutung, dass nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel an Fürsorge erfolgt. Schon kleine Kinder geben körpersprachliche Hinweise, „wenn es genug ist“, z. B. indem sie ihren Kopf wegrehen. Diese Gefühlswahrnehmung und die rechtzeitige, fürsorgliche Beantwortung der Bedürfnisse des Kindes durch die Mutter sind zum großen Teil unbewusst gesteuerte Verhaltensweisen.

Das Kind liest also aus dem Gesicht der Mutter, ihrer Körperhaltung, dem Klang ihrer Stimme usw. ab, dass die Mutter es verstanden hat. Mit der Zeit lernt es Schritt für Schritt seine Gefühle genauer zu unterscheiden und sie schließlich mithilfe seines eigenen Gesichtes oder seiner eigenen Verhaltensweisen, später auch mit eigenen Worten, zum Ausdruck zu bringen. Diese emotionalen Lernvorgänge sind von großer Wichtigkeit für die spätere Entwicklung des Kindes. **Kein Fernseher und kein PC**

können den Austausch mit dem Gesicht einer zuwendungsbereiten und einfühlsamen Elternperson ersetzen.

Die Fähigkeit Gefühle über Mimik, Gestik und Sprache zum Ausdruck zu bringen ermöglicht es uns auch später im Erwachsenenalter, im Kontakt mit anderen Menschen einen sicheren Umgang zu erreichen. Es ist immer hilfreich, sich klar zu machen, welche Signale das eigene Gesicht wohl gerade dem anderen aussendet. Häufig ist uns selbst gar nicht so klar, warum die Umgebung auf eine bestimmte Art und Weise emotional auf uns reagiert, weil uns nicht bewusst ist, wie ablehnend oder verschlossen unser Gesicht gerade für die anderen aussieht.

Nutzen Sie deshalb öfters die Gelegenheit, beispielsweise auch in der PALME-Gruppe, darauf zu achten, welche Botschaften die Gesichter der anderen Ihnen senden und versuchen Sie ab und zu, auch Ihren eigenen Gesichtsausdruck von innen zu „erfühlen“ – und tauschen Sie sich darüber auch offen aus. Denken Sie ab und zu, wenn Sie mit Ihrem Kind zusammen sind, auch einmal daran, wie wichtig für Ihr Kind der Ausdruck Ihres Gesichtes ist.

4 Wochenübung (Mutter-Kind-Aktivität): Das Gefühlsspiel

Modul II Sitzung 7: Wochenübung

W7

Arbeitsblatt zur Wochenübung W7 „Das Gefühlsspiel“

Material: Sie benötigen für diese Übung lediglich die zehn nach der Übungsanleitung abgebildeten Gefühlskarten. Diese Karten stehen für eine ganze Reihe unterschiedlicher Gefühle: Angst, Freude, Wut, Ekel und Trauer. Fünf Karten zeigen beispielhaft, wie sich die jeweiligen Gefühle in der Körpersprache und im Gesichtsausdruck äußern, fünf weitere Karten beschränken sich auf die Abbildung eines für die Gefühle typischen Gesichtsausdruckes.

Zeitbedarf: Spieldauer nach Belieben.

Sinn der Übung: Sie und Ihr Kind spielen ein Quiz, in dem es darum geht, pantomimisch ausgedrückte Gefühle zu erraten. Hierdurch wird die Wahrnehmung Ihres Kindes für den Ausdruck und das Erkennen unterschiedlicher Gefühle geschärft. Im Unterschied zur letzten Gruppensitzung bezieht sich diese Wochenübung lediglich auf die fünf Grundgefühle Angst, Freude, Wut, Ekel und Trauer, die Ihnen schon aus der Sitzung 3 vertraut sind. Diese Grundgefühle sind insofern kindgerecht, als dass sie vergleichsweise eindeutig zu erkennen und auszudrücken sind und dass auch schon jüngere Kinder über eigene Erfahrungen mit diesen Gefühlen verfügen. Vermutlich werden Sie darüber erstaunt sein, wie gut es Ihrem Kind auch ohne Worte gelingt die Gefühle darzustellen bzw. zu erkennen, welches Gefühl Sie gerade darstellen.

Übungsanleitung: Für das Spiel können Sie entweder die beiden folgenden Seiten in der vorliegenden Form verwenden oder Sie ermuntern vor dem eigentlichen Spiel Ihr Kind dazu die Karten auszuschneiden und nach seinem Geschmack auszumalen. Durch diese eingehendere Beschäftigung mit den Karten kann Ihr Kind zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit den auf den Karten dargestellten Gefühlen angeregt werden.

In einer ersten Spielrunde verwenden Sie bitte die fünf Karten, die die Gesamtfiguren zeigen. Legen Sie hierzu die ausgeschnittenen und ausgemalten Karten oder die komplette Seite auf einer Unterlage aus. Nun kann es losgehen: Sie und Ihr Kind entscheiden sich abwechselnd jeweils für eine Karte, ohne dem anderen die Entscheidung vorab zu verraten. Danach versuchen Sie bitte das jeweilige Gefühl entsprechend den Anregungen auf den Gefühlskarten körpersprachlich und mimisch auszudrücken, d. h. nur durch den Einsatz Ihres Körpers und Ihres Gesichtsausdrucks, jedoch ohne zu sprechen. Der andere versucht zu erraten, um welches Gefühl es sich handelt und zeigt auf die Karte, um die es seiner Meinung nach gerade geht. Wenn Sie mögen, können Sie die verschiedenen Gefühle auch mehrfach darstellen und sich im Verlauf der Spielrunde stärker von den Vorlagen lösen. Überlegen Sie sich also bitte, auf welche andere Weise sich z. B. Freude und Traurigkeit pantomimisch darstellen lassen und probieren Sie aus, ob die Gefühle auch dann noch gut zu erkennen sind.

In der nächsten Spielrunde verwenden Sie bitte die fünf Karten, auf denen nur die Gesichter zu sehen sind. Das Vorgehen entspricht dabei dem der ersten Spielrunde. Auch hier können Sie im Verlauf der Spielrunde dazu übergehen, sich stärker von den Kartenvorschlägen zu lösen.

© 2009, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen

8

Zum Abschluss der Übung besprechen Sie bitte mit Ihrem Kind, inwieweit es die verschiedenen Gefühle aus seinem eigenen Leben kennt, worüber es sich z. B. zuletzt gefreut und wovor es sich gefürchtet hat. Achten Sie bei diesem Gespräch wie auch während des gesamten Spiels auf die Gefühle, die das intensive Zusammensein mit Ihrem Kind in Ihnen weckt.

Modul II Sitzung 7: Wochenübung

W7

ANGST

TRAUER

FREUDE

EKEL

WUT

Blitzlicht und Anwesenheitsbogen

Wie kommen Sie heute hier an? Wie geht es Ihnen?

Bearbeitung der Wochenübung W7 „Das Gefühlsspiel“

In der letzten Woche hatten Sie die Aufgabe gemeinsam mit Ihrem Kind das Gefühlsspiel zu spielen, in dem es um die mimische und körpersprachliche Darstellung und das Erraten von verschiedenen Gefühlen ging. Anschließend haben Sie mit Ihrem Kind darüber gesprochen, inwieweit es diese Gefühle aus seinem eigenen Leben kennt. Der Sinn des Spiels bestand also auch darin, über das Thema Gefühle ins Gespräch zu kommen und so z. B. festzustellen, dass man ein Gefühl mehr oder weniger stark erleben kann, dass man dasselbe Gefühl ganz unterschiedlich ausdrücken kann und dass Gefühle oft mit bestimmten auslösenden Situationen zusammenhängen.

Wer möchte gern über die Situation berichten?

Welche Unterschiede gab es zwischen der Spielrunde, in der Sie Mimik und Körpersprache eingesetzt haben, und der Spielrunde, in der Sie sich nur der Mimik bedienen haben?

Hat Sie die Darstellung von einem der Gefühle selbst besonders berührt?

Bieten Sie den Teilnehmerinnen nach Besprechung der Wochenübung zudem die Möglichkeit, noch offen gebliebene Fragen zum Infoteil 17 zu klären.

Vorstellung von Sitzungsthema und Sitzungsablauf

Verwenden Sie die Übersicht Ü8, um den Teilnehmerinnen einen kurzen Überblick über das Programm der heutigen Sitzung zu geben.

5 Infoblatt für „PAT“-Trainerin: Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen

Modul I Sitzung 4: Theoretische Einführung T4

Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen

In unserem Selbstwertgefühl drückt sich aus, wie früher unsere Eltern emotional zu uns standen und wie wir heute selbst emotional zu uns stehen. Das Selbstwertgefühl kann mehr oder weniger positiv sein und mehr oder weniger stabil. Es gibt also z. B. Menschen, die sich selbst gegenüber liebevoll und wertschätzend eingestellt sind und das auch dann noch bleiben, wenn andere Menschen sie kritisieren oder sie einen Misserfolg erlebt haben (hier handelt es sich um Menschen mit einem positiven und stabilen Selbstwertgefühl). Andererseits gibt es z. B. auch Menschen, die sich selbst gegenüber negativ eingestellt sind, sich also wenig zutrauen oder unzufrieden mit sich selbst sind. Solche Menschen fühlen sich innerlich oft wertlos und unbedeutend. Kritik trifft sie entweder tief oder sie setzen andere Menschen dauernd herab (hier handelt es sich um Menschen mit einem negativen und labilen Selbstwertgefühl).

Im Zusammenhang mit dem Thema Selbstwertgefühl sind zwei weitere Begriffe wichtig: das so genannte **Realselbst** und das so genannte **Idealselbst**. Der Begriff Realselbst soll dabei einfach ausdrücken, welches Bild jemand von sich hat mit all seinen Persönlichkeitseigenschaften, Fähigkeiten, Vorlieben usw. Anders ausgedrückt: Das Realselbst bezieht sich auf den **Ist-Zustand**.

Im Unterschied dazu bezieht sich der Begriff des Idealselbst auf das häufig aus Elternerwartungen stammende und unbewusste Wunschbild eines Menschen von sich. Das Idealselbst drückt also aus, wie jemand gerne wäre und über welche Eigenschaften, Fähigkeiten usw. er aus seiner Sicht verfügen müsste, um mit sich rundum zufrieden zu sein. Anders ausgedrückt: Das Idealselbst bezieht sich auf den **Soll-Zustand**.

Bei Menschen mit einem positiven Selbstwertgefühl findet sich in der Regel nur ein vergleichsweise geringer Unterschied zwischen Realselbst und Idealselbst, d. h., das Bild, das sie von sich selbst haben, liegt relativ nah am Idealbild ihrer Person. Bei Menschen mit einem negativen Selbstwertgefühl hingegen ist dieser Abstand deutlich größer. Wenn jemand z. B. sehr gerne reich, berühmt und sehr gut aussehend wäre, jedoch nichts davon ist, dann lässt sich leicht nachvollziehen, dass es um sein Selbstwertgefühl nicht zum Besten bestellt ist.

Entscheidend ist nun, dass sich aus der Gegenüberstellung dieses Begriffspaares **zwei Stellgrößen** ergeben, über die sich das Selbstwertgefühl beeinflussen lässt. Wer also weder reich, noch berühmt, noch sehr gut aussehend ist und darauf sein negatives Selbstwertgefühl zurückführt, der kann zum einen seine Energie auf die Erlangung von Reichtum, Berühmtheit und Schönheit wenden und hoffen, sich dann selbst mehr zu mögen. Er kann aber auch an der Anspruchsseite ansetzen und überprüfen, inwieweit und warum eigentlich es für ihn tatsächlich so bedeutsam ist diese Ziele zu erreichen. Beide Wege haben Vor- und Nachteile, aber es ist gut sich daran zu erinnern, dass es beide Möglichkeiten gibt.

Modul I Sitzung 4: Theoretische Einführung T4

Wovon hängt es ab, ob wir ein eher positives oder negatives bzw. eher stabiles oder labiles Selbstwertgefühl haben?

Eine wichtige Quelle unseres Selbstwertgefühls sind **frühe Beziehungserfahrungen**, also Erfahrungen aus der Kindheit im Umgang mit den Eltern und anderen wichtigen Bezugspersonen. Ein Grund hierfür ist, dass Kinder sich in ihrer ersten Entwicklungsphase noch nicht deutlich als von der Mutter getrenntes und eigenständiges Wesen erleben können. Über frühe **spiegelnde Beziehungs- und Gefühls-erfahrungen** verinnerlichen sie stattdessen allmählich das Bild, das sich die Mutter und andere wichtige Bezugspersonen von ihnen machen.

Damit diese Erfahrungen später in einem positiven Selbstwertgefühl münden, ist es wichtig, dass sich die Bezugspersonen im Umgang mit dem Kind einfühlsam und liebevoll verhalten – ohne jedoch dabei auf Dauer ihre eigenen Leistungsgrenzen zu überschreiten. Sie sollten sich bemühen die Bedürfnisse des Kindes angemessen zu befriedigen (weder zu schwach noch zu stark) und Frustrationszustände des Kindes zu regulieren, es also z. B. trösten, wenn es Schmerzen hat. Aus solch guten und beschützenden Erfahrungen mit der Mutter entwickelt sich das so genannte **Urvertrauen**, das die Grundlage eines späteren gesunden Selbstvertrauens und schließlich eines positiven Selbstwertgefühls bildet. Dabei ist es bedeutsam, ob die Eltern das Kind um seiner selbst willen lieben oder das Kind mit eigenen Wünschen, Ängsten und Erwartungen überfordern und so das Idealselbst des Kindes von seinem realen Lebensgefühl zu weit entfernen.

Erst in einer späteren Entwicklungsphase lösen sich die Kinder zunehmend von der Mutter und entwickeln Bestrebungen nach mehr Selbstständigkeit. Damit erwerben Kinder auch nach und nach die Fähigkeit, Zustände der Frustration zumindest ansatzweise selbst zu regulieren, d. h. sie sind beispielsweise nicht mehr stets auf die Mutter angewiesen, um sich nach einem für sie enttäuschenden Erlebnis selbst zu beruhigen.

Glücklicherweise ist es so, dass diese frühen Erfahrungen nicht ein für alle Mal darüber entscheiden, wie es in unserem späteren Leben um unser Selbstvertrauen und unser Selbstwertgefühl bestellt sein wird. Wir haben also Spielraum, z. B. können wir uns wie schon weiter oben beschrieben darum bemühen, unser Realselbst und unser Idealselbst mehr in Einklang zu bringen. Dennoch bleiben diese frühen Erfahrungen in aller Regel lebenslang bedeutsam, denn sie bilden so etwas wie den Hintergrund unseres Selbstwertgefühls, vor dem wir z. B. neue Beziehungserfahrungen mit anderen Personen sammeln, uns in Leistungssituationen mehr oder weniger gut bewähren und vor dem es uns auch mehr oder weniger leicht fällt unser Realselbst zu akzeptieren. Um weitere Möglichkeiten, wie wir zu einem besseren Selbstwertgefühl bzw. zu einer weniger negativen Selbstwahrnehmung gelangen können, wird es übrigens auch noch in der nächsten Sitzung gehen.

In der heutigen Sitzung steht die Beschäftigung der Teilnehmerinnen mit ihren „**Sonnenseiten**“, also mit ihren Stärken und mit ihren kleinen und großen persönlichen Erfolgen im Mittelpunkt. Dies ist besonders wichtig für die Teilnehmerinnen, weil die psychologische Forschung zeigen konnte, dass sich das Selbstwertgefühl von gesunden Menschen und von Menschen, die zu Depressionen neigen (aus dem ersten

PALME**Modul I Sitzung 4: Theoretische Einführung T4**

Kapitel wissen Sie ja, dass Alleinerziehende im Vergleich zu nicht alleinerziehenden Eltern ein relatives hohes Risiko zur Entwicklung depressiver Erkrankungen haben) in einigen Punkten deutlich unterscheidet.

Wie zu erwarten zeigte sich in Studien, dass depressive Menschen in der Regel ein negativeres Selbstwertgefühl als Gesunde haben. Bemerkenswerter ist der Befund, dass das Selbstwertgefühl von depressiven Menschen in der Regel „realistischer“ ist als das Selbstwertgefühl von gesunden Menschen. Vergleicht man nämlich die dem Selbstwertgefühl zu Grunde liegenden Selbstbilder der depressiven und gesunden Personen mit Bewertungen dieser Personen durch andere Personen, dann zeigt sich häufig, dass die Selbst- und Fremdbewertungen bei den Depressiven recht dicht beieinander liegen. Die Selbsteinschätzungen der Gesunden hingegen fallen deutlich positiver aus als deren Beurteilung durch andere Menschen. Mit anderen Worten: Seelische Gesundheit hängt eher mit einem leicht überhöhten Selbstbild bzw. Selbstwertgefühl als mit einem realistischen Selbstbild bzw. Selbstwertgefühl zusammen.

Natürlich ist hiermit nicht gemeint, dass es ein Zeichen von seelischer Gesundheit ist, wenn jemand sich so weit von der Wahrnehmung anderer Menschen entfernt, dass Selbst- und Fremdbild nichts mehr miteinander zu tun haben. Aber gelegentlich eher auf die positiven Seiten der eigenen Persönlichkeit zu achten als auf die negativen Seiten oder eigene Fähigkeiten und sonstige Ressourcen besonders zu betonen, sind durchaus berechtigte Strategien, um das eigene Selbstwertgefühl zu stabilisieren bzw. zu fördern.

Die **Wahrnehmung der eigenen Stärken** ist für besonders belastete alleinerziehende Mütter, die auch an der PALME-Gruppe teilnehmen, häufig erschwert. Die Ursachen hierfür können z. B. negative Erfahrungen in der eigenen Kindheit, Überforderung durch zu hohe (Rollen-)Erwartungen oder eine länger andauernde Niedergeschlagenheit im Zusammenhang mit anhaltenden familiären Konflikten sein. Deshalb ist es von besonderer Wichtigkeit, dass Sie das Gruppenleiterpaar diese Mütter bei der Wahrnehmung eigener Stärken unterstützen, indem beispielsweise auch „kleine Schritte“ angemessen gewürdigt werden.

6 Wochenübung (Mutter-Aktivität): Meine Sonnenseite

Modul I Sitzung 4: Wochenübung

W4

Arbeitsblatt zur Wochenübung W4 „Meine Sonnenseite“

Bitte beobachten Sie sich in der folgenden Woche einmal ganz genau und achten Sie dabei jeden Tag auf das, was Ihnen besonders gut gelungen ist, und auf Ihre ganz persönlichen Stärken. Beantworten Sie daraufhin täglich schriftlich die Fragen auf dieser und der folgenden Seite. Nachdem Sie die Woche über verschiedene „Sonnenseiten“ zusammengetragen haben, treffen Sie dann vor der nächsten Sitzung eine Auswahl aus diesen Erfolgserlebnissen und Stärken, die Ihnen besonders wichtig erscheint. Übertragen Sie die Punkte in das Arbeitsblatt am Ende der Unterlagen und bringen Sie es zur nächsten Stunde mit. Ganz wichtig: Beachten Sie gerade auch die „kleinen Schritte“ und Erfolge im Alltag – auch im Zusammensein mit Ihrem Kind.

Sinn der Übung: Wie viel Selbstvertrauen wir haben und ob wir ein starkes Selbstwertgefühl haben, hängt auch davon ab, ob wir das, was wir gut können und das, was uns gut gelingt, überhaupt aufmerksam genug wahrnehmen. Viele Menschen neigen dazu ihre Aufmerksamkeit eher auf die Bereiche zu lenken, in denen es nicht so gut läuft und in denen immer wieder Probleme auftreten.

Es ist richtig diese schwierigen Bereiche nicht völlig auszublenden und auch zu seinen Schwächen zu stehen (deshalb wird es z. B. in der nächsten Sitzung auch um Ihre „Schattenseiten“ gehen) – aber zu einem vollständigen Bild gelangen wir nur, wenn wir beide Seiten anerkennen: Sonnenseiten und Schattenseiten. Starten Sie also diese Woche mit Ihren Sonnenseiten und seien Sie aufmerksam für Ihre Stärken! Achten Sie dabei auch auf die Gefühle, die durch die Beschäftigung mit Ihren großen und kleinen Erfolgen in Ihnen ausgelöst werden – fühlt sich das eher ungewohnt an oder vertraut? Kommt so etwas wie Freude oder Stolz in Ihnen auf? Oder finden Sie es eher befremdlich und unangenehm sich so viel „selbst loben zu müssen“?

Wochentag	Was ist mir heute besonders gut gelungen?

Modul I Sitzung 4: Wochenübung

W4

Wochentag	Welche besondere Stärke ist mir heute an mir selbst aufgefallen?

Blitzlicht und Anwesenheitsbogen

Wie kommen Sie heute hier an? Wie geht es Ihnen?

Bearbeitung der Wochenübung W4 „Meine Sonnenseite“

In der letzten Woche hatten Sie die Aufgabe auf Ihre persönlichen Stärken zu achten und auf all das, was Ihnen gut gelungen ist. Dabei sollten Sie auch häufig übersehene „kleine Schritte“ nicht unbeachtet lassen.

Ihre Beobachtungen haben Sie dann auf einem Arbeitsblatt festgehalten. Wer möchte gern seine „Sonnenseite“ zeigen und uns etwas mehr darüber berichten?

Die Teilnehmerinnen sollten hierzu ihre Arbeitsblätter an der Flipchart befestigen und der Gruppe dann kurz ihre Notizen erläutern, so dass am Ende der Hausaufgabenbesprechung alle Arbeitsblätter aushängen. Sie können dort bis zur Übung 2 ausgehängt bleiben, in der sie durch einen „Eisberg“ ersetzt werden.

Die Gruppenleitung schafft ein positives und ermutigendes Klima, in dem die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen positiv gewürdigt werden können.

Bieten Sie den Teilnehmerinnen nach Besprechung der Wochenübung zudem die Möglichkeit, noch offen gebliebene Fragen zum Infoteil I4 zu klären.

Vorstellung von Sitzungsthema und Sitzungsablauf

Verwenden Sie die Übersicht Ü5, um den Teilnehmerinnen einen kurzen Überblick über das Programm der heutigen Sitzung zu geben.

7 Infoblatt für „PAT“-Trainerin: Negative Selbstwahrnehmung, Selbstentwertung und Selbstschädigung

Modul I Sitzung 5: Theoretische Einführung T5

Negative Selbstwahrnehmung, Selbstentwertung und Selbstschädigung

Wir alle verfügen über die Fähigkeit uns selbst so wahrzunehmen, als würden wir uns von außen betrachten. Wir können einer Tätigkeit nachgehen und gleichzeitig oder zu einem späteren Zeitpunkt über die Art und Weise, in der wir diese Tätigkeit ausführen, nachdenken oder über die Gründe dafür, warum wir diese Tätigkeit ausführen. Mit dieser Fähigkeit können wir unser Handeln immer wieder einer Prüfung unterziehen und es gegebenenfalls ändern, falls es nicht zum gewünschten Ziel führt. Dazu müssen wir unser Handeln einschätzen. Diese Einschätzung ist jedoch nicht immer realistisch, sondern kann negativ gefärbt sein. Eine **negative Selbstwahrnehmung** entsteht oder wird verstärkt, wenn vor allem Informationen, die das eigene Selbstwertgefühl schwächen, **aus allen der Selbstbeobachtung zur Verfügung stehenden Informationen herausgefiltert werden**.

Wie kommt man zu einer negativen Selbstwahrnehmung?

Unser Selbstbild und die dazugehörige Selbstwahrnehmung entstehen im Laufe der ersten Lebensjahre und werden vor allem durch die **Rückmeldung der primären und sekundären Bezugspersonen** (Eltern, Erzieher, weitere Familienmitglieder, Freunde) geprägt. Menschen, die im Laufe ihres Lebens eher entmutigende und abwertende Rückmeldungen bekommen haben, bewerten sich selbst oft auch negativ. Sie haben nicht die Erfahrung gemacht, dass die sowohl für Kinder als auch für Erwachsene sehr wichtige Frage „Bin ich erwünscht, bin ich okay so, wie ich bin?“ sicher mit „Ja!“ beantwortet wurde und übernehmen auch im späteren Leben noch unbewusst die Sichtweise ihrer Bezugspersonen, wenn sie sich selbst beurteilen. Während es für Erwachsene in gewissen Grenzen möglich ist, solche Zusammenhänge zu begreifen und etwas an ihnen zu verändern, ist dies für Kinder kaum möglich. Sie übernehmen die Sicht ihrer Eltern und tun dies aus Liebe zu ihnen, um es ihnen recht zu machen und um die Beziehung zu ihnen nicht zu gefährden.

Beispiel: Ein Kind legt ein Puzzle mit fünf Teilen. Es kann drei Teile zusammenfügen, hat bei den übrigen zwei Teilen aber Schwierigkeiten. Wenn die Bezugsperson das Kind nun ausschließlich auf die nicht gelösten Teile anspricht und es nicht für die gelösten lobt (und dieses Erziehungsverhalten in vielen ähnlichen Situationen beobachtbar ist), wird das Kind sich selbst auf Dauer für unfähig halten und dieses Bild der Bezugsperson zuliebe auch in seinen Selbstwahrnehmungen immer wieder zu bestätigen versuchen. Es muss deren Sichtweise übernehmen und ihr Recht geben, weil es emotional abhängig von ihr ist und es die Beziehung zu ihr nicht gefährden darf.

Dieses Beispiel gilt nicht nur für **Leistungssituationen**, sondern wird letztendlich auf alle Situationen des täglichen Lebens (z. B. Situationen, bei denen es um **Liebe und Fürsorge** geht) übertragen. Lächelt beispielsweise ein Kind seine Mutter an und signalisiert hiermit Freude und das Bedürfnis nach emotionaler Verbundenheit, die Mutter hingegen lächelt nicht zurück (z. B. weil sie bedrückt ist), dann wird das Kind in seiner emotionalen Beziehung zu ihr verunsichert (unsicheres Bindungsverhalten) und in seiner Kontaktsuche frustriert. Das Kind glaubt in der Folge möglicherweise,

113

Modul I Sitzung 5: Theoretische Einführung T5

es sei es nicht wert geliebt zu werden, und fühlt sich abgelehnt. Schuldgefühle, Selbstzweifel, leichte emotionale Verletzbarkeit und Minderwertigkeitsgefühle kommen deshalb nicht ursprünglich aus uns selbst, sondern werden durch **automatisiert ablaufende, verinnerlichte Beziehungs- und Bewertungsmuster aus der Kindheit** in unser erwachsenes Leben mitgenommen, also vor allem von außen an uns herangetragen.

Wie erkenne ich negative Selbstwahrnehmung?

Wer in seiner Kindheit häufig derartige Ablehnungserfahrungen machen und verinnerlichen musste, verhält sich als Erwachsener mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit häufig so, dass er wieder auf Erfahrungen der Ablehnung „wartet“ und diese sammelt oder sich auch selbst mit Ablehnung und Selbstzweifeln kritisiert. Beispielsweise könnte ein übertrieben unterwürfiges und „überfreundliches“ Verhalten (es immer allen recht machen wollen, um gemocht zu werden) beim Gegenüber oft zu einer ablehnenden Reaktion führen, da dieser das Verhalten des anderen als unangenehm, unecht oder bedrängend empfinden dürfte. Das Verhalten des Interaktionspartners wird also durch die negative Selbstwahrnehmung beeinflusst. Deshalb kann man auch am Verhalten des anderen seine eigene (unbewusste) Selbstwahrnehmung überprüfen.

Eine negative Selbstwahrnehmung kann auch an einfachen Schlüsselsätzen erkannt werden, die die betreffende Person häufig denkt, etwa an **Selbstvorwürfen** wie „Jetzt habe ich doch schon wieder ...“, „Ich kann das (wieder) nicht ...“, „Das ist ja wieder typisch für mich!“, „Geschieht mir recht, dass mir das jetzt passiert!“ usw. Die meisten Menschen haben eine solch innere Stimme, die kritisch ihr Verhalten kommentiert. Dieser **innere Kritiker** wird manchmal sogar zu einem inneren Saboteur und ist dann **sehr anspruchsvoll**, verursacht Selbstzweifel oder stellt überzogene und **viel zu hohe Anforderungen**. Auch beleuchtet er oftmals unsere Schwächen und Fehler und stellt sie somit als viel stärker dar, als sie eigentlich sind.

Auch beeinflusst unsere innere kritische Stimme die **Ursachenzuschreibungen**, die wir vornehmen, d. h. wie wir uns das Eintreten bestimmter Ereignisse erklären. Es macht z. B. einen Unterschied, ob wir einen Erfolg darauf zurückführen, dass wir hart dafür gearbeitet haben und diesen Erfolg deshalb auch verdienen, oder ob wir einfach „noch mal Glück gehabt“ haben. Und auch ob wir einen Misserfolg als zufälligen Schicksalsschlag werten oder als persönliches Versagen, vielleicht gar als verdiente Strafe für in der Vergangenheit begangene Missetaten, sagt viel aus über das Bild, das wir von uns selbst haben.

Personen mit einer negativen Selbstwahrnehmung schreiben Erfolge häufig äußeren Umständen zu („Glück gehabt“, „war ja auch leicht“) und Misserfolge sich selbst („ich bin unfähig“, „ich habe mich nicht genug angestrengt“). Zudem sehen Menschen mit einer negativen Selbstwahrnehmung Erfolge häufig als etwas, das zeitlich nicht stabil sein wird („Na gut, dieses eine Mal hat es geklappt, aber wenn ich daran denke, was nächstes Mal alles schief laufen könnte ...“). Misserfolge hingegen werden häufig als zeitstabil betrachtet („War ja klar, dass die Prüfung schiefgeht, bei mir klappt doch nie etwas!“).

Modul I Sitzung 5: Theoretische Einführung T5

Schließlich kann ein schlechtes Selbstwertgefühl auch an **selbstschädigendem Verhalten** erkannt werden. Wenn ich als Kind die Botschaft verinnerlicht habe, dass ich so, wie ich bin, nicht erwünscht bin und dass ich mit meinen kindlichen Bedürfnissen nicht ernst genommen werde, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich mich später auch nicht ernst nehme, meine Bedürfnisse ablehne und mich schlecht behandle. Eine ungesunde Lebensweise, Rauchen oder Drogen mögen kurzfristig von „entspannender“ Wirkung sein, ziehen aber längerfristig in aller Regel gravierende gesundheitliche Folgen nach sich und stellen im Grunde selbstschädigende Angriffe auf die eigene Person dar und damit eine Fortsetzung der früher erlittenen Angriffe.

Wie komme ich zu einer realistischeren Selbstwahrnehmung?

Hierbei geht es nicht darum, unsere weniger positiven Eigenschaften bzw. Schattenseiten zu verleugnen oder zu ignorieren. Es ist gut, wenn man sich eigene tatsächliche Fehler offen eingestehen kann. Man sollte sich jedoch nicht dafür verurteilen oder selbst an den Pranger stellen, auch wenn eine eigene kritische Stimme dazu drängt. Manchmal hilft es sich vorzustellen, dass eine uns **wohlgesonnene Person (und das sollten wir uns selbst gegenüber ja sein) unser Handeln beobachtet**. Eine wohlgesonnene Person ignoriert die Schwächen und Schattenseiten des anderen nicht, sondern nimmt diese um der Beziehung willen an, ohne sie zu dramatisieren oder zu verurteilen. Zudem beachtet sie natürlich auch die Stärken und positiven Seiten und fügt all diese Beobachtungen zu einem **Gesamtbild**. Wenn man sich bei einer negativen Selbstwahrnehmung ertappt, kann es auch hilfreich sein, sich leise oder laut „Stopp!“ zu sagen. In einem zweiten Schritt kann man dann die Ursachen, die von außen zu der jeweiligen Situation beigetragen haben, mit in seine Überlegungen einbeziehen und somit ein vollständigeres Bild der Gründe für die momentane Unzufriedenheit gewinnen. Wenn man beispielsweise nach dem Einkaufen bemerkt, dass man etwas im Supermarkt vergessen hat, liegt dies vermutlich zum Teil tatsächlich in mangelnder Konzentration begründet. erinnert man sich allerdings daran, dass es im Supermarkt besonders voll und hektisch war und man dann auch noch eine Nachbarin an der Kasse getroffen hat, mit der man sich beim Verstauen der Einkäufe angeregt unterhalten hat, wird deutlich, dass es für den im Laden vergessenen Joghurt noch andere Ursachen als die eigene Vergesslichkeit gab.

Warum ist das wichtig für alleinerziehende Mütter?

Zahlreiche alleinerziehende Eltern leiden an einer überzogen negativen Selbstwahrnehmung, erkennbar an Selbstzweifeln, Selbstvorwürfen und selbstschädigendem Verhalten. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Viele Schuldgefühle und Selbstvorwürfe beziehen sich auf die falsche oder zu konfliktträchtige Partnerwahl, darauf, dem Kind den zweiten Elternteil genommen zu haben oder den Erwartungen der Umgebung nicht gerecht zu werden (Mutterrolle, unzureichender Verdienst, Betreuungspässe für das Kind). Das häufig unausweichliche Gefühl der Überforderung lasten sich viele Mütter selbst an und werfen sich vor, „komplett versagt“ zu haben. **Derarti-**

ge übertrieben negative Selbstbilder verhindern dann oft eine realistische Wahrnehmung tatsächlich vorhandener Schwachpunkte, die durchaus zu überwinden wären, wenn man sie gezielt angeht.

8 Wochenübung (Mutter-Aktivität): Meine Schattenseite

Modul I Sitzung 5: Wochenübung

W5

Arbeitsblatt zur Wochenübung W5 „Meine Schattenseite“

Bitte beobachten Sie sich in der folgenden Woche wieder genau und achten Sie dieses Mal dabei jeden Tag auf Ihre innere kritische Stimme. Beobachten Sie, wie diese ihre „Schwächen“ und das, was Ihnen nicht so gut gelungen ist kommentiert und vielleicht in Schuldgefühle oder Gewissensbisse verwandelt. Überlegen Sie gleichzeitig, was eine wohlwollende, liebevolle Stimme dazu sagen würde. Beantworten Sie daraufhin täglich schriftlich die Fragen auf dieser und der folgenden Seite. Nachdem Sie die Woche über verschiedene „Kommentare“ zusammengetragen haben, treffen Sie dann vor der nächsten Sitzung eine Auswahl der Schattenseiten, die Ihnen besonders wichtig erscheinen. Übertragen Sie die Punkte in das Arbeitsblatt am Ende der Unterlagen und bringen Sie es zur nächsten Stunde mit.

Sinn der Übung: Es ist normal, dass Menschen nicht nur positive Eigenschaften haben und jeden Tag gleich erfolgreich sind, sondern dass wir auch manches nicht gut hinbekommen und Eigenschaften haben, mit denen wir unzufrieden sind. Wenn man sowohl seine Sonnenseiten als auch seine Schattenseiten kennt, dann ergibt dies zusammen die Möglichkeit sich vollständiger und damit auch eher der Wirklichkeit entsprechend wahrzunehmen. Wie im Infotext beschrieben ist es zudem wichtig zu erkennen, wann unsere innere kritische Stimme mal wieder viel zu hart zu uns ist. Hier kann es hilfreich sein, sich zu überlegen, was eine wohlwollende, liebevolle Stimme dem entgegensetzen würde.

Wochentag	Was hat meine innere kritische Stimme heute bemängelt? Welche Schwäche ist meinem inneren Kritiker aufgefallen?	Was kann eine wohlwollende, liebevolle Stimme dazu sagen?

Blitzlicht und Anwesenheitsbogen

Wie kommen Sie heute hier an? Wie geht es Ihnen?

Bearbeitung der Wochenübung W5 „Meine Schattenseite“

In der letzten Woche hatten Sie die Aufgabe – ohne dabei zu übertreiben – auf Ihre „Schattenseite“, d. h. auf Misserfolgserlebnisse und auf persönliche „Schwächen“ zu achten. Gemeinsam mit der Wochenübung zur vorhergehenden Sitzung, in der Ihre „Sonnenseite“ im Mittelpunkt stand, ergibt sich dadurch ein vollständigeres und wirklichkeitsnäheres Abbild Ihrer Person bzw. Ihrer Selbstsicht. Das konkrete Benennen eigener Schwachpunkte erlaubt es zudem viel eher sich neue Wege zu überlegen, wie man mit diesen umgehen könnte, als wenn man sich – so wie viele Menschen das tun – „im großen Stil abwertet“. Wer z. B. über sich sagt „Ich bekomme eh nie etwas richtig auf die Reihe und habe schon so oft total versagt!“, der wird es schwerer haben einen angemessenen Umgang mit seinen Problemen zu finden als jemand, der etwa feststellt: „In der letzten Woche habe ich mich erneut mit meinen Eltern gestritten, weil sie sich immer wieder in die Erziehung meiner Tochter einmischen. Damit bin ich unzufrieden und ich möchte daran etwas ändern.“

Ihre Beobachtungen zur „Schattenseite“ haben Sie schließlich auf einem Arbeitsblatt festgehalten. Wer möchte gern seine „Schattenseite“ zeigen und uns etwas mehr darüber berichten?

Die Teilnehmerinnen sollten hierzu ihre Arbeitsblätter an der Flipchart befestigen und der Gruppe dann kurz ihre Notizen erläutern, so dass am Ende der Hausaufgabenbesprechung alle Blätter aushängen. Am Ende der Stunde nehmen die Teilnehmerinnen ihre Arbeitsblätter wieder mit nach Hause.

Die Gruppenleitung schafft ein positives und ermutigendes (durchaus auch wertschätzend-humorvolles) Klima, in dem die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen positiv gewürdigt werden können. Unterstützend kann es z. B. sein, wenn Sie als Gruppenleitung bei sich ähnelnden „Schattenseiten“ verschiedener Teilnehmerinnen auf die Überschneidungen hinweisen, denn dies verdeutlicht, dass man mit bestimmten Schwachpunkten und Misserfolgen nicht allein dasteht.

Bieten Sie den Teilnehmerinnen nach Besprechung der Wochenübung zudem die Möglichkeit, noch offen gebliebenen Fragen zum Infoteil I5 zu klären.

9 Infoblatt für Mütter: Die körperliche und seelische Entwicklung des Kindes

Die körperliche und seelische Entwicklung des Kindes

Nachdem Sie sich in den ersten Gruppenstunden mit Ihrer **Selbstwahrnehmung** auseinandergesetzt haben und anschließend vor allem die **Einführung in das Erleben Ihres Kindes** im Vordergrund stand, weitet sich nun im dritten Gruppenabschnitt der Blick noch einmal – hin zur **Gesamtsituation in Ihrer Familie**. Dazu gehört auch der Blick auf Ihren ehemaligen Partner bzw. auf den Vater Ihres PALME-Kindes sowie insgesamt auf das Thema Partnerschaft. Zur Einstimmung in dieses Modul werden einige besonders wichtige Entwicklungsabschnitte Ihres Kindes dargestellt.

Gegliedert ist dieser Text nach fünf verschiedenen Altersstufen: **Säuglingsalter, Kleinkindalter, Vorschulalter, Schulkindalter und Pubertät**. Die Altersangaben, die sich in den Überschriften finden, sind dabei als ungefähre Angaben zu verstehen. Einige Kinder brauchen länger, um bestimmte Entwicklungsschritte zu absolvieren, andere sind etwas früher dran. Zudem können bei einem Kind verschiedene Entwicklungsbereiche unterschiedlich weit entwickelt sein. So kann es z. B. in der Entwicklung von Bewegungsabläufen schon dem Entwicklungsstand eines älteren Kindes entsprechen, in der sprachlichen Entwicklung hingegen noch auf dem Entwicklungsstand eines jüngeren Kindes liegen. **Deshalb ist es auch in diesem Zusammenhang wieder einmal günstig, wenn Sie sich darum bemühen, den Bedürfnissen ihres eigenen Kindes gerecht zu werden und sich nicht zu sehr nach vermeintlich allgemeingültigen Empfehlungen richten**. Dadurch können Überforderungen und Unterforderungen vermieden werden, die bei Kindern (aber auch bei Eltern) häufig mit Anspannung oder auch Selbstzweifeln und Rückzug einhergehen.

Insgesamt kann man zu den verschiedenen Entwicklungsstufen festhalten, dass in ihnen jeweils unterschiedliche Entwicklungsaufgaben bewältigt werden. Die Erfahrungen, die Ihr Kind bei der Bewältigung dieser Aufgaben mit Ihnen und seinen weiteren Bezugspersonen macht, sind für die Persönlichkeit Ihres Kindes und sein späteres Verhalten als Erwachsener sehr wichtig.

Säuglingsalter (1. Lebensjahr): Die Erfahrung von Sicherheit und Vertrauen

Für Säuglinge ist die **starke Abhängigkeit von der engsten Bezugsperson** (meistens der Mutter) das prägende Erlebnis des gesamten ersten Lebensjahres. Je besser die Bedürfnisse **des Säuglings** nach Zuwendung, Wertschätzung und Versorgung befriedigt werden, desto größer ist das Vertrauen, mit dem Kinder später ihrer Umwelt begegnen können und desto geringer sind später ihre Ängste vor Verlust oder Trennung von der Mutter oder vor dem Verlust ihrer Liebe. Die **Erfahrung sich auf jemanden verlassen und ihm vertrauen zu können** ermöglicht es dem Kind, sich auch auf andere Beziehungen einzulassen und erleichtert es ihm später, z. B. im Kindergarten oder in der Schule, Beziehungen mit anderen Kindern aufzunehmen und sich allmählich aus der engen Abhängigkeit von der Mutter zu lösen.

Es ist meistens günstig für die Entwicklung des Säuglings, wenn die Eltern den Mut haben sich im Umgang mit ihm auf das **intuitive Elternverhalten** zu verlassen. Im Laufe der menschlichen Entwicklungsgeschichte hat sich dieses Verhalten, das gut

an die Lernbedürfnisse und Fähigkeiten des Kindes angepasst ist, allmählich ausgebildet. Es sorgt dafür, dass Eltern in den allermeisten Fällen „wie von selbst“ wissen, was sie tun können, um z. B. ihr Kind zu trösten, wenn es weint, wie sie auf es eingehen müssen, um bei ihm Vertrauen und ein Gefühl von Sicherheit entstehen zu lassen und wie sie insgesamt mit ihm umzugehen haben, damit es sich gut entwickeln kann. Unterstützend für die Entwicklung des Säuglings ist außerdem eine **feinfühlig**e Haltung der Eltern, die sich z. B. in einer zugewandten und positiven Einstellung zum Kind äußert, in einem unterstützenden gefühlsmäßigen „Dabeisein“ und im spielerischen und alle Sinne anregenden Anbieten von Nahrung, Spielzeug und Alltagsgegenständen. Bedeutsam ist schließlich auch eine kindgerechte Sprechweise, die beispielsweise besänftigend, bestätigend oder ermunternd wirken kann und wichtig ist, um das Verhalten des Kindes zu beeinflussen.

Nach den ersten sechs bis acht Lebensmonaten ist der Säugling dazu in der Lage, andere Personen entweder als fremde oder als ihm schon bekannte eigenständige Menschen zu erkennen und das auch nach außen zu zeigen. Wenn der Säugling in dieser Zeit fremde Personen sieht, beginnt er häufig zu weinen und sucht scheinbar grundlos Schutz bei der Mutter. Diese ängstliche Reaktion bezeichnet man als **Fremdeln**. Zu den Ursachen des Fremdelns gibt es bislang nur Vermutungen. Eine mögliche Erklärung geht davon aus, dass ein Säugling mit der Person, die ihm am vertrautesten ist (also in der Regel mit seiner Mutter) ein besonderes Muster der Verständigung entwickelt, zu dem z. B. eine bestimmte Art des Blickkontakts, bestimmte Berührungen und lautmalerische Äußerungen gehören. Fremde Personen beherrschen dieses Muster der Verständigung nicht und stellen dadurch für den Säugling ein „unlösbares Problem“ dar, auf das er mit Verlustängsten reagiert. Durch Geduld und eine einfühlsame Haltung der Mutter in der Zeit des Fremdelns werden beängstigende und enttäuschende Erfahrungen und Verlassenheitsängste des Kindes verringert. Eine verlässliche Beziehung zum Vater, zu den Großeltern oder auch zu Freunden der Familie erleichtert es dem Kind diese Ängste zu bewältigen und entlastet zudem die Mutter. Hilfreich ist auch, wenn Fremde im Kontakt mit dem Säugling zunächst Abstand von ihm halten und seine Reaktion abwarten, bevor sie sich ihm weiter nähern.

Erst mit Beginn der Sprachentwicklung ab dem Alter von circa ein bis anderthalb Jahren verfügt der Säugling über die so genannte **Objekt Konstanz**. Das bedeutet die Fähigkeit ein Erinnerungsbild von anderen Personen (z. B. der Mutter) aufrechtzuerhalten, auch wenn sie körperlich nicht anwesend bzw. nicht sichtbar sind. Hierdurch nehmen Verlassenheitsängste ab, denn das Kind begreift nun, dass „Objekte“ (dazu gehören sowohl Menschen als auch Gegenstände) außerhalb seiner Wahrnehmung nicht aufgehört haben fortzubestehen, sondern dass sie vorübergehend verschwinden und wieder auftauchen können. Dieser Entwicklungsschritt zeigt sich etwa daran, dass ein Kind anfängt nach einem Gegenstand zu suchen, wenn man ihn vor seinen Augen versteckt.

Bei Kindern im Säuglingsalter, die nicht in einer Zweielternfamilie, sondern bei ihrer Mutter aufwachsen, sind einige Punkte besonders zu berücksichtigen, die sich aus der vergleichsweise selteneren Anwesenheit des Vaters oder auch aus der völligen Abwesenheit des Vaters ergeben. Hierbei sollte man allerdings bedenken, dass auch bei Kindern, die in einer Zweielternfamilie aufwachsen, Väter im Vergleich zu Müttern

meistens immer noch erheblich weniger in die unmittelbare Versorgung und Betreuung ihres Kindes eingebunden sind. Die Unterschiede zwischen Ein- und Zweielternfamilie werden dadurch zum Teil eingeschränkt.

Die **Bedeutung des Vaters** im ersten Lebensabschnitt des Kindes kann darin liegen die **Mutter im Aufbau einer sicheren Bindung zum Säugling zu unterstützen**, indem er sie entlastet. Erlebt er allerdings das Kind unbewusst als Gegner im „Kampf um die Liebe“ der Mutter, dürfte dies einen eher ungünstigen Einfluss haben. Der Mutter wird es unter diesen Umständen wahrscheinlich schwerer fallen, eine entspannte und auf das Gefühlsleben des Kindes gerichtete Wahrnehmungs- und Einfühlungsfähigkeit zu entwickeln. Das ist deshalb von Nachteil, da die weitere Entwicklung des Kindes von diesen Fähigkeiten stark abhängt.

Zudem steuern Väter auch schon in dieser frühen Entwicklungsphase des Kindes eigene Gesichtspunkte bei. Untersuchungen zeigen, dass sie im Umgang mit ihren Kindern von Anfang an auf bestimmte Bereiche mehr Wert legen als Mütter. In der Beziehung zum Kind betonen viele Mütter vor allem körperliche Nähe und achten feinfühlig auf die Gefühle ihres Kindes. Väter hingegen rücken eher nach außen gerichtete, **spielerische und bewegungsbezogene Aktivitäten** in den Mittelpunkt und **regen Kinder stärker zur Erkundung ihrer Umwelt und zur Beschäftigung mit „Lernmaterial“ an**. „Lernmaterial“ kann dabei alles Mögliche sein, denn für kleine Kinder sind schließlich auch Alltagsgegenstände wie ein Ball, eine Haarbürste oder die Fransen eines Teppichs neu und aufregend. Diese Unterschiede zwischen Müttern und Vätern im Umgang mit ihren Kindern bleiben in der Regel auch in späteren Entwicklungsabschnitten erhalten. (Deshalb werden sie in diesem Text auch nicht für jede Altersstufe erneut erwähnt.) Aus diesen Unterschieden ergibt sich, dass es für Kinder, die in Ein-Eltern-Familien aufwachsen, günstig ist, wenn der alleinerziehende Elternteil sich darum bemüht in seinem Erziehungsverhalten sowohl die typisch mütterlichen als auch die typisch väterlichen Gesichtspunkte umzusetzen und fehlende Elemente auf andere Weise auszugleichen. Die entlastende Funktion des Vaters können beispielsweise auch andere Bezugspersonen wie Großeltern oder Freunde übernehmen.

Kleinkindalter (etwa 1 bis 3 Jahre): Die Selbständigkeit des Kindes wächst

Dass die Selbständigkeit Ihres Kindes wächst, zeigt sich in diesem Alter auf viele verschiedene Weisen. Auf sprachlicher Ebene etwa lernt es sich durch das Wort „nein“ von seiner Umwelt abzugrenzen. Das Erlernen immer anspruchsvollerer Bewegungsabläufe (z. B. Laufen statt Krabbeln) erlaubt ihm ebenfalls zunehmend, sein wachsendes Bedürfnis nach Selbständigkeit zu verwirklichen. Auch dass Ihr Kind lernt seine Körperfunktionen und Schließmuskel zu kontrollieren, bedeutet einen Zuwachs an Selbständigkeit.

Ein wichtiger Bestandteil dieses Entwicklungsabschnitts ist die so genannte **Trotzphase**. Ihrem Kind wird klar, dass es auch eine eigenständige Persönlichkeit ist und es orientiert sich in seinen Handlungen und Einstellungen nicht länger ausschließlich an Ihnen. Entsprechend stark verändert erleben viele Eltern in dieser Phase ihr Kind. Vielleicht weigert es sich plötzlich jeglicher Aufforderung nachzukommen, vielleicht

gerät es schon bei kleinsten Anlässen in Rage, vielleicht zeigt es innerhalb kurzer Zeit völlig gegensätzliches Verhalten – gerade noch wollte es getröstet werden, aber kaum kommen Sie diesem Wunsch nach, schon stößt es Sie wütend zurück.

Die in der Trotzphase **häufigen Wutanfälle** lassen sich – ähnlich wie oben für das Fremdeln dargestellt – als „Systemzusammenbruch“ verstehen. Kleinkinder können Situationen noch nicht vorausschauend planen. Verhindert z. B. Ihr Einschreiten, dass Ihr Kind sein Ziel selbst erreicht, so ist es nicht in der Lage sich einen anderen als den ursprünglich eingeschlagenen Weg vorzustellen oder Ihre Vorschläge anzunehmen, wie es sein Ziel auch anders erreichen könnte – und zeigt seine Wut.

Dazu kommt, dass Kinder in diesem Entwicklungsabschnitt häufiger zwischen kindlichem „**Größenwahn**“ und schmerzhaften **Erfahrungen des Scheiterns** hin- und hergeworfen werden. Mit „Größenwahn“ ist die Vorstellung vieler Kinder auf dieser Entwicklungsstufe gemeint, dass ihre Bedürfnisse – wie früher – möglichst schnell und umfassend gestillt werden oder auch die Annahme, dass alles möglich ist, wenn man es sich nur vorstellen kann. Die wiederholten Erfahrungen des Scheiterns hingegen ergeben sich daraus, dass Kinder natürlich häufig erleben, dass keineswegs alle Bedürfnisse sofort erfüllt werden können bzw. dass keineswegs alles möglich ist, wenn man es sich nur vorstellen kann. Man kann z. B. auf dem Weg zu einem Ziel hinfallen oder nicht an die Süßigkeiten ganz oben im Schrank herankommen, auch wenn man sich noch so sehr darum bemüht. Heftige Wut über diese Enttäuschungen ist dann oft die Folge (übrigens nicht anders als bei manchen Erwachsenen, die glauben so etwas wie ein Recht auf Glück zu haben). Kinder neigen angesichts dieser für sie frustrierenden Erlebnisse nicht selten dazu, der Mutter („wem sonst?“) die Schuld zuzuweisen, denn schließlich hat sie bisher dafür gesorgt, dass alle kindlichen Bedürfnisse rasch und möglichst vollständig erfüllt wurden. Aus Sicht Ihres Kindes sind Sie also die naheliegendsten Anlaufstelle für Situationen, in denen nicht alles nach seinen Wünschen läuft. Wichtig für Sie ist, die dann oft erfolgenden „Angriffe“ und Wutanfälle Ihres Kindes **nicht persönlich zu nehmen** oder sie mit Angriffen zu verwechseln, die Sie vielleicht früher einmal, etwa in ihrer eigenen Kindheit, selbst erlitten haben. Derartige Verwechslungen könnten dazu führen, dass Sie auf die Wut und Enttäuschung ihres Kindes zu heftig reagieren, weil Sie sich selbst (wie früher) angegriffen fühlen.

Je mehr Ihr Kind seinen wachsenden Bedürfnissen nach Selbständigkeit nachgehen darf, desto unwichtiger wird sein Trotzen als Ausdruck eines Abgrenzungsversuches und als Entwicklungsstreben seiner eigenen Persönlichkeit. Im günstigen Fall erhält es im Verlauf der Trotzphase die Möglichkeit **zu lernen, seine oft heftigen Gefühle und Wünsche nach Selbständigkeit besser zu steuern** (indem es z. B. erkennt, dass man bis zur Erfüllung eines Wunsches manchmal Geduld braucht). Manche Eltern vermitteln ihren Kindern jedoch, dass sie sich durch Wut und Ärger ihres Kindes gefährdet fühlen und dass es deshalb besser ist diese Gefühle zu unterdrücken. Dies kann eher zu einer Verlängerung der Trotzphase beitragen oder dazu führen, dass die Wahrnehmung und der angemessene Ausdruck dieser wichtigen Gefühle und die Entwicklung der Selbständigkeit des Kindes beeinträchtigt werden.

Um einen günstigen Ausgang der Trotzphase zu erzielen, sollten Sie sich darum bemühen, einerseits den Willen Ihres Kindes nicht zu brechen, ihm andererseits aber

auch **Grenzen** zu setzen (z. B. wenn es gefährlich wird). Klare Grenzen schenken Ihrem Kind **Sicherheit beim Aufbau seiner eigenen Persönlichkeit**. Denn wenn sich Ihr Kind an bestimmten Regeln orientieren kann, vermindert dies die neben dem Bedürfnis nach der Erkundung seiner Umwelt auch vorhandene Angst Ihres Kindes vor seiner eigenen Selbständigkeit. Es kann sich dann besser voller Neugier und Selbstbewusstsein der Erforschung seiner Umwelt zuwenden und neue Fähigkeiten erlernen.

Die Verselbständigung von Ihnen und die Entwicklung der Fähigkeit sich selbst zu behaupten werden dabei durch eine gute **Beziehung zum Vater oder zu einer anderen Bezugsperson** gefördert. Der Grund hierfür liegt darin, dass die Wünsche Ihres Kindes nach Selbständigkeit aufgrund seiner noch häufig bestehenden Abhängigkeit von einem beruhigenden Einschreiten Ihrerseits in Situationen, in denen es allein überfordert ist, immer wieder auch von trotziger Enttäuschungswut und Verlustängsten begleitet werden. Die in dieser Phase auftretenden, für Ihr Kind (und für Sie) manchmal nur schwer erträglichen, widersprüchlichen und heftigen Gefühlszustände können mit Hilfe eines einfühlsamen Vaters oder einer anderen einfühlsamen Bezugsperson gemildert und aufgefangen werden, wenn diese für das Kind zuverlässig verfügbar ist. Darf sich Ihr Kind dieser Bezugsperson ohne Schuldgefühle Ihnen gegenüber zuwenden, wird es wahrscheinlich auch in späteren Beziehungen leichter seine Selbständigkeit wahren können.

Vorschulalter (etwa 4 bis 6 Jahre) – Kinder entwickeln und erproben ihre Geschlechterrolle und erkunden Regeln und Grenzen

In dieser Zeit wird Ihr Kind in seinen Bewegungsabläufen immer geschickter und nutzt den neu gewonnenen Bewegungsspielraum zur weiteren Erforschung seiner Umwelt. Erste Freundschaften entwickeln sich und z. B. im Kindergarten lernt es das gemeinsame Spiel in der Gruppe. In **Rollenspielen** wie „Vater, Mutter, Kind“ spielt es häufig selbst erlebte Situationen nach, die es besonders wichtig fand oder die es noch weiter beschäftigen. Für Sie als Mutter kann es interessant sein Ihr Kind in diesen Rollenspielen zu beobachten, denn hierdurch erhalten Sie oft ganz unverfälscht einen Eindruck davon, wie Ihr Kind sich im Kontakt mit anderen Menschen erlebt. So behandeln etwa Puppenmütter oder Puppenväter ihre Puppe häufig so, wie sie das Verhalten von Mutter oder Vater sich selbst gegenüber erleben.

An den Rollenspielen lässt sich zudem erkennen, dass Ihr Kind in dieser Entwicklungsphase beginnt sich seines Geschlechts und seiner Geschlechterrolle bewusster zu werden. Das **Annehmen der Jungen- oder der Mädchenrolle** zeigt sich oft auch in den jeweils bevorzugten Spielen (z. B. im Spiel mit Puppen bei Mädchen, in Ritterspielen bei Jungen). Die Vorlieben sind aber natürlich sehr unterschiedlich und es sollte nicht versucht werden sie mit Druck oder Zwang zu verändern. Der Spaß am Herumtoben, Klettern, Schaukeln etc. ist in der Regel bei beiden Geschlechtern verbreitet. Neugierigen kindlichen „Doktorspielen“ mit körperlichen Untersuchungen auch der Geschlechtsteile sollten Sie mit Toleranz und Gelassenheit begegnen.

Im Vorschulalter beginnen Kinder häufig damit, **Verbote und Regeln der Eltern kritisch zu hinterfragen**, da sie im Kindergarten und bei Freunden anderen Sicht-

und Verhaltensweisen begegnen. In der Auseinandersetzung mit diesen Regeln entwickelt ein Kind mit der Zeit ein inneres Abbild elterlicher und gesellschaftlicher Wertvorstellungen, d. h. sein **Gewissen**.

Wenn körperliche Auseinandersetzungen zwischen Kindern zu wild und wirklich gefährlich werden oder wenn ein Kind andere Kinder immer wieder mutwillig ärgert, dann ist es sinnvoll einzuschreiten. Statt das mangelnde Befolgen bestehender Regeln und die fehlende Ausrichtung des Verhaltens am „gesellschaftlich üblichen“ Verhalten jedoch bloß zu bestrafen, sollten Sie Ihrem Kind vor allem die **Bedeutung der jeweiligen Regeln in einer verständlichen Weise erklären**. Diese Erklärungen führen oft zuverlässiger zu Verhaltensänderungen als Bestrafungen. Und selbst wenn die Bestrafung tatsächlich zu einer Verhaltensänderung führt, dann dürfte Ihr Kind ein bestimmtes Verhalten vor allem aus Angst vor der Strafe unterlassen. Es erhält jedoch in diesem Moment nicht die Gelegenheit ein auf Mitgefühl und Einfühlung in das Gegenüber gründendes Gewissen auszubilden. Deshalb sollten Sie bei Konflikten, die Kinder untereinander austragen, **nicht generell sofort einschreiten**, sobald sich das Verhalten der Kinder nicht mit Ihren eigenen moralischen Grundsätzen deckt. Kinder wollen auch selbst erfahren, wie das Gegenüber auf ein bestimmtes Verhalten ihrerseits reagieren wird. Die Ausbildung des Gewissens ist ein Prozess, der auch Zeit und eigene Erfahrungen erfordert.

Zwischen dem vierten und dem sechsten Lebensjahr kommt es bei Ihrem Kind in der Regel zur **Ausbildung einer stabilen sexuellen Identität**. Meistens nehmen Mädchen sich ihre Mutter zum Vorbild und Jungen ihren Vater. Einer der wichtigsten Entwicklungsschritte dieser Phase ist somit die bleibende Übernahme einer weiblichen oder männlichen Geschlechtsrolle und eine damit verbundene **positive Sicht dieser Rolle**.

Achten Sie in dieser Phase außerdem darauf, Ihrem Kind nicht eventuelle eigene Wünsche nach Versorgung und Zuwendung zu übertragen, auch wenn Ihr Kind sich über die ihm dadurch zukommende Verantwortung zu freuen scheint. Stattdessen sollte Ihr Kind auch weiterhin „**Kind sein dürfen**“, also überwiegend Fürsorge und Zuwendung empfangen und nicht die umgekehrte Position (d. h. Fürsorge und Zuwendung geben) einnehmen.

Für Kinder, die nicht bei beiden, sondern bei einem Elternteil aufwachsen, ist es vergleichsweise schwierig, sich ohne **Schuldgefühle** beiden Elternteilen liebevoll zu nähern. Versuchen Sie deshalb Konflikte mit Ihrem ehemaligen Partner möglichst nicht vor Ihrem Kind auszutragen und verlangen Sie von Ihrem Kind nicht, sich gegen eine Beziehung zu seinem Vater zu entscheiden, wenn nicht sehr ernstzunehmende Gründe (z. B. Gewalterfahrungen) dafür sprechen. Besonders für Jungen, die bei ihren Müttern aufwachsen, ist es wichtig, **engeren Kontakt zu einer gefühlsmäßig positiv besetzten und zuverlässigen männlichen Bezugsperson** zu haben. Dies kann für ihre Rollenfindung und für die Entwicklung einer stabilen und selbstbewussten sexuellen Identität sehr hilfreich sein. Aber auch für die Entwicklung und Festigung der sexuellen Identität des Mädchens sind in dieser Phase der Entwicklung und Erprobung späterer weiblicher Fähigkeiten die **spielerisch-kindgerechte Begleitung und Wertschätzung durch eine männliche Bezugsperson**, beispielsweise auch den neuen Freund der Mutter oder einen Großvater, von hoher

Wichtigkeit. Bedenken Sie hierbei auch, dass in vielen kindlichen Entwicklungsräumen wie im Kindergarten oder in der Grundschule in der Regel Männermangel herrscht, so dass die Abwesenheit von männlichen Bezugspersonen im familiären bzw. privaten Bereich dort in aller Regel nicht ausreichend ausgeglichen werden kann.

Schulkindalter (ab etwa 6 Jahre bis zum Beginn der Pubertät): Kinder lernen soziale und schulische Fertigkeiten

Da sich PALME an Mütter mit Kindern im Vorschulalter richtet, findet sich im Folgenden nur eine eher knappe Darstellung der beiden nächsten Entwicklungsphasen. Dies soll aber nicht bedeuten, dass die Entwicklung ab dem Schulkindalter weniger wichtig wäre oder weniger vielgestaltig verlief.

In dieser Zeit erfährt die **Übernahme der eigenen Geschlechterrolle** eine Verfestigung, ohne dass sie auf einen Geschlechtspartner gerichtet ist.

Während der Schulzeit werden **soziale Fertigkeiten und Kenntnisse** erworben sowie mit der **Entwicklung von Begabungen** Weichen für spätere Lebensabschnitte gestellt. Im regelmäßigen Zusammensein mit Altersgenossen z. B. in der Schule oder im Sportverein erwirbt Ihr Kind in dieser Zeit wichtige Vorstellungen von sozialem Verhalten, Gruppenfähigkeit, Eigenverantwortlichkeit und Leistung. Vergleiche zwischen sich und anderen und Rückmeldungen aus der Gruppe tragen zu einem genauer werdenden und besser zwischen verschiedenen Persönlichkeitsbereichen unterscheidendem **Selbstbild** Ihres Kindes bei. In diese Zeit fallen außerdem zahlreiche andere Entwicklungsschritte wie die Aufnahme von Freundschaften, das Arbeiten in der Gruppe, das Erlernen einer ordentlichen und fleißigen Arbeitshaltung, das Erlernen grundlegender schulischer Fähigkeiten wie Rechnen, Schreiben und Lesen, das Erlernen des Umgangs mit Geld, die Aufnahme von Hobbys etc.

Typische **Verhaltensprobleme** in dieser Zeit sind etwa Lernschwierigkeiten, Ängste in die Schule zu gehen, Kontaktschwierigkeiten, sozialer Rückzug oder gewalttätige Auseinandersetzungen mit anderen. In dieser Zeit ist es wichtig, dass Sie Ihr Kind fürsorglich „an der langen Leine“ begleiten.

Pubertät (ab circa 12 Jahre): Kinder reifen zum Erwachsenen heran

Mit der verstärkten Wahrnehmung des sich verändernden eigenen Körpers und sexueller Bedürfnisse sowie der Suche nach der eigenen sozialen Rolle kommt es zu einer endgültigen Ausformung der weiblichen oder männlichen Identität Ihres Kindes.

Die weitere **Ablösung von den Eltern** geht mit einer Verunsicherung des Jugendlichen einher. Halt gewinnt er nun durch Beziehungen im Freundeskreis, wobei er oft dazu neigt diese Beziehungen zu idealisieren. Ein Verlust solcher Beziehungen kann zu krisenhaften Verstimmungen und tiefen Selbstzweifeln führen. Auch mit einer Überschätzung des eigenen Denkens und Handelns versuchen Jugendliche Sicherheit zu gewinnen. **Erste berufliche und sexuelle Erfahrungen** führen schließlich im

positiven Fall zu einer Bestätigung und realistischen Einschätzung des Selbstwertes. Die Bedeutung der Familie tritt gegenüber der von Gleichaltrigen zurück. Dies bringt häufig eine heftige Abgrenzung durch den Jugendlichen mit sich. Auch hier ist es wichtig, dem Jugendlichen weiterhin mit Verständnis und unaufdringlicher Fürsorge zu begegnen, selbst wenn dies in den **pubertären Ablösungskämpfen** manchmal schwer fällt. Kinder sind hierfür später ein Leben lang dankbar.

Ein Schlusswort

Die Beziehungserfahrungen, die ein Kind mit seinen Eltern macht, und die Beziehungsmuster in seiner Familie sind auch in späteren Lebensphasen sehr bedeutsam. So haben die unbewusst verinnerlichten Elternbilder beispielsweise einen Einfluss auf spätere Partnerbilder, auf die Erwartungen, die wir an eine Partnerschaft haben und auch auf die Ängste, mit denen wir in Partnerschaften zu tun haben.

Dass die Beschreibung verschiedener menschlicher Entwicklungsphasen mit der Pubertät endet, soll jedoch keineswegs bedeuten, dass Entwicklung mit dem Eintritt ins Erwachsenenalter aufhört. Entwicklung ist ganz im Gegenteil ein **sich lebenslang fortsetzender Prozess**. Ein Prozess, der immer wieder herausfordernd ist und die Gefahr von Fehlentwicklungen birgt, aber auch ein Prozess, der immer wieder neue Chancen bietet und auch im höheren Lebensalter in viele Richtungen offen ist.

10 Wochenübung (Mutter-Kind-Aktivität): Familienbilder

Modul III Sitzung 10: Wochenübung

W10

Arbeitsblatt zur Wochenübung W10 „Familienbilder“

Material: Benötigt werden Zeichenpapier und Buntstifte, Wachsmalstifte oder Wasserfarben.

Zeitbedarf: 30-40 Minuten

Sinn der Übung: Sie und Ihr Kind erstellen jeweils ein Bild Ihrer Familie. Hierdurch erhalten Sie einen Eindruck davon, wie Ihre Familie aus Sicht Ihres Kindes aussieht, wer z. B. aus seiner Sicht mit wem in engerer Beziehung steht, wem es bestimmte Eigenschaften zuschreibt etc. Zudem ergeben sich Möglichkeiten für den Vergleich Ihrer Werke.

Übungsanleitung: Bis zum nächsten Termin führen Sie bitte gemeinsam mit Ihrem Kind die folgende Übung durch. Sagen Sie Ihrem Kind, dass Sie sich freuen würden, wenn Sie beide heute einmal Bilder Ihrer Familie malen würden. Wie diese Bilder im Einzelnen ausschauen sollen, bleibt dabei Ihnen überlassen. Wichtig ist nur, dass Sie jeweils das ganze Blatt benutzen und auch sich selbst nicht vergessen.

Ziehen Sie sich in eine ruhige Ecke Ihrer Wohnung zurück, in der Sie Ihr Bild malen können. Lassen Sie auch Ihrem Kind die nötige Zeit und Ruhe und helfen Sie ihm nur, wenn es Ihre Hilfe von sich aus verlangt. Vervollständigen oder korrigieren Sie das Bild Ihres Kindes nicht. Lassen Sie es möglichst ungestört malen. Wichtig ist nicht, dass Sie möglichst „perfekte“ Bilder zustandebringen, sondern dass Sie sich beide beim Zeichnen oder Malen selbst ausdrücken.

Anschließend können Sie gemeinsam Ihre Werke bestaunen. Wahrscheinlich fallen Ihnen dabei einige Dinge auf. Interessant ist z. B., ob Ihr Kind versucht hat, die Größenverhältnisse der Familienmitglieder wirklichkeitsgetreu darzustellen oder ob manche Familienmitglieder übergroß oder nur sehr klein zu sehen sind. Beachtenswert ist auch, welche Personen man als Familienmitglied dazugezählt hat und welche vielleicht nicht dabei sind. Für einige Kinder sind z. B. Haustiere ebenso wichtige Familienmitglieder wie die Großmutter oder das Geschwisterkind.

Loben Sie Ihr Kind für sein Bild und sagen Sie ihm, was Ihnen daran besonders gut gefällt. Lassen Sie es sein Bild einfach beschreiben ohne „Warum?“-Fragen zu stellen. Lassen Sie sich überraschen, welche Geschichten Ihr Kind Ihnen zu seinem Bild erzählt. Sprechen Sie auch über das von Ihnen angefertigte Bild und überlegen Sie miteinander, welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede es in Ihren Bildern gibt, ohne zu werten, zu loben oder zu kritisieren. Zur nächsten Gruppensitzung bringen Sie bitte Ihre beiden Familienbilder mit.

Blitzlicht und Anwesenheitsbogen

Wie kommen Sie heute hier an? Wie geht es Ihnen?

Bearbeitung der Wochenübung W10 „Familienbilder“

In der letzten Woche hatten Sie und Ihr Kind die Aufgabe jeweils ein Familienbild zu malen. Wie ist es Ihrem Kind und Ihnen dabei ergangen?
Wer möchte gern darüber berichten?

Während der Besprechung und Beschreibung der Bilder lenkt die Gruppenleitung die Aufmerksamkeit der Teilnehmerinnen verstärkt auf den Vater bzw. bei einer Auslassung des Vaters auch auf sein Fehlen. Folgende Fragen sollten Sie diskutieren:

1. Welche Gemeinsamkeiten zwischen Ihrem Bild und dem Bild Ihres Kindes sind Ihnen aufgefallen? Und welche Unterschiede?
2. Wurde der Vater von Ihrem Kind oder von Ihnen gezeichnet?
3. Was fällt Ihnen an der Darstellung des Vaters auf? Wie sieht er aus, wo steht er? Wo liegen die Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede in den Darstellungen von Ihnen und Ihrem Kind?
4. Wenn der Vater nicht gezeichnet wurde: Wie empfinden Sie seine Abwesenheit?

Es ist auch hier wichtig, das Gesagte nicht zu werten oder „erzieherisch“ zu kommentieren, sondern es stehen zu lassen.

Bieten Sie den Teilnehmerinnen nach der Besprechung der Wochenübung zudem die Möglichkeit, noch offen gebliebene Fragen zum Infoteil I10 zu klären.

Vorstellung von Sitzungsthema und Sitzungsablauf

Lenken Sie von der Darstellung des Vaters auf das Thema der heutigen Sitzung über. Verwenden Sie die Übersicht Ü11, um den Teilnehmerinnen einen kurzen Überblick über das vorliegende Programm zu geben.

11 Infoblatt für Mütter: Trennungen und ihre Folgen

Trennungen und ihre Folgen

Eine Trennung bedeutet für alle Beteiligten eine Vielzahl an **Veränderungen im seelischen, sozialen, finanziellen oder beruflichen Bereich**. Bei einer Trennung trennt man sich zumeist nicht nur vom Partner, sondern auch von einer ganz bestimmten Lebensweise, von Gewohnheiten, Rollen und Selbstbildern.

Menschen reagieren auf diese Veränderungen sehr unterschiedlich. Es gibt allerdings bestimmte Reaktionen, die sehr weit verbreitet sind wie z. B. Gefühle von **Traurigkeit, Verzweiflung und Hilflosigkeit**. Auch die Reaktionen von dem, der den anderen verlassen hat und von dem, der verlassen wurde, müssen gar nicht immer so weit auseinander liegen. Das hängt natürlich vom Einzelfall ab, aber oft verlässt der eine Partner den anderen, weil er von ihm sehr enttäuscht wurde. Eine Frau kann sich beispielsweise dazu entschließen ihren Mann zu verlassen, weil er sich zuvor gefühlsmäßig von ihr stark zurückgezogen hat. Damit hat sie sich vielleicht schon lange bevor sie ihn verlassen hat als die Verlassene erlebt und hat ihre Trauerphase womöglich schon begonnen, bevor sie sich überhaupt dazu entschieden hatte die Beziehung zu beenden. Außerdem hatten beide Seiten zu Beginn der Beziehung bestimmte Vorstellungen und Träume von ihrem gemeinsamen Leben, von denen sie sich nun verabschieden müssen. Das kann ebenfalls für beide Seiten sehr schmerzhaft sein.

Trennungsphasen

Bei einer Trennung durchlaufen die meisten Menschen bestimmte Phasen des Trennungs- bzw. Trauerprozesses. Während dieser Phasen lernen wir Stück für Stück den Verlust anzunehmen und so zu einem neuem Verständnis von uns selbst und von unserer Wirklichkeit zu gelangen. Die Phasen stellen dabei **keinen streng aufeinander folgenden Ablauf** dar, denn man kann z. B. von einer späteren Phase wieder in eine frühere Phase geraten, wenn bestimmte Ereignisse eintreten, die schon überwunden geglaubte Gefühle erneut auslösen. Solche Ereignisse können etwa Feiertage und Jahrestage sein, die man zuvor immer in einer bestimmten Weise gemeinsam verbracht hat oder Ereignisse wie die erneute Heirat des ehemaligen Partners. Statt von verschiedenen Phasen des Trennungsprozesses könnte man deshalb auch von verschiedenen Aspekten des Trennungsprozesses sprechen, also ohne sie in eine bestimmte Reihenfolge zu bringen.

Phase 1 – Das Nicht-wahrhaben-Wollen

Diese Phase ist vor allem durch ein **Verleugnen und Ignorieren der endgültigen Trennung** gekennzeichnet. Selbst wenn der Entschluss zur Trennung gefallen ist, wehren wir uns häufig noch gegen diese Wirklichkeit. Das Nicht-wahrhaben-Wollen kann sich dabei sowohl in einer **Flucht in rege Betriebsamkeit** äußern als auch in einem **Zustand innerer Lähmung und Leere**. Dieser Zustand ist in der Regel umso stärker, je weniger man die Trennung erwartet hat. Die Verleugnung der durch die Trennung gegebenen Fakten dient der Abwehr von Ängsten und Verzweiflungsgefühlen und ist **eine gewisse Zeit lang hilfreich und normal**.

Phase 2 – Die starken Emotionen

Kennzeichen dieser Phase sind eine Vielzahl von **zum Teil sogar einander widersprechenden Gefühlen, die mit großer Intensität erlebt werden**. Im Vordergrund stehen nun häufig Trauer, Wut, Verzweiflung, Niedergeschlagenheit, Ängste und Selbstzweifel. Eine Trennung kann aber auch mit Euphorie einhergehen. Diese Euphorie entsteht aus dem Gefühl von neu gewonnener Unabhängigkeit und Freiheit und wird oft von Schuldgefühlen begleitet, da durch die Trennung ein Bruch der Familie herbeigeführt wurde und andere Familienmitglieder darunter leiden.

Das wesentliche Gefühl dieser Phase ist jedoch meistens **Trauer**. Sie ist besonders wichtig, denn sie zeigt nach der Phase der Verleugnung den **Beginn der aktiven Auseinandersetzung mit dem belastenden Ereignis** und damit den Beginn seiner Bewältigung. Auf Seiten des Verlassenen kann sich die Trauer zunächst in starken Protestreaktionen äußern. Insgesamt werden die Dauer und die Intensität des Trauerprozesses stark davon beeinflusst, wie eng die Bindung zwischen den Partnern war.

Die in Verhalten, Gestik, Mimik und Stimme ausgedrückte Trauer stellt auch ein „**artgerechtes**“ **Signal an die Menschen in der Umgebung** dar, dass die trauernde Person – wie ein kleines verlassenes Kind – derzeit mit der Bewältigung Ihrer Situation überfordert ist und Hilfe braucht.

Zur Trauer gehören auch eine **zunehmend realistische Rückschau auf die Beziehung**, also eine Rücknahme von Idealisierungen des verlorenen Partners, und ein **Nachdenken über die Gründe für das Zerbrechen der Beziehung**, wobei die Gründe oft nicht wirklich zu klären sind. Ebenfalls gefragt ist eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen Verlusten, die sich aus der Trennung ergeben. Schließlich zieht eine Trennung nicht nur den Verlust des Partners nach sich, sondern bedeutet meistens auch den Verlust der gemeinsamen Zukunftspläne, den Verlust gemeinsamer Freunde, finanzielle Verluste, manchmal auch den Verlust sozialer Anerkennung usw. Diese ganzen Belastungen führen nicht selten auch zu **körperlichen Beschwerden** wie Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, Appetitstörungen, Kopfschmerzen sowie innerer Unruhe.

Phase 3 – Die Übergangsphase

In dieser Phase fangen wir an neugierig zu werden auf das, was vor uns liegt. **Wir nehmen unser Leben wieder aktiver in die Hand und sehen eine neue Zukunftsperspektive**. Häufig zeigen sich in dieser Phase **wechselnde Stimmungen** zwischen Optimismus und Niedergeschlagenheit oder zwischen Freude, Neugier und Resignation. Die zuvor erlebten extremen Gefühle wie Trauer, Wut und Verzweiflung nehmen jedoch langsam ab.

Zudem wird jetzt viel experimentiert. **Neue Rollen und Verhaltensmuster** werden ausprobiert und **neue Beziehungen** aufgebaut. Die Auseinandersetzung mit den Anforderungen, die durch die Trennung entstanden sind, kann in dieser Phase zu einer **persönlichen Weiterentwicklung und Reifung** führen. Positive Veränderungen

können dabei das genauere Erkennen eigener Stärken und Schwächen sein, ein Zuwachs an Selbstvertrauen und Unabhängigkeit sowie die Ausbildung neuer Ziele und Werte. Manchmal kann die Veränderung des Selbstkonzeptes allerdings auch sehr verunsichernd sein, wenn wir z. B. Seiten an uns entdecken, die wir überhaupt nicht von uns kennen.

Phase 4 – Die Stabilisierungsphase

In dieser Phase haben wir unser **inneres Gleichgewicht wieder erreicht**. Wir erleben die eigene Person und gegebenenfalls die Familie als neue und gut funktionierende Einheit. Ein **neues Lebenskonzept** mit neuen Wegen und Möglichkeiten besteht. Alte Muster des Denkens, Fühlens und Handelns sind zum Teil abgelegt und durch neue ersetzt worden. Und auch das Selbstbild hat sich an die veränderten Lebensumstände angepasst.

Wie oben schon einmal erwähnt folgen diese vier Phasen nicht unbedingt in einer festen Reihenfolge aufeinander, da es z. B. auch **Rückfälle in eine frühere Phase** geben kann. Auch Jahre nach der Trennung kann z. B. das Gefühl der Lähmung wieder hochkommen, wenn man zufällig erfährt, dass der ehemalige Partner erneut Vater geworden ist. **Aber auch in die andere Richtung folgt die Reihenfolge nicht immer streng der Einteilung in die verschiedenen Phasen.** Die Ahnung einer neuen Sichtweise oder eines anderen, leichteren Lebens kann auch ganz am Anfang des „Trennungsdramas“ schon in uns aufblitzen.

Zudem sollten Sie das Modell der vier Phasen nicht als eine sichere Beurteilungsgrundlage betrachten, die Ihnen Auskunft darüber geben kann, wie „weit“ Sie im Prozess der Trennungsbewältigung schon vorangeschritten sind. Modelle sind nie perfekte Abbildungen der Wirklichkeit, sondern versuchen sie durch Vereinfachungen zu erklären – und das gelingt immer nur teilweise. Dennoch kann das Wissen um diese Phasen wichtig sein. Viele Menschen versuchen in der Zeit nach der Trennung besonders stark zu sein und sind verunsichert von ihren immer wieder auftretenden Gefühls- und Körperreaktionen. Sie versuchen sich zusammenzureißen, weil sie doch funktionieren müssen und weil viele neue Aufgaben und Anforderungen warten. Damit setzen sie sich jedoch zusätzlich unter Druck, wodurch sich der Schmerz eher noch vergrößern kann.

Welche Bewältigungsschritte können im Trennungsprozess helfen?

Akzeptieren Sie Ihre Gefühle

Hilfreich ist es zunächst einmal die starken Gefühle, die während eines Trennungsprozesses fast immer früher oder später hochkommen, für den Augenblick zu akzeptieren. **Es ist normal, wenn man in so einer belastenden Zeit aus dem Gleichgewicht gerät.** Die Gefühle und Körperreaktionen sind in diesem Augenblick der äußeren Realität eher nicht angemessen. Sie erklären sich aus der Enttäuschung unserer

Erwartungen und Wünschen und vor dem Hintergrund unserer Erfahrungen aus der Vergangenheit.

Selten werden wir so intensiv mit uns selbst und unserer Geschichte konfrontiert wie während der Trennung von einer uns nahestehenden Person. Schließlich haben wir schon von klein an Vorstellungen über unser zukünftiges Leben und über unsere eigene spätere Familie entwickelt. Manchmal haben wir diese Lebensentwürfe angesichts eigener Verletzungen in der Kindheit auch in scharfem Kontrast zu unserer eigenen Herkunftsfamilie gezeichnet. Insofern handelt es sich oft um Bilder, die wir über einen langen Zeitraum entworfen und die wir uns in schönen Farben ausgemalt haben. Das kann der Traum von der glücklichen Großfamilie mit fünf Kindern gewesen sein oder auch der Wunsch nach trauter Zweisamkeit ganz ohne Kinder. Das Zusammenleben in einer Partnerschaft, in der man seelischen Halt und emotionale Unterstützung erfährt, stellt für viele Menschen ein Ideal dar. Und plötzlich kommt alles ganz anders, man muss sich an neue Lebensumstände anpassen und erlebt, wie das, was bisher galt, nichts mehr wert ist. Dieser Prozess ist fast immer sehr schmerzhaft. Verurteilen Sie sich deshalb nicht, wenn Sie auch lange nach der Trennung nicht so „funktionieren“, wie Sie es von sich gewohnt waren. Sie reagieren damit vollkommen normal auf ein einschneidendes Ereignis in Ihrem Leben.

Es ist hilfreich, wenn man sich **erlaubt diese schwierigen Gefühle auszudrücken**. Viele Menschen befürchten, sie würden von ihren intensiven Empfindungen überrollt werden und die Kontrolle über sich verlieren, wenn sie erst einmal damit anfangen ihre Trauer, ihre Wut und Enttäuschung offen zu zeigen. Aber Gefühle, die man zulässt und deren Ausdruck man sich erlaubt, werden auch wieder schwächer und machen dann den **Weg frei für andere Gefühle**, für neuen Lebensmut und Zuversicht. Sie werden auch wieder aufhören können sich zu bedauern oder zu weinen. Fast allen Menschen tut es gut sich auf die Suche nach Möglichkeiten zu machen, wie sie ihren Gefühlen Ausdruck verleihen können. Dabei kann jeder seinen eigenen Stil entwickeln: Manche Menschen schreiben oder malen, andere suchen Gleichgesinnte, mit denen sie sich austauschen können oder treiben Sport, bei dem es auch mal etwas rauer zugehen darf.

Manchmal kann es auch Phasen geben, in denen man sich so kraftlos und niedergeschlagen fühlt, dass man nur noch wenig Sinn in seinem Leben sieht. In solchen Zeiten kann es hilfreich sein, einfach nur für den kommenden Tag zu leben und die Zukunft erst einmal so weit es geht beiseite zu schieben. Einen einzelnen Tag zu überschauen kostet viel weniger Kraft als sich ständig damit auseinander zu setzen, wie denn nun der gesamte „Rest“ des Lebens weitergehen soll.

Seien Sie liebevoll mit sich

Gerade wenn man sich einsam und verlassen fühlt und es niemanden gibt, der sich um einen kümmert, ist es wichtig, dass man diese Aufgabe selbst übernimmt. Versuchen Sie, für sich selbst da zu sein, auch wenn viele Anforderungen und Verpflichtungen anstehen. Diese können Sie umso besser wieder bewältigen, wenn Sie **sich selbst Kraft schenken**. Verwöhnen Sie sich auch mit „Kleinigkeiten“ und versuchen

Sie auf sich zu achten. Behandeln Sie sich selbst ein wenig wie ein krankes Kind, das Sie im Arm halten und dem man Zeit geben muss um wieder gesund zu werden.

Suchen Sie sich zwischenmenschliche Unterstützung

Gerade in Krisenzeiten brauchen Sie die liebevolle, verständnisvolle und zuverlässige **Zuwendung anderer Menschen**. Bei ihnen finden Sie emotionale Unterstützung, praktische Hilfe, oder auch (zumindest vorübergehende) Möglichkeiten zur Kinderbetreuung. Am wichtigsten ist jedoch der **emotionale Halt** von anderen, die Ihnen verständnisvoll begegnen und Ihnen zuhören, ohne zu werten oder genervt zu sein, wenn Sie zum hundertsten Mal dasselbe erzählen. Deshalb sollten Sie lernen, Hilfe von anderen anzunehmen und in dieser Hinsicht **„Nehmerqualitäten“** entwickeln. Hier zeigt sich auch, auf wen Verlass ist und wer bereit ist, Sie in Ihrem geschwächten Zustand ein wenig mitzutragen. Manchmal verändert sich der Freundeskreis sehr stark durch eine Trennung. Sehen Sie dies als Chance an, neue Menschen zu finden, die allein an Ihnen interessiert sind oder die vielleicht schon Ähnliches erlebt haben und Ihnen als ein positives Modell dienen können.

Geben Sie sich Zeit

Es kann sein, dass Sie sich in manchen Momenten kaum wiedererkennen. Vielleicht waren Sie es gewohnt, kaum Fehler zu machen, einen sehr ordentlichen Haushalt zu führen und stark auf Ihr Aussehen zu achten und verhalten sich nun genau gegenteilig. Verurteilen Sie sich nicht dafür, sondern **akzeptieren Sie, dass Sie im Moment anders sind**. Sie sind kein Roboter, sondern ein Mensch, der seine Zeit braucht um sich an die neuen Lebensumstände zu gewöhnen.

Nehmen Sie Abschied

Nehmen Sie Abschied **von der Beziehung und den mit ihr verbundenen Idealen und Hoffnungen**. Versuchen Sie nicht mehr so viel an Ihren ehemaligen Partner zu denken, verweilen Sie weniger in der Vergangenheit, schieben Sie Möglichkeiten der Versöhnung oder der Rache beiseite und versuchen Sie nicht mehr über sein derzeitiges Leben zu fantasieren. Denn sonst bleiben Sie von etwas abhängig, das nicht mehr existiert. Häufig ist es sinnvoll Bilder oder Gegenstände wegzuräumen oder zu „begraben“, die uns an den ehemaligen Partner erinnern.

12 Wochenübung (Mutter-Aktivität). Ein Symbol für meine Trennung

Modul III Sitzung 11: Wochenübung

W11

Arbeitsblatt zur Wochenübung W11 „Ein Symbol für meine Trennung“

Nehmen Sie sich nach der heutigen Sitzung oder im Lauf der kommenden Woche etwas Zeit für sich selbst. Ziehen Sie sich in Ruhe zurück und rufen Sie sich noch einmal Ihre eigene Trennung in Erinnerung.

Wie ging es Ihnen damals?
Was ist geschehen?
Wie geht es Ihnen heute damit?

Überlegen Sie sich dann, was Ihre Trennung bzw. Ihre eigene Situation in dieser Zeit besonders gut widerspiegeln könnte und suchen Sie nach einem Symbol für Ihre Trennung. Sie können hierfür einen konkreten Gegenstand nehmen (z. B. eine Zigarettenspackung, weil Sie damals so viel geraucht haben) oder auch etwas malen oder aufschreiben. Es kann sich dabei um ein positives Symbol handeln (z. B. eine Feder, weil Sie sich befreit fühlten) oder um ein negatives Symbol (z. B. ein zerrissenes Blatt Papier, weil Sie damals das Gefühl hatten in Stücke zerrissen zu werden). Was Sie als Symbol aussuchen, bleibt ganz Ihnen überlassen. Wichtig ist nur, dass es Ihre Gefühle und Ihren eigenen Trennungsprozess gut widerspiegelt. Bitte suchen Sie jedoch nichts aus, das sehr wertvoll oder kostbar ist. Entscheiden Sie sich für etwas, von dem Sie sich auch trennen können.

Bringen Sie diesen Gegenstand bitte nächste Woche zur Gruppe mit.

Notieren Sie zudem hier in einigen Stichworten, warum Sie sich für dieses Symbol entschieden haben:

Blitzlicht und Anwesenheitsbogen

Wie kommen Sie heute hier an? Wie geht es Ihnen?

Bearbeitung der Wochenübung W11 „Ein Symbol für meine Trennung“

Material: Für die Bearbeitung der Wochenübung benötigen Sie eine Pappschachtel, einen Schuhkarton oder Ähnliches.

In der letzten Woche hatten Sie die Aufgabe nach einem Symbol für Ihre Trennung bzw. Ihre Trennungsphase zu suchen. Dabei hatten Sie ganz freie Wahl, z. B. eine bestimmte Tasse, weil Sie diese an die vielen Gespräche mit einer Freundin während der Trennung erinnert. Vielleicht ist es aber auch ein zerrissenes Papierblatt, weil Sie sich damals zerrissen gefühlt haben. Oder Sie haben sich für eine Feder entschieden, weil Sie sich in der Zeit nach der Trennung leicht und befreit gefühlt haben.

Welches Symbol haben Sie mitgebracht? Ist es Ihnen leicht oder schwer gefallen, einen bedeutsamen Gegenstand für diese Zeit zu finden? Warum war es schwer? Wie war es, sich gedanklich noch einmal so intensiv mit der Trennungszeit auseinanderzusetzen? Was hat Sie beim Nachdenken am meisten berührt?

Wenn Sie möchten, können Sie das, was Sie mitgebracht haben, hier in die Schachtel legen. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass Sie im Trennungsprozess noch einmal einen Schritt weiter gehen und Sie sich von dem Symbol und dem, wofür es steht, ein Stück mehr lösen. Wir bieten Ihnen an das Symbol für Sie bis zum Ende der PALME-Gruppensitzungen aufzubewahren. Vielleicht möchten Sie Ihren Gegenstand aber auch selbst aufbewahren oder etwas ganz anderes damit machen. Papierschnipsel kann man ja beispielsweise auch in einen Fluss werfen und ziehen lassen. Das bleibt ganz Ihnen überlassen.

Bieten Sie den Teilnehmerinnen nach der Besprechung der Wochenübung zudem die Möglichkeit, noch offen gebliebene Fragen zum Infoteil I11 zu klären.

Vorstellung von Sitzungsthema und Sitzungsablauf

Verwenden Sie die Übersicht Ü12, um den Teilnehmerinnen einen kurzen Überblick über das Programm der heutigen Sitzung zu geben.

13 Wochenübung (Mutter-Kind-Aktivität): Der kleine rosa Elefant

Modul II Sitzung 6: Gruppenablauf

G6

Erläuterung der Wochenübung W6 „Der kleine rosa Elefant“ und „Woran merkst du, dass ich dich lieb habe?“

Die Gruppenleitung verteilt die Arbeitsunterlagen für die Wochenübung (Arbeitsblätter, Geschichte und Erläuterungen) an die Teilnehmerinnen. Die Wochenübung wird anschließend kurz vorbesprochen, wobei auch Gelegenheit zu Rückfragen bestehen sollte. Hierzu gehen Sie die Arbeitsunterlagen am besten Schritt für Schritt durch.

Wichtig ist, dass die Wochenübung zu dieser Sitzung aus zwei Teilen besteht. Einem Übungsteil („Der kleine rosa Elefant“), der für alle Teilnehmerinnen und ihre Kinder vorgesehen ist. Und einem zweiten Übungsteil, der nur für die Teilnehmerinnen vorgesehen ist, deren PALME-Kind mindestens fünf Jahre alt ist („Woran merkst du, dass ich dich lieb habe?“). Erklären Sie den Teilnehmerinnen, dass diese Altersbeschränkung deshalb notwendig ist, weil jüngere Kinder noch nicht dazu in der Lage sind sich in die Sichtweise einer anderen Person hineinzusetzen. Wenn man ein sehr junges Kind beispielsweise fragt, was eine andere Person wohl denkt oder fühlt, dann kann es zur Beantwortung dieser Frage nur von seinen eigenen Gedanken und Gefühlen ausgehen und sich gar nicht vorstellen, dass eine andere Person dies anders sehen oder erleben könnte. Deshalb ist es nicht sinnvoll, den zweiten Teil der Wochenübung mit einem Kind durchzuführen, das jünger ist als fünf Jahre.

Vorbereitung auf Sitzung 7 „Einfühlung in das Erleben des Kindes“

Kündigen Sie den Teilnehmerinnen zum Abschluss der heutigen Sitzung bitte an, dass in der folgenden Sitzung das Thema „Einfühlung in das Erleben des Kindes“ im Mittelpunkt stehen wird.

Ein wichtiger Bestandteil dieser Sitzung wird die Frage sein, woran man erkennen kann, wie jemand sich gerade fühlt. Um die Auseinandersetzung mit dieser Frage zu fördern, sollten die Teilnehmerinnen sich zur Vorbereitung auf das nächste Gruppentreffen auf die Suche nach Bildern machen, in denen Kinder Gefühle zeigen, und diese Bilder zur folgenden Sitzung mitbringen. Das können Fotografien des eigenen Kindes sein, aber auch Fotografien aus Zeitschriften oder Zeitungen. Fotografien des eigenen Kindes haben dabei den Vorteil, dass die Teilnehmerinnen bei diesen Bildern wahrscheinlich sicherer wissen, welches Gefühl oder welche Gefühle während der Aufnahme am stärksten ausgeprägt waren.

Damit die Aufnahmen eine möglichst breite Gefühlspalette abdecken, wäre es schön, wenn die Teilnehmerinnen nicht nur nach Bildern Ausschau halten, in denen sich Gefühle wie Freude, Heiterkeit und Stolz zeigen, die die meisten Menschen als sehr angenehm erleben. Auch Fotografien, in denen sich eher „unerwünschte“ Gefühle wie Angst, Scham, Wut, Trauer, Enttäuschung usw. zeigen, sind ausdrücklich mit angesprochen. Wenn jede Teilnehmerin sich darum bemüht Bilder für mehrere verschiedene Gefühle mitzubringen, dann dürfte in der nächsten Sitzung eine ausreichend große Auswahl zustande kommen.

151

Arbeitsblatt zur Wochenübung W6 „Der kleine rosa Elefant“

Material: Sie benötigen für die Übung kein spezielles Material – nur dieses Arbeitsblatt, die Geschichte „Der kleine rosa Elefant“ und die abschließenden Erläuterungen.

Zeitbedarf: Ca. 40 Minuten (einschließlich Vorbereitungszeit). Wählen Sie wie bei den Wochenübungen üblich einen Zeitpunkt, der es Ihnen erlaubt, die Übung in einer ruhigen und angenehmen Stimmung durchzuführen.

Sinn der Übung: Die Geschichte „Der kleine rosa Elefant“ setzt sich in einer kindgerechten Weise mit den Themen Trennung, Verlust und Trauerbewältigung auseinander. Indem Sie sie Ihrem Kind vorlesen und anschließend mit ihm besprechen, erfahren Sie, wie Ihr Kind über diese Themen denkt und können mit ihm ins Gespräch darüber kommen, wie man besser mit solchen schwierigen Erfahrungen zurechtkommen kann. Die Geschichte und die Erläuterungen greifen das Thema Bindung auf, das Ihnen aus der Gruppensitzung bereits vertraut ist und das auch in zukünftigen Sitzung noch häufiger im Mittelpunkt stehen wird.

Übungsanleitung: Am günstigsten ist es, wenn Sie sich zunächst selbst die Geschichte und die danach folgenden Erläuterungen in Ruhe durchlesen. Vielleicht überlegen Sie dabei schon, worüber Sie nach dem Vorlesen mit Ihrem Kind sprechen wollen. Sie können z. B. fragen, was ihm an der Geschichte gut gefallen hat, Sie können darüber sprechen, was es auf den Bildern zu sehen gibt, ob es traurig fand, was dem kleinen Elefanten zugestoßen ist und wie es der kleine Elefant geschafft hat, dass es ihm am Ende wieder besser ging.

Vielleicht bietet es sich auch an mit Ihrem Kind zu besprechen, ob es denn Ähnliches selbst schon einmal erlebt hat und was es damals gemacht hat, damit es nicht mehr traurig war (oder was es in der Zukunft machen könnte, damit es nicht mehr traurig ist). Die Erläuterungen, die Sie bitte nicht vorlesen, werden Ihnen vermutlich weitere Anregungen für Gesprächsstoff liefern. Überfordern Sie jedoch Ihr Kind nicht durch ein zu langes oder zu anstrengendes Gespräch. Seien Sie also einfühlsam dafür, wann Ihr Kind genug hat. Achten Sie außerdem darauf, welche Gefühle das intensive Zusammensein mit Ihrem Kind und die Geschichte in Ihnen weckt.

Die Geschichte beginnt auf der nächsten Seite. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Vorlesen und beim Zusammensein mit Ihrem Kind!

Der kleine rosa Elefant

In Afrika lebte einmal eine große Elefantenherde. Hier lebte auch ein kleiner Elefant mit seinen Eltern. Das besondere an ihm war, dass er rosa war.

Er hieß Benno. Er war ein sehr fröhlicher kleiner Elefant und alle mochten ihn gerne. Der kleine rosa Elefant hatte einen allerbesten Freund, mit dem er oft spielte. Für Benno war es ein ganz besonderer Elefant und er hieß Freddi. Freddi hatte rote Punkte überall auf seiner Haut.

Die beiden kleinen Elefanten hatten schon viel miteinander erlebt. Sie hatten zusammen herumgetobt und mit Wasser gespritzt, sie waren durch den Wald gelaufen und faul im Schatten gelegen.

Sie verstanden sich so gut, dass sie oft gar nicht miteinander sprechen mussten. Sie sahen sich nur an und wussten, was der andere wollte.

Eines Tages sagte Freddis Mutter: „Wir ziehen nun mit unseren Verwandten in eine andere Richtung weiter. Kinder, Ihr müsst Abschied voneinander nehmen.“ Die beiden kleinen Elefanten waren sehr betrübt, weil sie so aneinander hingen. Zum Abschied winkten sie sich mit ihren Rüsseln zu.

Der kleine rosa Elefant wurde sehr traurig, so sehr, dass er keine Lust mehr zum Spielen hatte. Das Essen schmeckte ihm nicht mehr, er rannte nicht mehr und spritzte nicht mehr mit Wasser. Alles kam ihm grau und leer vor ohne Freddi. Und manchmal war er wütend auf Freddis Mutter, die Freddi mitgenommen hatte.

„Spiel doch etwas schönes, dann denkst Du nicht daran“, sagte ein Elefant aus der Herde.

„Reiß Dich zusammen“, sagte ein anderer Elefant, als der rosa Elefant weinte.

„Das ist doch nicht so schlimm, das passiert doch jedem einmal“, sagte ein dritter.

Und ein vierter sagte: „Such Dir doch einen neuen Freund.“

Modul II Sitzung 6: Wochenübung

W6

Alle machten sich große Sorgen um Benno.

Der kleine Elefant versuchte zu spielen, versuchte lustig zu sein, versuchte zu rennen, versuchte alles zu vergessen, aber nichts gelang ihm.

Von Tag zu Tag wurde er trauriger. Eines Tages, als Benno besonders traurig war, beschloss er, zur Eule Heureka zu gehen. Die Eule war alt und weise und bei allen Tieren der Gegend bekannt. Manchmal gingen die Elefanten zu ihr, wenn sie einen Rat brauchten. Solange der kleine rosa Elefant denken konnte, saß Heureka jeden Abend bei Sonnenuntergang auf demselben Baum und hörte zu, was die Tiere ihr erzählten.

Der kleine Elefant machte sich auf den Weg: durch einen großen Wald, über Wiesen, an einem See entlang und noch einmal durch einen Wald. Drei Tage, sieben Stunden und hundert Schritte war er unterwegs, bis er bei der Eule ankam. Die Eule Heureka hörte sich den Kummer des kleinen Elefanten an. Sie überlegte eine Weile, legte den Kopf ein wenig schief und sagte:

Modul II Sitzung 6: Wochenübung

W6

„Drei Dinge kannst Du tun. Erstens, wenn Du traurig bist, dann weine, egal was die anderen dazu sagen. Mit dem Weinen ist es nämlich wie bei einer dunklen, dicken Regenwolke. Wenn sie sich ausgegnet hat, ist sie wieder leicht und weiß.“

Zweitens: Erzähle jemandem, den Du lieb hast, von Deinem großen Kummer.

Und drittens, gib Deinem Freund einen Platz in Deinem Herzen, so wird er in Deiner Erinnerung immer bei Dir sein.“

„Und dann“, fügte Heureka hinzu, „ist da noch die Zeit, die Dir helfen wird. Sie wird etwas von Deinem Kummer mit sich nehmen, während sie vergeht.“

„Danke“, sagte Benno. Dann machte er sich auf den Heimweg und fühlte sich schon ein wenig besser.

Zu Hause angekommen, ließ der kleine rosa Elefant seiner Traurigkeit freien Lauf. Er weinte drei Tage lang und noch eine Stunde. Und weil Elefanten große Tränen haben, stand er in einer richtigen Tränenpfütze.

Dann atmete er tief ein und aus und fühlte sich etwas leichter ums Herz.

Als nächstes ging der kleine Elefant zu seiner Mutter und erzählte ihr ganz ausführlich von seinem großen Kummer und wie sehr er Freddi vermisste. Die Mutter sagte: „Das ist wirklich traurig, wenn man den allerbesten Freund verliert.“ Und dann legte sie ihren Rüssel um den kleinen Elefanten. Benno kuschelte sich an seine Mutter, und es ging ihm noch ein Stück besser.

Modul II Sitzung 6: Wochenübung

W6

Am Nachmittag legte sich der kleine rosa Elefant unter einen schattigen Baum und suchte nach einem Platz für Freddi in seinem Herzen.

Dann atmete Benno tief durch und es ging ihm schon viel besser.

Aus: „Wie der kleine Elefant einmal sehr traurig war und wie es ihm wieder gut ging“ von Monika Weitze. Illustriert von Eric Battut. © by bohem press, Zürich.
Mit freundlicher Genehmigung des Verlags.

Erläuterungen zur Geschichte

Die Geschichte vom kleinen rosa Elefanten handelt vom **Verlust einer geliebten Person und dem anschließenden Trauerprozess**. Verluste treten oft überraschend ein und treffen uns mitten im prallen Leben: Wenn wir lieben, spielen, lernen und uns gut fühlen. Auf einen Schlag ist dann alles anders.

Auch Kinder können von allen möglichen Verlusten getroffen werden. Wenn sie durch Umzug oder Schicksalsschläge ihre gewohnte Umgebung verlieren, wenn sie ihre Freunde zurücklassen müssen, wenn sie den Verlust oder die Trennung von geliebten Tieren oder Familienmitgliedern erleben. Die Geschichte vom kleinen rosa Elefanten kann in solchen Situationen hilfreich sein, denn sie **zeigt Ihrem Kind, welche Möglichkeiten es gibt mit dieser Trauer umzugehen**. Sie verdeutlicht in einer für Kinder verständlichen Weise, dass es durch ein sicheres Bindungsverhalten möglich ist, den Verlust einer geliebten Person und den anschließenden Trauerprozess gut zu bewältigen.

Geschichten eignen sich besonders gut, um Kindern Anregungen zum Umgang mit sensiblen Themen wie Abschied und Verlust zu vermitteln, weil sie spielerisch und phantasievoll neue Handlungsmöglichkeiten und Sichtweisen aufzeigen können. Sie rühren ihre Leser und Zuhörer einerseits durch die in ihnen angesprochenen Themen an, andererseits erlauben sie ihnen aber auch, Abstand zu halten: Verlust und Trauer erlebt nicht ein kleines Kind in Europa, sondern ein rosa Elefant im fernen Afrika.

Man kann sich also davon angesprochen fühlen, wie es dem kleinen Elefanten ergeht, der etwas erlebt, was man selbst auch schon erlebt hat – den Verlust eines Freundes oder eines geliebten Menschen. Außerdem kann man beim Zuhören erfahren, wie es in der Geschichte – vielleicht ganz anders als im eigenen Leben – weitergeht und welche Lösungen und Möglichkeiten es gibt, um das Ereignis zu verarbeiten.

Die Geschichte vom kleinen rosa Elefanten zeigt **typische Begleiterscheinungen der Trauer: Gefühle von Traurigkeit, Leere und Wut und den Verlust von Neugier, Spielfreude und Lebenslust**. Manchmal ziehen sich Kinder dann auch von Gleichaltrigen und von Vertrauenspersonen innerhalb der Familie zurück.

Wenig hilfreiche Formen der Trauerbewältigung werden durch die Vorschläge der anderen Elefanten in der Herde dargestellt: **Ablenkung, Unterdrückung der Gefühle, Herabspielen der Bedeutung der Gefühle oder Vermeidung des Themas**. All dies sind übrigens Formen der Gefühlsverarbeitung, die man häufig beim unsicheren Bindungsmuster und bei uneinfühlsamen Gesprächspartnern findet.

Die Vorschläge der einfühlsamen Eule Heureka verdeutlichen hingegen verschiedene **günstige Handlungsmöglichkeiten** zur Bewältigung der Trauer. Die **Gefühle** des kleinen Elefanten werden dabei **nicht in Frage gestellt, sondern anerkannt**. Dies ist eine Form feinfühligem elterlichen Verhaltens. Der kleine Elefant kann sich also verstanden fühlen. Außerdem lernt er, dass das, was er erlebt, ein **normaler Teil des Lebens** ist (ähnlich wie eine dunkle Regenwolke). Er erfährt, **dass Trauer ein Prozess ist** (wie auch das „Ausregnen“ der Wolke) und dass es **Hoffnung für**

Modul II Sitzung 6: Wochenübung

W6

die Zukunft gibt (denn auch die Wolke ist nach dem Regen wieder „leicht und weiß“).

Die Eule empfiehlt ihm außerdem noch einige Verhaltensweisen, die sich einem sicheren Bindungsmuster zuordnen lassen: seine **Gefühle offen auszudrücken** und die **Nähe einer vertrauten Person zu suchen**, dieser Person seinen **Kummer mitzuteilen und bei ihr Trost zu suchen**. Und schließlich die **vergangene Beziehung trotz der Trauer wertzuschätzen**, indem der Freund einen **festen Platz im Herzen** bekommt. Der kleine Elefant kann und darf so seine Gefühle weiter spüren und die Erinnerung an die Vergangenheit trotz des schmerzvollen Verlustes behalten. **All dies sind Zeichen einer sicheren Bindung.** In der Geschichte werden also die wichtigsten Schritte der Umsetzung einer sicheren Bindungsstrategie ausführlich gezeigt. Somit kann der kleine rosa Elefant Ihrem Kind als Modell zeigen, wie seine Mutter ein sicherer Hafen sein kann, in dem es Trost und Verständnis erfährt.

Blitzlicht und Anwesenheitsbogen

Wie kommen Sie heute hier an? Wie geht es Ihnen?

Bearbeitung der Wochenübung W6 „Der kleine rosa Elefant“ und „Woran merkst du, dass ich dich lieb habe?“

In der letzten Woche haben Sie Ihrem Kind die Geschichte „Der kleine rosa Elefant“ vorgelesen und hinterher miteinander über diese Geschichte gesprochen. Dabei sind Sie vielleicht über die Themen Trennung, Verlust und Trauerbewältigung ins Gespräch gekommen.

Haben Sie sich gemeinsam die Bilder zur Geschichte angesehen? Was hat Ihr Kind zu den Bildern erzählt? Welcher Abschnitt war für Ihr Kind der wichtigste? Wollte es später, dass Sie die Geschichte noch einmal vorlesen?

Wie ging es Ihnen bei dieser Übung? Hat Ihr Kind von eigenen Erfahrungen mit den Themen Trennung, Verlust und Trauerbewältigung berichtet? Hatte es Ideen, wie man sich dann am besten helfen kann?

Und hat Sie selbst diese Geschichte berührt?

Wenn Ihr Kind mindestens fünf Jahre alt ist, dann bestand Ihre Wochenübung dieses Mal noch aus einem zweiten Teil. Dieser Teil war eine Ergänzung zu einer Übung aus der letzten Sitzung, in der Sie sich überlegt haben, woran Ihr Kind aus Ihrer Sicht merken könnte, dass Sie es lieb haben. Zu Hause haben nun auch Sie Ihrem Kind diese Frage gestellt: „Woran merkst du, dass ich dich lieb habe?“

Wie hat Ihr Kind auf diese Frage reagiert? Hat Ihr Kind Ihnen gleich eine Antwort gegeben oder ist es erst später auf die Frage zurückgekommen? Hat Ihr Kind so geantwortet, wie Sie das erwartet hätten? Haben Sie vielleicht Hinweise darauf bekommen, wodurch Sie Ihrem Kind zukünftig noch deutlicher machen können, wie viel es Ihnen bedeutet? Und was hat seine Antwort in Ihnen ausgelöst?

Bieten Sie den Teilnehmerinnen nach Besprechung der Wochenübung zudem die Möglichkeit, noch offen gebliebene Fragen zum Infoteil I6 zu klären.

Vorstellung von Sitzungsthema und Sitzungsablauf

Verwenden Sie die Übersicht Ü7, um den Teilnehmerinnen einen kurzen Überblick über das Programm der heutigen Sitzung zu geben.

14 Infoblatt für Mütter: Trennung von Paarkonflikt und Elternverantwortung

Trennung von Paarkonflikt und Elternverantwortung

Eine Trennung oder Scheidung ist für die ganze Familie eine massive Veränderung, die von allen Beteiligten eine hohe Anpassungsleistung erfordert. Oft ist nicht nur die Kernfamilie, sondern auch die Verwandtschaft insgesamt betroffen. Dabei können insbesondere Kinder sehr unterschiedlich auf die Trennung ihrer Eltern reagieren.

Kurz nach der Trennung können beim Kind als Reaktion auf die Belastung viele verschiedene Symptome auftreten, z. B. körperliche Beschwerden wie Kopfschmerzen, Bauchweh oder dauernde Müdigkeit. Auf gefühlsmäßiger Ebene stellen sich häufig **Angst, Wut, Traurigkeit oder Schuldgefühle** ein. Die Angst ist vor allem darauf gerichtet den Elternteil, der aus der Wohnung auszieht, nicht mehr sehen zu können und ihn zu verlieren. Es können aber auch Ängste aufkommen auch noch den zweiten Elternteil zu verlieren oder die Sorge, dass Streitigkeiten das Ende einer Beziehung ankündigen. **Auch deshalb ist Kindern der Ausdruck von Wut und Ärger gegenüber den Eltern in Bezug auf die Scheidung oft nicht möglich.** Sie geraten in große innere Konflikte, weil sie den Eltern nicht noch mehr zumuten wollen und sie die Beziehung nicht gefährden wollen. Ein Lösungsversuch dieses Konflikts kann das Bemühen der Kinder darum sein sich zu Hause **besonders brav und angepasst zu verhalten**. Draußen hingegen oder im Umgang mit anderen Kindern können sie zu heftiger Wut und Aggression neigen. Zudem fühlen sich insbesondere jüngere Kinder innerlich häufig für die Trennung der Eltern verantwortlich und glauben, dass es vielleicht nicht so weit gekommen wäre, wenn sie sich anders verhalten hätten. Vor allem, wenn die Eltern sich oft in der Anwesenheit des Kindes gestritten haben, kann dies bei ihm den Eindruck erweckt haben, es sei immer wieder der Anlass für Auseinandersetzungen und damit für die Trennung der Eltern gewesen.

Auch auf der **Ebene des Verhaltens** können sich durch die Trennung der Eltern bei einem Kind Veränderungen einstellen, die als Ausdruck seiner Belastung zu sehen sind. Stark anklammerndes Verhalten, Überangepasstheit, aggressive Verhaltensweisen, extreme Rückzugstendenzen oder auch sehr vorzeitiges „Erwachsenwerden“ sind entsprechende Beispiele. Manchmal treten auch wieder Verhaltensweisen auf, die eigentlich einer früheren Altersstufe zugehören wie etwa Daumenlutschen oder Einnässen. Meistens handelt es sich dabei um **vorübergehende Probleme**, aber wenn sich die körperlichen Beschwerden, die gefühlsmäßigen Reaktionen und die Besonderheiten im Verhalten nach einer Weile nicht bessern, kann es ratsam sein sich um professionelle Unterstützung zu kümmern.

Wie ein Kind auf die Trennung reagiert, hängt immer von zahlreichen und ganz unterschiedlichen Faktoren ab, z. B. vom Alter der Kinder und ihrem jeweiligen Verhältnis zu den beiden Elternteilen oder auch davon, ob die Trennung plötzlich oder nach einer langen Phase des Streits erfolgte, in der sie sich bereits abzeichnete. Auch Folgen der Trennung wie ein Wechsel des Wohnorts, des Kindergartens usw. beeinflussen, wie ein Kind mit einer Trennung der Eltern zurechtkommt.

Eine Trennung der Eltern stellt genau wie viele andere Ereignisse (z. B. der Eintritt in den Kindergarten, die Geburt eines Geschwisterkindes, ein Wohnortwechsel oder eine Heirat) ein einschneidendes Lebensereignis dar. **Auf solche Lebensereignisse**

müssen sich alle Menschen, egal ob jung oder alt, zunächst einmal einstellen. In diesem Sinne sind die oben genannten Symptome, die Kinder als Reaktion auf die Trennung zeigen können, als „normale“ **Begleiterscheinungen der erforderlichen Anpassungsleistungen** zu verstehen. Das gilt besonders dann, wenn sie nur vorübergehend auftreten. Man sollte außerdem nicht vergessen, dass sich solche Symptome auch entwickeln können, wenn die Eltern zwar die Partnerschaft aufrechterhalten, die Beziehung aber sehr konfliktuell und schwierig ist. Auch ein wiederholtes „Hin und Her“ zwischen Trennung und Zusammenbleiben kann auf Dauer ähnliche Auswirkungen auf das Kind haben.

Wie schon in Sitzung 9 dargelegt ist die Frage „Zusammenbleiben der Kinder wegen – ja oder nein?“ nur sehr schwer und wenn überhaupt, dann nur im Einzelfall zu beantworten, weil dies immer von den jeweiligen familiären Bedingungen und Problemen abhängt. Insgesamt liegen die Ursachen für das Auftreten der oben beschriebenen Symptome und Verhaltensauffälligkeiten auch nicht unbedingt in der Trennung „an sich“ begründet, sondern meistens eher in der Art, in der mit der Situation umgegangen wird. Deshalb finden Sie am Ende dieses Infoblattes viele Anregungen, die sich darauf beziehen, was Sie als Mutter konkret tun können, um Ihr Kind in dieser Zeit zu unterstützen.

Auch nach einer Trennung bestehen häufig noch Konflikte zwischen den ehemaligen Partnern. Werden diese **Konflikte im Beisein des Kindes oder „mit Hilfe“ des Kindes** ausgetragen, kann das sehr negative Auswirkungen auf das Kind haben. Oft versucht ein Elternteil oder auch beide Elternteile die Liebe des Kindes für sich allein zu gewinnen und den ehemaligen Partner gegenüber dem Kind in ein schlechtes Licht zu rücken. So bekommt das Kind z. B. das Gefühl es müsse zur Mutter halten. Das Kind liebt aber beide Eltern. Es fühlt sich, als ob es zwischen Mama und Papa „wählen“ müsste.

Oft wird über den anderen Partner geklagt. Sie selbst sind vielleicht durch den anderen verletzt worden. Deshalb empfinden Sie sich möglicherweise als „Verliererin“ und „Betrogene“. Man erwartet Trost und Anteilnahme von anderen Menschen für das schwere Schicksal, mit dem man zu kämpfen hat. Kinder spüren das. Aus Liebe nehmen sie den Platz eines fürsorglichen Familienmitgliedes ein, das uns Trost spendet und uns in dieser Situation hilft. Dadurch kommt es zum **Rollen-tausch**: Das Kind tröstet den Erwachsenen. Somit gerät es in die **Rolle des emotionalen Versorgers**. Kinder sind aber gefühlsmäßig und geistig noch nicht in der Lage diesen „Versorgungsaufgaben“ gerecht zu werden und sind dadurch überfordert. Erschwerend kommt hinzu, dass ein derartiges Verhalten häufig nicht als solches erkannt wird. Im Gegenteil – verhält sich das Kind brav und angepasst, erhält es dafür häufig sogar ein besonderes Lob. In Wirklichkeit ist es innerlich jedoch einsam und angespannt, so dass es sich nicht wirklich selbst spüren und entfalten kann.

Für eine gesunde Entwicklung von Jungen und Mädchen ist es wichtig, dass sowohl die Mutter als auch der Vater **Vorbilder** sein dürfen. Jungen brauchen ein männliches Vorbild, damit sie sich später selbst in ihrer Rolle als Mann zurechtfinden können. Geht der Vater, werden sie oft unsicher in ihrem sozialen Verhalten. Wird dem Jungen zudem vermittelt, dass der Vater „böse“ ist, glaubt er vielleicht, dass er später auch böse wird, wenn er sich wie der Vater verhält oder ihm ähnelt.

Auch Mädchen brauchen in ihrer Kindheit ein männliches Gegenüber und „Vorbild“, damit sie später im Erwachsenenalter eine natürliche und unverkrampfte Einstellung zum anderen Geschlecht entwickeln können. Insbesondere im Alter zwischen vier und sechs Jahren und in der Pubertät benötigen Mädchen den Vater, um ihre Wirkung auf Männer in einem behüteten Rahmen „auszuprobieren“. Ist keine oder nur eine negativ besetzte männliche Bezugsperson vorhanden, kann es passieren, dass das Mädchen Männern gegenüber eine negative Haltung entwickelt, die manchmal bis in das Erwachsenenalter hinein andauert.

Was können Sie tun, um Paarkonflikte von der Elternebene zu trennen?

- Kinder reagieren äußerst unterschiedlich auf eine Trennung der Eltern. Deshalb sollte **allen Gefühlen** in Bezug auf die Trennung, auf den Auszug des einen Elternteils und die veränderte Lebenssituation **Raum gegeben werden**. Bestrafen Sie Ihr Kind nicht wegen seiner Gefühle, sondern bringen Sie ihm **Verständnis** entgegen und schaffen Sie neue **Ausdrucksmöglichkeiten** für seinen Zorn, seine Wut oder seine Schuldgefühle. Vielleicht tut es ihm gut seine Gefühle beim Malen bzw. mit Hilfe von „Wutknete“ auszudrücken oder sich beim Fußballspielen im Sportverein auszutoben. Seinen traurigen Gefühlen kann es vielleicht in Rollenspielen mit seinen Puppen oder Stofftieren Raum geben.
- **Verwöhnen Sie Ihr Kind nicht übermäßig**, z. B. um Ihr eigenes schlechtes Gewissen zu beruhigen, das Sie vielleicht haben, weil Sie sich getrennt und Ihrem Kind damit den Vater „weggenommen“ haben. Kinder brauchen Grenzen, denn nur innerhalb verbindlicher Grenzen können sie Sicherheit und Geborgenheit erfahren. Dehnen Sie also z. B. nicht die Fernsehzeit aus, auch wenn Ihr Kind argumentiert, dass es „beim Papa aber viel länger fernsehen“ dürfe.
- Kinder brauchen besonders viel **Wärme, Sicherheit, Wertschätzung und Liebe**. Geben Sie Ihrem Kind Zärtlichkeit und Zuneigung. Widmen Sie ihm Zeit. Machen Sie Ihrem Kind immer wieder ohne Druck Gesprächsangebote, die das Kind nutzen kann, wenn es will.
- **Feste Routinen im Alltag** helfen Ihrem Kind sich schneller auf die veränderte Situation einzustellen. Versuchen Sie deshalb, im Tagesablauf und in Erziehungsfragen Regelmäßigkeit herzustellen und einzuhalten. Dabei können strukturierte Tages- und Wochenabläufe hilfreich sein.
- Versuchen Sie im Alltag auch die Bedürfnisse Ihres Kindes zu berücksichtigen. Gleichzeitig ist es möglich, dem Kind **altersgerechte Aufgaben im Haushalt** zu übertragen. Dies fördert nicht nur die Selbstständigkeit Ihres Kindes, sondern trägt nach einer Anleitungphase auch zu Ihrer Entlastung bei.
- Verzichten Sie trotz der großen Verantwortung, die Sie als alleinerziehende Mutter haben, nicht auf **Ihre eigenen Bedürfnisse in der Freizeit und auf Erholungspausen**. Damit zeigen Sie dem Kind, dass Sie seine Bedürfnisse und auch Ihre eigenen Bedürfnisse ernst nehmen.

- Versuchen Sie, **Besuche und Kontakte zum Vater Ihres Kindes zu erlauben und wenn möglich zu fördern** bzw. das Kind zu unterstützen, z. B. beim Wählen der Telefonnummer.
- Bei nur sporadischen Besuchen des Vaters oder wenn er Besuche immer mal wieder kurzfristig absagt, ist es wichtig, **nicht schlecht über Ihren ehemaligen Partner zu reden oder ihn abzuwerten**. Zudem kommt es dann darauf an, dass Sie einfühlsam und ohne Ihre eigene Wut in den Vordergrund zu stellen auf Ihr Kind eingehen, um herauszufinden, was es in diesen Momenten braucht.
- Bei längeren Kontaktpausen zwischen Kind und Vater können **Fotos oder spontane Anrufe** eine gute Unterstützung für Ihr Kind sein.
- Auch wenn es vielleicht verlockend ist: **Benutzen Sie Ihr Kind nicht, um etwas über das neue Leben oder die neue Beziehung Ihres ehemaligen Partners zu erfahren**.
- Geben Sie **altersgerechte, klare Informationen und konkrete Antworten** auf Fragen Ihres Kindes.
- Da nicht nur die Eltern wichtige Bezugspersonen für das Kind sind, sondern meistens auch eine Beziehung zur Verwandtschaft beider Elternteile besteht, ist es gut, wenn Sie Ihrem Kind auch nach der Trennung weiterhin **Kontakt zu Verwandten väterlicherseits** (z. B. Großeltern, Tanten und Onkel, Cousinen und Cousins) ermöglichen.
- In Bezug auf **Schuldgefühle Ihres Kindes** wegen der Trennung empfiehlt es sich großen Wert darauf zu legen, das Kind zu **entlasten**. Wenn z. B. Ihr ehemaliger Partner die Belastung und Überforderung wegen des Kindes als Trennungsggrund nennt, versichern Sie Ihrem Kind, dass es nicht die Ursache der Trennung war.
- Brauchen Sie jemanden, mit dem Sie über Ihre eigenen Schwierigkeiten und Probleme reden können, so suchen Sie das Gespräch mit einer Freundin, einer Ihnen nahstehenden (verwandten) Person oder holen Sie sich professionelle Hilfe, z. B. in einer Beratungsstelle. Oft reichen schon ein paar Gespräche in neutraler Umgebung. **Lassen Sie es nicht zu, dass Ihr Kind dauerhaft in die Rolle Ihres Trösters gerät** und sich eher verpflichtet fühlt Ihnen seelischen Beistand zu leisten als sich selbst weiterzuentwickeln.
- Versuchen Sie die **Beziehung zu Ihrem ehemaligen Partner zu klären**.

Bitte verstehen Sie all diese Ratschläge und Hinweise nicht als Befehle. Ungünstig wäre auch, wenn Sie die Empfehlungen als Anklageschrift gegen Ihre eigenen Person und mögliche bisherige Versäumnisse heranzögen. Nach einer Trennung müssen viele Umstellungen bewältigt werden und dann ist es normal, wenn man manchmal gereizt oder sehr emotional reagiert und sich auch einmal ungerecht verhält. **Akzeptieren Sie deshalb auch Ihre „Fehler“, Ihre Gefühle und Ihr Verhalten.**

© 2009, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen

4

Modul III Sitzung 12: Infoblatt für Mütter**112**

Fassen Sie die Ratschläge wie auch sonst im PALME-Programm am besten als **Orientierungshilfe** auf. Das Motto lautet: „Niemand ist perfekt. Aber ich bemühe mich herauszufinden, was für mich und meine Familie das Beste ist, und werde es so gut wie möglich in die Tat umsetzen.“

15 Wochenübung (Mutter-Kind-Aktivität): Mein ehemaliger Partner – der Vater meines Kindes. Einführen eines Talismans für mein Kind.

Modul III Sitzung 12: Wochenübung

W12

Arbeitsblatt zur Wochenübung W12 „Mein ehemaliger Partner – der Vater meines Kindes. Einführung eines Talismans für mein Kind“

Aufgabe 1: In der letzten Sitzung haben Sie sich mit der Trennung von Paarkonflikt und Elternverantwortung beschäftigt. Dabei haben Sie vielleicht festgestellt, dass bestimmte Eigenschaften oder Verhaltensweisen Ihres ehemaligen Partners es Ihnen schwer machen, diese Ebenen zu trennen. Andererseits gibt es vielleicht auch einige Punkte, die für Ihren ehemaligen Partner sprechen bzw. die zumindest dafür sprechen (mehr oder weniger regelmäßig) Kontakt zu ihm zu halten. Die nachfolgende Wochenübung soll Ihnen dabei helfen, sich noch einmal bewusst zu machen, welche konkreten Eigenschaften oder Verhaltensweisen Ihres ehemaligen Partners das sind. Nehmen Sie sich also im Laufe der kommenden Woche etwas Zeit, um die folgenden Fragen zu beantworten. Ihre Überlegungen halten Sie bitte auf diesem Arbeitsblatt fest.

- **Was schätze ich auch heute noch an meinem ehemaligen Partner?**

- **Und was an ihm finde ich mies?**

Interessant ist in diesem Zusammenhang wahrscheinlich auch, die Meinung Ihres Kindes zu diesem Thema zu hören. Besprechen Sie deshalb in den nächsten Tagen mit ihm die folgenden Punkte. Vielleicht ergibt sich hierfür auch ein Moment, in dem der Vater Ihres Kindes ohnehin schon Gesprächsthema ist.

- **An meinem Papa finde ich gut:**

- **An meinem Papa finde ich blöd:**

Aufgabe 2: Übergabesituationen, in denen ein Elternteil sein Kind beim anderen Elternteil abholt oder in denen er es zurückbringt, bieten – wie Sie in der zurückliegenden Sitzung gesehen haben – häufig Anlass für Spannungen. Eine Möglichkeit, um diese Situationen für Ihr Kind zu erleichtern, besteht darin, dass es eine Art Talisman erhält (z. B. ein Stofftier, ein Foto oder irgend ein anderer Gegenstand, den es besonders mag), der es in diesen Situationen begleitet. Hierdurch können Sie Ihrem Kind vermitteln, dass Sie die Beziehung zu seinem Vater tolerieren und unterstützen. Ihr Kind gerät dadurch wahrscheinlich weniger in Konflikte, sich zwischen Ihnen und seinem Vater entscheiden zu müssen.

Überlegen Sie deshalb in der kommenden Woche gemeinsam mit Ihrem Kind, welcher Gegenstand oder welches Stofftier das sein könnte und halten Sie Ihre Überlegungen kurz schriftlich fest. Sie können auch notieren, welche Ideen Sie verworfen haben und warum Sie dies getan haben.

Wenn es möglich ist, sprechen Sie bitte mit Ihrem ehemaligen Partner über die Einführung diese Rituals und erklären Sie ihm, warum dieses Ritual für Ihr Kind hilfreich ist. Vielleicht ergibt sich ja sogar schon eine Gelegenheit, bei der Sie dieses neue Ritual ausprobieren können. Falls Ihr Kind schon längst einen bestimmten Gegenstand hat, den es zwischen Ihnen und seinem Vater immer hin- und herträgt, dann kann es trotzdem sinnvoll sein, wenn Sie mit ihrem ehemaligen Partner einmal über die Bedeutung dieses Talismans für Ihr Kind sprechen. Notieren Sie gegebenenfalls, wie das Gespräch mit Ihrem ehemaligen Partner und die Umsetzung des Rituals verlaufen sind.

Blitzlicht und Anwesenheitsbogen

Wie kommen Sie heute hier an? Wie geht es Ihnen?

Bearbeitung der Wochenübung W12 „Mein ehemaliger Partner – der Vater meines Kindes. Einführung eines Talismans für mein Kind“

In der letzten Woche haben Sie eine **Pro- und Contra-Liste** zu Ihrem ehemaligen Partner angelegt, in der Sie von Ihnen heute als positiv und negativ erlebte Merkmale Ihres ehemaligen Partners festgehalten haben. So eine Liste kann ein Weg dahin sein, die Möglichkeit der Trennung von Ihren Konflikten als Paar und Ihrer fortbestehenden gemeinsamen Elternverantwortung zu verdeutlichen. Auch mit Ihrem Kind haben Sie anschließend darüber gesprochen, welche Eigenschaften seines Vaters es schätzt und mit welchen es Schwierigkeiten hat.

Im Folgenden finden Sie eine breite Palette an möglichen Fragen, die Sie im Rahmen der Nachbesprechung dieser Wochenübung diskutieren können:

- Wie ging es Ihnen damit sich die unterschiedlichen Eigenschaften Ihres ehemaligen Partners noch einmal vor Augen zu führen? Welche Gefühle kamen hoch?
- Taten Sie sich schwer mit der Übung? Wenn ja, was war schwierig?
- Wie war es für Sie, auch positive Seiten Ihres ehemaligen Partners zu benennen?
- Wie verlief das Gespräch mit Ihrem Kind? Was fand Ihr Kind an seinem Vater gut, was nicht?
- Welche Gemeinsamkeiten mit Ihrer eigenen Sichtweise haben Sie festgestellt, welche Unterschiede?
- Welche Gefühle haben Sie bei Ihrem Kind für seinen Vater wahrgenommen?
- Welche Gefühle kamen in Ihnen auf, als Ihr Kind von seinem Vater sprach? Wie waren Ihre Gefühle, als Ihr Kind geäußert hat, was es an seinem Vater mag? Und wie haben Sie sich gefühlt, als es darüber gesprochen hat, was ihm an seinem Vater nicht gefällt?

Im zweiten Teil der Wochenübung hat Ihr Kind sich – wenn es bislang noch keinen hatte – einen **Talisman** ausgesucht, den es in Übergabesituationen bei sich haben kann. Durch diesen Talisman lassen sich die Übergabesituationen für Ihr Kind entspannter gestalten.

Wie hat Ihr Kind diese Idee aufgenommen? Was hat Ihr Kind sich als Talisman ausgesucht?

Gab es schon die Möglichkeit zu einem Gespräch mit Ihrem ehemaligen Partner über diesen Talisman? Wie ist das Gespräch verlaufen? Wie ging es Ihnen dabei?

Vielleicht hatten Sie sogar schon Gelegenheit die Wirkung des Talismans in einer Übergabesituation auszuprobieren. Haben Sie einen Unterschied zu den sonstigen Übergabesituationen bemerkt? Welchen Eindruck hat Ihr Kind auf Sie gemacht?

Bieten Sie den Teilnehmerinnen nach Besprechung der Wochenübung zudem die Möglichkeit, noch offen gebliebene Fragen zum Infoteil I12 zu klären.

Vorstellung von Sitzungsthema und Sitzungsablauf

Verwenden Sie die Übersicht Ü13, um den Teilnehmerinnen einen kurzen Überblick über das Programm der heutigen Sitzung zu geben.